

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

FÖRDERUNG ÜBERFACHLICHER KOMPETENZEN

ENTWICKLUNG EINER PLANUNGSHILFE

eingereicht von: Yolanda Odermatt

Begleitung: Rita Baumann

Datum der Abgabe: 12. Mai 2023

Abstract

In dieser Masterarbeit wurde ein Planungsinstrument zur gezielten Berücksichtigung überfachlichen Kompetenzen in der Unterrichtsplanung erarbeitet. Konkret soll eine entsprechende Planungshilfe die überfachlichen Kompetenzen bei der einzelnen Lehrperson tiefer verankern und die Implementierung in die Planungsroutine vereinfachen.

Dokumentiert wird die Entwicklung der Planungshilfe mit und für das Sekundarstufenlehrteam eines Heilpädagogischen Zentrums. Im Detail beschrieben sind die erste Bestandesaufnahme und zwei Testphasen. Eine erste Variante der Planungshilfe wurde nach der ersten Testphase mit Fragebogen evaluiert als Basis einer adaptierten Version für die zweite Testphase. Die Auswertung der Testphasen fand als Gruppendiskussion statt. Die Teilnehmenden diskutierten den Einsatz der Planungshilfe und machten Verbesserungsvorschläge für den erfolgreichen Einsatz in der Zukunft.

Dank

Ein riesiges Dankeschön für die grosse Unterstützung, die Ausdauer, das fachliche Wissen und eure Geduld mit mir während dieser für mich herausfordernden Arbeit.

Rita Baumann

Marie-Theres Kappeler

Markus Kappeler

Christof Kappeler

Barbara Lischer

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage	1
1.2	Entwicklungsbedarf	3
1.3	Heilpädagogische Relevanz	4
1.4	Fragestellungen	6
1.5	Aufbau der Arbeit	6
2	Fachliche Grundlagen	8
2.1	Kompetenzen	8
2.2	Überfachliche Kompetenzen	9
2.2.1	Überfachliche Kompetenzen im Lehrplan 21	9
2.2.2	Personale Kompetenzen	12
2.2.3	Soziale Kompetenzen	14
2.2.4	Methodische Kompetenzen	15
2.2.5	Selbstregulation	17
2.2.6	Metakognition	21
2.3	Kompetenzorientierter Unterricht	22
2.3.1	Unterrichtsentwicklung	26
2.4	Zusammenfassung und Reflexion	28
3	Entwicklung des Planungsinstruments	30
3.1	Konzept des Planungsinstruments	30
3.2	Darstellung des Produktes	31
3.3	Begründung und Zusammenfassung	34
4	Entwicklungsvorgehen	35
4.1	Durchführung	35
4.1.1	Untersuchungsfeld und Untersuchungsgruppe	36
4.1.2	Zugang zum Feld	37
4.1.3	Wer wird untersucht/befragt und warum?	37
4.1.4	Beschreibung und Begründung der ausgewählten Forschungsmethoden	38

4.1.5	Anwendung der verwendeten Fragebogen.....	43
4.1.6	Beschreibung der Durchführung des Gruppeninterviews.....	44
4.1.7	Beschreibung der Aufbereitung der Daten.....	45
4.2	Darstellung und Interpretation der Auswertungsmethoden	47
4.2.1	Auswertungsmethode Fragebogen.....	47
4.2.2	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse: Fragebogen.....	48
4.2.3	Auswertungsmethode Gruppendiskussion	53
4.2.4	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse: Gruppendiskussion	54
5	Schlussbetrachtungen.....	60
5.1	Reflexion zum Forschungsvorgehen	60
5.1.1	Reflexion Fragebogen.....	60
5.1.2	Reflexion Gruppendiskussion.....	60
5.2	Reflexion des Planungsinstruments	61
5.3	Beantwortung der Fragestellung.....	62
5.4	Ausblick und Forschungsperspektiven	63
5.4.1	Ausblick Sekundarstufe HPZ.....	63
5.4.2	Ausblick Kantonale Stellen und Einrichtungen.....	63
5.5	Persönliches Fazit.....	64
	Abbildungsverzeichnis.....	65
	Tabellenverzeichnis.....	65
	Literaturverzeichnis	66
	Anhang.....	70

Abkürzungsverzeichnis

DVS Luzern	Dienststelle Volksschulbildung Luzern
ebd.	ebenda
D-EDK	Deutscheschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz
et al.	alle anderen
EF	Exekutive Funktion
FLP	Fachlehrperson
HPZ	Heilpädagogischen Zentrum
KLP	Klassenlehrperson
LP 21	Lehrplan 21
PH Luzern	Pädagogische Hochschule Luzern
SE	Abteilung Sprachliche Entwicklung
SHP	Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge
SSA	Schulsozialarbeiter
SuS	Schülerinnen und Schüler
ÜK	Überfachliche Kompetenzen
vgl.	vergleiche

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Der Wechsel von der Schulbank in die Berufswelt ist ein grosser Schritt für Jugendliche. Dieser wichtige Übergang findet in der Pubertät statt, in der sich Jugendliche nach Largo und Czernin (2019) mitten in ihrer körperlichen, wie auch in ihrer sozialen und personellen Entwicklung befinden.

Der Start in eine neue Lebensphase ist geprägt durch viele unbekannte Faktoren, welche Unsicherheiten und Ängste auslösen können, zusätzlich zu der allgemeinen Verunsicherung in der Pubertät. Andere oder auch höhere Erwartungen werden an die Jugendlichen gestellt. Neue Umgebungen, ein fremdes Umfeld und ungewohnte Tagesrhythmen stellen für die Schulabgänger*innen Hürden dar, die es zu überwinden gilt. Die Fähigkeiten, solche Hindernisse zu überwinden, müssen erst erlernt werden. Die Jugendlichen umfassend auf diesen grossen Wechsel vorzubereiten, ist Aufgabe der Eltern in Zusammenarbeit mit der Schule.

Mit der Einführung des LP 21 im Kanton Luzern im Jahr 2014 wurde den überfachlichen Kompetenzen Gleichwertigkeit gegenüber den fachlichen Kompetenzen attestiert und somit die Möglichkeit geschaffen, systematisch während der Schulzeit an deren Entwicklung zu arbeiten. Entsprechend werden die methodischen, die sozialen und die personalen Kompetenzen im LP 21 durch zusammenhängende Kompetenzziele definiert. (Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (D-EDK), 2016, S. 13ff.).

Im Idealfall werden fachliche Kompetenzen in Verbindung mit überfachlichen Kompetenzen vermittelt. Dies stellt für die Lehrperson eine zusätzliche Herausforderung dar, da sowohl die fachlichen als auch die überfachlichen Kompetenzen gefördert und beurteilt werden müssen.

Die neu formulierte Gleichwertigkeit der überfachlichen gegenüber den fachlichen Kompetenzen erfordert von den Lehrpersonen ein Umdenken und eine Anpassung der Unterrichtsplanungsroutine. Gewohnheiten zu verändern ist jedoch keine leichte Aufgabe und setzt Motivation und Verständnis für das zu erreichende Ziel voraus, vor allem, wenn die Lehrpersonen schon viele Jahre unterrichten.

Für die Sekundarlehrpersonen des Heilpädagogischen Zentrums, in dem ich arbeite, soll als Produkt ein übersichtliches, handliches und einfach abrufbares Planungsinstrument entwickelt werden. Ein solches Hilfsmittel soll den Lehrpersonen erleichtern, die überfachlichen Kompetenzen in den täglichen Unterricht miteinzuplanen und so die Jugendlichen in diesem Bereich spezifischer zu fördern. Das Sekundarstufenteam, für das dieses Produkt geschaffen

wird, umfasst einen Lehrkörper von vier Klassenlehrpersonen und fünf Fachlehrpersonen. Alle Mitglieder des Teams unterrichten seit zwischen 4 und 42 Jahren im Sonderschulbereich.

Seit dreizehn Jahren unterrichte ich in der Oberstufe, davon acht innerhalb des Sonderschulsektors. Im Heilpädagogischen Zentrum, für welches ich diese Hilfsmittel als Planungsinstrument erarbeite, bin ich seit vier Jahren in der Abteilung Sprachentwicklung (SE) tätig. Die ersten zwei Jahre unterrichtete ich in der Funktion als Klassenlehrerin und die letzten zwei Jahre als Fachlehrperson. Die Ausbildung und Förderung der überfachlichen Kompetenzen ist in meinen Augen zentral für einen positiven Einstieg der Jugendlichen in das Berufsleben. Diese Ansicht fand ich bestätigt im Austausch mit Arbeitgebern, IV-Berufsberater und Beraterinnen, in der Berufswahlkunde und in der Begleitung von Schnuppereinsätzen (vgl. Kapitel 1.2).

Gerade durch diesen Austausch wurde ich in meinem Anliegen bestärkt, dass die überfachlichen Kompetenzen in der Planung des Unterrichts einen bewussten Stellenwert einnehmen und zur Selbstverständlichkeit werden sollen.

Ein entsprechendes Planungshilfsmittel kann im Idealfall den teilnehmenden Lehrpersonen helfen, ihre Planungsroutine anzupassen oder eine neue Planungsroutine zu entwickeln und einen Schritt in Richtung der geforderten Selbstverständlichkeit zu gehen.

Derzeit besuchen 46 Jugendliche die Sekundarstufe des Heilpädagogischen Zentrums, Abteilung Sprachliche Entwicklung (SE). Neben ihren Einschränkungen in der sprachlichen Entwicklung bringen sie eine Vielzahl von Diagnosen mit, zum Beispiel Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) oder Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Die Symptome zeigen sich vor allem durch vielfältige Verhaltensauffälligkeiten. Die durchschnittliche kognitive Leistung liegt im sogenannten Normalbereich. Die Mehrheit besucht seit der Einschulung eine Sonderschule. Das Hauptziel der Primarstufe des Heilpädagogischen Zentrums ist, die Kinder so zu fördern, dass sie in die Regelschule eingegliedert werden können. Jugendliche, welche innerhalb der Primarschule diese Wiedereingliederung in die Regelschule nicht erreichen konnten, bringen zusätzliche Ängste und verinnerlichte Stigmata mit in die neue Phase der Sekundarstufe. Viele leiden unter einem negativen Selbstbild, trauen sich wenig zu und haben eine ablehnende Grundeinstellung zum Lernen. Das reduzierte Sprachverständnis, wie auch die daraus resultierende Schwierigkeit, sich präzise und verständlich auszudrücken, sind eine zusätzliche Erschwernis.

Im Leitbild des HPZ ist verankert, dass die Kinder und Jugendlichen in ihrer persönlichen Entwicklung so weit zu fördern sind, dass sie in der Lage sind, möglichst vollumfänglich am öffentlichen Leben zu partizipieren.

Daraus folgt, dass diese spezifischen Kompetenzen zu fördern sind. Diese werden unter dem Begriff überfachliche Kompetenzen (ÜK) beschrieben. Im Lehrplan 21 (LP 21) werden diese genauer definiert und ausgeführt. (D-EDK, 2016, S. 13ff.).

Es gibt bereits einige Studien, Projekte und viele einsatzfertige Arbeitsunterlagen, die sich mit der Förderung der überfachlichen Kompetenzen auseinandersetzen. Diese wurden jedoch in erster Linie für das Zielpublikum Schüler*in geschaffen. Die Zielpersonen in dieser Entwicklungsarbeit für ein Hilfsmittel sind jedoch die Lehrpersonen der Sekundarstufe des HPZ, welche für die Förderung der ÜK zuständig sind.

Im Bereich der Schulentwicklung am HPZ ist derzeit ein zentrales Thema, die fachlichen Kompetenzen des LP 21 mit dem Klientel der Abteilung SE in Übereinstimmung zu bringen. Somit stellt diese Arbeit ein Zusatzsegment unserer Schulentwicklung dar, indem zeitgleich auch die überfachlichen Kompetenzen besprochen und bearbeitet werden.

Für Sonderschulen existiert eine Anwendung des LP 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen. Verfasst wurde sie im Jahr 2019 von Hollenweger & Bühler. Diese wird jedoch, gemäss Auskunft der Schulleitung, im HPZ nicht explizit berücksichtigt, dient aber innerhalb dieser Arbeit als Informationsquelle.

1.2 Entwicklungsbedarf

Wie im vorherigen Kapitel erwähnt, ist der Übergang in die Berufswelt für die Jugendlichen eine grosse Herausforderung, da mit dem Schritt in die Berufswelt neue Erwartungen auf die Jugendlichen zukommen. Im Gespräch mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, mit IV-Berufsberatern und -Berufsberaterinnen wurde hervorgehoben, dass neben fachlichen Kompetenzen auch überfachliche Kompetenzen von der Gesellschaft erwartet werden. In der Berufswelt begegnet man dem Term 'Schlüsselqualifikationen' oder englisch 'Soft Skills'.

Der Schriftenreihe zu „Bildungssystem und Humanentwicklung“ zum Thema überfachliche Kompetenzen (Maag Merki, 2003, S.6) entnimmt man, dass in der Definition dieser Schlüsselqualifikationen keine Einigkeit herrscht. Es besteht jedoch eine Übereinstimmung darin, dass Schlüsselqualifikationen funktions- und berufsübergreifend sind und über lange Zeit verwertbar sein müssen. Die Wichtigkeit der Entwicklung dieser Qualitäten wird betont. «Die qualitative und quantitative Inhaltsanalyse von 680 Stelleninseraten zeigt, dass Schlüsselqualifikationen für den beruflichen Alltag sowohl in kaufmännischen als auch in maschinenindustriellen Berufen gefordert werden. Für Lehrabgänger*innen stehen neben Selbstständigkeit, Fachkompetenz und Belastbarkeit u.a. Zusammenarbeit und Flexibilität als Schlüsselqualifikationen im Vordergrund» (ebd., S.4).

Diese Erkenntnis deckt sich mit den Erfahrungen, die ich persönlich gemacht habe und den Schlüssen, die ich aus der Zusammenarbeit mit Fachpersonen ziehen konnte.

Auf Nachfrage sind den Lehrpersonen der Sekundarstufe des HPZ diese Fakten bewusst, weshalb sie auch motiviert an dieser Entwicklungsarbeit mitarbeiten wollten. In der Ist-Zustandsabklärung (vgl. Kapitel 3) wurde klar, dass in der Planung der meisten Lehrpersonen die überfachlichen Kompetenzen noch nicht gleichwertig den fachlichen Kompetenzen gegenüber stehen. Es wird sichtbar, dass die Miteinplanung und die vom Kanton im LP 21 geforderte Fusion von fachlichen mit überfachlichen Kompetenzen noch nicht routinemässig umgesetzt wird.

Die Einführung des LP 21 wurde 2014 durch den Kanton vorgegeben und mit entsprechenden Kursen von der Pädagogischen Hochschule Luzern (PH Luzern) eingeführt. Nach telefonischer Aussage der Beauftragten für Aus- und Weiterbildungen an der PH Luzern am 11.4.22, wurden vor allem der Aufbau und die Anwendung des LP 21 und die fachlichen Kompetenzziele behandelt. Die überfachlichen Kompetenzen wurden in dieser Einführungszeit nicht spezifisch besprochen, aber innerhalb der Kurse erwähnt. Mittlerweile bietet die PH Luzern fachliche sowie fachdidaktische Beratung zur Unterrichts- und Schulentwicklung an. Innerhalb dieser Beratungsangebote findet sich die Möglichkeit zur Planung eines Konzepts in spezifischen Themen des LP 21, wie zum Beispiel zu den überfachlichen Themen. Zudem ergänzte die der PH Luzern, dass das Weiterbildungsangebot im Schuljahr 2023/2024 im Zeichen der überfachlichen Kompetenzen stehen werde.

Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass die überfachlichen Kompetenzen vor der Einführung des LP 21 in der Ausbildung zu Lehrpersonen eine den fachlichen Lernzielen untergeordnete Rolle gespielt haben, was sich in der Art der Unterrichtsplanung manifestiert. In der Überführung zum LP 21 wurden die überfachlichen Kompetenzen den fachlichen Kompetenzen zwar gleich gestellt, jedoch in den Einführungsveranstaltungen nicht spezifisch hervorgehoben. Somit ist nachvollziehbar, warum auch jetzt, neun Jahre nach Einführung des LP 21 im Kanton Luzern, die überfachlichen Kompetenzen in der Planung des täglichen Unterrichts noch nicht den Platz einnehmen, den sie haben sollten.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Die Entwicklung und Förderung überfachlicher Kompetenzen ist wie für alle Jugendlichen gerade auch für Jugendliche, welche eine Sonderschule aufgrund einer Spracherwerbsstörung, Lernschwierigkeiten im Fachbereich Sprache oder einer Verhaltensauffälligkeit besuchen, grundlegend für die spätere erfolgreiche Teilnahme am Erwachsenenleben.

Die Bildung für nachhaltige Entwicklung wird in den Bildungszielen des LP 21 spezifisch erwähnt. Es heisst: «Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit der Komplexität der Welt und deren ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander.

Sie erfassen und verstehen Vernetzungen und Zusammenhänge und werden befähigt, sich an der nachhaltigen Gestaltung der Zukunft zu beteiligen»(D-EDK, 2016, S.5).

Zusammenfassend wird festgehalten, dass sich Jugendliche durch Förderung der methodischen Kompetenzen hilfreiche Strategien zur Bewältigung von Hindernissen im Alltag erwerben können. Die Förderung der personalen Kompetenzen verhilft zu einem Zuwachs an Selbstwert, indem die Reflexionsfähigkeit, die Selbstständigkeit und die Eigenständigkeit gefördert werden. Durch die Arbeit an den sozialen Kompetenzen können sich die Jugendlichen Fähigkeiten aneignen, die im Umfeld Gesellschaft vorausgesetzt werden und für die Partizipation im Gefüge des Soziallebens hilfreich sind. (ebd., S. 13) Die Inhalte der zu fördernden Kompetenzen werden im Kapitel 2.2 genauer beschrieben.

In der Anwendung des LP 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen (Hollenweger & Bühler, 2019), verabschiedet von der Plenarversammlung der Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz am 14. Mai 2019: wird noch deutlicher, dass die Befähigung in überfachlichen Kompetenzen als Bildungsziel zu definieren ist. Es heisst: «Gemäss den Bildungszielen sollen alle Schülerinnen und Schüler zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung befähigt werden. Bildung ermöglicht die Erkundung und Entfaltung der Potenziale und das Entwickeln einer eigenen Identität. Bildung befähigt zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung und zur Mitwirkung am gesellschaftlichen Leben in sozialer, kultureller, beruflicher und politischer Hinsicht» (S. 6).

Was und wie die Lehrpersonen etwas vermitteln ist für das Lernen der Schüler*innen entscheidend wichtig. Erschwert wird die Entwicklung zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Person, wenn der Unterricht vor allem auf die Vermittlung der fachlichen Kompetenzen konzipiert ist und die überfachlichen Kompetenzen nur beiläufig und nicht, wie vom LP 21 verlangt, gleichwertig gefördert werden.

1.4 Fragestellungen

Hauptfragestellung

Lassen sich die überfachlichen Kompetenzen des LP 21 durch die Entwicklung und den Einsatz eines Planungsinstruments systematisch in den alltäglichen Unterricht implementieren, exemplarisch aufgezeigt an der Oberstufe einer Sonderschule für Jugendliche mit Spracherwerbsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten?

Unterfragen

- Ist eine Gleichwertigkeit der Förderung der fachlichen und der überfachlichen Kompetenzen mittels einer im Unterrichtsheft eingebetteten und leicht überschaubaren Übersicht der überfachlichen Kompetenzen zu erreichen?
- Wie muss eine Planungshilfe konzipiert sein, damit sie von Lehrpersonen genutzt wird?

1.5 Aufbau der Arbeit

Bedeutsam für die Beantwortung der Fragestellungen sind Erkenntnisse zur Unterrichtsplanung unserer Lehrpersonen mit besonderem Augenmerk auf den Einbezug der überfachlichen Kompetenzen. Die Kenntnis der kantonalen Vorgaben zum Bildungsauftrag nach LP 21 wie ein grundsätzliches Wissen rund um das Thema Kompetenzen sind die zentralen Vorgaben für ein Hilfsmittel, das erlaubt, überfachlichen Kompetenzen in den täglichen Fachunterricht miteinzuplanen. Mittel zur Ist-Analyse, wie auch zur Evaluation nach den zwei Testphasen, ist der Fragebogen und eine Gruppendiskussion.

Das erste Kapitel dieser Masterarbeit zeigt meine persönliche Motivation. Er diskutiert die Ausgangslage, welche das Schulsystem bietet - spezifisch die Struktur der Sekundarstufe des HPZ. Es zeigt zudem die Relevanz des Themas für die Jugendlichen selbst und das Ziel, welches das Produkt als Hilfsmittel erreichen will.

Der zweite Teil setzt sich mit der zentralen Begrifflichkeit von Kompetenz auseinander, spezifisch auch mit überfachlicher Kompetenz und deren Unterteilung in personale, soziale und methodische Kompetenzen. Selbstregulation und Metakognition stellt sich in dieser Auseinandersetzung als wichtig heraus, weshalb auch diese Begriffe genauer definiert werden. Da als Produkt ein Hilfsmittel für die an der Sekundarstufe des HPZ arbeitenden Lehrpersonen kreiert wird, wird auch der Begriff des kompetenzorientierten Unterrichts besprochen. Dieser Abschnitt schafft den theoretischen Bezugsrahmen für das Hilfsmittel.

Das dritte Kapitel beschreibt das Produkt selbst, die Entwicklung des Hilfsmittels in all seinen Facetten.

Im Kapitel 4 und 5 werden das Forschungsvorgehen und die verwendeten Instrumente untersucht. Zudem wird das Hilfsmittel evaluiert und sein Einsatz in der Praxis besprochen.

Im letzten Kapitel wird die Fragestellung beantwortet, werden Schlüsse daraus gezogen und wird ein Ausblick auf eine mögliche, weitergehende Forschung präsentiert.

2 Fachliche Grundlagen

In Übereinstimmung mit den von der betroffenen Schule beschriebenen Voraussetzungen baut das Hilfsmittel auf den im LP 21 definierten überfachlichen Kompetenzen auf.

Zuerst werden die für das Produkt zentralen Begriffe Kompetenz und überfachliche Kompetenz beschrieben. Um ein tieferes Verständnis zu generieren, werden zudem Selbstregulation und Metakognition besprochen. Da das entstehende Produkt ein Planungsinstrument für die Lehrpersonen sein wird, steht der kompetenzorientierte Unterricht im Fokus.

2.1 Kompetenzen

Nach Joller-Graf, Zutavern, Tettenborn, Ulrich & Zeiger (2014, S. 15ff) wird der Begriff Kompetenz oder auch kompetent sein in verschiedenen Bereichen des Lebens sehr unterschiedlich definiert und benutzt. So gilt eine Person als kompetent in der Berufswelt, wenn sie «fachkundig» ist und «anspruchsvolle Aufgaben lösen und/oder herausfordernde Situationen bewältigen» können.

«Der Begriff der Kompetenz schillert in seiner Bedeutung und irrlüchert durch die akademischen Disziplinen wie nur wenige andere, so dass seine respektive Definition mit dem Theoriekontext variiert. Verschiedene Autorinnen und Autoren verwenden denselben Begriff in unterschiedlicher Bedeutung oder dasselbe Phänomen wird mit unterschiedlichen Begriffen belegt» (Pfadenhauer & Kunz, 2012, S. 18).

Im Schulbereich scheint die Definition von Franz E. Weinert breit anerkannt. In pädagogischen Schriften wird vielfach seine Definition des Begriffs Kompetenz zitiert: ...«die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen [die willentliche Steuerung von Handlungen und Handlungsabsichten] und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können» (Weinert, 2014, S. 27f).

Der Lehrplan 21 (D-EDK, 2016, S. 6.) bezieht sich auf Weinerts Definition der Kompetenzen. Es wird beschrieben, dass «Kompetenzen mehrere inhalts- und prozessbezogene Facetten» wie «Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen, aber auch Bereitschaften, Haltungen und Einstellungen» umfassen. Letzterem wird in der Beschreibung der überfachlichen Kompetenzen Rechnung getragen.

So werden kulturelle wie auch gesellschaftliche Inhalte mit zu erwerbenden fachlichen und überfachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten verbunden. Fachliche, personale, soziale und methodische Kompetenzen werden miteinander verknüpft.

Grob und Maag Merki (2001) verstehen unter Kompetenzen in Anlehnung an die Definition von Weinert «Potenziale oder Ressourcen, welche das eigene zukünftige Verhalten massgeblich beeinflussen» (S. 18).

Da das Hilfsmittel auf die beschriebenen überfachlichen Kompetenzen gemäss LP 21 des Kantons Luzern aufgebaut wird, ist in dieser Entwicklungsarbeit der Kompetenzbegriff im Folgenden so verwendet, wie Weinert (2014) und der LP 21 ihn definieren.

2.2 Überfachliche Kompetenzen

Bereits im Jahr 1974 schrieb Mertens: «Schulung für eine Existenz in der modernen Gesellschaft hat drei Dimensionen: Schulung zur Bewältigung und Entfaltung der Persönlichkeit, Schulung zur Fundierung der beruflichen Existenz, Schulung zu gesellschaftlichem Verhalten» (Mertens, 1974, S. 3). Er prägte den Begriff der Schlüsselkompetenzen, der Fachkenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten umfasst, und die in der heutigen Literatur als überfachliche Qualifikationen definiert werden.

Die Dienststelle Volksschulbildung (DVS) des Kantons Luzern definiert in der Umsetzungshilfe die überfachlichen Kompetenzen folgendermassen:

Überfachliche Kompetenzen entsprechen dem Potenzial einer Person, in unterschiedlichen Situationen und in unterschiedlichen sozialen Rollen angemessen und verantwortungsbewusst zu handeln. Überfachlich bedeutet, dass die Kompetenzen nicht in einzelnen Schulfächern, sondern mehr oder weniger fachunspezifisch erworben werden.» Der Aufbau überfachlicher Kompetenzen umfasst alles, was Schulleitungen und Lehrpersonen an Schulanlässen bzw. im Unterricht unternehmen, um bei den Lernenden grösstmögliche Selbststeuerung, sozial verantwortliches Handeln sowie taugliche Lern- und Arbeitsfähigkeiten aufzubauen und zu fördern. (Bäbler, Gürber, Imgrüth, Lütolf, Püntener & Schärli, 2009, S. 3)

2.2.1 Überfachliche Kompetenzen im Lehrplan 21

Das Produkt, sprich die Planungshilfe, basiert auf den Inhalten der überfachlichen Kompetenzen und deren Teilkompetenzen, wie sie im LP 21 des Kantons Luzern beschrieben sind. Aus diesem Grund werden diese im Folgenden auf der Grundlage des LP 21 beschrieben.

Betreffend der überfachlichen Kompetenzen finden sich in den gesetzlichen Grundlagen, auf denen der LP 21 erstellt wurde, also in der Interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat), folgende Formulierungen:

Art.3 Grundbildung

¹In der obligatorischen Schule erwerben und entwickeln alle Schülerinnen und Schüler grundlegende Kenntnisse und Kompetenzen sowie kulturelle Identität, die es ihnen erlauben, lebenslang zu lernen und ihren Platz in der Gesellschaft und im Berufsleben zu finden.

²Die Schülerinnen und Schüler werden in ihrer Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten, beim Erwerb sozialer Kompetenzen sowie auf dem Weg zu verantwortungsvollem Handeln gegenüber Mitmenschen und Umwelt unterstützt. (D-EDK, 2016, S. 2)

Der Bildungsauftrag der Volksschule verdeutlicht, dass es zum verbindlichen Auftrag der Lehrpersonen gehört, «die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen in allen drei Zyklen und in allen Fachbereichen aufzubauen und zu fördern. Die überfachlichen Kompetenzen tragen zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung bei» (ebd., S. 12).

Im LP 21 des Kantons Luzern werden überfachliche Kompetenzen folgendermassen umschrieben: «Mit überfachlichen Kompetenzen ist jenes Wissen und Können gemeint, das über die Fachbereiche hinweg für das Lernen in und ausserhalb der Schule eine wichtige Rolle spielt. Dazu zählen personale, soziale und methodische Kompetenzen» (ebd. S. 6).

Zudem wird auf die Verbindung mit dem familiären und sozialen Umfeld der SuS hingewiesen. Dort werde der Grundstein für die Bildung der überfachlichen Kompetenzen gelegt. Im Umfeld Schule werden diese weiter entwickelt und gefördert. So bietet nicht nur der Unterricht, sondern auch das alltägliche Schulleben Möglichkeiten, an sozialen Kompetenzen zu arbeiten, z.B. während der Pausenzeiten oder vor und nach dem Unterricht. (ebd., S.7).

In den folgenden Abbildungen werden die personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen, wie sie im LP 21 festgelegt sind, verdeutlicht. Die drei Kompetenzen sind Sammelbegriffe für eine Vielzahl von Teilfertigkeiten und lassen sich nicht komplett voneinander abgrenzen. Im Hinblick auf die Unterrichtsplanung sind die Überschneidungen vielfältig und bewusst miteinzuplanen. (ebd. S.12)

Abbildung 1: Überfachliche Kompetenzen und ihre Überschneidungen.

In der Umsetzungshilfe für überfachliche Kompetenzen (Bäbler et al., 2009, S. 4) werden diese in Zusammenhang mit den fachlichen Kompetenzen genannt. Diese übergreifende Förderung soll die Handlungskompetenzen ausbilden.

Abbildung 2: Übersicht Handlungskompetenz

2.2.2 Personale Kompetenzen

Personale Kompetenz ist die sogenannte Charakterbildung. Selbstregulation, auch als Selbstkontrolle bezeichnet, ist die Fähigkeit, sich selbst gegenüber kritisch zu sein, produktive Einstellungen, Werthaltungen und Ideale zu entwickeln und danach zu handeln. Die Selbstregulation wird in diesem Kapitel unter 2.2.7 in Verbindung mit dem Begriff der exekutiven Funktionen genauer betrachtet.

In der Umsetzungshilfe Überfachliche Kompetenzen der DVS des Kantons Luzern ((Bäbler et al., 2009) werden die personalen Kompetenzen wie folgt beschrieben. «Die Lernenden werden in ihrer Entwicklung umfassend gefördert, um die Schule als eigenständige Persönlichkeiten zu verlassen. In Bezug auf die Selbstkompetenz bedeutet das, sie reflektieren das eigene Denken, Fühlen und Handeln und kennen ihre Stärken und Schwächen. Sie entwickeln produktive Einstellungen, Werthaltungen und Selbstbilder und entfalten eigene Begabungen kreativ. Mit Misserfolgen und inneren Konflikten gehen sie konstruktiv um» (S. 5).

Die personalen Kompetenzen werden in den Grundlagen des LP 21 (2016, S. 13) in die drei Unterkategorien Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit eingeteilt. Sie werden dort kurz erläutert:

- Selbstreflexion: eigene Ressourcen kennen und nutzen
- Selbstständigkeit: Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln
- Eigenständigkeit: eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen

Diesen Unterkategorien werden im LP 21 entsprechende, während der Schulzeit zu fördernde, spezifische Kompetenzen zugeordnet, welche sich inhaltlich überschneiden.

Im Folgenden werden diese Teilkompetenzen, wie sie im LP 21 verwendet werden, beschrieben, da sie zentral für das Produkt dieser Arbeit sind.

Selbstreflexion

Die Selbstreflexion umfasst acht Unterkompetenzen. Alle befassen sich mit der Selbstwahrnehmung. Es soll die Fähigkeit gefördert werden, Emotionen, Interessen und Bedürfnisse zu erkennen und diese zu formulieren. Ebenso bezieht sich die Reflexion auf die Analyse eigener Stärken, Schwächen und gemachter Fehler, für welche Alternativen gefunden werden können. Dies fördert den Aufbau des Selbstvertrauens und soll zielführend zu einem positiven, doch auch realistischen Selbstbild sein.

Ebenso Bestandteil der Selbstreflexion ist, über das eigene Lernverhalten nachzudenken, es zu beschreiben und im gegebenen Falle anzupassen. Hier sollen Selbst- wie auch

Fremdeinschätzungen vor- und angenommen werden, diese dann analysiert und daraus Schlüsse für zukünftiges Handeln gezogen werden.

Nicht zuletzt geht es darum, sich selbst als Individuum wahrzunehmen, die eigenen Ressourcen zu erkennen und achtsam mit sich umzugehen. Ein Punkt, der vor allem in der heutigen Gesellschaft für das zukünftige Berufsleben von immenser Wichtigkeit ist.

Selbstständigkeit

Die Kompetenz der Selbstständigkeit wird ebenfalls durch acht zu fördernde Unterkompetenzen kategorisiert. Dazu zählt die Flexibilität, sich in neuen Situationen zurechtzufinden, selbstsicher neue Herausforderungen anzunehmen und konstruktiv damit umzugehen. Diese Kompetenz soll erlangt werden, indem Strategien genutzt werden, um Hindernisse zu überwinden, aber auch, in dem man wenn nötig um Hilfe bittet.

Eine weitere Unterkompetenz ist die Arbeitsorganisation. Es geht in erster Linie darum, Ordnung am Arbeitsplatz zu halten, das eigene Lernen zu planen und Pausenzeiten richtig einzusetzen. Die zuverlässige und eigenverantwortliche Erledigung der Aufträge und Hausaufgaben wie auch die Organisation des Lernens für Lernkontrollen sind ebenfalls miteingeschlossen. Der finale Punkt der Arbeitsorganisation bespricht die Entwicklung der Ausdauer, an einer Arbeit dran zu bleiben, und die Nutzung von Strategien, um Probleme innerhalb eines Auftrags wahrzunehmen und zu überwinden.

Eigenständigkeit

Die Eigenständigkeit bezeichnet die dritte Unterkompetenz der personalen Kompetenzen. Sie umfasst sechs zu fördernde Unterkompetenzen.

Gemeinsames Ziel ist die Meinungsbildung und deren adäquater Ausdruck. Die Schüler*innen sollen sich unter Rücksichtnahme aller Argumente ihre eigene Meinung bilden und ihren Standpunkt durch Argumente auch gegen die Meinung einer Mehrheit vertreten können.

Ebenso wichtig ist die kritische Betrachtung der eigenen Meinung. Diese Kompetenz soll entwickelt werden, indem man sich mit den Argumenten des Gegenübers auseinandersetzt, Flexibilität zeigt und den eigenen Standpunkt gegebenenfalls aufgrund neuer Einsichten verändert.

Die Fähigkeit, sich selbst realistische und doch fordernde Ziele zu setzen, wird ebenfalls in diese Unterkategorie eingegliedert. In der Umsetzungshilfe der DVS ((Bäbler et. al., 2009) wird verdeutlicht: «Die Lernenden sind fähig und bereit, eigene Ziele zu setzen und diese konsequent und engagiert zu verfolgen. Sie haben Freude am Lernen und sind bereit, viel Zeit und Energie dafür zu verwenden» (S.7).

2.2.3 Soziale Kompetenzen

Der Sammelbegriff Soziale Kompetenzen umfasst im Kontext der Schule, die soziale Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Informationsverarbeitung und Problemlösekompetenz. Auch die Empathie und Emotionsregulation, die Selbstkontrolle und prosoziale Verhaltensfertigkeiten werden miteinbezogen. (Malti, Perren, 2015, S.10f.).

Die Umsetzungshilfe ((Bäbler et al., 2009) fasst die sozialen Kompetenzen wie folgt zusammen: «Die Lernenden werden in ihrer Entwicklung umfassend gefördert, um verantwortungsvoll gegenüber Mitmenschen und Umwelt zu handeln. In Bezug auf die Sozialkompetenz bedeutet das, sie sind kommunikationsfähig und gehen offen und aktiv auf andere Menschen zu. Sie sind fähig, konstruktiv in einem Team mitzuarbeiten und lösen allfällig auftretende Konflikte partnerschaftlich» (S. 12).

Im LP 21, (D-EDK, 2016, S.14) werden die sozialen Kompetenzen in drei Unterkategorien eingeteilt:

- Dialog- und Kooperationsfähigkeit: sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten
- Konfliktfähigkeit: Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen
- Umgang mit Vielfalt: Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen

Dialog- und Kooperationsfähigkeit

Diese als erstes angesprochene Unterkategorie wird durch sieben Teilkompetenzen umfasst.

Diese befassen sich mit Thematiken, die oftmals im Berufsalltag eine zentrale Rolle spielen. Teamarbeit erscheint als verbindendes Schlagwort.

Schüler*innen sollen sich aktiv und im Austausch an einer Zusammenarbeit beteiligen. Verschiedenste Arten von Gruppenarbeiten dienen dafür im Unterricht oft als Übungsfeld. Es geht darum, seine eigenen Bedürfnisse für das Gruppenwohl zurück zu stellen, jedoch auch sich durchzusetzen. Regeln werden im Dialog ausgehandelt und Abmachungen eingehalten. Zusätzlich kommt die Planung durch das Miteinbeziehen aller vorhandenen Ressourcen einer solchen Gruppenarbeit hinzu.

Konfliktfähigkeit

Die Konfliktfähigkeit wird im LP21 durch acht Teilkompetenzen genauer umrissen. Diese beinhalten die Förderung der Schüler*innen darin «sachlich und zielorientiert zu kommunizieren, Gesprächsregeln anzuwenden und Konflikte direkt anzusprechen» (ebd.).

Die Schüler*innen sollen lernen wie man Konflikte lösen kann. In einer Auseinandersetzung die andere Seite anzuhören, versuchen zu verstehen und einen Konsens zu suchen, gehört ebenso dazu wie in unlösbaren Situationen an der passenden Stelle um Hilfe zu bitten.

Ein weiterer Teilaspekt der Konfliktfähigkeit ist die Kritikfähigkeit. Es soll die Kompetenz erworben werden, Kritik angemessen zu formulieren aber ebenso Kritik anzunehmen und die eigene Position zu hinterfragen und diese allenfalls anzupassen.

Umgang mit Vielfalt

In vier Kompetenzzielen wird dieser Unterbereich beschrieben.

Es geht darum die Kompetenz zu entwickeln, sich als Teil einer vielfältigen Gemeinschaft zu erkennen. Respektvoller und vorurteilsfreier Umgang in Sprache und Handlung mit den Unterschieden und Gemeinsamkeiten von Menschen ist die Fähigkeit, die erworben werden soll: «Die Lernenden sind fähig und bereit, sich in einer Gruppe oder Klasse zu integrieren, ohne sich selber aufzugeben oder andere zu dominieren.» (Bäbler et al., 2009, S. 16)

Die Erkenntnis um die Wichtigkeit und die Stärke der Sprache, wertschätzend wie auch herabwürdigend, ist eine weitere Kompetenz, welche in dieser Unterkategorie gefördert werden soll.

2.2.4 Methodische Kompetenzen

Auf der Webseite einer anerkannten Stelle für Bewerbungshilfen (Püttjer, Schnierda & Schnierda, 2023) findet sich folgende Definition: «Methodische Kompetenzen sind Herangehensweisen, Denkweisen, Arbeitstechniken und Strategien, die dabei helfen, Ziele zu erreichen. Mit ihnen können Informationen strukturiert, Probleme analysiert, Ergebnisse überprüft und auch Strategien definiert werden».

Die Umsetzungsbroschüre des DVS (Bäbler et al., 2009) schreibt folgendes: «Die Lernenden werden in ihrer Entwicklung umfassend gefördert, um über Strategien zur Anwendung des Wissens im Alltag zu verfügen. In Bezug auf die Methodenkompetenz bedeutet das, sie kennen flexibel einsetzbare Methoden, Verfahren und Prozesse zur Lösung von Aufgaben und zur Zielerreichung, wenden diese situationsgerecht an und entwickeln sie kreativ weiter» (S. 17).

Im LP 21 (D-EDK, 2016, S. 15) werden die methodischen Kompetenzen in drei Unterkategorien eingeteilt:

- Sprachfähigkeit: ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln
- Informationen nutzen: Informationen suchen, bewerten, aufbereiten und präsentieren
- Aufgaben/Probleme lösen: Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren

Sprachfähigkeit

Der Bereich Sprachfähigkeit wird im LP 21 durch drei Unterkompetenzen umfasst.

Die Lernenden sollen sich in unterschiedlichsten Textsorten und Ausdrucksformen zurechtfinden, ihre Bedeutung verstehen und analysieren können. Die Förderung soll die Kompetenz entwickeln, verschiedenste «Sachverhalte sprachlich auszudrücken und sich damit anderen verständlich zu machen» (ebd., S. 15).

Dieser Punkt ist für die Jugendlichen, welche die beschriebene Sonderschule besuchen kritisch, da sie durch ihre reduzierte Sprachentwicklung eine zusätzliche Hürde zu überwinden haben. Auch für das Lehrpersonal generiert diese Voraussetzung eine zusätzliche Schwierigkeit, die es zu bewältigen gilt.

Die Fähigkeit, zielgerichtet zu handeln, sich realistische und herausfordernde Ziele zu setzen und diese mit einem hohen Leistungseinsatz zu verfolgen, ist ebenfalls in der Sprachfähigkeit zu verorten.

Informationen nutzen

Im LP 21 wird dieser Kompetenzbereich durch fünf Unterkategorien erklärt. Die Fähigkeit aus unterschiedlichen Medien und Quellen wesentliche Informationen heraus zu filtern, diese zu vergleichen, zu vernetzen und zu strukturieren und für eine Präsentation aufzubereiten, ist der wesentliche Inhalt dieses Bereichs. (ebd., S. 15)

Die Umsetzungsbroschüre des DVS klärt: «Die Lernenden sind fähig und bereit, neue und herausfordernde Aufgabenstellungen zu strukturieren und mit bereits gemachten Erfahrungen zu verknüpfen» (Bäbler et al., 2009, S. 20). Der Fokus wird auf die Fähigkeit zur Arbeitsorganisation und zur gezielten Anwendung von Arbeitstechniken gerichtet. So heisst es: «Die Lernenden sind fähig und bereit, ihre Arbeit sinnvoll zu organisieren. Sie kennen verschiedene Arbeitstechniken und wenden diese situationsgerecht an» (ebd., S. 20). Der Umgang mit den verschiedensten Medien wird ebenfalls in diesen Bereich eingeordnet und spielt eine zentrale Rolle.

Aufgaben/Probleme lösen

Genauer erläutert wird dieser Bereich durch sieben zu fördernde Kompetenzen. Die Problemlösefähigkeit wird in der Umsetzungshilfe (Bäbler et al., 2009) wie folgt festgelegt: «Die Lernenden sind fähig und bereit, Aufgaben in ihrer ganzen Komplexität zu erkennen, zu analysieren und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln» (S. 17).

Die Schüler*innen sollen Strategien lernen, die ihnen helfen ihre Arbeitsprozesse zu organisieren. Sie sollen lernen «durch eigenes Denken neue Mittel und ... Lösungswege zu finden» (ebd.). Den Lehrpersonen steht eine Vielzahl von individualisierenden Methoden zur Verfügung um dies zu fördern. Denkbar wäre der Einsatz von Planarbeit, Projektunterricht oder auch offener Unterricht, - Methoden, die eigenaktives Verhalten begünstigen.

Verschiedene Formen der Präsentation anzuwenden wird ebenfalls in diesem Bereich verortet. Hilfreich für die Festigung dieser Kompetenz seitens der Lehrperson ist, wenn die Bewertungskriterien für Präsentationen jeweils im Voraus schriftlich bekannt gegeben werden.

Nach der vertieften Auseinandersetzung mit den ÜK, wie sie im LP 21 (2016, S. 13ff.) verdeutlicht werden, lässt sich grundsätzlich sagen, dass die Themen der Selbstregulation und der Metakognition zentral sind. Deshalb werden diese Begriffe im Folgenden erläutert.

2.2.5 Selbstregulation

Götz und Nett (2017) definieren die Selbstregulation folgendermassen: «Die Fähigkeit, selbstreguliert Wissen und Fertigkeiten zu adaptieren, wird als zentrales Bildungsziel der heutigen Wissensgesellschaft postuliert» (S. 146).

Bodrova und Leong definieren in ihrem Artikel: Selbstregulation als Basis für frühes Lernen, die Selbstregulation als «Fähigkeit zur Impulskontrolle, damit einerseits eine Handlung beendet und andererseits eine neue Handlung initiiert werden kann» (Kubesch (Hrsg.) 2016) S. 268).

Nach Tarnutzer (2017, S. 1), der auf Pintrich (2000) Bezug nimmt, beinhaltet die Selbstregulation, die «Zielsetzung, das Monitoring und die Regulation von Kognition, Motivation und Verhalten von Lernenden während ihres Lernprozesses». Ausserdem berücksichtigt er die «motivationale und volitionale Komponente» wie auch den «Kontextbezug» (ebd.).

Schiefele und Pekrun (1996) definieren wie folgt: «Selbstreguliertes Lernen ist eine Form des Lernens, bei der die Person in Abhängigkeit von der Art ihrer Lernmotivation selbstbestimmt eine oder mehrere Selbststeuerungsmassnahmen (kognitiver, metakognitiver, volitionaler oder verhaltensmässiger Art) ergreift und den Fortgang des Lernprozesses selbst überwacht» (S. 258). Sie machen keinen Kontextbezug.

Als übereinstimmende Definierungsmerkmale definiert Tarnutzer (2017, S. 1)

1. der Prozessbezug,
2. die selbstbestimmte Zielsetzung
3. eine unterschiedlich gewichtete Kombination von motivationalen, kognitiven und metakognitiven Regulationselementen

Kubesch (2016) geht im Weiteren auf die Folgen ausgebildeter Selbstregulation ein. Diese sind, die Fähigkeit zur Impulskontrolle, «die Konsequenzen des eigenen Handelns abschätzen» oder auch «alternative und angemessenere Handlungsansätze in Betracht ziehen können» (S. 268).

Walk und Evers (2013) erweitern den Begriff der Selbstregulation um die exekutiven Funktionen. Nach ihnen bilden Exekutive Funktionen (EF) «die Grundlage für Fähigkeiten, die in der Pädagogik oft als Selbstregulation oder Selbstkontrolle beschrieben werden. ... Das Kind hat sein Denken und Verhalten im Griff» (S. 7). Somit sind es gut ausgebildete exekutive Funktionen, die «massgeblich für den Erfolg in der Schule, im Beruf und im gesamten Leben sind»(ebd.). Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit beide Begriffe gleichermassen verwendet.

«Exekutive Funktionen beschreiben eine Vielzahl von geistigen Fähigkeiten, die uns planvoll, zielorientiert und überlegt handeln lassen. Sie bilden einen Sammelbegriff für verschiedene geistige Prozesse sowie Regulations- und Kontrollvorgänge. Diese ermöglichen situationsangepasstes Verhalten. Man spricht bei exekutiven Funktionen auch von Frontalhirnfunktionen» (ebd., S. 9). Exekutive Funktionen sind für höhere geistige Leistungen als auch für die sozial-emotionale Entwicklung von grosser Bedeutung. «Sie ermöglichen uns, unser Denken und Verhalten zu steuern sowie kontrolliert mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Besonders in herausfordernden Situationen befähigen sie uns, bewusst und überlegt zu handeln» (ebd., S.10).

Der Begriff Exekutive Funktionen (EF) ist nach Huges und Graham (2002) interpretiert von Evers (2019) «ein Oberbegriff für höhergeordnete, kognitive Fähigkeiten, die die Grundlage für zielgerichtetes Verhalten bilden» (S. 1).

Evers unterscheidet drei Kernfunktionen innerhalb der exekutiven Funktionen. Sie spricht von der Inhibition, dem Arbeitsgedächtnis und der kognitiven Flexibilität. Ebenfalls unterstreicht sie, dass exekutive Funktionen «Voraussetzung für angemessenes, sozial verträgliches und effektives Verhalten und damit von grosser Bedeutsamkeit für den Lebensverlauf sind» (ebd.).

Eine inhaltlich gleiche Definition dieser Kernfunktion beschreibt das TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) und benennt diese Kernfunktionen identisch in seiner

Broschüre: Exekutive Funktionen - Basis für erfolgreiches Lernen. (Kubesch & Walk, 2017, S.2f.).

Exekutive Funktionen lassen sich nach neurowissenschaftlich fundierter Psychologie in folgende drei separaten Fähigkeiten einordnen, die miteinander zusammenhängen. Dies wird in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 3: Das exekutive System mit seinen drei Teilfunktionen

Das Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis ist zuständig für «die Speicherung und Weiterverarbeitung von Informationen» (Walk & Evers, 2013, S. 11). Es dient aber nicht nur als kurzfristiger Wissensspeicher, sondern hilft die gelernten Informationen in neuen Situationen oder Aufgaben wieder zu verwenden oder zu adaptieren. Die kurze Zeit der Speicherung der Informationen dient neben der Möglichkeit, flexibel Probleme zu lösen, auch dazu, sich an eigene Handlungspläne oder Anweisungen anderer Personen zu erinnern, wodurch Handlungsalternativen vermehrt berücksichtigt werden können.

Das Arbeitsgedächtnis verknüpft neue Inhalte mit schon gelernten, da es in ständigem Austausch mit dem Langzeitgedächtnis steht. Durch diesen Austausch trägt das Arbeitsgedächtnis entscheidend dazu bei, «dass komplexe kognitive Fähigkeiten wie Sprache und mathematische Leistungen entstehen können» (Kubesch & Walk, 2017, S. 3).

Geistige Flexibilität

Die geistige oder auch «kognitive Flexibilität ermöglicht es, sich auf neue Anforderungen schnell einstellen zu können. Sie beschreibt die Fähigkeit, Personen und Situationen aus anderen Perspektiven zu betrachten und zwischen den Perspektiven zu wechseln. Eine gut ausgebildete kognitive Flexibilität hilft, offen zu sein für die Argumente anderer, aus Fehlern zu lernen und sich auf neue Lebenssituationen und Arbeitsanforderungen schneller und besser einzustellen»(ebd., S. 3).

Die Fähigkeit des Gehirns sich an neue, sich verändernde oder unerwartete Ereignisse anzupassen, zu erkennen, dass eine Handlungsstrategie nicht zielführend ist und entsprechende Veränderungen vorzunehmen sind, beschreibt die kognitive Flexibilität.

Kognitive Flexibilität unterstützt auch die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel und dazu «Betrachtungsweisen und alte Denkmuster zu ändern sowie Fragestellungen neu anzugehen, wenn der erste Weg nicht ans Ziel führt ...» (Walk & Evers, 2013, S. 11).

Eine gut ausgebildete geistige Flexibilität hilft, Veränderungen zu akzeptieren und erhöht die Toleranz für eigene gemachte Fehler wie auch für die Fehler anderer. Sie versetzt in die Lage, Kompromisse einzugehen.

Inhibition

Die dritte der Kernfunktionen des exekutiven Systems ist die Inhibition. Inhibition auch Hemmung kann als unsere innere Handbremse beschrieben werden. Sie ist die kontrollierte Verhaltenshemmung, die flexibles Verhalten und eine bewusste Aufmerksamkeitslenkung gestattet. (Kubesch, 2017, S. 2) Sie unterstützt damit die Handlungsweise 'erst denken, dann handeln.'

Die Inhibition zeigt sich in vielerlei Aspekten als hilfreich für unser Leben und Lernen. Zum einen befähigt sie, auf einen spontanen Impuls hin überlegt und bewusst zu handeln und unsere Gefühle zu regulieren, andererseits erlaubt sie, automatisierte Handlungen oder eingefahrene Denkmuster zu durchbrechen. So ermöglicht die Inhibition, ein angestrebtes Ziel konsequent zu verfolgen, indem wir immer wieder inne halten und die aktuellen Handlungen, Gedanken und Zwischenziele überprüfen können.

Eine gut ausgebildete Inhibition hilft auch dabei, dass Ablenkungen und Störungen leichter ignoriert werden können. Der Umkehrschluss heisst folgend, dass die Inhibition dabei hilft konzentrierter, fokussierter und ausdauernder ein Ziel zu verfolgen. (Hille & Walk, 2016, S. 382).

Die drei Kernfunktionen des exekutiven Systems arbeiten unabhängig, jedoch sind sie zusammenhängend. So hilft uns zum Beispiel das Arbeitsgedächtnis, uns an ein Ziel zu erinnern und daran, welche Reaktionen gehemmt werden sollten. Die Inhibition führt diese Hemmung aus und unterdrückt unerwünschte Impulse, die der Zielerreichung eventuell im Wege stehen könnten. Die kognitive Flexibilität baut auf beiden Teilaspekten auf, der Inhibitionsfähigkeit und dem Arbeitsgedächtnis. Sie zeigt sich dabei als eigenständiger Aspekt im exekutiven System. Das Arbeitsgedächtnis «übernimmt die Aufgabe, nach erfolgter Hemmung einer Handlung – und in Übereinstimmung mit den im Arbeitsgedächtnis gespeicherten Inhalten – eine Verhaltensänderung zu vollziehen» (Walk & Evers, 2013, S. 17).

Im Gegensatz zu anderen kognitiven Fähigkeiten entwickelt sich das exekutive System langsam und «über einen langen Zeitraum hinweg.» Walk und Evers führen dazu aus: «Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität bilden sich vom Kleinkindalter bis ins frühe Erwachsenenalter aus. Diese langjährige Entwicklungsphase hängt mit der allmählichen Reifung des Frontalhirns zusammen» (ebd., S.8.).

Für die Schule ist diese Altersspanne für Interventionen, Projekte und Programme zur Förderung in diesem Bereich deshalb besonders interessant.

2.2.6 Metakognition

Unter Metakognition versteht man das Wissen über das Denken, Wissen und Lernen. Heute werden Metakognitionen zu den exekutiven Funktionen gezählt. Pädagogisch genutzt wurden sie bereits vor Jahrzehnten (Brown, 1984; Flavell, 1984)

Angelehnt an die zusammenfassende Beschreibung nach Ansätzen von Flavell und Brown(1984) strukturiert von Hasselhorn und Gold (2013) wird die Metakognition wie folgt dargestellt: Guldemann in Brandt (2011, S. 11)

- Wissen über eigene kognitive Funktionen (Denken, Lernen, Gedächtnis) und die Bearbeitung von spezifischen Aufgabenstellungen.
- Steuerung und Kontrolle des eigenen Denkens und Lernens
- metakognitive Empfindungen, die während einer Aufgabe auftreten (z. B. Gefühle der Verwirrung)

Es lässt sich feststellen, dass schwächere Schüler*innen über «ein Defizit in Bezug auf die prozeduralen Metakognitionen» verfügen, beobachtbar in der Steuerung, Überwachung und Kontrolle des Lernens. (Guldemann, 2011, S.9).

Über «die Entwicklung des deklarativen und prozeduralen Metagedächtnisses ... ist zu lesen, dass «deklaratives metakognitives Wissen über Personen, Aufgaben und Strategien mit dem Alter zunehmen, besonders während der Grundschulzeit» (ebd., S.12).

Guldemann (2011) beschreibt die Entwicklung des prozeduralen metakognitiven Wissens als nicht einheitlich. Die Fähigkeit zur Steuerung und Kontrolle des Gedächtnisses steigert sich unterschiedlich im Verlaufe der Entwicklung. Auch betonen sie, dass die Entwicklung der Nutzung von «deklarativem metakognitivem Wissen zur Steuerung der Prozesse sich besonders bei schwächeren Lernerinnen und Lernern als mangelhaft erweist» (ebd., S. 12).

Lauth, Grünke und Brunstein (2014) verdeutlichen, dass metakognitive Aktivitäten bewirken, dass erworbene Lernstrategien abgerufen und genutzt werden. «Eine gute Lernerin bzw. ein guter Lerner greift dann auf das eigene metakognitive Wissen zurück, um die anstehende

Aufgabe zu verstehen und Lösungswege abzuleiten» (S. 343). Erfolgreiche Lerner*innen verfügen zusätzlich zu ihrem organisierten Sachwissen über einen kompetenten Umgang «beim Setzen eigener Ziele, im Wissen über Lernstrategien und deren Anwendungsbedingungen, beim Planen, Steuern und Kontrollieren des Einsatzes von Lernstrategien; im Verwenden verschiedener Lernmedien und Hilfsmittel; in der Reflexion eigener Stärken und Schwächen beim Lernen; beim Lernen von und mit anderen» (ebd.).

2.3 Kompetenzorientierter Unterricht

Als Lehrperson die Lernenden in ihren fachlichen wie auch überfachlichen Kompetenzen zu fördern setzt folglich einen kompetenzorientierten Unterricht voraus.

Kompetenzorientiert unterrichten heisst, «spezifische Inhalte und Gegenstände so auszuwählen und als Lerngelegenheiten zu gestalten, dass erwünschte Kompetenzen daran erworben oder gefestigt werden können» (D-EDK, 2016, S. 7). Das Lernen soll ausdrücklich über das fachliche Wissen hinaus Fähigkeiten und Fertigkeiten aufbauen, um das Erlernte weiter zu verwenden oder zu verknüpfen. Idealerweise endet eine solche Sequenz mit einer Evaluation auf Seiten der Lehrperson und der Lernenden, ob die Ziele erreicht wurden und wo genau der Fähigkeitenszuwachs zu finden ist.

Die Aufgabe der Lehrperson ist, auf Basis des LP 21 anhand der vorgegebenen Lehrmittel zu entscheiden, an welchen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen und auf welchem Niveau gearbeitet wird, und dann zu planen, welche Themen wie bearbeitet werden sollen. Auf die Planung folgt die Ausgestaltung der Lernumgebung und der Unterrichtseinheiten. Diese sollten so gestaltet sein, dass die Schüler*innen dabei eine Entwicklung in ihren fachlichen und auch überfachlichen Kompetenzen erreichen können. Zentral für die Planung sind die Voraussetzungen, welche die Lerngruppe, das Klassenzimmer, die vorhandenen Lehrmittelvariationen und die Lernmedien mit sich bringen. (ebd., S. 8)

Der Aufbau an fachlichen wie auch überfachlichen Kompetenzen unterliegt somit einem Wechselspiel zwischen den Kompetenzarten.

Dies geschieht jedoch nur, wenn neben oder auch mit dem fachlichen Kompetenzaufbau gleichzeitig die Förderung der überfachlichen Kompetenzen einen festen Platz im täglichen Unterricht, wie auch in der routinemässigen Planung erhält. Das Ziel ist ein Kompetenzerwerb, der auf Wissen und Verstehen, Fähigkeiten und Fertigkeiten wie auch Bereitschaft, Haltungen und Einstellungen beruht. (ebd.)

Folgende Darstellung stellt den Kompetenzerwerb und die Wechselwirkung zwischen überfachlichen und fachlichen Kompetenzen dar:

Abbildung 4: Wechselwirkung beim Kompetenzerwerb

Damit die Förderung der überfachlichen Kompetenzen einen festen Platz in der alltäglichen Unterrichtsarbeit bekommt, benötigt die Lehrperson neben dem Wissen auch das Verständnis und den Willen, dies aktiv mit zutragen.

Um Kompetenzen zu beurteilen, wird in den Grundlagen des LP 21 (2016, S. 11) beschrieben, dass jedes Bildungsziel als Kompetenz mit dem entsprechenden Kompetenzaufbau beschrieben werden soll. Kompetenzen werden hier als Fähigkeiten verstanden. Die Beurteilung wird jedoch aus dem Hilfsmittel 'Planungsinstrument' ausgeklammert. Es geht ausschliesslich um die aktive Miteinplanung der überfachlichen Kompetenzen in den alltäglichen Unterricht.

Die DVS (2020) hat für die Lehrpersonen ein Merkblatt publiziert, um die Qualitätsmerkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts zu verdeutlichen. (siehe Anhang 1) Die geforderten Qualitätsmerkmale sind:

- Authentische Anforderungssituationen
- Erfolgserlebnisse
- Transparente Leistungserwartungen
- Feedback
- Reflexion
- Binnendifferenzierung und Individualisierung
- Instruktion und Konstruktion
- Kumulativer Kompetenzaufbau
- Klassenführung und das Klassenklima

In den Grundlagen des LP 21 wird beschrieben, dass die Motivation und das Verständnis der Lehrpersonen gegenüber dem Ziel des kompetenzorientierten Lernens zentral sind. Denn die Lehrpersonen planen und entwickeln fachlich gehaltvolle und methodisch vielfältige

Lernumgebungen und Unterrichtseinheiten. Sie führen die Klasse und unterstützen die Schüler*innen pädagogisch und fachdidaktisch in ihrem Lernen. Lehrpersonen stellen durch diese sensible Arbeit sicher, dass möglichst alle Schüler*innen ihren Voraussetzungen und Möglichkeiten entsprechend Kompetenzen entwickeln und ausbauen können. (D-EDK, 2016, S.7f.). Im Leitartikel von Joller (et al., 2014, S. 22) zum kompetenzorientierten Unterricht werden situationsspezifischen Aspekte, welche es für Lehrpersonen zu bedenken gibt und welche Bedeutung den «fachlichen und methodischen Entscheide der Unterrichtsplanung ...» zufallen. Die didaktische Nutzung dieser Kompetenzaspekte verhilft den Lernenden sich das «notwendige Wissen und Können» anzueignen um verschiedenste Anforderungssituationen «bewältigen zu können» (ebd. S. 22). Anhand der in der folgenden Abbildung 5 dargestellten Kompetenzaspekte können solche Situationen erfasst werden.

Abbildung 5: Definition der Kompetenzaspekte zur Bewältigung einer anforderungsreichen Situation.

«Je nach Anforderungssituation werden die sechs Kompetenzaspekte unterschiedlich stark gewichtet» (Joller et al., 2014, S. 22). Es wird betont, dass nicht jede Anforderungssituation die Inhalte aus allen sechs Aspekten erfordert.

Festgehalten wird die Entwicklung idealerweise in der digitalen Förderplanung. Die Lehrpersonen der Abteilung SE des HPZ halten seit dem Schuljahr 2020/2021 obligatorisch die Förderplanung digital im Programm Lehreroffice fest. Dies soll die Arbeit der Lehrpersonen erleichtern, wie auch den interdisziplinären Austausch erleichtern, da alle Personen, die mit den jeweiligen Jugendlichen arbeiten, auf die Informationen Zugriff haben.

Diese Art der Förderplanung wird in dieser Arbeit nicht berücksichtigt, da die überfachlichen Kompetenzziele leider im jetzigen Programm noch nicht berücksichtigt sind und somit dort auch nicht festgehalten werden können.

Auf ihrer Suche nach der Antwort zu den Fragen: «Was ist guter Unterricht?» und «Wie wird Unterricht wirklich wirksam?» haben Helmke und F.E. Weinert (1997) gemeinsam ein Modell entwickelt, welches Helmke später angepasst und in folgendes Angebots-Nutzungs-Modell weiterentwickelt hat. (Helmke, 2007, S. 2)

Abbildung 6: Angebots-Nutzungs-Modell von Helmke

Die Qualitätsmerkmale dieses Modells überschneiden sich mit denjenigen, welche auch die DVS als zentral für kompetenzorientierten Unterricht festgelegt hat. Zusätzlich wird der gesamte Kontext der Lernumgebung sichtbar gemacht. Aus schulischer Perspektive stellt die Lehrperson das Angebot für die Lernaktivitäten im Unterricht wie auch ausserhalb des Unterrichts zur Verfügung, sei dies in Form von Hausaufgaben oder freiwilligen Aktivitäten. Hier zählt die inhaltliche Qualität des Lernmaterials. Die andere Komponente des

Lernangebots ist jedoch die Qualität des Prozesses, welche die Schüler*innen während ihrer Aktivität erleben können. Helmke (2007, 2014) fügt hier, wie auch bei der Wirkung des Unterrichtsangebots, die fachlichen und die überfachlichen Kompetenzen gleichwertig ein.

Gestützt auf den Bildungsauftrag (vgl. Kapitel 1.8) werden die Förderung und die Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen relevant für den Unterricht. In der Konsequenz heisst dies, dass passende Unterrichtsmaterialien, Lehrmittel und innovative Ideen benötigt werden. Die Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH) hat zu den überfachlichen Kompetenzen im Allgemeinen, spezifisch aber auch als Hilfe für das Lehrpersonal eine Zusammenstellung von sechs Lehrmitteln zur Förderung überfachlicher Kompetenzen veröffentlicht. (Kirchhoff & Keller, 2022, S. 3)

Für die Umsetzung dieser Vorgaben gibt es neben den von der PHZH zur Verfügung gestellten Lehrmitteln vielfältige Arbeitsunterlagen für den Unterricht. So wird man beispielsweise bei der elk Verlag AG fündig. Dieser führt eine Seite mit Literatur und Unterrichtsmaterial spezifisch zu den überfachlichen Kompetenzen. Auch das Schulnetz21, eine Webseite des Schweizerischen Netzwerks gesundheitsfördernder und nachhaltiger Schulen, bietet online eine Vielzahl von praktischen Ideen zur Umsetzung der Förderung der ÜK im Unterricht.

Oftmals nutzen diese jedoch nicht den Begriff der überfachlichen Kompetenzen sondern die der exekutiven Funktionen oder des exekutiven Systems. Die Förderung des exekutiven Systems geht Hand in Hand mit der Förderung der überfachlichen Kompetenzen, weil diese inhaltlich übereinstimmen. So wird der Umfang der möglichen einsetzbaren Materialien für den Unterricht um ein Vielfaches grösser.

2.3.1 Unterrichtsentwicklung

Um eine Veränderung in der Planungsroutine einer Lehrperson herbeiführen zu können, ist zentral zu untersuchen, wie Unterricht jeweils entsteht. Es gibt dazu verschiedenste Theorien und Herangehensweisen. Helmkes Zyklenmodell (2007, S. 14) dargestellt in der folgenden Abbildung (vgl. Abbildung 7) deckt sich mit meinen eigenen Erfahrungen und Vorstellungen.

Abbildung 7: Zyklusmodell des Verlaufs und der Bedingungen erfolgreicher Unterrichtsentwicklung nach Helmke

Das Modell beschreibt, wie im Idealfall der Unterricht durch die Verwertung der Informationen über den Unterricht weiterentwickelt werden kann. Als erstes geht es darum, die Prinzipien der Unterrichtsqualität aber auch die Qualität des eigenen Unterrichts zu verstehen und zu reflektieren. Daraus erfolgt das Entwickeln von Massnahmen, die wiederum schulintern auf deren Wirksamkeit evaluiert werden müssen. Dies stellt den Idealfall dar. Da es im Alltag oftmals nicht so abläuft und, wie Helmke sagt, «der Zyklus fragil ist» (2007, S.14), überrascht es nicht, dass verschiedenste Abbruchmöglichkeiten zum Misserfolg führen können.

Als Beispiel beschreibt Helmke die Reflexion als Möglichkeit zum Ausstieg aus dem Zyklus. Die Ergebnisse aus einer Evaluation werden zwar zur Kenntnis genommen und auch verstanden werden. Aber die Ergebnisse werden so stehen gelassen und nur selten reflektiert und diskutiert. Doch genau aus gemeinsamer Reflexion und Diskussion entstehen «Hypothesen über mögliche Gründe für erwartete und unerwartete Ergebnismuster» (ebd., S.15). Diese können essentielle Ansatzpunkte für einen darauf aufbauenden Unterrichtsentwicklungsprozess sein. Dasselbe gilt für die Komponente «Aktion» im Modell. Wenn der Unterricht zwar evaluiert und diskutiert wird, die Lehrpersonen daraus aber keine Massnahmen oder Konsequenzen für sich ableiten, dann führt dies ebenfalls zu keiner Veränderung. (ebd., S.14f.).

Weiterhin beschreibt Helmke (2007) die individuellen Bedingungen als zentral. Er sagt: «Lehrpersonen, die ihren Unterricht für nicht verbesserungsbedürftig halten, oder – falls doch – sich die mit der Unterrichtsentwicklung notwendigerweise verbundenen Unsicherheiten und Risiken nicht zutrauen, werden ihren Unterricht kaum verändern» (ebd., S.15). Ebenso verhält

es sich mit Lehrpersonen für welche das Verhältnis von Aufwand und Ertrag nicht oder nur wenig lohnend erscheint.

Die kontextuellen Bedingungen sind für die Unterrichtsentwicklung ein gleichsam wichtiger Faktor. Ist das in der Schule vorherrschende Klima eines in der Transparenz, Kooperation, und Wertschätzung von Evaluation gelebt werden, und die damit verbundene Bereitschaft, seine eigene Arbeit stetig einer Prüfung zu unterziehen und verbessern zu wollen, so sind dies gute Voraussetzungen für eine positive Unterrichtsentwicklung. Mehr noch, wenn auch die Schulleitung dementsprechend dieselbe Kultur auch lebt. (ebd.)

2.4 Zusammenfassung und Reflexion

Der Auftrag der Lehrpersonen, unbedeutend in welchem Umfeld sie arbeiten, ist im Bildungsauftrag klar festgehalten. Die Kinder sollen in der Schule fachliche und gleichermassen überfachliche Kompetenzen erwerben, damit sie später in der Gesellschaft nicht nur bestehen, sondern aktiv daran teilnehmen und sich an der nachhaltigen Gestaltung der Zukunft beteiligen können. Der Auftrag an die Lehrpersonen heisst demnach, fachliche und überfachliche Kompetenzen gleichermassen zu fördern. Eine Abklärung um das Wissen und die Umsetzung dessen ist deshalb Ausgangslage des Produktes meiner Arbeit.

Die Entwicklung überfachlicher Kompetenzen wird von der Berufswelt erwartet. Sie zeigt dies, indem sie Leistungsfreude oder Motivation, Kreativität, Kooperationsvermögen, Kritikfähigkeit, Ausdauer und auch Achtsamkeit von ihren Mitarbeitenden verlangt.

Die Gesellschaft ist einem ständigen Wechsel unterworfen und so braucht es neben den vorgängig genannten Fähigkeiten, eine grosse Flexibilität und persönliches Engagement, um mit den stetigen Neuerungen Schritt halten zu können.

Unbestritten ist, dass ausgeprägte exekutive Funktionen einher gehen mit Erfolg in der Schule. Schüler*innen mit stark ausgebildeten exekutiven Funktionen zeigen sich engagierter beim Lernen, sind zuverlässiger, umsichtiger beim Setzen eigener Ziele sowie deren Reflexion. (Lauth et al., 2014, S. 343) Sie zeigen im Vergleich besseres Leseverständnis und haben einen größeren Wortschatz als SuS mit weniger gut entwickeltem exekutiven System. (McClelland, Cameron, Connor, Farris, Jewkes, & Morrison, 2007). Sie zeigen überwiegend bessere Leistungen in der Mathematik

Lernende mit gut ausgeprägter Selbstkontrolle erreichen als junge Erwachsene mit grösserer Wahrscheinlichkeit einen Berufsabschluss und begehen weniger Straftaten im Vergleich zu Jugendlichen im gleichen Alter, die weniger Selbstkontrolle haben. Sie leben grundsätzlich gesünder und sind seltener abhängig von Rauschmitteln jeglicher Art. Ausserdem haben sie ihre Geldangelegenheiten besser unter Kontrolle. (Hille, 2016).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Förderung der überfachlichen Kompetenzen für eine erfolgreiche Teilnahme am öffentlichen Leben unabdingbar ist. Es braucht sie in einer Gesellschaft, die sich ständig verändert und stetige Anpassungen von den einzelnen Individuen verlangt, um mit immer neuen Gegebenheiten umgehen zu können. Menschen brauchen Analysefähigkeiten, Strategien und Adaptionen, die durch die Förderung der personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen ausgebildet und gefördert werden können.

Es ist höchste Zeit, den überfachlichen Kompetenzen ihren verdienten Platz im Unterrichtsalltag zu verschaffen. Mit dieser Arbeit möchte ich die überfachlichen Kompetenzen aus der grauen Zone herausholen und in die Prioritätenliste der Unterrichtsplanung bringen. Das Produkt dieser Arbeit soll den Zugang zu und den Überblick über die überfachlichen Kompetenzen des LP 21 erleichtern. Es soll anregen, vermehrt über die überfachlichen Kompetenzen nachzudenken, diese präsenter und aktiver in die tägliche Unterrichtsplanung miteinzubeziehen und mit den fachlichen Kompetenzen symbiotisch zu verbinden.

3 Entwicklung des Planungsinstrumentes

Dieses Kapitel beschreibt den Entwicklungsprozess des Planungsinstrument. Basis dafür sind meine Vorüberlegungen, die Ziele, die ich damit erreichen möchte, die Planung und die Gestaltung des Hilfsmittels selbst.

3.1 Konzept des Planungsinstrumentes

Die intensive Auseinandersetzung mit dem LP 21 und dessen Verankerung in der etwas spärlich vorhandenen wissenschaftlichen Literatur machte deutlich, dass es zuerst eine Bedarfsabklärung brauchte. Der detaillierte Ablauf dazu wird im Kapitel 4 beschrieben. Die erste schriftlichen Bedarfsabklärung zeigte klar, dass das Bewusstsein um den Bildungsauftrag bei den befragten Lehrpersonen vorhanden ist, ihnen jedoch die Umsetzung eher schwer fällt. Insofern wurde die Entwicklung eines Hilfsmittels vom Team unterstützt und begrüsst.

Als Ausgangsdokument diente der LP 21. Die überfachlichen Kompetenzen sind dort in den Grundlagen (D-EDK, 2016) zu finden und umfassen drei A4 Seiten. Jeder überfachlichen Kompetenz ist eine Seite gewidmet. Es gibt je drei Unterkategorien, welche durch mindestens drei bis höchstens acht Teilkompetenzen definiert werden. Die Darstellung, wie auch die manchmal ineinander verschachtelten Aussagen wirken auf den ersten Blick etwas verwirrend. Eine Arbeitsrichtung auf den konkreten Unterricht in der Schulklasse lässt sich nicht ohne weiteres finden. Im Arbeits- und Planungsalltag ist es zu zeitaufwändig, sich immer wieder in die theoretischen Grundlagen einzulesen und die entsprechende Kompetenz umzusetzen. So bleiben viele Lehrpersonen bei den bekannten, fachlichen Förderzielen und brechen selten aus dieser Planungsroutine aus.

Mein Hilfsmittel soll diese Arbeit erleichtern und den Lehrpersonen im Schulalltag das Implementieren überfachlicher Kompetenzen vereinfachen. Geplant ist ein übersichtliches und im Alltag einfach einsetzbares Arbeitsinstrument. Die Lehrperson soll das Instrument bei der täglichen Planung in Reichweite und im Blick haben und es ohne grossen Zeitverlust zur Unterrichtsplanung beziehen. Um dies zu erleichtern, wollte ich das Instrument als Broschüre ausdrucken, die man ins Unterrichtsheft kleben kann. Die Planungshilfe soll einfach verständlich und übersichtlich sein. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, den drei Hauptkompetenzen (personale, soziale und methodische Kompetenz) je eine Farbe zuzuweisen. Zusätzlich werden die je dazu formulierten Unterkompetenzen mit dazu passenden Symbolen versehen.

Um sich innerhalb der zu fördernden Kompetenzen noch schneller zurechtzufinden, kreierte ich zusätzlich eine Spalte mit Schlüsselwörtern. Diese dienen dazu, passende Kompetenzziele

schnell zu finden. Zusätzlich werden auch innerhalb der Kompetenzziele wenige zentrale Begriffe in Fettschrift hervorgehoben.

3.2 Darstellung des Produktes

Im Laufe der Entwicklung des Produktes entstanden zwei Varianten des Planungsinstrumentes.

Die folgenden Auszüge aus der ursprünglichen Variante 1 (vgl. Abbildung 8), die zur ersten Testphase genutzt wurde, veranschaulichen diesen Prozess.

Unterschiedliche Farben heben die verschiedenen Unterkompetenzen hervor. Auch die Schlagworte sind bereits fett hervorgehoben und Symbole erleichtern die Orientierung.

Variante Testphase 1

Personale Kompetenzen	Selbstreflexion:		Notizen/Planung
	Wer bin ich:	<ul style="list-style-type: none"> eigene Gefühle, Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren Stärken und Schwächen des Lern- und Sozialverhaltens einschätzen, Stärken gezielt nutzen 	
	Lernverhalten:	<ul style="list-style-type: none"> Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken eigene Lernwege beschreiben und beurteilen eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung) und umsetzen 	
	Selbstständigkeit:		
	Selbständige Orientierung	<ul style="list-style-type: none"> sich in neuen Situationen zurechtfinden selbstsicher neue Herausforderungen angehen sich Hilfe holen, wenn nötig 	
Soziale Kompetenzen	Dialog- und Kooperationsfähigkeit:		Notizen/Planung
	Teamarbeit:	<ul style="list-style-type: none"> sich aktiv an der Zusammenarbeit beteiligen Meinungen anderer anhören und miteinbeziehen Regeln und Abmachungen aushandeln und einhalten eigene Bedürfnisse für das Gruppenwohl zurückstellen oder durchsetzen 	
	Arbeitsorganisation:	<ul style="list-style-type: none"> Gruppenarbeiten planen verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden 	
	Konfliktfähigkeit:		
	Konflikte benennen:	<ul style="list-style-type: none"> Gesprächsregeln anwenden und Konflikte ansprechen sich einfühlen was die andere Person denkt und fühlt Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden Kritik annehmen und eigene Position hinterfragen 	
Methodische Kompetenzen	Sprachfähigkeit:		Notizen/Planung
	sprachliches Repertoire:	<ul style="list-style-type: none"> erkennen und verstehen verschiedene sprachliche Ausdrucksformen erklären Sachverhalte sprachlich verständlich verstehen Fachausdrücke und Textsorten aus allen Fachbereichen und wenden sie an 	
	Informationen nutzen:		
	Informationen suchen, bewerten, aufbereiten:	<ul style="list-style-type: none"> Informationen aus verschiedensten Quellen suchen, sammeln und zusammenstellen strukturieren und fassen gesammelte Informationen nach Wesentlichem und Unwesentlichem zusammen vergleichen und vernetzen Informationen bereiten Ergebnisse in verschiedensten Darstellungsformen auf und stellen diese vor 	
	präsentieren:		

Abbildung 8: Auszug Planungshilfe Testphase 1

Die Änderungen in der Variante 2 erfolgten entsprechend der Rückmeldungen der Testpersonen. Es wurde mehr Platz für die Notizen geschaffen. Um das zu ermöglichen, wurde die Schrift für die Kompetenztitel und die Unterteilungen hochformatig gesetzt. Zudem wurden einige Symbole ausgetauscht. (vgl. Abbildung 9)

Variante Testphase 2

Personale Kompetenzen	 Selbstreflexion	Wer bin ich <ul style="list-style-type: none"> eigene Gefühle, Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren Stärken und Schwächen des Lern- und Sozialverhaltens einschätzen, Stärken gezielt nutzen 	Notizen/Planung	
		Lernverhalten <ul style="list-style-type: none"> Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken eigene Lernwege beschreiben und beurteilen eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung) und umsetzen 		
	 Selbstständigkeit	Selbständige Orientierung <ul style="list-style-type: none"> sich in neuen Situationen zurechtfinden selbstsicher neue Herausforderungen angehen sich Hilfe holen, wenn nötig 		Notizen/Planung
		Arbeitsorganisation <ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatz einrichten, eigenes Lernen planen, Zeit einteilen, nötige Pausen einschalten selbständig Hausaufgaben erledigen und für Lernkontrollen üben Aufträge genau, zuverlässig und pünktlich erledigen 		
	Ausdauer entwickeln <ul style="list-style-type: none"> Strategien nutzen um Probleme und Hindernisse einer Aufgabe zu überwinden 			
Soziale Kompetenzen	 Dialog- und Kooperationsfähigkeit	Teamarbeit <ul style="list-style-type: none"> sich aktiv an der Zusammenarbeit beteiligen Meinungen anderer anhören und miteinbeziehen Regeln und Abmachungen aushandeln und einhalten eigene Bedürfnisse für das Gruppenwohl zurückstellen oder durchsetzen 	Notizen/Planung	
		Arbeitsorganisation <ul style="list-style-type: none"> Gruppenarbeiten planen verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden 		
	 Konfliktfähigkeit	Konflikte benennen <ul style="list-style-type: none"> Gesprächsregeln anwenden und Konflikte ansprechen sich einfühlen was die andere Person denkt und fühlt Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden Kritik annehmen und eigene Position hinterfragen 		Notizen/Planung
		Konflikte lösen <ul style="list-style-type: none"> in Konfliktsituationen einen Konsens suchen und anerkennen 		
	Lösungsvorschläge suchen <ul style="list-style-type: none"> unlösbare Konflikte aushalten, nach neuen Lösungen suchen oder sich Hilfe holen Hilfe bei Lehrpersonen, SSA oder Betreuungspersonen holen und oder akzeptieren 			
Methodische Kompetenzen	 Sprachfähigkeit	sprachliches Repertoire <ul style="list-style-type: none"> erkennen und verstehen verschiedene sprachliche Ausdrucksformen erklären Sachverhalte sprachlich verständlich verstehen Fachausdrücke und Textsorten aus allen Fachbereichen und wenden sie an 	Notizen/Planung	
	 Informationen nutzen	Informationen suchen, bewerten, aufbereiten <ul style="list-style-type: none"> Informationen aus verschiedensten Quellen suchen, sammeln und zusammenstellen strukturieren und fassen gesammelte Informationen nach Wesentlichem und Unwesentlichem zusammen vergleichen und vernetzen Informationen 		Notizen/Planung
		präsentieren <ul style="list-style-type: none"> bereiten Ergebnisse in verschiedenen Darstellungsformen auf und stellen diese vor 		
	 Lernstrategien erwerben	<ul style="list-style-type: none"> kennen und nutzen verschiedene Lernstrategien verstehen verschiedenste Aufträge und fragen bei Bedarf nach schätzen den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben für sie korrekt ein erkennen bekannte Muster hinter der Aufgabe und wendet passende Lösungsstrategie an 		

Abbildung 9: Auszug Planungshilfe Testphase 2

Die folgenden Darstellungen zeigen die Entwicklung des Layouts von der 1. Variante zur überarbeiteten 2. Variante. Die vollständigen Versionen finden sich im Anhang 2.1 und 2.2

Variante 1

Personale Kompetenzen	Selbstreflexion:		Notizen/Planung
	Wer bin ich	<ul style="list-style-type: none"> eigene Gefühle, Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren Stärken und Schwächen des Lern- und Sozialverhaltens einschätzen, Stärken gezielt nutzen 	
	Lernverhalten	<ul style="list-style-type: none"> Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken eigene Lernwege beschreiben und beurteilen eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung) und umsetzen 	
	Selbständigkeit:		
	Selbständige Orientierung	<ul style="list-style-type: none"> sich in neuen Situationen zurechtfinden selbstsicher neue Herausforderungen angehen sich Hilfe holen, wenn nötig 	
	Arbeitsorganisation	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatz einrichten, eigenes Lernen planen, Zeit einteilen, nötige Pausen einschalten selbständig Hausaufgaben erledigen und für Lernkontrollen üben Aufträge genau, zuverlässig und pünktlich erledigen 	
	Ausdauer entwickeln	<ul style="list-style-type: none"> Strategien nutzen um Probleme und Hindernisse einer Aufgabe zu überwinden 	
	Eigenständigkeit:		
	Meinungsbildung	<ul style="list-style-type: none"> sich aufgrund von Argumenten eigene Meinungen bilden und diese auch gegen die Meinung der Mehrheit vertreten vertreten ihren Standpunkt mit Hilfe von Argumenten sich aufgrund von Argumenten kritisch mit der eigenen Meinung und derer anderer auseinandersetzen 	
	Flexibilität	<ul style="list-style-type: none"> ihren Standpunkt aufgrund neuer Einsichten verändern 	

Abbildung 10: Auszug Layout Variante 1

Variante 2

Personale Kompetenzen	Selbstreflexion	Wer bin ich	<ul style="list-style-type: none"> eigene Gefühle, Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren Stärken und Schwächen des Lern- und Sozialverhaltens einschätzen, Stärken gezielt nutzen 	Notizen/Planung	
		Lernverhalten	<ul style="list-style-type: none"> Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken eigene Lernwege beschreiben und beurteilen eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung) und umsetzen 		
	Selbständigkeit	Selbständige Orientierung	<ul style="list-style-type: none"> sich in neuen Situationen zurechtfinden selbstsicher neue Herausforderungen angehen sich Hilfe holen, wenn nötig 		
		Arbeitsorganisation	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatz einrichten, eigenes Lernen planen, Zeit einteilen, nötige Pausen einschalten selbständig Hausaufgaben erledigen und für Lernkontrollen üben Aufträge genau, zuverlässig und pünktlich erledigen 		
		Ausdauer entwickeln	<ul style="list-style-type: none"> Strategien nutzen um Probleme und Hindernisse einer Aufgabe zu überwinden 		
	Eigenständigkeit	Meinungsbildung	<ul style="list-style-type: none"> sich aufgrund von Argumenten eigene Meinungen bilden und diese auch gegen die Meinung der Mehrheit vertreten vertreten ihren Standpunkt mit Hilfe von Argumenten sich aufgrund von Argumenten kritisch mit der eigenen Meinung und derer anderer auseinandersetzen 		
		Flexibilität	<ul style="list-style-type: none"> ihren Standpunkt aufgrund neuer Einsichten verändern 		

Abbildung 11: Auszug Layout Variante 2

3.3 Begründung und Zusammenfassung

Die Rückmeldungen der Lehrpersonen, welche am Versuch teilgenommen haben, waren sehr wertvoll. Dank dieser Anregungen konnte die finale Darstellung des Planungsinstruments erstellt werden, die anschliessend getestet wurde. Entsprechend wurde das Hilfsmittel in der geänderten Fassung gut angenommen, wie in Kapitel 5 und 6 ausgeführt wird.

4 Entwicklungsvorgehen

4.1 Durchführung

Um einen Überblick über den Ist-Zustand in unserem Sekundarstufenteam zu gewinnen, wurden alle teilnehmenden Lehrpersonen gebeten, im Herbstsemester einen ersten Fragebogen auszufüllen. (vgl. Anhang 3.1) Dieser wurde in Papierform abgegeben und auch als Worddatei per Mail versandt. Inhalte der Fragen waren das jeweilige Vorwissen zu den überfachlichen Kompetenzen, die aktuelle Unterrichtsplanungsrealität in Bezug auf die überfachlichen Kompetenzen und der Einbezug der überfachlichen Kompetenzen in der Förderplanung. Ausserdem konnten weitere Bedürfnisse angemerkt werden. Das Projekt und der Ablauf mit den dazugehörigen Auswertungsmethoden durften den teilnehmenden Lehrpersonen in Anwesenheit der Fachbereichsleitung vorgestellt werden. An dieser Sitzung wurden auch weitere Fragen direkt geklärt.

Die erste Ausgabe des Planungsinstruments zur Berücksichtigung überfachlicher Kompetenzen, wurde aufbauend auf die Auswertung des Fragebogens 1 konzipiert. Die retournierten Fragebogen sind im Anhang 3.1.1 zu finden.

Während einer ersten Testphase von drei Monaten, zum Start des 2. Semesters, wurde das Hilfsmittel im Einsatz geprüft. Die anschliessende Auswertung mittels erneutem Fragebogen führte zu einer Anpassung des Produktes. Diese Version des Hilfsmittels ist als Darstellung in Kapitel 3.2 zu finden. Diese überarbeitete Version wurde den Lehrpersonen anschliessend zu einer zweiten Testphase von vier Wochen übergeben. Beide Fassungen wurden in Papierform als Handout abgegeben, um das Planungsinstrument als Broschüre beispielsweise ins Unterrichtsheft zu kleben. Die 2. Variante wurde zusätzlich digital zur Verfügung gestellt.

Die Auswertung der zweiten Testphase, gleichzeitig des gesamten Projekts, fand mittels einer Gruppendiskussion online statt. Die Resultate werden im Kapitel 5.1.2 genauer ausgeführt.

Zum Einstieg wurde eine Übersicht erstellt, damit ich mich immer wieder davon überzeugen konnte auf dem richtigen Weg zu sein und dass kein Arbeitsschritt vergessen ging. (vgl. Abbildung 12)

Abbildung 12: Planung des Ablaufs

4.1.1 Untersuchungsfeld und Untersuchungsgruppe

Die Planungshilfe wurde für beide Testphasen allen Lehrpersonen der Sekundarstufe des HPZ zur Verfügung gestellt. Alle haben sich einverstanden erklärt, an dem Projekt mitzumachen.

Die Testgruppe umfasste vier Klassenlehrpersonen und vier Fachlehrpersonen. Alle unterrichten seit mehreren Jahren am HPZ und haben die Einführung des LP 21 im Jahre 2014 entweder am HPZ oder an einer Arbeitsstelle mitgemacht.

Alle Testpersonen nahmen zudem teil an der internen Schulentwicklung im HPZ und an der Weiterbildung zum Thema LP 21 im Sonderschulsetting. Inhaltlich ging es in dieser Weiterbildung um die zu fördernden Fachkompetenzen. Die überfachlichen Kompetenzen wurden dabei nicht spezifisch behandelt. Der Umgang mit den geforderten Fachkompetenzen variiert stark von Lehrperson zu Lehrperson. Im Team gibt es auch keine Vereinbarung oder Absprache, wie die geforderten überfachlichen Kompetenzen im Unterricht der Sekundarstufe konkret gefördert werden sollen. Nach Aussage der teilnehmenden Lehrpersonen berücksichtigen sie die überfachlichen Kompetenzen, wie sie im LP 21 beschrieben sind, in ihrer Planung des Unterrichts wenig bis gar nicht. Das Bewusstsein um die Wichtigkeit und den Stellenwert der ÜK in der Berufswelt ist vorhanden. Die routinemässige Umsetzung und Implementierung im Unterricht gestaltet sich jedoch in einem sehr unterschiedlichen Ausmass.

4.1.2 Zugang zum Feld

Ich arbeite seit vier Jahren an der Sekundarstufe des Heilpädagogischen Zentrums. Die ersten zwei Jahre im Einsatz als Klassenlehrperson, die folgenden, während des Studiums zur Heilpädagogin, als Fachlehrperson in verschiedenen Lerngruppen der Sekundarstufe. Ich unterrichte an drei von vier Lerngruppen und arbeite mit allen Beteiligten, mit Jugendlichen und Lehrpersonen, eng zusammen. Die Zusammenarbeit ist geprägt vom gemeinsamen Ziel, den Jugendlichen den Übergang in die nächste Lebensphase, den Einstieg in die Berufswelt, zu erleichtern, indem sie auf allen nötigen Ebenen gefördert werden sollen. Mit diesem Ziel im Fokus ergibt sich ein produktives und offenes Arbeiten, was von allen Beteiligten geschätzt und gepflegt wird. Vom Bereichsleiter, meinem direkten Vorgesetzten, erfahren wir als Team klare Führung und grosse Unterstützung. So steht er auch voll hinter diesem Projekt und ist sehr interessiert an dessen Ergebnis.

4.1.3 Wer wird untersucht/befragt und warum?

In der Welt der Unterrichtsmaterialien finden sich zahlreiche pfannenfertige und direkt einsetzbare Programme und Unterrichtseinheiten, um spezifisch die überfachlichen Kompetenzen im Unterricht zu fördern. Bisher gibt es aber keine Unterstützung für die Lehrpersonen, solche Einheiten in den Unterricht miteinzuplanen. Der gedankliche Wechsel weg von der hauptsächlichen Förderung der fachlichen Kompetenzen hin zur routinemässigen Implementierung der Förderung der sogenannten Soft Skills, umschrieben in den überfachlichen Kompetenzen, erscheint schwierig. Lehrpersonen, die ihr Handwerk seit 2014 erlernt haben, werden auf der Basis des LP 21 auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Zuvor war die Förderung der überfachlichen Kompetenzen kein oder ein nur sehr oberflächlich behandeltes Bestandteil in der Ausbildung zur Lehrperson. Wie die Auswertung des ersten Fragebogens zum Start dieser Arbeit bestätigte, ist in dem Sekundarstufenteam die routinemässige Einbindung der überfachlichen Kompetenzen in der Planung des Unterrichts wenig bis gar

nicht zu finden. Diese Einbindung führt meiner Meinung nach zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der Thematik, was hoffentlich zu einer höheren Bedeutsamkeit der ÜK führt.

Die vorliegende Praxisarbeit soll einen Grundstein zur Änderung dieser Praxis initiieren und den teilnehmenden Lehrpersonen der Sekundarstufe des HPZ eine praktikable Möglichkeit geben, die überfachlichen Kompetenzen durch die Planungshilfe unkompliziert im Bewusstsein zu behalten und im Unterricht umzusetzen. Dadurch wird im besten Falle eine neue Planungsroutine generiert.

4.1.4 Beschreibung und Begründung der ausgewählten Forschungsmethoden

Koch und Ellinger beschreiben den Unterschied aber auch die gegenseitige Ergänzung, die sich bieten kann, wenn qualitative und quantitative Methoden gemeinsam angewendet werden.

Während mithilfe qualitativer Zugänge individuelle Werte, gesellschaftliche Plausibilitätsstrukturen und Sinnkonstruktionen innerhalb sozialer Bezüge beschrieben und erklärt werden können, werden durch quantitative Methoden Rückschlüsse auf allgemeingültige Zusammenhänge und Sachverhalte möglich und können übergreifende Modelle und für eine beschreibbare Menschengruppe repräsentative Muster erhoben werden. Aber gerade auch die Kombination von qualitativen und quantitativen Forschungsansätzen kann gewinnbringend sein. So können „Zahlen“ und „Verteilungen“ als Vorbereitung für eine gezielte qualitative (Nach-)Erhebung dienen, andersherum werden nicht selten mittels qualitativer Untersuchungen zunächst Hypothesen generiert, die danach mithilfe quantitativer Methodik überprüft werden (Koch & Ellinger, 2015, S. 15).

Mit diesem Wissen wurden sowohl bei der qualitativen als auch bei der quantitativen Inhaltsanalyse folgende Methoden eingesetzt und anschliessend genauer beschrieben:

Der Fragebogen und die Gruppendiskussion

Fragebogen

Der Fragebogen wird von Tarnutzer (2017) als passendes Instrument beschrieben um ein breiter abgestütztes Bild zu bekommen, da ein Fragebogen die «relativ schnelle und ökonomische Befragung vieler Personen» (S. 12) erlaubt. Ausserdem ist eine schnelle und unkomplizierte Datenauswertung möglich, beispielsweise durch ein Tabellenverarbeitungsprogramm. Dieses ist zusätzlich hilfreich, da es eine visuelle Darstellung der Ergebnisse generieren kann.

Auch Röder und Müller in Koch und Ellinger (2015) kommen zu ähnlichen Schlüssen zu den Vorteilen in der Anwendung von Fragebogen. Sie schreiben:

Einige Vorteile der Fragebogenuntersuchung liegen unmittelbar auf der Hand: Schriftliche Befragungen erfordern einen sehr viel geringeren organisatorischen, zeitlichen, finanziellen und personellen Aufwand als andere Formen der Befragung. Sie können mit relativ wenig (finanziellem und personellem) Aufwand eine grosse Gruppe von Personen befragen. Ein weiterer Vorteil liegt im Bereich der Datenauswertung, da die Daten insbesondere bei Onlinebefragungen einfach in ein Computerprogramm übertragen werden können. Vorteilhaft ist ebenso, dass die Auswertung nach klaren und strukturierten Vorgaben erfolgen kann (S. 86).

Als einen der Kritikpunkte bei der Anwendung von Fragebogen führt Tarnutzer an, dass beispielsweise nicht gesichert kontrolliert werden kann, ob die Fragen von den Befragten genau so verstanden werden, wie vom Ersteller gedacht. Auch die Persönlichkeit und die aktuelle Situation der Befragten spielt beim Ausfüllen eine Rolle. So muss damit gerechnet werden, dass einige Personen sich nicht die Zeit nehmen um das Dokument mit der nötigen Ernsthaftigkeit zu bearbeiten. Dazu empfiehlt Tarnutzer (2015, S.13), die Befragten genau einzuführen und sie so auf das Thema einzustimmen.

Auch Röder und Müller in Koch und Ellinger (2015) finden Kritikpunkte, die zu bedenken sind. So zeigt sich «durch die Vorgabe von Antwortskalen mit festen Antwortmöglichkeiten» der Nachteil, «dass die befragte Person sich klar für eine Antwortalternative entscheidet und freie Antworten nicht möglich sind. Daran schließt sich das Problem an, dass nicht hinterfragt werden kann, warum eine bestimmte Antwort ausgewählt wurde» (S. 86). Aus diesem Grund wurden die in der vorliegenden Arbeit erstellten Fragebogen neben den geschlossenen Fragen auch offene eingesetzt. Die geschlossenen Fragen können mit nur einer zulässigen Antwort (Einfachnennung) beantwortet werden (Porst, 2014, S. 53f.). Im Fragebogen enthalten sind geschlossene Fragen mit Einfachnennung, aber auch mit Mehrfachnennung, wo mehrere Antworten ausgewählt werden können. Die Befragten werden darauf hingewiesen, dass es zulässig ist bei dieser Frage mehrere Antwortmöglichkeiten anzukreuzen. Die offenen Fragen dürfen die Befragten mit ihren eigenen Worten in Textform oder aber auch in Stichworten beantworten. Dadurch wird gewährleistet, dass persönliche Bedenken, Gedanken und Anregungen der Befragten ihren Platz finden.

Kallus (2016, S. 137) und Röder und Müller in Koch und Ellinger (2015, S. 83) erwähnen einen weiteren Punkt, den es zu beachten gibt. Es ist wichtig, die Befragten auf den Fragebogen einzustimmen. Dazu gehört, dass der ungefähre Zeitaufwand zum Ausfüllen des Fragebogens bekannt gegeben werden soll.

Nachdem entschieden ist, wer befragt werden soll, ist es nach Röder und Müller in Koch und Ellinger (2015, S. 82) wichtig «sich Gedanken darüber zu machen, wie oft und unter welchen Bedingungen» die Befragung mit Fragebogen durchgeführt wird.

Ist ein Fragebogen erstellt, soll er vor dem Einsatz von einer geeigneten Testperson kontrolliert werden. (Kallus, 2016, S. 90f.; Porst, 2014, S. 189ff.) Aus diesem Grund wurden die Fragebogen vor ihrem Einsatz der Betreuerin der Masterarbeit zur Durchsicht zugestellt, mit deren Feedback nochmals bearbeitet und erst dann mit einer Testperson aus dem Team getestet.

Als bewährte Auswertungsmethode werden die Fragen als erstes in einem Textdokument gesammelt und anschliessend in Google-Formulare übertragen. Es gibt andere ebenfalls bewährte Methoden, Daten eines Fragebogens auszuwerten. Ein oft erwähntes Programm ist das Statistical Package for the Social Sciences (SSPS), welches von IBM entwickelt wurde. Beide Varianten sind in der Anwendung sinnvoll, wenn es darum geht eine Vielzahl von Datensätzen zu verbinden und zu vergleichen.

Gruppendiskussion

Die Gruppendiskussion ist der qualitativen Forschung zugeordnet. Sie zählt zu den Interviewmethoden, ist jedoch anders als ein Einzelinterview. In der Markt- und Meinungsforschung wird die Gruppendiskussion oft eingesetzt um Gruppenmeinungen zu ermitteln und neue Ideen zu gewinnen. (Lamnek, 2005, 69ff.)

Das Ziel einer Gruppendiskussion ist, an Informationen und Gedanken der Teilnehmenden zu kommen, an die man in einem Einzelinterview nicht gelangen würde. Ergänzend dazu verdeutlicht Walter-Klose in Koch und Ellinger (2015): «Doch auch bei einem rein inhaltlichen Forschungsinteresse kann die Gruppendiskussion Vorteile gegenüber mehreren parallelen Einzelinterviews bringen, da die Gesprächsteilnehmenden sich gegenseitig anregen und auf neue Ideen bringen» (S. 305f.).

Mai (2021) schreibt in diesem Zusammenhang:

In einer Gruppendiskussion lassen sich Informationen sammeln, Meinungen austauschen und beurteilen. Zu greifbaren Ergebnissen gelangen Sie aber nur in konstruktiver Atmosphäre. Ob nun für die Bachelorarbeit im Studium, fürs Meeting oder im Assessment Center: Unerlässlich ist, dass ein Leiter die Gruppendiskussion professionell moderiert. Die Gruppendiskussion ermöglicht den Forschenden, die Kommunikation innerhalb einer Gruppe und damit bestimmte Aussagen zu einem Thema zu erfassen (S. 1).

Nach Kuhn und Koschel (2011, S. 33ff.) ist die Möglichkeit, «komplexe Einstellungs-, Wahrnehmungs-, Gefühls-, Bedürfnis-, Orientierungs- und Motivationsgeflechte von Menschen und Gruppen aus bestimmten sozialen Kontexten zu explorieren eine der herausstechenden Stärken» einer Gruppendiskussion. «Sie können ausserdem zur Evaluation und Optimierung der Entwürfe von Angeboten, Produkten, Dienstleistungen,

Thesen etc. verwendet werden. Aufgrund der Stimulierung kreativen Ausdrucks der Teilnehmer dienen Gruppendiskussionen ausserdem der Ideen- und Konzeptentwicklung» (Walter-Klose in Koch & Ellinger, 2015, S. 306).

In Gruppendiskussionen kann es nach Pollock (1955) den Teilnehmenden gelingen, zu einer Erkenntnis zu kommen oder ihre Gedanken und Meinungen klar in Worte zu fassen.

Dem Einzelnen werden sie häufig erst während der Auseinandersetzung mit anderen Menschen deutlich. Sie mögen zwar latent vorhanden sein, gewinnen aber erst Kontur, wenn das Individuum – etwa in einem Gespräch – sich gezwungen sieht, seinen Standpunkt zu bezeichnen und zu behaupten. Während dieses Prozesses der Auseinandersetzung, durch den die Einstellungen selbst sich ändern mögen, zeichnen die Meinungen sich deutlicher ab, um danach wieder den Charakter des Inaktuellen, Undeutlichen, Verschwommenen anzunehmen und sich dadurch der Feststellung zu entziehen. Zu ihrer Ermittlung ist es notwendig, eine möglichst der Realität ähnliche Situation herzustellen, in welcher die Einstellungen gleichsam aktiviert und von ihren Trägern formuliert werden. (Pollock, 1955, S. 32).

Kritisch betrachtet lassen sich nach Walter-Klose in Koch und Ellinger (2021, S. 306f.) folgende Punkte festhalten. Durch Eigenschaften wie Schüchternheit oder auch wegen dem Wunsch nach angepasstem Verhalten ist es möglich, dass «nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre persönliche Meinung äussern.» Es besteht die Gefahr, dass «sich durch den Diskussionsprozess eine Gruppenmeinung bilden, der die einzelnen Gesprächsteilnehmer im Nachhinein nicht zustimmen würden, weil sie zu extrem oder zu polarisiert ist» (ebd.). Es ist daher wichtig dies in der Vorbereitung, wie auch während der Durchführung und in der Auswertung einer Gruppendiskussion im Auge zu behalten.

Als zusätzliche Herausforderung beschreibt Walter-Klose «die für die Forschung notwendige Dokumentation und Transkription von Gesprächsinhalten und Gruppenprozessen» (ebd., S. 306ff.). Es muss entschieden werden, wie die Diskussion aufgezeichnet wird, wie das Transkript aussehen muss, damit es zu keinen Verwechslungen kommt, und wie man damit umgeht, wenn Personen gleichzeitig sprechen. Ausserdem stellt sich die Frage, wie man mit relevanten, nonverbalen Signalen umgeht und wie man diese festhält. Walther-Klose führt aus: «Die Schwierigkeiten der Dokumentation potenzieren sich dabei, je mehr Teilnehmer sich am Gespräch beteiligen» (ebd., S. 307).

Es gibt drei Grundformen, eine Gruppendiskussion oder auch ein Einzelinterview durchzuführen. Die Ansätze sind problemzentriert, fokussiert oder narrativ. Bohnsack (2021, S17ff.) beschreibt einige Weiterentwicklungen dieser Grundformen.

Koch (2021) führt an, dass die problemzentrierte und die fokussierte Gruppendiskussion vor allem im Bereich Markt- und Meinungsforschung eingesetzt werden. Beiden liegt ein vorgegebenes Thema zu Grunde, wobei sich eine fokussierte Diskussion mit einem Produkt

beschäftigt. «Beide Verfahren werden leitfadenorientiert durchgeführt und anschliessend mit Bezug zu Gesprächsinhalten, Gesprächsprozessen und Beobachtungen ausgewertet. Die Auswertung findet im einfachsten Fall mit der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse mit Berücksichtigung gruppenspezifischer Interaktionsstrukturen statt» (S. 308).

Beim narrativen Ansatz stehen die Erzählungen der Teilnehmenden im Vordergrund. Durch das aktive Zuhören ergibt sich die Möglichkeit, dass neue Ideen entstehen können. (ebd., S. 308)

Für die Durchführung meiner Diskussion habe ich mich für eine Mischung aller drei Ansätze entschieden. Für die Auswertung wurden die verschiedenen Erlebnisse und Erfahrungen der Teilnehmenden benötigt. Gleichzeitig wollte ich durch den gemeinsamen Austausch erreichen, dass die Thematik mehr Tiefe bekommt, indem die Meinungen aller berücksichtigt werden kann und sich so im besten Falle eine zukunftsweisende neue Route eröffnet.

Der Ablauf einer Gruppendiskussion lässt sich nach Mayring (2016, S. 79) grundsätzlich in sechs ineinanderfliessende Phasen einteilen.

Abbildung 13: Ablauf einer Gruppendiskussion nach Mayring

1. Phase: Vorbereitung

In der Vorbereitung zu einer Gruppendiskussion sollte sich die Leitung vorab einen Leitfaden überlegen. Welches Ziel verfolgt die Gruppendiskussion, wie heisst die eigentliche Fragestellung, welche Schwierigkeiten könnten auftauchen und wie wird darauf wohl reagiert? Dies sind Fragen, die es vorbereitend zu beantworten gilt. Aus diesen Gedanken wird der sogenannte Grundreiz abgeleitet, mit dem man später in die Diskussion einsteigen kann.

2. Phase: Gruppenbildung

Die Auswahl der Teilnehmer*innen ist elementar für die Gruppendiskussion. Deshalb ist es wichtig, sich vorab Gedanken über die jeweilige Zielgruppe zu machen. Bei einer eher homogenen Gruppe ist zu erwarten, dass eine existierende Meinung Bestätigung finden wird. Ist eine Gruppe eher heterogen sind abweichende Meinungen und Standpunkte zu erwarten.

3. Phase: Stimulus

Der oder die Diskussionsleiter*in holt nach der Begrüssung als erstes noch einmal das Einverständnis ein, die Gruppendiskussion aufzuzeichnen.

Anschliessend gibt die Leitung/Moderation Zeitrahmen und Verhaltensregeln vor.

4. Phase: Freie Diskussion

Im Idealfall ergibt sich aus dem Grundreiz eine freie Gruppendiskussion in der die Teilnehmenden miteinander sprechen, ähnlich wie in Alltagssituationen. Der Moderator oder die Moderatorin hält sich mit der eigenen Meinung zurück, verfolgt aber das Geschehen aufmerksam. Die Moderation achtet darauf, dass alle Beteiligten zu Wort kommen und auch stille Teilnehmer*innen ihre Gedanken mitteilen. Gezielte Ansprache ist hier das Mittel der Wahl.

5. Phase: Neue Reizargumente

Gerät die Diskussion ins Stocken, kann die Diskussionsleitung sich verschiedenster Moderationstechniken bedienen. So kann man neue Reizargumente in die Runde bringen oder auch durch Nachfragen, Lob oder Bestätigung oder sogar mit provozierenden Äusserungen das Gespräch wieder anregen.

6. Phase: Metadiskussion

Die Abschlussphase ist eine Feedbackrunde, in der sich die Teilnehmer*innen dazu äussern, wie sie die Diskussion empfunden haben. Ausserdem werden noch ungeklärte Fragen oder Anmerkungen notiert für eine weiterführende Sitzung.

Darauf folgt eine Auswertung und Zusammenfassung durch die Diskussionsleitung. Diese wird mit den Personen, die anwesend waren zu einem späteren Zeitpunkt besprochen.

Die Gruppendiskussion erschien mir als beste Variante um den Gedanken und Meinungen der teilnehmenden Lehrpersonen auf den Grund zu gehen und die Erkenntnisse aus den Fragebogen damit zu vertiefen.

4.1.5 Anwendung der verwendeten Fragebogen

Wer befragt wird und wie oft, das ergab sich natürlich aus der Fragestellung der Arbeit. Es war klar, dass das Team der Oberstufenlehrpersonen befragt und der Fragebogen dreimal

eingesetzt werden würde. Die erstellten Fragebogen enthielten offene und geschlossene Fragen, um ein umfassenderes Bild von den Befragten zu erhalten. Die Erstellung und spätere Weiterentwicklung des Planungsinstruments wurde erst durch die Antworten, Vorstellungen und Wünsche der Befragten möglich, denn sie lieferten jeweils wichtige Anhaltspunkte.

Um Unklarheiten oder Ungereimtheiten im Voraus möglichst zu minimieren, wurden die Fragebogen vor dem Einsatz der Betreuerin der Masterarbeit vorgelegt, von mir überarbeitet und danach zuerst eine Testbefragung mit einer Person des Teams durchgeführt. So konnten Verständnisprobleme vor dem effektiven Einsatz abgemildert werden.

Mit dem ersten Fragebogen wurde erfragt, über welches Wissen die Lehrpersonen betreffend überfachlichen Kompetenzen im LP 21 verfügen, zusätzlich ob und wie sie diese in ihre Planung des Unterrichts miteinbeziehen. Daraufhin wurde die erste Planungshilfe erstellt und zur fünf-wöchigen ersten Testphase den Lehrpersonen abgegeben.

Diese Ist-Zustandserhebung, aufgrund derer die erste Planungshilfe entstanden ist, war für die Entwicklung hilfreich. Dadurch, dass die Mehrheit angegeben hat, die überfachlichen Kompetenzen wenig bis gar nicht in ihre Unterrichtsplanung miteinzubeziehen, wuchs die Motivation, hier eine Veränderung in Gang zu bringen. Ausserdem begünstigen anonyme Fragebogen dieser Art durch ihre Nüchternheit, dass Befragte eine konkrete Aussage treffen und sich nicht in die Defensive gedrängt fühlen oder in Erklärungsversuche ausweichen.

Der zweite Fragebogen erkundete, ob nach der ersten Testphase eine Änderung der Planungspraxis beobachtbar war und stellte Fragen bezüglich Gestaltung, Inhalt und Einsatzmöglichkeiten der Planungshilfe.

Aufgrund der Rückmeldungen des zweiten Fragebogens wurde die Planungshilfe überarbeitet und zur zweiten Testphase von vier Wochen abgegeben.

Im Anschluss wurde den Lehrpersonen der Rückmeldefragebogen zur zweiten Version der Planungshilfe abgegeben.

Alle drei Fragebögen enthielten Fragen, die sowohl der qualitativen als auch der quantitativen Forschung zuzuordnen sind. Dies war wichtig, da das Produkt gemeinsam mit den teilnehmenden Lehrpersonen entstehen sollte. Die Antworten sollten jedoch auch differenzierte Aussagen bieten, um daraus Schlüsse ziehen zu können. Die verwendeten Fragebogen, wie auch die retournierten sind im Anhang 3, Unterkapitel 3.1 – 3.3. zu finden.

4.1.6 Beschreibung der Durchführung des Gruppeninterviews

Als Vorbereitung verfasste ich einen Interviewleitfaden für die Diskussion. (siehe Anhang 4) Dieser sollte mir als Moderatorin als roter Faden dienen und dabei helfen, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Zusätzlich wurden den teilnehmenden Personen vorher noch einmal

beide Varianten des Instruments zugestellt, damit sie diese während der Diskussion zur Hand hatten und um sie gleichzeitig in die Thematik einzustimmen.

Um die Diskussion kompetent leiten zu können, habe ich mich mit der Thematik der Interviewführung nach Kruse (2014, S.207ff.) auseinandergesetzt und mich entschieden, auf folgende Punkte speziell zu achten:

Zu Beginn wollte ich den Testpersonen meine Dankbarkeit für die Teilnahme am Projekt und an der Diskussion auszudrücken.

Den klaren Rahmen, die Sprechregeln und das Ziel der Diskussion wollte ich ebenfalls zu Beginn deklarieren.

In der Rolle als Moderatorin wollte ich, mich selbst so viel wie möglich zurückhalten und alle Gesprächsteilnehmer*innen zu Wort kommen lassen. Nur wenn nötig wollte ich allenfalls intervenieren oder das Gespräch mit einem neuen Impuls oder mit Nachfragen in Gang halten.

Zum Abschluss war mir wichtig, den Einsatz der Teilnehmenden nochmals gebührend wertzuschätzen und mich für die Mitarbeit zu bedanken.

Die Gruppendiskussion fand online über das Programm TEAMS statt, da es sehr schwierig war, einen geeigneten Zeitpunkt zu finden, an dem alle Teilnehmenden in der Schule anwesend waren. Alle Teilnehmenden hatten sich für den Onlineaustausch zur Verfügung gestellt, kurzfristig ist jedoch eine Person ausgeschieden. So fand die Diskussion mit den fünf verbliebenen Teilnehmenden statt.

Nach der Begrüssung wurde den Teilnehmenden der Zeitrahmen und die Gesprächsregeln vorgegeben. Dies war vor allem nötig, da es online mehr als schwierig ist, wenn zwei Personen gleichzeitig sprechen. So wurde das Handzeichen als Methode erkoren, wenn man sich melden möchte. Darauf folgte eine Zielbeschreibung der Diskussion.

Dem Leitfaden folgend wurde die Gruppendiskussion gestartet. Sie gestaltete sich vor allem in der ersten Hälfte als eher schwierig. Als Moderatorin musste ich mehr eingreifen und führen als ich das geplant und erhofft hatte. Im späteren Verlauf kam die Diskussion jedoch ins Fließen. Die Teilnehmer*innen wurden aktiver und tauschten gegenseitig Ideen und Meinungen aus. Dies führte für mich und auch für die Teilnehmenden zu einem positiven Abschluss der Gruppendiskussion.

4.1.7 Beschreibung der Aufbereitung der Daten

Von der Vielzahl an Möglichkeiten, die Auswertung einer Gruppendiskussion zu erstellen, habe ich mich für eine themenbezogene Auswertungsmethode entschieden, mit Hilfe eines wörtlichen Transkripts. (Mayring, 2016, S. 89-91). «Durch wörtliche Transkription wird eine

vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet.»

- Dialektaussagen wurden in Schriftdeutsch umgeschrieben.
- Sprechpausen wurden durch Klammern (..) dargestellt.
- Die Teilnehmer*innen wurden durch Kürzel (I-Interviewer, B1-Interviewee1, B2 – Interviewee2 usw.) gekennzeichnet.
- Bei jedem Sprecherwechsel wurde ein neuer Absatz begonnen.

Zusätzlich wurden Zeitmarker für das Video integriert. Im Sinne des Datenschutzes wurden Namensnennungen geschwärzt.

Das Ursprungstranskript mit Zeitmarker der Gruppendiskussion, wie auch die kodierte Version sind im Anhang der Arbeit zu finden. (vgl. Anhang 5 und Anhang 6.2)

Im nächsten Schritt wurde das Transkript einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Dazu verfolgte ich eine Mischform der zusammenfassenden und strukturierten Analyse nach Mayring (2016, S. 116ff.). Dieser Ablauf lässt sich mit Hilfe von Abbildung 14 nachvollziehen.

Ablauf der Inhaltsanalyse:

a) Mit Hilfe des zu Beginn induktiven Ansatzes wurden aus dem vorhandenen Datenmaterial in Zusammenhang mit dem Diskussionsleitfaden und der Fragestellung Hauptkategorien definiert.

b) Darauf wurden passende Textstellen markiert, um Kriterien für den Kodierleitfaden zu erstellen.

c) Bei einem weiteren Durchgang mit dem Kodierleitfaden wurden Hauptkategorien angepasst und durch Zusammenfassung der Inhalte deduktiv Unterkategorien abgeleitet. Passende Textstellen wurden in das Tabellensystem übertragen. Zusätzlich wurden sie zur Erleichterung farblich gekennzeichnet.

d) Im Abschlussdurchgang wurden das Material und die Ergebnisse ausgewertet. Diese werden im Kapitel 4.2.2 genauer ausgeführt und evaluiert.

Abbildung 14: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung nach Mayring

4.2 Darstellung und Interpretation der Auswertungsmethoden

Im folgenden Kapitel werden die verschiedenen Auswertungsmethoden der Fragebogen und der Gruppendiskussion beschrieben und evaluiert.

4.2.1 Auswertungsmethode Fragebogen

Die Auswertung fand jeweils in einem Tabellenformat statt, das eine klare Übersicht gewährleistet. So wurde zu den geschlossenen Fragen eine Übersicht in Zahlen erstellt und bei den offenen die verschiedenen Antworten gesammelt und nach Gemeinsamkeiten eingeordnet.

Da sich leider während des Projektes zwei Personen stressbedingt von der Teilnahme zurückzogen, wurden die folgenden Befragungen mit den verbliebenen sechs Personen durchgeführt. Die Rücklaufquote betrug bei allen drei Fragebogen jeweils 100%. Durch die kleine Anzahl an Mitwirkenden liess sich einfach ein Überblick über die verschiedenen Antworten behalten, ohne dass Diagramme zum Einsatz kommen mussten. Diese wären gerade wegen der kleinen Gruppe an Befragten von Beginn weg auch nicht anwendbar und eher nicht übertragbar auf andere Schulen gewesen.

Um die Anwendung der Planungshilfe jedoch noch gezielter evaluieren zu können, fanden neben dem digitalen oder als Handout ausgegebenen Folgefragebogen auch Kurzinformationsgespräche mit einigen Teilnehmenden statt, um bei Bedarf spezifischer nachfragen oder eventuelle Missverständnisse direkt ansprechen zu können. Es handelte sich dabei jedoch nicht um grossangelegte Leitfadeninterviews, sondern um eine Taktik der persönlichen Einbindung und ebenso als Erinnerungsstütze, damit das Hilfsinstrument nicht vergessen ging. Diese Kurzgespräche fanden in den beiden Testphasen nur je einmal statt und die Ergebnisse wurden notiert, jedoch nicht umfassend dokumentiert. Obwohl es mehr Zeit benötigt, wären Leitfadeninterviews hier die präzisere, vor allem aussagekräftigere Methode gewesen.

Der Einsatz von Fragebogen als Methode hat sich in der Entwicklung meines Planungsinstruments bewährt. Weil die teilnehmenden Personen fast täglich anzutreffen waren und sich so die Möglichkeit einer persönlichen Erinnerung gab, war der Rückfluss der Umfragen gut zu steuern. Bei einer grösseren Anzahl an Teilnehmenden wäre dies schwieriger zu steuern gewesen. Die kleine Gruppe war speziell ausgewählt, da es sich um einen Test des Instruments innerhalb dieser Sonderschule ging.

4.2.2 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse: Fragebogen

Die folgenden Abbildungen zeigen eine Zusammenstellung der Daten, welche aus der Auswertung der drei verwendeten Fragebogen gewonnen werden konnten.

Auswertung erste Bestandsaufnahme: 8 Teilnehmer*innen, Fragebogen 1

Tabelle 1: Auswertung geschlossene Fragen

Frage	Ja	Nein	
1	7	1	
2	immer	manchmal	nie
	3	4	1
3a	Ja	Nein	
	7	1	
3b	immer	manchmal	nie
	1	7	0
4	Ja	Nein	
	1	7	
5	Ja	Nein	
	8	0	
7	immer	manchmal	nie
	0	5	2
8a	Ja	Nein	
	7	1	

Tabelle 2: Auswertung offene Fragen

Frage				
6a Vorwissen umgesetzt im Unterricht	Personale K. Selbstvertrauen 2 Selbständigkeit 5 Selbstentdeckung Sorgfalt Pünktlichkeit Interesse Leistungsbereitschaft 3 Frustrationstoleranz Eigenständigkeit 2 Flexibilität Kreativität 2 Umgang mit Stress Eigenes Verhalten kennen Logbuch: Wochenplanung Wochenziele selber setzen lassen Psychische Gesundheit: App: Wie geht es dir	Methodische K. Teilschrittplanung Ziel-neu-formulierung Weitergeben von Infos + Wissen «bereit» sein, Materialbeschaffung Einholen von Infos+ Wissen Konzentrationsfähigkeit Selbständig Lernen Sorgfältig arbeiten Lernbüro De Selbstkontrolle im Mt Selbsteinschätzung bei Prüfungen Arbeitsorganisation Arbeitstechniken Problemlöseverhalten 2 Medienkompetenz	Soziale K. Bewegen im Berufszielraum Toleranz Wertschätzung Zusammenarbeit Konstruktiv mit Kritik umgehen 3 Respektvoll mit anderen umgehen 2 Regeln einhalten 2 Kommunikationsfähigkeit 3 Teamfähigkeit Verhalten anderer verstehen Konfliktfähigkeit	
6b Planungsroutine	<p>Wie: Gruppenbildung, Gruppenarbeiten 2, Einzelgespräche, offener Unterricht ermöglicht Erwerb ohne Planung, SuS helfen sich gegenseitig, Vortragen, Musik, Aufgaben alleine und als Gruppe lösen, Pläne, Strukturen und Rituale, Thema: Helden um eigene Stärken zu entdecken, Klassenrat, Lernstrategien verwenden, ähnliche Abläufe gestalten, Stimmungsbarometer, Karteikarten, Entwicklung eigener Lehr/Lernmittel, Zeit geben/Zeitpuffer einplanen, wenn mögl. Bildliche Darstellung, Einbezug aktueller Themen Weltgeschehen</p> <p>Hilfsmittel: Heft für Fachunterricht, Wandtafel, Coach-Teams, Lektionsplanungsplakat pro Klasse für Einträge zu Arbeiten, Bilderbuch(Lisa, Ben und Omich), Zusammenarbeit mit SSA, Schulzimmerregeln, Spiel: Glaubst du an Gespenster (Kommunikationsspiel)</p>			
8b	Symbole 4	Bilder 2	Merksätze 5	Text 3
	<p>Anderes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht in Tabellenform • Rastersysteme 			
Zusätzliche Bemerkungen	<ul style="list-style-type: none"> • Übersichtliches Instrument mit Eintragungsmöglichkeiten evtl. Planung • Umsetzungshilfe ist bekannt und hilft bei Reflexion • Nutzen einer systematischen Erfassung noch nicht klar 			

Interpretation erste Bestandsaufnahme

Die Mehrheit der Teilnehmenden wusste, wo die ÜK im LP 21 zu finden sind und bestätigten auch ihre Wichtigkeit. Gleichzeitig jedoch gestanden sie ein, die überfachlichen Kompetenzen nicht gleichwertig wie die fachlichen Kompetenzen in die Unterrichtsplanung zu implementieren. Dass eine Planungshilfe oder eine übersichtlichere Darstellung dabei helfen könnte, darüber waren sich alle einig. Die Antworten sagten aus, dass Symbole und Merksätze in der Darstellung eine Hilfe wären, aber auch Text und Bilder zusätzlich hilfreich sein könnten. Die Ausgabe in Tabellen- oder Rasterform wurde zusätzlich erwähnt. Durch diese Aussagen bestätigt, konnte die erste Variante des Planungsinstruments entwickelt und in die erste Testphase geschickt werden.

Auswertung Testphase 1: 6 Teilnehmer*innen, Fragebogen 2

Tabelle 3: Auswertung Testphase 1

Frage 1				
++	+	0	-	--
2	4	0	0	0
5	1	0	0	0
4	2	0	0	0
2	2	2	0	0
Frage 2				
	Ja 2	Nein 4		
Wenn ja	Schwergewicht des 1. Sem. Mit Farbe markiert + Planung für 2. Sem benutzt Als «Selbstbefragungsblatt», «Einstimmen» Ziel: Entwicklungspotential einer Lerngruppe oder einzelner SuS fokussieren			
Wenn nein	Grobplanung ist erst später eingeplant (2) War nicht präsent (2) Keine umsetzbaren Vorschläge			
Frage 3				
	Ja	Nein 6		
Wenn nein	Vergessen, nicht präsent + keine einsetzbaren Vorschläge Noch nicht Teil der Planungsroutine Thema ist bereits präsent und geläufig			
Frage 4				
Anmerkungen+ Vorschläge Gestaltung	Mehr Platz für Notizen/Planung Farbspalte von oben nach unten beschriften Kleinere Version (A5) Notizenspalte unnötig Übersichtlich, Farbeinteilung hilfreich, schnell lesbar Keine (2)			
Anmerkungen+ Vorschläge Inhalt + Formulierung	Keine (2) Evtl. erweitern Einheitliche Formulierungen Zusätzliche Spalte mit Schlagworten für Kurzerfassung			

Interpretation Testphase 1

Die noch sechs beteiligten Teilnehmer*innen hatten einige Bemerkungen und Wünsche, vor allem was die Gestaltung des Instruments anging. Einerseits wurde mehr Platz für Notizen gewünscht, andererseits wurde der Nutzen der Notizspalte in Frage gestellt. Da die Mehrheit sich jedoch für diese aussprach, blieb die Notizspalte bestehen und wurde sogar etwas ausgebaut. Gestaltungstechnisch wurde auch eine Zusatzspalte mit Schlagworten zur Kurzerfassung gewünscht.

Etwas ernüchternd war erstens die Tatsache, dass die Planungshilfe von nur zwei Personen für die Grobplanung des 2. Semesters genutzt wurde und zweitens, für mich noch wichtiger, dass sie von niemandem für die tägliche Planung gebraucht wurde. Einige gaben an, es im Alltagsstress vergessen zu haben oder sich über die Anwendung noch unsicher zu sein. Zwei Personen benutzen eigene Instrumente und hatten noch Mühe, sich auf etwas anderes

einzulassen. Andere wünschten sich eine kleinere gedruckte Variante, die sie so besser vor Augen hätten. Die Vorschläge und Wünsche in Bezug auf die Gestaltung wurden gesammelt und die 2. Variante Planungsinstrument dementsprechend verändert. Meine Interpretation bezüglich der Nicht-Nutzung des Instruments war, dass es mehr braucht als nur eine Initialsitzung, um so ein Dokument vorzustellen. Die Testpersonen sind von ihrer Routine und dem vollen Alltag so eingenommen, dass eine Änderung nur schwer zu bewältigen ist. Einzelne Personen waren auch mit der Thematik überfordert und hätten anstatt einer Hilfe für die Planung lieber ein paar Umsetzungsvorschläge bekommen. Ich hatte reale, wahre Rückmeldungen aus dem Alltag von den Teilnehmer*innen gefordert und diese bekam ich auch. Um die nächste Testphase nicht zu verfälschen, habe ich jedoch keine zusätzliche pädagogische Sitzung einberufen, um die Thematik zu besprechen, sondern belies es bei einer kurzen Information, wann die folgende Testphase starten würde.

*Auswertung Testphase 2: 6 Teilnehmer*innen, Fragebogen 3 Tabelle 4: Auswertung Testphase 2*

Frage 1				
++	+	0	-	--
2	4	0	0	0
4	2	0	0	0
3	3	0	0	0
3	2	1	0	0
Frage 2		Ja 4	Nein 2	
Wenn ja	Konkrete Formulierungen für Lernziele einzelner Jugendlichen zu formulieren Bei der Semesterplanung wurde bei jedem Förderziel überlegt an welchen ÜK gearbeitet wird. Als «Schnell-Check» für Lerngruppen + einzelne SuS. Kurzfristige Bewusstmachung vor dem Unterricht, längerfristige Gedanken zu einzelnen SuS. Zweimal für den Einstieg in die Klassenstunde. Wurde vergessen, Es fand gar keine Grobplanung statt.			
Wenn nein	ÜK sind schon im Unterricht vertreten			
Frage 3		Ja	Nein 6	
Wenn nein	ÜK sind schon im Unterricht vertreten Das Instrument wurde für die Wochenplanung genutzt und als hilfreiche u. seriöse/kompetente Unterstützung geschätzt Wöchentlich wurde kurz gecheckt ob man noch auf dem Weg ist Es ist einfach noch nicht Teil der Planungsroutine, noch nicht präsent genug. Ein täglicher Effekt tritt allmählich ein, ohne dass das Papier immer zu Rate zu ziehen ist. Wurde vergessen, da die letzte Zeit eher Wissens-Kompetenz-lastig war. Er wurde im vorerein studiert aber im Alltag nicht eingesetzt.			

Frage 4			
Anmerkungen+ Vorschläge Gestaltung	<p>Tiptop Es wäre super, wenn die ÜK direkt im Lehreroffice eintragbar wären, damit nicht noch ein zweites Instrument bearbeitet werden muss. Icons helfen dem Tempo, das ich suche. Habe mir erlaubt die farbigen Felder für die Vorbereitung in den Lerngruppen zusammen zu schnipseln. Für einfachere Lesbarkeit den Textverlauf in der 2. Spalte eher von li nach re statt von unten nach oben gestalten.</p>		
Anmerkungen+ Vorschläge Inhalt + Formulierung	<p>2 Keine Mit kurzen Beispielen versehen Als Arbeitspapier ist es verständlich und umfangreich. Perfekt muss es nicht sein. Ich verwende die detaillierten Texte sehr unterschiedlich. Nehme auch neue dazu. Ideen von SuS in der Arbeit integrieren, variieren, destillieren...</p>		
Frage 5	Ja 3	Nein 3	
Wenn ja	<p>Durch die visuelle/tabellarische Hilfe entsteht ein schnellerer Überblick, ein allmähliches setzen von schnellen Synapsen. Ich nehme mir bewusst Zeit bei der Planung die ÜK mit einzubeziehen. Ich habe besser die Übersicht, welche Kompetenzen ich abgedeckt habe. Ich greife «automatisch» zur Planungshilfe. Sie ist inzwischen fester Bestandteil bei meiner Vorbereitung.</p>		
Wenn nein	<p>Jein, bin mir noch unsicher. Kann mir vorstellen, bewusst Zeitfenster für die Umsetzung einzubauen resp. Den Fokus auf dieses Thema zu legen. Dieses Jahr noch nicht, weil zu wenig routiniert und mehr Zeit in fachliche Kompetenzen einsetzen wollte. Habe mich persönlich nicht darauf eingelassen. Die ÜK sind sowieso in meinem Unterricht beinhaltet.</p>		
Frage 7	Ja 5	Nein 1	
Wenn ja	<p>Sie sind selbstsicherer, selbständiger, routinierter in dem was sie tun. Sind organisierter, probieren auch mal etwas aus. Diese Veränderungen sind aber eher Folge meines «normalen» Unterrichts. Sozialkompetenz Klares Ziel = kleine Erfolgsschritte Viele kleine und auch grössere: mehr Aktivität in Gruppen, Bereitschaft zur Zusammenarbeit sozusagen entgegen den vorhandenen Spannungen. Jedoch sind die Ursachen der Fortschritte nur schwer dingfest zu machen. Die Beurteilung fällt schwer, da die Klasse neu bei mir ist. Finde aber in verschiedenen Bereichen gute Fortschritte. Neu werden wir mit dem Einsatz vom Wochenplan an ihrer Selbständigkeit und Selbstwirksamkeit arbeiten.</p>		
Wenn nein	Zu wenig eingesetzt		
Frage 8	Ja 6	Nein 0	
Wenn ja	<p>Ja für zukünftige Schuljahre. Das von mir zusammengeklebte Blatt lässt sich sehr leicht zu den anderen Blättern jeder Lerngruppe legen. Möchte/muss es mir fest vornehmen. Neues Schuljahr wäre ein guter Startpunkt. Die Planungshilfe ist super.</p>		

Interpretation Testphase 2

In Bezug auf die Gestaltung, den Inhalt und die Darstellung wurden weniger Wünsche und Anregungen angegeben. Es herrschte, meiner Meinung nach ein Gefühl der Zufriedenheit, was diese Themen angeht.

Im Vergleich zur ersten Testphase wurde das Instrument in der zweiten Phase vermehrt eingesetzt. Die Mehrheit hat die Planungshilfe für die Grobplanung des 2. Semesters genutzt. Der Einsatz in der routinierten, täglichen Planung fehlte jedoch bei allen. Die Antworten darauf, warum dies noch nicht geschehe, fielen sehr unterschiedlich aus. Das Instrument wurde einerseits für die Wochenplanung beigezogen, andererseits im Alltagsstress vergessen. Andere gaben an, dass die ÜK sowieso schon in ihrer Planung miteinbezogen sind und sie diese Hilfe nicht benötigten. Meine Interpretation der Antworten dieses Auswertungsfragebogens ist, dass das Instrument und somit auch die überfachlichen Kompetenzen nun prominenter im Bewusstsein des Lehrpersonals sind. Aber es sind noch keine routinierten Abläufe vorhanden, obgleich gewisse Ansätze dazu zu sehen sind. Eine Änderung des Verhaltens oder eines eingespielten, über Jahre hinweg praktizierten Ablaufs in diesem kurzen Zeitraum zu erwarten, war etwas zu hoffnungsvoll.

Anmerkung: Der Fehler bei der Fragestellung (Frage 5 war doppelt) fiel leider erst während der Durchführung der Befragung auf. Deshalb fehlt Frage 6 in der Tabelle 4.

4.2.3 Auswertungsmethode Gruppendiskussion

Als Team arbeiten die Lehrpersonen der Sekundarstufe an der Heilpädagogischen Schule täglich Hand in Hand zusammen, kommunizieren offen miteinander und scheuen nicht davor zurück, auch schwierige Fakten anzusprechen. Die Gespräche sind von Vertrauen und Respekt geprägt. Die Testgruppe bestand zuerst aus allen acht Teammitglieder, später nur noch aus sechs Teilnehmer*innen. In dieser kleinen Gruppe erschien mir die Gruppendiskussion als passende Methode um die Testphasen auszuwerten.

Der Start in die Gruppendiskussion verlief etwas harzig. Als Gruppenleitung musste ich mehr steuern als ich es mir erwünscht hatte. Die Leitung der Diskussion war ein Punkt, der mir schwerer gefallen ist als gedacht. Obwohl ich mich mit dem Leitfaden und der Thematik der Gesprächsführung vertieft auseinandergesetzt hatte, fiel es mir schwer, meine Fragen kurz, klar und deutlich auszudrücken. Glücklicherweise kennen mich alle Beteiligten und verstanden trotz meiner umständlichen Ausdrucksweise meine Fragen.

Nach etwa der Hälfte der Diskussion kam das Gespräch in Fahrt. Die Beteiligten gingen mehr auf einander ein und warteten nicht auf mich, um ein nächstes Thema vorzuschlagen. Diese Diskussion war in meinen Augen sehr fruchtbar und motivierend für alle Teilnehmenden. Die Beteiligten äusserten den Wunsch, unbedingt an der Thematik zu bleiben und etwas für das nächste Schuljahr zusammen zu kreieren.

4.2.4 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse: Gruppendiskussion

Die Ergebnisse aus der Gruppendiskussion werden den Subkategorien entlang zusammengefasst und dargestellt. (vgl. Tabelle 5-8) Das Kategorienraster ist im Anhang 6.1 zu finden.

Zusammenfassung der Ergebnisse zum Thema Design

Tabelle 5: Subkodierung Design

Design (D)	Nutzerfreundlichkeit D 1
	Mehrere Befragte drückten aus, dass das Instrument im Querformat geschätzt wurde. Auch die Idee, dass man es ins Vorbereitungsheft oder für die SuS ins Logbuch kleben konnte, wurde als nützlich deklariert. Alle Teilnehmern*innen fanden, dass das Planungsinstrument eine komplette, klar strukturierte und leicht verständliche Übersicht über alle ÜK bietet. Ein Befragter äusserte Erleichterung darüber, dass man nicht im LP 21 suchen muss, sondern alles Wichtige in einem griffbereiten Dokument steht.
	Formatierung und Visualisierung D 2
	Vor allem die farbliche Unterscheidung zwischen den drei Kompetenzen wurde positiv hervorgehoben. Ebenso wurden die Darstellung in Tabellenform und die Symbole geschätzt und als übersichtlich beschrieben. Dank der Farbgebung wurde die Planungshilfe als auffällig beschrieben, was hilfreich gegen das Vergessen wirke. Von beiden Versionen wurde die zweite Variante des Instruments in der Mehrheit als ansprechender wahrgenommen. Die Spalte für Notizen wurde sehr unterschiedlich genutzt und auch empfunden. Für einige erschloss sich der Sinn dahinter nicht, für andere erschien sie nutzlos. Andere fanden einen für sie passenden Weg, die Notizspalte zu benutzen.
	Lesbarkeit D3
	Als oft genannten Vorteil wurden die knapp gehaltenen, klaren Aussagen geschätzt. Da diese gut verständlich, einfach und sprachlich klar präsentiert werden, könne man diese auch den SuS so weitervermitteln. Die Verwendung der verschiedenen Titelformatierungen und die fett gedruckten Kernaussagen oder Schlagworte wurden geschätzt.

Interpretation der Ergebnisse: Thema Design

Die zweite Variation des Planungsinstruments wurde von allen Beteiligten positiv aufgenommen. Ich kann mir denken, dass sie sich mit ihren Wünschen und Kritikpunkten aus den Fragebogen wahrgenommen und mitbestimmend fühlten. Einigkeit herrschte darüber, dass das Querformat, die tabellarische Form und die Einteilung der ÜK übersichtlich ist.

Übersichtlichkeit verhilft, sich schneller in einem Dokument zurechtzufinden. Dies bedeutet Zeitersparnis und ermöglicht effizientes Arbeiten.

Um die Nutzung und Daseinsberechtigung der Spalte für die Notizen entbrannte eine kleine Diskussion. Eine Einigkeit konnte nicht erreicht werden. Die Befragten schlugen aber mehrere Nutzungsvarianten vor. Der unterschiedliche Herangehensweise und Nutzung der Notizenspalte müsste eventuell in einer separaten Sitzung einmal nachgegangen werden. So könnten zusätzliche Ideen zur Verwendung der Spalte gesammelt werden.

Zusammenfassung der Ergebnisse zum Thema Instrumentenverwendung

Tabelle 6: Subkodierung Instrumentenverwendung

Instrumentenverwendung (I)	Veränderung der Planungsroutine bezüglich Entscheidungsfindung (I 1)
	<p>Vier der fünf Befragten gaben an, dass sie das Instrument wenig bis gar nicht in Gebrauch hatten und sich so auch ihre Planungsroutine nicht verändert habe. Eine Befragte erklärte, dass sie die Notizspalte als Mittel zur Verbindung mit ihrem üblichen Vorbereitungsheft genutzt habe. Sie nutzte sie also nicht wie vorgesehen für Notizen, sondern als Anzeiger, ob im entsprechenden Bereich bereits gearbeitet wurde. Was leer blieb, bezog sie in die nächste Vorbereitung mit ein. Für sie sei das eine Art Selbstkontrolle.</p> <p>Im Gespräch sind die Befragten auf viele Ideen gekommen, wie sie das Instrument nutzen könnten. Eine Teilnehmerin meinte, dass sie es bestimmt mehr benutzt hätte, wenn es auf dem Schreibtisch oder an der Pinnwand gut sichtbar gewesen wäre. Eine andere Person meinte, dass das Blatt bei ihr immer herumlag und sie es daher gar nicht mehr wahrgenommen habe. Ihr würde helfen, wenn sie kleinere Abschnitte ausschneiden und diese speziell bearbeiten würde. Eine Befragte ergänzte, dass Sprachfähigkeit nach ihrer Meinung zu den fachlichen Kompetenzen gehöre. Für sie habe die Sprachfähigkeit als überfachliche Kompetenz erst nach gründlichem Nachdenken Sinn ergeben.</p>
	Veränderung der Planungsroutine bezüglich Effizienz und Produktivität (I 2)
	<p>Eine Befragte notierte sich, in welchem Fach sie die Kompetenzen bearbeitet hatte, um einen besseren Überblick zu behalten, welche Kompetenzen noch vermehrt zu fördern sind.. Die Lücken halfen ihr, effizient zu erfassen, was noch fehlt. Zusätzlich notierte sie Ideen, welche ihr beim Eintragen in den Sinn kamen, um sie nicht zu vergessen. Auch rückwirkend wurde das Instrument von ihr benutzt als Festhalten der Beobachtungen im Unterricht.</p> <p>Eine Befragte sagte, dass sich nichts wesentlich in ihrer Routine verändert habe, sie jedoch bei der Themenwahl das Instrument durchsehe und entscheide, mit welcher ÜK sie es verbinde. Sie habe jedoch nicht viel Zeit damit verbracht.</p>

Das Instrument sei hilfreich bei den Elterngesprächen gewesen, da es sich gut mit den Zielen der Gespräche verknüpfen liess.

Der Einsatz habe ein strukturierteres Fördern der SuS zu Folge gehabt, bestätigte eine Teilnehmerin. Die Arbeit mit dem Planungsinstrument könne aufzeigen, welche Kompetenzen nicht oder sehr wenig gefördert werden. Dies immer wieder zu sehen, helfe, die Übersicht zu behalten.

Interpretation der Ergebnisse zum Thema Instrumentenverwendung

Obwohl fast alle Beteiligten angegeben haben, dass sie das Planungsinstrument konkret nicht oder nur wenig benutzt haben, kamen innerhalb der Gruppendiskussion doch einige Nutzungsbeispiele zu Tage, derer sie sich gar nicht bewusst waren. Vielen diene das Hilfsmittel als Gedankenstütze oder als Weg, den Überblick über die erfolgte Förderung zu behalten. Das Planungsinstrument zeigt, welche Bereiche wenig bis gar nicht bearbeitet oder beachtet wurden, und rückt das ins Bewusstsein. Da das Instrument einen schnellen Überblick bietet, ermöglicht es, effizienter vorzubereiten.

Zusammenfassung der Ergebnisse zum Thema Förderung ÜK

Tabelle 7: Subkodierung Förderung ÜK

Förderung ÜK (F)	ÜK Auswahl (F 1)
	<p>Mehrere Befragte wiesen auf die Art der Lernenden hin, welche die Sonderschule besuchen. Aus deren Bedürfnissen heraus ergebe sich, dass man stark an der Förderung der ÜK arbeite. Aussagen wie: «Die Themen sind immer präsent für mich», oder «Die Themen kommen ja immer vor, personale Kompetenzen habe ich in jeder Lektion irgendwann ein bisschen als Thema», bestätigten diese Aussage.</p> <p>Fast alle der Befragten nannten ebenso die Zusammensetzung der Lerngruppen oder auch Geschehnisse in der Klasse als Entscheidungsgrund für die Förderung einer bestimmten ÜK. Meist handelt es sich dabei um eine Kompetenz im personellen oder sozialen Bereich.</p> <p>Eine Befragte berichtete, dass sie im vergangenen Semester vor allem an der Sprachfähigkeit gearbeitet hatte. Dies geschah auf Wunsch der SuS.</p> <p>Im Zusammenhang mit dem Berufswahlprozess ab der 8.Klasse sagten zwei Teilnehmer*innen, dass die Themen Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein und Selbstverantwortung im Vordergrund stehen und sie grundsätzlich immer daran arbeiteten.</p> <p>Die Aussage, dass man in Zukunft bei der Planung der fachlichen Kompetenzen gleichzeitig auch die überfachlichen Kompetenzen einbeziehen möchte, kam von verschiedenen Personen.</p>

Förderplanung (F 2)
<p>Der Umstand, dass die Befragten die Förderplanung jedes Jugendlichen im Programm Lehreroffice festhalten müssen, es dort jedoch keine Möglichkeit zum Festhalten der Förderziele oder der Fortschritte der überfachlichen Kompetenzen gebe, wurde als mühsam beschrieben.</p> <p>Eine Befragte erzählte, dass ihr die gesamte Thematik noch nicht so im Bewusstsein sei. Sie wolle diese Thematik in Zukunft sicher angehen.</p> <p>Das Notieren und Festhalten der Fortschritte der SuS, einzeln und im Klassenverband, wird von keiner LP gemacht. Einzelne Kurznotizen werden festgehalten, aber vieles wird einfach nach Gefühl eingeschätzt.</p>

Interpretation der Ergebnisse zum Thema Förderung ÜK

Die Aussagen der Mehrheit der Befragten machten deutlich, dass die routinierte Planung, wie ich sie mir vorgestellt hatte, so (noch) nicht existiert. Auf jeden Fall nicht im Themenbereich der überfachlichen Kompetenzen. Hier lassen sich die meisten vom Tagesgeschehen oder von verschiedenen Situationen innerhalb der Klasse zu einer Auswahl an Förderungsthemen leiten. Bei diesem Arbeitsstil ist kaum möglich, den Überblick zu behalten, welche Jugendlichen wo Fortschritte machen oder wo sie noch gefördert werden sollten. Da kann das Planungsinstrument als Reminder eine Lücke füllen.

Entsprechend existiert auch keine dokumentierte Förderplanung der überfachlichen Kompetenzen. Bei den meisten Befragten läuft dies nach Gefühl. Die Förderplanung der fachlichen Kompetenzen kann und wird im Programm: Lehreroffice festgehalten. Ein grosses Handicap ist, dass die überfachlichen Kompetenzen dort nicht existent sind. Für die Vorbereitung der LP heisst dies, dass ein weiterer Schritt oder eine weitere Dokumentationsvariation erstellt werden müsste. Die Planungshilfe könnte hier als Überbrückung helfen, bis das Programm angepasst wird.

Zusammenfassung der Ergebnisse zum Thema Bewertung und Potenziale

Tabelle 8: Subkodierung Bewertung und Potenziale

Bewertung und Potenziale (B)	Bewertung positiv und negativ (B 1)
	<p>Positiv wurden von allen Befragten die Gestaltung des Hilfsmittels erwähnt. Vor allem Übersichtlichkeit, Strukturierung und Farbgestaltung wurden gelobt.</p> <p>Die klare Darstellung und die Kennworte helfen offensichtlich, viel Zeit einzusparen, weil man nicht im LP 21 nachschlagen muss.</p> <p>Das Planungsinstrument sehe nicht nach viel Arbeit aus, weswegen sich der Widerstand, dieses zu nutzen, in Grenzen halte, wurde ebenfalls gesagt. Eine Befragte fasste das bündig in ihrer Aussage: «Das Planungsinstrument ist praktisch, anwendbar und (...) aus meiner Sicht wirklich eine grosse Bereicherung.»</p> <p>Andere Person meinten: «Es macht Sinn, daher wird das Instrument auch weiter existieren», oder: «Also ich empfinde es als eine sehr wertvolle Arbeit, eine die Bestand hat, die sicher fortgeführt wird.»</p> <p>Positiv als auch negativ wurde die Spalte für die Notizen erwähnt. Einige empfanden diese als nutzlos, da sie zu wenig Platz biete, andere beschrieben eine nützliche Arbeitsweise mit dieser Spalte.</p> <p>Allgemein wurde die Tatsache bemängelt, dass die überfachlichen Kompetenzen im Arbeitsprogramm Lehreroftice nicht spezifisch vorkommen, was die Arbeit erschwere, da es zu einem zusätzlichen Arbeitsschritt zwingt, wenn man die Förderung der ÜK gewissenhaft dokumentieren möchte.</p>
	Entwicklungsmöglichkeiten (B 2)
	<p>Alle Beteiligten brachten Ideen für einen künftigen Einsatz ein. So wurde der Vorschlag, dass man die Planungshilfe für alle SuS kopieren und darauf die Fortschritte individuell notieren könnte, von allen interessiert aufgenommen. Bei den Fachlehrpersonen kam die Idee auf, für jede betreute Klasse ein eigenes Dokument zu führen.</p> <p>Auch die Idee, dass bei der Planung eines Themas gleichzeitig zu den fachlichen Kompetenzen auch passende überfachliche Kompetenzen aufgenommen werden müssten, fand allgemeine Zustimmung.</p> <p>Die Diskussion wurde als sehr anregend wahrgenommen und es wurde eine weitere, vertiefte Auseinandersetzung mit dem Planungsinstrument gewünscht. Die Planungswoche, in der letzten Woche der Sommerferien, biete ein gutes Zeitfenster. Der folgende Vorschlag wurde ebenfalls mit Begeisterung aufgenommen: Alle Sekundarschüler*innen beginnen ja jede Woche mit einem gemeinsamen</p>

Wochenstart. Dieser könnte als Anlass genommen werden, eine Teilkompetenz aus den ÜK zu extrahieren und diese für einen gewissen Zeitraum als Sekundarziel festzulegen.

Eine Befragte brachte die Thematik des Austauschs zwischen KLP und FLP in die Runde. Das Instrument könnte eine tolle Grundlage für Abmachungen und Erfahrungsaustausch zu bestimmten SuS sein. Auch für die interdisziplinären Besprechungen mit den Beteiligten aus der Sozialpädagogik oder der Psychologie scheint das Instrument gut nutzbar.

Die Berufswahlbeauftragte der Schule wünschte sich ein Zusatzdokument, in dem die Kompetenzen aufgelistet sind, welche von den Lehrmeistern und Lehrmeisterinnen erwartet werden.

Die Möglichkeit aus dem Dokument spezifische Abschnitte zu extrahieren und diese ins Logbuch der SuS zu kleben z.B. als Wochenziel, war ein anderer Vorschlag.

Der generelle Wunsch, die Förderplanung und das Planungsinstrument mit dem Programm Lehreroffice zu verbinden ist sehr gross und würde die Arbeit um einiges erleichtern.

Interpretation der Ergebnisse zum Thema Bewertung und Potenziale

Während der Gruppendiskussion tauchte eine Vielzahl von Ideen auf, wie man das Instrument in Zukunft einsetzen könnte. Die Befragten waren sehr engagiert und die Ideen wurden im Gespräch von den Teilnehmenden spontan gemeinsam weitergesponnen.

Die Zusammenarbeit, vor allem der Austausch unter KLP und FLP, war eine Thematik, die ebenfalls angesprochen wurde. Das Planungsinstrument könnte als Leitfaden oder Gedankenstütze für Gespräche dienen, bei denen einzelne SuS besprochen werden.

Der Übergang von der Schule zum Berufsleben war der Ausgangspunkt für diese Entwicklungsarbeit. Dass unsere Beauftragte für Berufswahlfragen das Instrument gerne in einer abgespeckten, spezifisch auf die für Arbeitgeber erwünschten Kompetenzen reduzierten Version hätte, war in meinen Augen eine brillante Idee, weshalb ich dies auch gleich als Auftrag für mich angesehen habe.

Die angeregte Diskussion unter den Teilnehmenden und dass der konkrete Vorschlag zum gemeinsamen Wochenstart der Sekundarstufe auf grosse Begeisterung stiess, zeigte mir, dass ich die Lehrpersonen unserer Schule für die gezielte Förderung der überfachlichen Kompetenzen mit dem Planungsinstrument gewinnen konnte.

Für mich war das eine tolle Erfahrung und schön zu sehen, wie mein Herzensthema auch die anderen Beteiligten packte.

Fazit: Der Entwicklungsprozess ist abgeschlossen, die Arbeit mit dem Planungsinstrument geht weiter.

5 Schlussbetrachtungen

5.1 Reflexion zum Forschungsvorgehen

5.1.1 Reflexion Fragebogen

Der Einsatz der Fragebogen als Methode hat sich für meine Produktentwicklung bewährt. Die geschlossenen und offenen Fragen gaben mir klare und vielfältige Hinweise für die Weiterentwicklung der Planungshilfe. Das Ausfüllen der Fragebogen, mit der Möglichkeit, dies handschriftlich oder digital zu erledigen, verursachte wenig Zeitaufwand für die Teilnehmenden, weshalb auch die Rücklaufquote jeweils 100% betrug. Alle drei Fragebogen erfüllten den für mich erwünschten Effekt. In einer fortführenden Arbeit würde ich diese Vorgehensweise übernehmen.

Rückblickend würde ich die Methode des Leitfadeninterviews mit den Fragebogen kombinieren. Durch die intensivere Befragung ergäben sich eventuell noch detailliertere Antworten für die Weiterentwicklung des Instruments.

5.1.2 Reflexion Gruppendiskussion

Auf Empfehlung meiner Masterarbeitsbetreuerin habe ich mich mit der Gruppendiskussion als Auswertungsmethode beschäftigt. Diese erschien mir passend, da das teilnehmende Team eine enge Zusammenarbeit pflegt, offen miteinander kommuniziert und die Sitzungen jeweils sehr intensiv und zielführend sind. Diese Einschätzung hat sich während der Durchführung der Gruppendiskussion bestätigt. Nach einem interviewähnlichen, etwas zurückhaltenden Start wurde die Diskussion lebendig. Die Beteiligten gingen aufeinander ein, fragten nach und besprachen verschiedene Ansätze und Möglichkeiten zur Anwendung der Planungshilfe.

Die Entscheidung, die Diskussion online zu führen, war hilfreich. Die Terminfindung wurde dadurch erleichtert und die integrierte Möglichkeit des Videomitschnitts war perfekt für die anschließende Transkription und Auswertung.

Die Erstellung des Leitfadens und dessen Verwendung während der Gruppendiskussion war mir eine grosse Hilfe die Übersicht zu behalten und die Diskussion immer wieder auf die Kernfragen zurückzuführen.

Meine Rolle als Diskussionsleitung fiel mir schwerer ist als gedacht. Obwohl ich gut vorbereitet war, hatte ich Schwierigkeiten, meine Fragen kurz, klar und deutlich zu formulieren. Da mich alle Beteiligten kannten, verstanden sie trotz meiner etwas umständlichen Ausdrucksweise meine Fragen. In einer Gruppendiskussion mit anderen Beteiligten hätte diese Art der Moderation dazu führen können, dass sich vielleicht die Teilnehmer*innen verwirrt aus der Diskussion genommen hätten.

Der Analyseprozess mittels Kodierung war sehr zeitaufwändig, doch gleichzeitig auch wertvoll. Die stetigen Anpassungen der Haupt- und Subkategorien stellten eine Herausforderung dar. Teilweise war die klare Zuweisung zu einer Kategorie schwierig. Gleichzeitig vermochte mich diese etwas mühsame Arbeit zu motivieren. Denn durch das vertiefte Eintauchen ergaben sich mir Übersicht und Klarheit betreffend der Aussagen. Mit einer anderen Methode wäre ich wohl nicht dazu gekommen.

5.2 Reflexion des Planungsinstruments

Mein Ziel war, ein Hilfsinstrument für Lehrpersonen zu entwickeln, welches erlaubt, bei der Förderung der überfachlichen Kompetenzen die Übersicht zu behalten. Es sollte die Lehrpersonen während der Planung und Vorbereitung eines neuen Themas daran erinnern, die ÜK miteinzubeziehen.

Die Rückmeldungen aus den Fragebogen haben mir viele Inputs gegeben. Das Feedback zeigte klar und deutlich, was die Lehrpersonen von einem Dokument dieser Art erwarten. Diese Erwartungen konnte ich übernehmen und entsprechend das Planungsinstrument entwickeln.

Die Darstellung mittels tabellarischer Struktur, die Farbgestaltung, der Einsatz von Symbolen und die Auswahl an hervorgehobenen Kernaussagen ist gelungen. Damit bin ich zufrieden.

Das Instrument wurde nicht so eingesetzt, wie ich es antizipiert hatte. Dafür entstand eine Vielzahl von Möglichkeiten der Verwendung, an die ich gar nicht gedacht hatte.

Weil die Art, wie Lehrpersonen ihren Unterricht planen und evaluieren, so mannigfaltig ist, wäre es rückblickend zielführender gewesen, das Planungsinstrument auch in unterschiedlichen Formen anzubieten. Zusätzlich zur A4-Broschüre, die das Endprodukt war, wäre eine Ausgabe in A5-dienlich gewesen. Zudem wäre ein digitaler Zugriff auf das Dokument hilfreich gewesen, da sich das Instrument als digitale Datei individuell anpassen lässt.

Die aktuelle Version der Planungshilfe stellt eine stabile Grundlage dar, um individuell als einzelne Lehrperson oder auch gemeinsam in einem Team zu entscheiden, in welcher Art und Form diese Planungshilfe angewendet werden soll. Die vorliegende Fassung der Planungshilfe ist kein fixfertiges Dokument, sondern ein Instrument, das sich entsprechend weiterer Auseinandersetzung mit der Thematik für die gewünschte Praxis adaptieren lässt.

5.3 Beantwortung der Fragestellung

Der Entwicklungsprozess und die Auswertung der ermittelten Daten brachten mich zu folgenden Schlussfolgerungen.

Hauptfragestellung

Lassen sich die überfachlichen Kompetenzen des LP21 durch die Entwicklung und den Einsatz eines Planungsinstruments systematisch in den alltäglichen Unterricht implementieren?

Aufgrund der in der Arbeit ausgewerteten Testphasen und gestützt auf die Aussagen in der Gruppendiskussion, muss ich das verneinen. Dabei muss in Betracht gezogen werden, dass rückblickend weder die exemplarische Auswahl an Testpersonen noch die relativ kurzen Testphasen final aussagekräftig sind.

Wenn man sich das Zyklenmodell von Helmke (2007, S. 14) vor Augen hält, scheint dieses Ergebnis nicht überraschend. Es gibt zu viele Variablen und Möglichkeiten, sich aus dem Prozess der Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts zurückzuziehen. Externe, wie auch individuelle Bedingungen erscheinen ausschlaggebend. Systematische Veränderungen einer Routine benötigen Zeit, Motivation und ein stetiges Erinnern. Das entwickelte Planungsinstrument wurde zwischen hilfreich bis überflüssig bewertet. Was in meinen Augen darin fehlt, ist die Möglichkeit zur Dokumentation der Förderfortschritte überfachlicher Kompetenzen der einzelnen Jugendlichen. Vorteilhaft wäre eine Dokumentation innerhalb der Systeme, in denen normalerweise die Lernfortschritte festgehalten werden.

Unterfrage 1

Ist eine Gleichwertigkeit der Förderung der fachlichen und der überfachlichen Kompetenzen mittels einer im Unterrichtsheft eingebetteten und so mit wenig Aufwand einsehbaren Übersicht der überfachlichen Kompetenzen zu erreichen?

Diese Frage ist durch die Auswertung nicht abschliessend zu bewerten. Die Auswertung belegt jedoch eine steigende Tendenz, dass die überfachlichen Kompetenzen definitiv vermehrt Raum eingenommen hatten. Ob dies jedoch ein anhaltender Trend oder nur eine Momentaufnahme ist, lässt sich nicht beurteilen.

Unterfrage 2

Wie muss eine Planungshilfe konzipiert sein, damit sie von Lehrpersonen genutzt wird?

Dazu zeigte sich klar, dass die Übersichtlichkeit zentral ist. Eine solche wird durch die Darstellung in tabellarischer Form, mit kurzem, aussagekräftigem Text, gut lesbarer Schrift mit

hervorgehobenen Kernaussagen, farblicher Trennung der Themen und Untermauerung mit Symbolen erreicht.

5.4 Ausblick und Forschungsperspektiven

Beim Blick in die Zukunft wird zum einen die Situation innerhalb der Schule diskutiert, in der das Projekt stattgefunden hat. Zum anderen wird auf die äusseren Institutionen und Faktoren eingegangen.

5.4.1 Ausblick Sekundarstufe HPZ

Das Bewusstsein des Sekundarstufenteams für die Thematik überfachliche Kompetenzen wurde durch die Gruppendiskussion um ein Vielfaches verstärkt. Die Motivation zur Veränderung des Planungsverhaltens wurde geweckt. Der von allen Beteiligten geäusserte Wunsch, diese Thematik und die Nutzungsmöglichkeiten der Planungshilfe in einer Sitzung zur Planung des nächsten Schuljahres noch einmal zu besprechen, wurde bereits von der Teamleiterin aufgenommen und traktandiert.

In Absprache mit der Fachbereichsleitung der Abteilung SE des HPZ wird die Planungshilfe im nächsten Schuljahr 2023/24 auch im 1. und 2. Zyklus eingeführt. Wie das geschehen wird, ist noch in Diskussion.

Alle Lehrpersonen des HPZ dokumentieren die fachlichen Fördermassnahmen und deren Entwicklung digital im Programm Lehreroffice. Innerhalb des Projekts wurde entdeckt, dass die Möglichkeit leider fehlt, die überfachlichen Kompetenzen ebenfalls dort zu dokumentieren. Die Schulleitung hat diese Lücke im System bereits der Dienststelle für Volksschulbildung (DVS) gemeldet, doch bisher steht noch keine Überarbeitung des Programms in Aussicht. Diese Dokumentation wäre hilfreich bei einem Klassenwechsel. Nicht zuletzt wäre sie in Verbindung mit den fachlichen Förderzielen eine umfassende Grundlage für den Austausch mit zukünftigen Arbeitgebern.

5.4.2 Ausblick Kantonale Stellen und Einrichtungen

Im Telefongespräch mit der Beauftragten für Weiterbildungen der PH Luzern hat sich herausgestellt, dass die überfachlichen Kompetenzen im nächsten Weiterbildungskatalog als Schwerpunktthema behandelt werden.

Ich stehe in Kontakt mit einer Projektgruppe der Pädagogischen Hochschule des Kantons St. Gallen, welche gerade an der Entwicklung einer digitalen Version ihrer erstellten Planungshilfe mit zusätzlicher Möglichkeit zur Dokumentation der Förderfortschritte arbeitet. Ob diese Zusammenarbeit sich eventuell sogar auf die Weiterentwicklungsebene des Programms Lehreroffice ausdehnen könnte, steht derzeit noch in den Sternen.

5.5 Persönliches Fazit

Das Ziel, mittels einer Planungshilfe die überfachlichen Kompetenzen bei den einzelnen Lehrpersonen tiefer zu verankern und dadurch die Implementierung in deren Planungsroutine zu vereinfachen, wurde leider verfehlt. Trotzdem war die Entwicklung in meinen Augen ein Erfolg, da es eine spürbare Veränderung in der Einstellung der teilnehmenden Lehrpersonen gegeben hat. Das Interesse, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und die schwächer gewordenen Abneigung, sich mit der eigenen Planungsroutine zu konfrontieren, ist ein grosser Schritt in die erwünschte Richtung.

Der geplante Ablauf des Entwicklungsprojekts konnte wie gewünscht durchgeführt werden. Mit den Methoden des Fragebogens und der Gruppendiskussion bin ich sehr zufrieden. Die Auswertung von beiden war spannend und liess mich auch einige meiner Einschätzungen überdenken. Anders sieht es aus bei der Beurteilung meiner Rolle als Diskussionsleitung. Für eine nächste Gruppendiskussion würde ich in der Vorbereitung noch ein Testinterview einbauen, um Sicherheit zu gewinnen. Auch eine erneute Einführung des Instruments würde ich anders gestalten und mehr Zeit dafür investieren.

Die schriftliche Dokumentation der Arbeit fiel mir nicht leicht, da ich im schriftlichen Ausdruck wenig geübt bin. Als praktischer Mensch genoss ich die Arbeit am Planungsinstrument, auch weil mir das Thema der überfachlichen Kompetenzen am Herzen liegt und mich motivierte. Die Gruppendiskussion und besonders deren Auswertung vertiefte mein Wissen und machte daher trotz grossem Zeitaufwand Spass.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: ÜK und ihre Überschneidungen (D-EDK, 2016, S.2).....	11
Abbildung 2:Übersicht Handlungskompetenz (Bäbler et al., 2009, S. 4).....	11
Abbildung 3: Das exekutive System mit seinen drei Teilfunktionen.....	19
Abbildung 4: Wechselwirkung beim Kompetenzerwerb (D-EDK, 2016, S.8).....	23
Abbildung 5: Definition der Kompetenzaspekte zur Bewältigung einer anforderungsreichen Situation. (Joller et al., 2014, S. 22).....	24
Abbildung 6: Angebots-Nutzungs-Modell von Helmke (2007, S.2).....	25
Abbildung 7: Zyklenmodell des Verlaufs und der Bedingungen erfolgreicher Unterrichtsentwicklung nach Helmke (2007, S.14)	27
Abbildung 8: Auszug Planungshilfe Testphase 1	31
Abbildung 9:Auszug Planungshilfe Testphase 2	32
Abbildung 10: Auszug Layout Variante 1	33
Abbildung 11: Auszug Layout Variante 2	33
Abbildung 12: Planung des Ablaufs	36
Abbildung 13: Ablauf einer Gruppendiskussion nach Mayring (2016, S. 79).....	42
Abbildung 14: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung nach Mayring (2016, S. 116).....	47

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auswertung geschlossene Fragen	48
Tabelle 2: Auswertung offene Fragen	49
Tabelle 3: Auswertung Testphase 1	50
Tabelle 4: Auswertung Testphase 2	51
Tabelle 5: Subkodierung Design.....	54
Tabelle 6: Subkodierung Instrumentenverwendung.....	55
Tabelle 7: Subkodierung Förderung ÜK	56
Tabelle 8: Subkodierung Bewertung und Potenziale	58

Literaturverzeichnis

- Bäbler, H., Gürber, O., Imgrüth, P., Lütolf, S., Püntener, R. & Schärli, M. (2009). *Überfachliche Kompetenzen – Umsetzungshilfe*. Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzern. verfügbar unter <https://silo.tips/download/volksschulen-kanton-luzern-s-c-h-u-l-e-n-m-i-t-z-u-k-u-n-f-t#>
- Bohnsack, R. (2021). *Rekonstruktive Sozialforschung: Einführung in qualitative Methoden*. 10., Durchgesehene Auflage. UTB Erziehungswissenschaft, Sozialwissenschaft 8242. Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Brown, A. L. (1984). *Metakognition, Selbststeuerung und andere noch geheimnisvollere Mechanismen*. In F. E. Weinert, R. H. Kluwe (Hrsg.), *Metakognition, Motivation und Lernen* (S. 60–109). Stuttgart: Kohlhammer.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz, (2016). *Lehrplan 21 – Grundlagen*. Verfügbar unter https://lu.lehrplan.ch/container/LU_Grundlagen.pdf
- Diamond, A. (2002). *Normal development of prefrontal cortex from birth to young adulthood – Cognitive functions, anatomy, and biochemistry*. In: Stuss, D.T./Knight, R.T. (Hrsg.): *Principles of frontal lobe function*. – London, S. 466-503.
- Diamond, A. & Lee, K. (2011). *Interventions shown to aid executive function development in children 4 to 12 years old*. *Science*, 333, 6045, S. 959-964.
- elk Verlag AG. (2023). Winterthur. verfügbar unter <https://elkverlag.ch/fachbereiche-themen/ueberfachliche-kompetenzen>
- Flavell, J. H. (1984). *Annahmen zum Begriff Metakognition sowie zur Entwicklung von Metakognition*. In F. E. Weinert, R. H. Kluwe (Hrsg.), *Metakognition, Motivation und Lernen* (S. 23–31). Stuttgart: Kohlhammer.
- Fritz, U., Laueremann, K., Paechter, M., Stock, M. & Weirer, W. (Hrsg.). (2019). *Kompetenzorientierter Unterricht: theoretische Grundlagen - erprobte Praxisbeispiele* (UTB Didaktik, Pädagogik). Opladen Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Götz, Th. & Nett, U. E. (2017). *Selbstreguliertes Lernen*. In Th. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und Selbstreguliertes Lernen* (S. 144–185). Bern: UTB.
- Guldimann, T. (2011). *Eigenständiges Lernen*. In: Brandt, S. (Hrsg.) (2011) *Lehren und Lernen im Unterricht. Professionswissen für Lehrerinnen und Lehrer*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag. 69 - 98.
- Grob, U. & Maag Merki, K. (2001). *Überfachliche Kompetenzen. Theoretische Grundlegung und empirische Erprobung eines Indikatorensystems*. Bern: Peter Lang.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2013). *Pädagogische Psychologie*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Helmke, A. (2006). *Unterrichtsqualität: Erfassen, Bewerten, Verbessern* (4. Aufl.). Seelze: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung.
- Helmke, A. (2007). *Was wissen wir über guten Unterricht? Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Unterrichtsforschung und Konsequenzen für die Unterrichtsentwicklung*. Abgerufen am 30.4.2021 von https://www.bildung.koeln.de/imperia/md/content/selbst_schule/downloads/andreas_helmke_.pdf
- Helmke, A. (2014). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts*. Seelze-Velber: Kallmeyer.
- Hille, K. & Walk, L. M. (2016). *Editorial (Exekutive Funktionen und Selbstregulation im Kindes- und Jugendalter)*. Diskurs Kindheits- und Jugendforschung / Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research, 11(4), 381-386.
- Hollenweger, J. & Bühler, A. (2019). *Anwendung des LP 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*; Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (Hrsg.)
- Joller-Graf, K., Zutavern, M., Tettenborn, A., Ulrich, U. & Zeiger, A. (2014). *Leitartikel zum kompetenzorientierten Unterricht. Begriffe-Hintergründe-Möglichkeiten*. Luzern: Entwicklungsschwerpunkt. *Kompetenzorientierter Unterricht*, Pädagogische Hochschule Luzern
Verfügbar unter:
https://www.phlu.ch/_Resources/Persistent/f844815a08fd088fddc206fb1bedc1683df835d2/RT_K21_K_K_Artikel_Leitartikel-komp-Unterrichten_jok_201509.pdf
- Kallus, K. W. (2016). *Erstellung von Fragebogen (UTB Schlüsselkompetenzen) (2., aktualisierte und überarbeitete Auflage)*. Wien: Facultas.
- Kirchhoff, E. & Keller, R. (2022). *Überfachliche Kompetenzen: Lebenskompetenzen und Gesundheitskompetenz*. Pädagogische Hochschule Zürich. Zugriff am 16.04.2023. Verfügbar unter: https://phzh.ch/de/Dienstleistungen/materialien-fuers-schulfeld/planungshilfen-gesundheit-praevention/ueberfachliche_kompetenzen/
- Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.) (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: eine Einführung*. Göttingen: Hogrefe.
- Kubesch, S. (Hrsg.) (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. 2., Aktualisierte und Erweiterte Auflage. Bern: Hogrefe.
- Kubesch, S. & Walk, L. (2017). *Exekutive Funktionen Basis für erfolgreiches Lernen*. Broschüre zum Spiel und Lernprogramm Fex von Wehrfriz und ZNL TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen.
- Kruse, J. (2014). *Qualitative Interviewforschung*, Beltz Verlagsgruppe, 69 469 Weinheim.

Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung: Lehrbuch*. 4., Vollst. überarb. Aufl., [Nachdr.]. Beltz PVU Lehrbuch. Weinheim Basel: Beltz PVU.

Lauth, G., Grünke M. & Brunstein, J. C. (Hrsg.) (2014). *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis*. 2., Überarbeitete und Erweiterte Auflage. Göttingen Bern Wien Paris Oxford Prag Toronto Boston Amsterdam Kopenhagen Stockholm Florenz Helsinki: Hogrefe.

Largo, R. H. & Czernin, M. (2019). *Jugendjahre: Kinder durch die Pubertät begleiten*. 6. Auflage. München: Piper.

Lockl, K. & Schneider, W. (2007). *Knowledge About the Mind: Links Between Theory of Mind and Later Metamemory*. *Child Development*, 78(1), S. 148–167.

Maag Merki, K. (2003). Hrsg. *Überfachliche Kompetenzen*. Schriftenreihe zu „Bildungssystem und Humanentwicklung“. Zürich: Pädagogisches Institut, Universität Zürich.

Mai, J. (2021). *Gruppendiskussion: Ablauf + 8 Tipps für professionelle Leitung*. Verfügbar unter <https://karrierebibel.de/gruppendiskussion/>

Mayring, Ph. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken*. 6., Überarbeitete Auflage. Pädagogik. Weinheim Basel: Beltz, 2016.

McClelland, M.M., Cameron, C.E., Connor, C.M., Farris, C.L., Jewkes, A.M., Morrison, F.J. (2007). *Links between behavioral regulation and preschoolers' literacy, vocabulary, and math skills*. *Developmental Psychology*, 43, 4, S. 947-959.

Pädagogische Hochschule Luzern. (2023). *Einführungsprogramm Lehrplan 21*. Verfügbar unter <https://www.phlu.ch/faecher-und-schwerpunkte/kompetenzorientierung/lehrplan-21.html>

Pollock, F. (1955). *Gruppenexperiment. Ein Studienbericht*. Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt.

Porst, R. (2014). *Fragebogen: ein Arbeitsbuch* (Studienskripten zur Soziologie) (4., erweiterte Auflage.). Wiesbaden: Springer VS.

Pfadenhauer, M. & Kunz, A. M. (2012). *Kompetenzen in der Kompetenzerfassung: Ansätze und Auswirkungen der Vermessung von Bildung*,

Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich & M. Zeidner (Eds.), *Handbook of Self-regulation: Theory, Research, and Applications* (S. 452–502). San Diego

Püttjer, C., Schnierda, U., Schnierda, A. (2023) *Methodische Kompetenzen: 15 TOP-Beispiele Bewerbung*, Gesellschaft bürgerlichen Rechts/GbR. Verfügbar unter: <https://www.karriereakademie.de/methodische-kompetenz>

Raab-Steiner, E., M. Benesch. (2021). *Der Fragebogen: von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung*. 6., Aktualisierte und Überarbeitete Auflage. UTB Schlüsselkompetenzen 8406. Wien: Facultas.

Schiefele, U. & Pekrun, R. (1996). Psychologische Modelle des fremdgesteuerten und selbstgesteuerten Lernens. In F. E. Weinert (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie. Pädagogische Psychologie. Bd 2. Psychologie des Lernens und der Instruktion* (S. 249–278). Göttingen: Hogrefe.

schulnetz21. (2021). Stiftung éducation21 Verfügbar unter <https://www.schulnetz21.ch/instrumente/ueberfachliche-kompetenzen>

Tarnutzer, R. (2017). *Dokumentation und Evaluation im Praxisprojekt Anwendung quantitativer Forschungsmethoden*. Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Walk, L. & Evers, W. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderspiele*. 1. Aufl. Bad Rodach: Wehrfritz.

Weinert, F. E., (Hrsg.) (2014). *Leistungsmessungen in Schulen*. 3., Aktualisierte Aufl. Pädagogik. Weinheim Basel: Beltz.

Anhang

Anhang 1: Merkblatt DVS: Qualitätsmerkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts

Anhang 2: Produkt: Planungsinstruments

2.1: Variante 1/ Testphase 1

2.2: Variante 2/ Testphase 2

Anhang 3: Fragebogen

3.1: Bestandsaufnahme Vorlage

3.1.1: Bestandsaufnahme ausgefüllt

3.2: Befragung nach erster Testphase Vorlage

3.2.1: Befragung ausgefüllt

3.3: Befragung nach zweiter Testphase Vorlage

3.3.1: Befragung ausgefüllt

Anhang 4: Leitfaden Gruppendiskussion

Anhang 5: Transkript der Gruppendiskussion mit Zeitmarker

Anhang 6: Auswertung Transkript:

6.1: Kategoriensystem

6.2: Transkript kodiert

Dienststelle Volksschulbildung

8 plus 2 Merkmale von kompetenzorientiertem Unterricht Qualitätskriterien¹

8 Merkmale zielen auf die Kompetenzorientierung, also die Anwendung in variablen Situationen, die 2 Merkmale «Klassenklima» und «Klassenführung» sind Grundlagen des Unterrichts. Digitale Medien und Werkzeuge unterstützen, wenn immer möglich und sinnvoll, die Kompetenzorientierung und ermöglichen innovatives und zeitgemässes Lernen.

Authentische Anforderungssituationen		Einsatz von digitalen Medien und Werkzeugen ²
	Die LP bindet Aufgaben/Fragen/Problemstellungen in den Unterricht ein, die für die Lernenden bedeutsam sind.	
	Die LP schafft im Unterricht einen Bezug zur aktuellen Lebenswelt der Lernenden.	
	Die LP kann die Lernenden für die Aufgaben/Fragen/Problemstellungen motivieren.	
Erfolgslebnisse		
	Die LP gestaltet den Unterricht so, dass die Lernenden Erfolgslebnisse erfahren (z.B. durch Binnendifferenzierung, Feedback, transparente Leistungserwartungen).	
	Die LP macht Lernerfolge für die Lernenden sichtbar.	
	Die LP würdigt Lernerfolge der Lernenden.	
Transparente Leistungserwartungen		
	Die LP setzt smarte Lehr- und/oder Lernziele (stimmig, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert).	
	Die LP gibt den Lernenden die Lernziele rechtzeitig, schriftlich und verständlich bekannt.	
	Die LP stützt die Lernziele auf den Lehrplan ab.	
Feedback		
	Die LP gibt den Lernenden ein individuelles Feedback zum Lernprozess und/oder Lernprodukt aufgrund von Beobachtungen und/oder formativen Beurteilungsformen.	
	Die LP gibt den Lernenden korrektes Feedback (ziel- oder kriterienorientiert, wertschätzend, zukunftsgerichtet).	
	Die LP gestaltet den Unterricht so, dass sich die Lernenden gegenseitig Feedback geben können.	
	Die LP stellt sicher, dass die Lernziele überprüft sind (z.B. durch Feedback, Selbstkorrektur, Fremdkorrektur).	
	Die LP holt von den Lernenden Feedback über das Lernen ein und nutzt dieses für die Weiterentwicklung des Unterrichts.	
	Die LP holt von den Lernenden Feedback über das Lehren ein und nutzt dieses für die Weiterentwicklung des Unterrichts.	
	Die LP setzt verschiedene formative Beurteilungsformen gezielt ein.	
	Die LP gestaltet die formative Beurteilung lernzielorientiert.	

¹ Die Qualitätskriterien für den kompetenzorientierten Unterricht orientieren sich am «Orientierungsrahmen Schulqualität» der DVS Luzern sowie an den «8 Merkmalen kompetenzorientierten Unterrichts» der PH Luzern. Ausserdem wurden aktuelle Forschungsergebnisse und ausbildungsrelevante Literatur einbezogen. Vgl. hierzu: Dienststelle Volksschulbildung (Hg.): Orientierungsrahmen Schulqualität, Luzern 2015; Joller-Graf Klaus: Wie Wissen wirksam wird. Merkmale eines kompetenzfördernden Unterrichts, Luzern 2015; Hattie John: Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von Visible Learning, Baltmannsweiler 2013; Helmke Andreas: Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts, Seelze-Verlber 2015; Meyer Hilbert: Was ist guter Unterricht?, Berlin 2004.

² Kriterien und Hinweise sind zu finden unter: <http://www.zembiblog.ch> → Unterricht.

Reflexion	
	Die LP setzt verschiedene Reflexionsformen korrekt ein (Lernen beschreiben, Lernen begründen, Erkenntnisse ableiten).
	Die LP sorgt dafür, dass die Erkenntnisse der Reflexion für das Lernen genutzt werden.
	Die LP dokumentiert die Reflexion der Lernenden in geeigneter Form.
Binnendifferenzierung und Individualisierung	
	Die LP gibt den Lernenden individuelle und situative Unterstützung aufgrund gezielter Beobachtungen.
	Die LP ermöglicht den Lernenden verschiedene Lernzugänge (z.B. Tempo, Interesse, Hilfsmittel, Niveau) aufgrund ihrer Voraussetzungen.
	Die LP ermöglicht den Lernenden verschiedene Lernzugänge durch gezielten Methoden- / Sozialformeneinsatz.
	Die LP gestaltet den Unterricht so, dass die Lernenden weder unter- noch überfordert sind.
	Die LP veranschaulicht und vertieft Lösungen und Lösungswege der Lernenden.
	Die LP übergibt den Lernenden aufgrund ihrer Voraussetzungen Eigenverantwortung für ihre Lernziele, Lernprozesse und Lernprodukte.
Instruktion und Konstruktion	
	Die LP setzt Phasen von Instruktion und Konstruktion sinnvoll ein.
	Die LP sorgt dafür, dass sich Instruktion und Konstruktion aufeinander beziehen.
	Die LP sorgt für mehrfache und gezielte Übungsphasen (komplexere Aufgaben erfordern längere Abstände zwischen den Übungsphasen).
Kumulativer Kompetenzaufbau	
	Die LP aktiviert Vorerfahrungen und Vorverständnisse der Lernenden (z.B. frühere Kompetenzen, frühere Themen).
	Die LP sorgt dafür, dass die Lernenden ihre Kompetenzen kumulativ erwerben (1. Erinnern, 2. Verstehen, 3. Anwenden, 4. Analysieren, 5. Evaluieren, 6. Erschaffen).
Klassenführung	
	Die LP sorgt für eine effiziente Nutzung der Lernzeit (z.B. Pünktlichkeit, vorbereitete Umgebung, reibungslose Übergänge).
	Die LP sorgt für einen ablenkungs- und störungsfreien Unterricht und interveniert lösungsorientiert.
	Die LP drückt sich klar und verständlich aus.
	Die LP setzt Rituale gezielt ein und setzt Regelungen angemessen durch.
Klassenklima	
	Die LP behandelt die Lernenden respektvoll und wertschätzend.
	Die LP bevorzugt/benachteiligt keine Lernenden.
	Die LP spricht Konflikte innerhalb der Klasse an und interveniert angemessen.
	Die LP sorgt für eine positive Fehlerkultur und gegenseitige Unterstützung (LP-SuS; SuS-SuS).

Einsatz von digitalen Medien und Werkzeugen³

Luzern, 20. Oktober 2020
310535

³ Kriterien und Umsetzungsbeispiele sind zu finden unter: <http://www.zembiblog.ch> → Unterricht.

Anhang 2.1: Produkt: Planungsinstrument Variante 1/Testphase 1

Planungshilfe: Überfachliche Kompetenzen

Personale Kompetenzen	Selbstreflexion:		Notizen/Planung
Wer bin ich		<ul style="list-style-type: none"> eigene Gefühle, Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren Stärken und Schwächen des Lern- und Sozialverhaltens einschätzen, Stärken gezielt nutzen 	
Lernverhalten		<ul style="list-style-type: none"> Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken eigene Lernwege beschreiben und beurteilen eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung) und umsetzen 	
Selbstständigkeit:			
Selbständige Orientierung		<ul style="list-style-type: none"> sich in neuen Situationen zurechtfinden selbstsicher neue Herausforderungen angehen sich Hilfe holen, wenn nötig 	
Arbeitsorganisation		<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatz einrichten, eigenes Lernen planen, Zeit einteilen, nötige Pausen einschalten selbständig Hausaufgaben erledigen und für Lernkontrollen üben Aufträge genau, zuverlässig und pünktlich erledigen 	
Ausdauer entwickeln		<ul style="list-style-type: none"> Strategien nutzen um Probleme und Hindernisse einer Aufgabe zu überwinden 	
Eigenständigkeit:			
Meinungsbildung		<ul style="list-style-type: none"> sich aufgrund von Argumenten eigene Meinungen bilden und diese auch gegen die Meinung der Mehrheit vertreten vertreten ihren Standpunkt mit Hilfe von Argumenten sich aufgrund von Argumenten kritisch mit der eigenen Meinung und derer anderer auseinandersetzen 	
Flexibilität		<ul style="list-style-type: none"> ihren Standpunkt aufgrund neuer Einsichten verändern 	

Soziale Kompetenzen	Dialog- und Kooperationsfähigkeit:		Notizen/Planung
Teamarbeit		<ul style="list-style-type: none"> • sich aktiv an der Zusammenarbeit beteiligen • Meinungen anderer anhören und miteinbeziehen • Regeln und Abmachungen aushandeln und einhalten 	
Arbeitsorganisation		<ul style="list-style-type: none"> • eigene Bedürfnisse für das Gruppenwohl zurückstellen oder durchsetzen • Gruppenarbeiten planen • verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden 	
	Konfliktfähigkeit:		
Konflikte benennen		<ul style="list-style-type: none"> • Gesprächsregeln anwenden und Konflikte ansprechen • sich einfühlen was die andere Person denkt und fühlt • Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden • Kritik annehmen und eigene Position hinterfragen 	
Konflikte lösen		<ul style="list-style-type: none"> • in Konfliktsituationen einen Konsens suchen und anerkennen 	
Lösungsvorschläge suchen		<ul style="list-style-type: none"> • unlösbare Konflikte aushalten, nach neuen Lösungen suchen oder sich Hilfe holen • Hilfe bei Lehrpersonen, SSA oder Betreuungspersonen holen und oder akzeptieren 	
	Umgang mit Vielfalt:		
Vielfalt als Bereicherung erfahren		<ul style="list-style-type: none"> • erkennen und verstehen Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen 	
Gleichberechtigung mittragen		<ul style="list-style-type: none"> • respektvoll, ohne Vorurteile mit allen Menschen umgehen • verstehen die Wirkung von Sprache und achten auf wertschätzenden Sprachgebrauch • erkennen herabwürdigende Sprache und wehren sich dagegen 	

Methodische Kompetenzen	Sprachfähigkeit:		Notizen/Planung
	sprachliches Repertoire	<ul style="list-style-type: none"> • erkennen und verstehen verschiedene sprachliche Ausdrucksformen • erklären Sachverhalte sprachlich verständlich • verstehen Fachausdrücke und Textsorten aus allen Fachbereichen und wenden sie an 	
	Informationen nutzen:		
	Informationen suchen, bewerten, aufbereiten	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen aus verschiedensten Quellen suchen, sammeln und zusammenstellen • strukturieren und fassen gesammelte Informationen nach Wesentlichem und Unwesentlichem zusammen • vergleichen und vernetzen Informationen 	
	präsentieren	<ul style="list-style-type: none"> • bereiten Ergebnisse in verschiedenen Darstellungsformen auf und stellen diese vor 	
	Probleme lösen:		
	Lernstrategien erwerben	<ul style="list-style-type: none"> • kennen und nutzen verschiedene Lernstrategien • verstehen verschiedenste Aufträge und fragen bei Bedarf nach • schätzen den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben für sie korrekt ein • erkennen bekannte Muster hinter der Aufgabe und wendet passende Lösungsstrategie an • findet kreative Lösungen für neue Herausforderungen 	
	Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren	<ul style="list-style-type: none"> • setzt Ziele für die Aufgaben und plant Umsetzungsschritte • löst Problemstellungen, dokumentiert und reflektiert eigene Lösungswege 	

Planungshilfe: Überfachliche Kompetenzen

				Notizen/Planung
Personale Kompetenzen	 Selbstreflexion	Wer bin ich	<ul style="list-style-type: none"> eigene Gefühle, Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren Stärken und Schwächen des Lern- und Sozialverhaltens einschätzen, Stärken gezielt nutzen 	
		Lernverhalten	<ul style="list-style-type: none"> Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken eigene Lernwege beschreiben und beurteilen eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung) und umsetzen 	
	 Selbständigkeit	Selbständige Orientierung	<ul style="list-style-type: none"> sich in neuen Situationen zurechtfinden selbstsicher neue Herausforderungen angehen sich Hilfe holen, wenn nötig 	
		Arbeitsorganisation	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatz einrichten, eigenes Lernen planen, Zeit einteilen, nötige Pausen einschalten selbständig Hausaufgaben erledigen und für Lernkontrollen üben Aufträge genau, zuverlässig und pünktlich erledigen 	
		Ausdauer entwickeln	<ul style="list-style-type: none"> Strategien nutzen um Probleme und Hindernisse einer Aufgabe zu überwinden 	
	 Eigenständigkeit	Meinungsbildung	<ul style="list-style-type: none"> sich aufgrund von Argumenten eigene Meinungen bilden und diese auch gegen die Meinung der Mehrheit vertreten vertreten ihren Standpunkt mit Hilfe von Argumenten sich aufgrund von Argumenten kritisch mit der eigenen Meinung und derer anderer auseinandersetzen 	
		Flexibilität	<ul style="list-style-type: none"> ihren Standpunkt aufgrund neuer Einsichten verändern 	

Soziale Kompetenzen	 Dialog- und Kooperationsfähigkeit	Teamarbeit	<ul style="list-style-type: none"> sich aktiv an der Zusammenarbeit beteiligen Meinungen anderer anhören und miteinbeziehen Regeln und Abmachungen aushandeln und einhalten eigene Bedürfnisse für das Gruppenwohl zurückstellen oder durchsetzen 	Notizen/Planung
		Arbeitsorganisation	<ul style="list-style-type: none"> Gruppenarbeiten planen verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden 	
	 Konfliktfähigkeit	Konflikte benennen	<ul style="list-style-type: none"> Gesprächsregeln anwenden und Konflikte ansprechen sich einfühlen was die andere Person denkt und fühlt Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden Kritik annehmen und eigene Position hinterfragen 	
		Konflikte lösen	<ul style="list-style-type: none"> in Konfliktsituationen einen Konsens suchen und anerkennen 	
		Lösungsvorschläge suchen	<ul style="list-style-type: none"> unlösbare Konflikte aushalten, nach neuen Lösungen suchen oder sich Hilfe holen Hilfe bei Lehrpersonen, SSA oder Betreuungspersonen holen und oder akzeptieren 	
	 Umgang mit Vielfalt	Vielfalt als Bereicherung erfahren	<ul style="list-style-type: none"> erkennen und verstehen Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen 	
		Gleichberechtigung mittragen	<ul style="list-style-type: none"> respektvoll, ohne Vorurteile mit allen Menschen umgehen 	
			<ul style="list-style-type: none"> verstehen die Wirkung von Sprache und achten auf wertschätzenden Sprachgebrauch erkennen herabwürdigende Sprache und wehren sich dagegen 	

Methodische Kompetenzen

		Notizen/Planung	
 Sprachfähigkeit	sprachliches Repertoire	<ul style="list-style-type: none"> • erkennen und verstehen verschiedene sprachliche Ausdrucksformen • erklären Sachverhalte sprachlich verständlich • verstehen Fachausdrücke und Textsorten aus allen Fachbereichen und wenden sie an 	
	 Informationen nutzen	Informationen suchen, bewerten, aufbereiten	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen aus verschiedensten Quellen suchen, sammeln und zusammenstellen • strukturieren und fassen gesammelte Informationen nach Wesentlichem und Unwesentlichem zusammen • vergleichen und vernetzen Informationen
	präsentieren	<ul style="list-style-type: none"> • bereiten Ergebnisse in verschiedenen Darstellungsformen auf und stellen diese vor 	
 Probleme lösen	Lernstrategien erwerben	<ul style="list-style-type: none"> • kennen und nutzen verschiedene Lernstrategien • verstehen verschiedenste Aufträge und fragen bei Bedarf nach • schätzen den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben für sie korrekt ein • erkennen bekannte Muster hinter der Aufgabe und wendet passende Lösungsstrategie an • findet kreative Lösungen für neue Herausforderungen 	
	Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren	<ul style="list-style-type: none"> • setzt Ziele für die Aufgaben und plant Umsetzungsschritte • löst Problemstellungen, dokumentiert und reflektiert eigene Lösungswege 	

Anhang 3.1: Fragebogen, Bestandsaufnahme Vorlage

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Erste Bestandsaufnahme Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Beantworte folgende Fragen bitte offen und ehrlich. Der Fragebogen kann anonym ausgefüllt und retourniert werden.

1. Ich weiss, wo ich die überfachlichen Kompetenzen (Personale, Soziale- und Methodische Kompetenzen) im Lehrplan 21 finde.

- Ja Nein

2. In meiner Unterrichtsplanung beziehe ich die überfachlichen Kompetenzen mit ein.

- immer manchmal nie

3. a) Ich achte darauf in meinem Unterricht personale, soziale und methodische Kompetenzen gleichermassen zu fördern.

- Ja Nein

b) Dies gelingt mir

- immer manchmal nie

4. In meinen Überlegungen zur Unterrichtsplanung befasse ich mich gleich stark mit den fachlichen wie mit den überfachlichen Kompetenzen.

- Ja Nein

5. Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen ist mir im Unterrichtsalltag ein Anliegen.

- Ja Nein

6. a) Welche überfachlichen Kompetenzen berücksichtigst du in deinem Unterricht?

b) Wie planst du diese jeweiligen Kompetenzen mit ein? Gibt es Hilfsmittel, welche dir dabei helfen?

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

7. Die jeweilige Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen halte ich in der Förderplanung fest.

- immer manchmal nie

8. a) Eine kompakte Zusammenstellung der überfachlichen Kompetenzen wäre für meine Unterrichtsplanung hilfreich.

- Ja Nein

b) Wenn Ja: Welche Art der Darstellung könnte dir am ehesten helfen?

- Symbole Merksätze
 Bilder anderes: _____
 Text

Es können mehrere angekreuzt werden.

Bei Bedarf:

Bemerkungen, Gedanken, die ich mir zu diesem Thema mache.

Vielen Dank für deine Offenheit und Mithilfe!

Anhang 3.1.1: Bestandsaufnahme ausgefüllt

Erste Bestandsaufnahme Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Beantworte folgende Fragen bitte offen und ehrlich. Der Fragebogen kann anonym ausgefüllt und retourniert werden.

1. Ich weiss, wo ich die überfachlichen Kompetenzen (Personale, Soziale- und Methodische Kompetenzen) im Lehrplan 21 finde.

Ja Nein

2. In meiner Unterrichtsplanung beziehe ich die überfachlichen Kompetenzen mit ein.

immer manchmal nie

3. a) Ich achte darauf in meinem Unterricht personale, soziale und methodische Kompetenzen gleichermassen zu fördern.

Ja Nein

b) Dies gelingt mir

immer manchmal nie

4. In meinen Überlegungen zur Unterrichtsplanung befasse ich mich gleich stark mit den fachlichen wie mit den überfachlichen Kompetenzen.

Ja Nein

5. Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen ist mir im Unterrichtsalltag ein Anliegen.

Ja Nein

6. a) Welche überfachlichen Kompetenzen berücksichtigst du in deinem Unterricht?

(Soziale Kompetenz)
• Personale Kompetenz (i.e. Selbstständigkeit & Eigenständigkeit)
• Methodische Kompetenz (Mehrheit Aufgaben / Probleme lösen)

b) Wie planst du diese jeweiligen Kompetenzen mit ein? Gibt es Hilfsmittel, welche dir dabei helfen?

Entwicklung eigener Lehr- / Lernmittel

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

7. Die jeweilige Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen halte ich in der Förderplanung fest.

- immer manchmal nie

8. a) Eine kompakte Zusammenstellung der überfachlichen Kompetenzen wäre für meine Unterrichtsplanung hilfreich.

- Ja Nein

b) Wenn Ja: Welche Art der Darstellung könnte dir am ehesten helfen?

- Symbole Merksätze
 Bilder anderes: _____
 Text

Es können mehrere angekreuzt werden.

Bei Bedarf:

Bemerkungen, Gedanken, die ich mir zu diesem Thema mache.

Vielen Dank für deine Offenheit und Mithilfe!

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Erste Bestandsaufnahme Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Beantworte folgende Fragen bitte offen und ehrlich. Der Fragebogen kann anonym ausgefüllt und retourniert werden.

1. Ich weiss, wo ich die überfachlichen Kompetenzen (Personale, Soziale- und Methodische Kompetenzen) im Lehrplan 21 finde.

Ja Nein

2. In meiner Unterrichtsplanung beziehe ich die überfachlichen Kompetenzen mit ein.

immer manchmal nie

3. a) Ich achte darauf in meinem Unterricht personale, soziale und methodische Kompetenzen gleichermassen zu fördern.

Ja Nein (oder die Rückfrage: Was meint „gleichermassen“?)

b) Dies gelingt mir (beantworte ich trotzdem)

immer manchmal nie

4. In meinen Überlegungen zur Unterrichtsplanung befasse ich mich gleich stark mit den fachlichen wie mit den überfachlichen Kompetenzen.

Ja Nein

5. Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen ist mir im Unterrichtsalltag ein Anliegen.

Ja Nein

6. a) Welche überfachlichen Kompetenzen berücksichtigst du in deinem Unterricht?

durcheinander als Praxisformulierung:
Selbstständigkeit / Teilschrittplanung / Ziel-neu-formulierung /
Respekt / Selbstvertrauen / Selbstentdeckung /
Weitergeben von Infos und Wissen / Kompetenzen /
Parat sein / Sorgfalt / Pünktlichkeit / Bewegen im
Berufsweltraum / Notfallschaffung / Einholen von Infos &
Wissen (Eltern...)

b) Wie planst du diese jeweiligen Kompetenzen mit ein? Gibt es Hilfsmittel, welche dir dabei helfen?

• Gruppenbildung / Einzel- / Gespräche / Heft für Fachunterricht /
Wandtafel / ...
• „Coach“-Teams (2er Gruppen) / Lehrplanungsplakat der Klasse
für Ehrtrag zu Arbeit

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

7. Die jeweilige Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen halte ich in der Förderplanung fest.

- immer manchmal nie

8. a) Eine kompakte Zusammenstellung der überfachlichen Kompetenzen wäre für meine Unterrichtsplanung hilfreich.

- Ja Nein

b) Wenn Ja: Welche Art der Darstellung könnte dir am ehesten helfen?

Symbole

Bilder

Text

Es können mehrere angekreuzt werden.

Merksätze

anderes: Ideen für Rasterysteme, welche Zeitabläufe aufzeigen & Entwicklungsbedarf andeuten werden kann für LP und SuS

Bei Bedarf:

Bemerkungen, Gedanken, die ich mir zu diesem Thema mache.

Überfachliche Kompetenzen sind zentral, ohne sie bleiben Kompetenzen isolierte Einzelfunktionen, welche nur marginal zur Persönlichkeitsbildung beitragen. Den Nutzen einer systematischen Erfassung sehe ich aber noch nicht praktisch vor mir, bin aber auch sehr gespannt auf entsprechende Versuche...

Vielen Dank für deine Offenheit und Mithilfe!

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Erste Bestandsaufnahme Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Beantworte folgende Fragen bitte offen und ehrlich. Der Fragebogen kann anonym ausgefüllt und retourniert werden.

1. Ich weiss, wo ich die überfachlichen Kompetenzen (Personale, Soziale- und Methodische Kompetenzen) im Lehrplan 21 finde.

Ja Nein

2. In meiner Unterrichtsplanung beziehe ich die überfachlichen Kompetenzen mit ein.

immer manchmal nie

3. a) Ich achte darauf in meinem Unterricht personale, soziale und methodische Kompetenzen gleichermassen zu fördern.

Ja Nein

b) Dies gelingt mir

immer manchmal nie

4. In meinen Überlegungen zur Unterrichtsplanung befasse ich mich gleich stark mit den fachlichen wie mit den überfachlichen Kompetenzen.

Ja Nein

5. Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen ist mir im Unterrichtsalltag ein Anliegen.

Ja Nein

6. a) Welche überfachlichen Kompetenzen berücksichtigst du in deinem Unterricht?

→ Interesse / Leistungsbereitschaft, Selbständigkeit,
Konzentrationsfähigkeit, Durchhaltevermögen,
Kritikfähigkeit, Frustrationstoleranz (personale K.)
→ ^{Problemlösungsverhalten} Eigenständigkeit / Flexibilität (method. K.)
→ Wertschätzung / Toleranz (soziale Kompetenz)

b) Wie planst du diese jeweiligen Kompetenzen mit ein? Gibt es Hilfsmittel, welche dir dabei helfen?

Mein offener Unterricht ermöglicht Erwerb ~~von~~ auf Komp.
ohne Planung.
Ich lege viel mehr Wert auf ÜFK als auf FK...
ÜFK als Nährboden für Kreativität und Freude am Lernen und
sich weiterentwickeln.

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

7. Die jeweilige Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen halte ich in der Förderplanung fest.

immer manchmal nie *bis jetzt nicht*

8. a) Eine kompakte Zusammenstellung der überfachlichen Kompetenzen wäre für meine Unterrichtsplanung hilfreich.

Ja Nein

b) Wenn Ja: Welche Art der Darstellung könnte dir am ehesten helfen?

Symbole

Merksätze

Bilder

anderes: _____

Text

Es können mehrere angekreuzt werden.

Bei Bedarf:

Bemerkungen, Gedanken, die ich mir zu diesem Thema mache.

Bei SuS die stark auffallen weil sie nicht arbeiten können
(bzw nicht lange oder nicht am Thema) sollten eine
Weile der Fokus nur auf überf. Kompetenzen gerichtet
werden. Stärken stärken ...

Vielen Dank für deine Offenheit und Mithilfe!

Yoli

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Erste Bestandsaufnahme Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Beantworte folgende Fragen bitte offen und ehrlich. Der Fragebogen kann anonym ausgefüllt und retourniert werden.

1. Ich weiss, wo ich die überfachlichen Kompetenzen (Personale, Soziale- und Methodische Kompetenzen) im Lehrplan 21 finde.

Ja Nein

2. In meiner Unterrichtsplanung beziehe ich die überfachlichen Kompetenzen mit ein.

immer manchmal nie

3. a) Ich achte darauf in meinem Unterricht personale, soziale und methodische Kompetenzen gleichermassen zu fördern.

Ja Nein

b) Dies gelingt mir

immer manchmal nie

4. In meinen Überlegungen zur Unterrichtsplanung befasse ich mich gleich stark mit den fachlichen wie mit den überfachlichen Kompetenzen.

Ja Nein

5. Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen ist mir im Unterrichtsalltag ein Anliegen.

Ja Nein

6. a) Welche überfachlichen Kompetenzen berücksichtigst du in deinem Unterricht?

Selbst- und Sozialkompetenzen
- Selbstständig lernen, Sorgfältig arbeiten,
- Mit anderen zusammenarbeiten, Konstruktive
mit Kritik umgehen, respektvoll mit anderen
umgehen, Regeln einhalten
- Selbstvertrauen, Leistungsstreben, Kreativität
- Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit
- Verantwortung

b) Wie planst du diese jeweiligen Kompetenzen mit ein? Gibt es Hilfsmittel, welche dir dabei helfen?

- Gruppenarbeit (2er, 3er/4er)
- Schüler helfen sich gegenseitig
- Aufgabe alleine und als Gruppe lösen
- Vortragen
- Musik

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

7. Die jeweilige Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen halte ich in der Förderplanung fest.

- immer manchmal nie

8. a) Eine kompakte Zusammenstellung der überfachlichen Kompetenzen wäre für meine Unterrichtsplanung hilfreich.

- Ja Nein

b) Wenn Ja: Welche Art der Darstellung könnte dir am ehesten helfen?

Symbole

Merksätze

Bilder

anderes: _____

Text

Es können mehrere angekreuzt werden.

Bei Bedarf:

Bemerkungen, Gedanken, die ich mir zu diesem Thema mache.

Vielen Dank für deine Offenheit und Mithilfe!

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Erste Bestandsaufnahme Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Beantworte folgende Fragen bitte offen und ehrlich. Der Fragebogen kann anonym ausgefüllt und retourniert werden.

1. Ich weiss, wo ich die überfachlichen Kompetenzen (Personale, Soziale- und Methodische Kompetenzen) im Lehrplan 21 finde.

Ja Nein

2. In meiner Unterrichtsplanung beziehe ich die überfachlichen Kompetenzen mit ein.

immer manchmal nie

3. a) Ich achte darauf in meinem Unterricht personale, soziale und methodische Kompetenzen gleichermassen zu fördern.

Ja Nein

b) Dies gelingt mir

immer manchmal nie

4. In meinen Überlegungen zur Unterrichtsplanung befasse ich mich gleich stark mit den fachlichen wie mit den überfachlichen Kompetenzen.

Ja Nein

5. Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen ist mir im Unterrichtsalltag ein Anliegen.

Ja Nein

6. a) Welche überfachlichen Kompetenzen berücksichtigst du in deinem Unterricht?

• Regeln einhalten → Schulzimmerregeln
• mit Kritik umgehen → Feedbackkultur
• mit anderen zusammenarbeiten → mit SSA
• selbständig arbeiten → Pläne und Strukturen
• Umgang mit Stress, eigenes Verhalten kennen
Verhalten der anderen verstehen → Rituale
Lisa, Ben und Ulrich Buch

b) Wie planst du diese jeweiligen Kompetenzen mit ein? Gibt es Hilfsmittel, welche dir dabei helfen?

z.B. eigene Stärken kennen: "Themahelden"
→ liest fast in jedes Thema ein Berufskunde
"Wie lerne ich gut": Unterrichtsreihe
• Spiel: "Glaubst du an Gespenster" Kommunikationsspiel

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

7. Die jeweilige Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen halte ich in der Förderplanung fest.

- immer manchmal nie

8. a) Eine kompakte Zusammenstellung der überfachlichen Kompetenzen wäre für meine Unterrichtsplanung hilfreich.

- Ja Nein

b) Wenn Ja: Welche Art der Darstellung könnte dir am ehesten helfen?

- Symbole Merksätze
 Bilder anderes: _____
 Text

Es können mehrere angekreuzt werden.

Bei Bedarf:

Bemerkungen, Gedanken, die ich mir zu diesem Thema mache.

Für mich wäre es gut, wenn wir ein Instrument hätten, in welchem wir übersichtlich eintragen können an welcher Kompetenz wir wann, wie häufig und ev. wie arbeiten (auch Planung?)

Vielen Dank für deine Offenheit und Mithilfe!

Yoli

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Erste Bestandsaufnahme Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Beantworte folgende Fragen bitte offen und ehrlich. Der Fragebogen kann anonym ausgefüllt und retourniert werden.

1. Ich weiss, wo ich die überfachlichen Kompetenzen (Personale, Soziale- und Methodische Kompetenzen) im Lehrplan 21 finde.

Ja Nein

2. In meiner Unterrichtsplanung beziehe ich die überfachlichen Kompetenzen mit ein.

immer manchmal nie

3. a) Ich achte darauf in meinem Unterricht personale, soziale und methodische Kompetenzen gleichermassen zu fördern.

Ja Nein

b) Dies gelingt mir

immer manchmal nie

4. In meinen Überlegungen zur Unterrichtsplanung befasse ich mich gleich stark mit den fachlichen wie mit den überfachlichen Kompetenzen.

Ja Nein

5. Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen ist mir im Unterrichtsalltag ein Anliegen.

Ja Nein

6. a) Welche überfachlichen Kompetenzen berücksichtigst du in deinem Unterricht?

Selbstkompetenz: Lernbüro Deutsch / Logbuch - Wochen-
personale K. planung / Selbstkontrolle in Mathe
- psychische Gesundheit: „wie geht es Dir?“ App
und Kleber
- Selbstwertschätzung bei Prüfungen
- Wochenziele selbst setzen

b) Wie planst du diese jeweiligen Kompetenzen mit ein? Gibt es Hilfsmittel, welche dir dabei helfen?

Soziale Kompetenzen:
- Teambildungsaufgaben im Projektunterricht
- Klassenrat
- verschiedene Gruppenarbeiten

methodische K. - Lernstrategien verwenden
- ähnliche Abläufe gestalten (UK)
Yolanda Odermatt Fragebogen 1

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

7. Die jeweilige Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen halte ich in der Förderplanung fest.

- immer manchmal nie

8. a) Eine kompakte Zusammenstellung der überfachlichen Kompetenzen wäre für meine Unterrichtsplanung hilfreich.

- Ja Nein

b) Wenn Ja: Welche Art der Darstellung könnte dir am ehesten helfen?

Symbole

Merksätze

Bilder

anderes: _____

Text

Es können mehrere angekreuzt werden.

Bei Bedarf:

Bemerkungen, Gedanken, die ich mir zu diesem Thema mache.

Vielen Dank für deine Offenheit und Mithilfe!

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Erste Bestandsaufnahme Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Beantworte folgende Fragen bitte offen und ehrlich. Der Fragebogen kann anonym ausgefüllt und retourniert werden.

1. Ich weiss, wo ich die überfachlichen Kompetenzen (Personale, Soziale- und Methodische Kompetenzen) im Lehrplan 21 finde.

Ja Nein

2. In meiner Unterrichtsplanung beziehe ich die überfachlichen Kompetenzen mit ein.

immer manchmal nie

3. a) Ich achte darauf in meinem Unterricht personale, soziale und methodische Kompetenzen gleichermassen zu fördern.

Ja Nein

b) Dies gelingt mir

immer manchmal nie

4. In meinen Überlegungen zur Unterrichtsplanung befasse ich mich gleich stark mit den fachlichen wie mit den überfachlichen Kompetenzen.

Ja Nein

5. Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen ist mir im Unterrichtsalltag ein Anliegen.

Ja Nein

6. a) Welche überfachlichen Kompetenzen berücksichtigst du in deinem Unterricht?

p.k. : - Kreativität, Leistungsfreude, Selbstständigkeit
s.k. : Kommunikations-, Konfliktfähigkeit
m.k. : Arbeitsorganisation, Arbeitstechniken

b) Wie planst du diese jeweiligen Kompetenzen mit ein? Gibt es Hilfsmittel, welche dir dabei helfen?

z.B. - Stimmungsbarometer
- Karteikarten

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

7. Die jeweilige Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen halte ich in der Förderplanung fest.

- immer manchmal nie

8. a) Eine kompakte Zusammenstellung der überfachlichen Kompetenzen wäre für meine Unterrichtsplanung hilfreich.

- Ja Nein

b) Wenn Ja: Welche Art der Darstellung könnte dir am ehesten helfen?

- Symbole Merksätze
 Bilder anderes: _____
 Text

Es können mehrere angekreuzt werden.

Bei Bedarf:

Bemerkungen, Gedanken, die ich mir zu diesem Thema mache.

Mir hilft die Broschüre "Umsetzungshilfe" (kt. Lu) bei der Reflexion

Vielen Dank für deine Offenheit und Mithilfe!

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Erste Bestandsaufnahme Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Beantworte folgende Fragen bitte offen und ehrlich. Der Fragebogen kann anonym ausgefüllt und retourniert werden.

1. Ich weiss, wo ich die überfachlichen Kompetenzen (Personale, Soziale- und Methodische Kompetenzen) im Lehrplan 21 finde.

- Ja Nein

2. In meiner Unterrichtsplanung beziehe ich die überfachlichen Kompetenzen mit ein.

- immer manchmal nie

3. a) Ich achte darauf in meinem Unterricht personale, soziale und methodische Kompetenzen gleichermaßen zu fördern.

- Ja Nein

wenn möglich

b) Dies gelingt mir

- immer manchmal nie

4. In meinen Überlegungen zur Unterrichtsplanung befasse ich mich gleich stark mit den fachlichen wie mit den überfachlichen Kompetenzen.

- Ja Nein

5. Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen ist mir im Unterrichtsalltag ein Anliegen.

- Ja Nein

6. a) Welche überfachlichen Kompetenzen berücksichtigst du in deinem Unterricht?

*Kommunikationsfähigkeit (Komm. Komp.)
Konfliktfähigkeit
Medienkompetenz*

b) Wie planst du diese jeweiligen Kompetenzen mit ein? Gibt es Hilfsmittel, welche dir dabei helfen?

- Zeit geben, Zeitpuffer einplanen*
- wenn möglich, bildliche Darstellung*
- Einbeziehung aktueller Themen Weltgeschehen*

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

7. Die jeweilige Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen halte ich in der Förderplanung fest.

- immer manchmal nie

8. a) Eine kompakte Zusammenstellung der überfachlichen Kompetenzen wäre für meine Unterrichtsplanung hilfreich.

- Ja Nein

b) Wenn Ja: Welche Art der Darstellung könnte dir am ehesten helfen?

Symbole

Merksätze

Bilder

anderes:

Übersicht (A4 Seite, nicht A)
in Tabellenform

Text

Es können mehrere angekreuzt werden.

Bei Bedarf:

Bemerkungen, Gedanken, die ich mir zu diesem Thema mache.

Liebe Yoli
Ich wünsche dir für deine Masterarbeit einen erfolgreichen
Abschluss!
Viele Grüsse [REDACTED]

Vielen Dank für deine Offenheit und Mithilfe!

Anhang 3.2: Befragung nach 1. Testphase Vorlage

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Auswertung Phase 2: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja		nein		
++	+	0	-	--

ist ansprechend gestaltet

ist übersichtlich

ist verständlich

empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

- Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

- Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Anhang 3.2.1: Befragung nach erster Testphase ausgefüllt

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Auswertung Phase 1: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten 5 Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja		nein		
++	+	0	-	--
	x			
x				
x				
	x			

ist ansprechend gestaltet

ist übersichtlich

ist verständlich

empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

Weil ich die Grobplanung für das 2. Semester erst in den Fasnachtsferien mache. Ups!

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

Hey, ich hab's einfach irgendwie vergessen, obwohl es die ganze Zeit auf dem Pult lag. Zwischendurch habe ich einen Blick darauf geworfen und, vielleicht im Unterbewusstsein, das eine oder andere bewusster berücksichtigt. Daher glaube ich auch, dass wenn es zur Gewohnheit wird, dass man es bei jeder Planung heranzieht und sich Gedanken dazu macht, es sicher genutzt wird.

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

Mehr Platz für Notizen/Planung → Farbspalte links von unten nach oben beschriften und dafür zusätzlich die Farben in der zweiten Spalte wiederholen, halt etwas matter oder so (die find ich nämlich gut). Ich mach dir ein Vorschlag, wenn du willst... 😊

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

Gar keine, find ich tipptopp!

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Auswertung Phase 1: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten 5 Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja					nein				
++	+	0	-	--					
++									ist ansprechend gestaltet
++									ist übersichtlich
++									ist verständlich
		0							empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

___ich habe das 2. Semester nicht neu geplant...

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

___mir sind die überfachlichen Kompetenzen sehr geläufig, ich arbeite vorwiegend mit diesen.

...

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

___ev noch erweitern?

Auswertung Phase 1: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten 5 Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja					nein				
++	+	0	-	--	++	+	0	-	--
<input checked="" type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>									

ist ansprechend gestaltet

ist übersichtlich

ist verständlich

empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Ich habe angemerkt, wo im 1. Semester mein Schwerepunkt lag, und was ich mir geg. fürs 2. Semester vornehme.

Wenn nein: Weshalb nicht?

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

Ich habe für die tägliche Planung einiges zu berücksichtigen. Ist noch nicht Teil meines 4. Ablaufs.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

Tip: Für konkrete Umsetzung wäre eine pädagogische Sitzung im Team sehr gut geeignet.

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Yolanda Odermatt_Auswertung Phase 1

Auswertung Phase 1: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten 5 Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja			nein		
++	+	0	-	--	
	X				ist ansprechend gestaltet
	X				ist übersichtlich
	X				ist verständlich
X					empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

ist ansprechend gestaltet
ist übersichtlich
ist verständlich
empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

- war nicht konkret präsent (Hinweis), keine Vorschläge

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

- sicher 2...

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

Spalte "Notizen/Planung" nicht nötig

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

Einheitliche Formulierungen = "baum..."

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Auswertung Phase 1: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten 5 Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja			nein	
++	+	0	-	--
	X			
X	X			
	X			

- ist ansprechend gestaltet
- ist übersichtlich
- ist verständlich
- empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

→ die Sammlung, der Überblick ist sehr gut.

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

- Ja
- Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

zu wenig präsent, wo für mich war der Auftrag nicht klar, dass ich es jetzt ausprobieren sollte. "Sorry!"

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

- Ja
- Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

→ ev. irgendwie kleiner / A5 dann wäre es eine Doppelseite im Journal

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

↑
güt

Raster: "Notizen/Planung" - wie wäre dies gedacht? - ev. Beispiele, Möglichkeiten aufzeigen

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Auswertung Phase 1: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten 5 Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja			nein		
++	+	0	-	--	
	8				
8					
8					
8					

ist ansprechend gestaltet
 ist übersichtlich
 ist verständlich
 empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Als „Selbstbefragungsblatt“ // „Einstimmen“
 Ziel: Entscheidungspotenzial einer UG // (nicht täglich)
 fokussieren einzelner

Wenn nein: Weshalb nicht?

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

...und ich habe wohl die digitale Version verpasst...?

Wenn nein: Weshalb nicht?

Ich sage mal: eher nicht; dafür würde ich mir eine Schlagwort-Kürzestfassung wünschen machen

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

übersichtlich; die zweite Zeile ist für mich farblich (in Farb-Untertönen) schneller lesbar; auch mit grober

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

Überschneidungen? (Selbstständigkeit / Arbeitsplanung) Schrift
 3. Spalte in Schlagworten möglich?

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Oh mein Gott, ich hoffe, du kannst meine Kräfte lesen... 😊 ... und herzlichen Danke für Deine Arbeit!!

Anhang 3.3: Befragung nach zweiter Testphase Vorlage

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Auswertung Phase 2: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der 2. Variation der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja			nein	
++	+	0	-	--

ist ansprechend gestaltet

ist übersichtlich

ist verständlich

empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

- Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

- Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhaltes und Formulierung:

5.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

6. Hat sich etwas an deiner Vorbereitungsroutine verändert?

- Ja Nein

Wenn ja: Beschreibe die Veränderung

Wenn nein: Weshalb nicht?

7. Konntest du bei den Jugendlichen Fortschritte in deinen miteingeplanten überfachlichen Kompetenzen feststellen?

- Ja Nein

Wenn ja: Welche Fortschritte konntest du beobachten?

Wenn nein: Was denkst du warum nicht?

8. Würdest du auch zukünftig eine solches Planungsinstrument einsetzen?

- Ja Nein

Wenn nein: Weshalb nicht?

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Anhang 3: Befragung nach zweiter Testphase ausgefüllt

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Auswertung Phase 2: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der 2. Variation der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja		nein		
++	+	0	-	--
<input checked="" type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/>				

ist ansprechend gestaltet

ist übersichtlich

ist verständlich

empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Konkrete Formulierung für Lernziele einzelner Jugendliche zu formulieren

Wenn nein: Weshalb nicht?

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

Ich habe das Instrument in d. Wochenplanung genutzt und als sehr hilfreiche u. seriöse / kompetente Unterstützung geschätzt.

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

tip top

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhaltes und Formulierung:

5.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

6. Hat sich etwas an deiner Vorbereitungsroutine verändert?

Ja Nein

Wenn ja: Beschreibe die Veränderung

Ich greife „automatisch“ zur Planungshilfe. Sie ist inzwischen fester Bestandteil bei meiner Vorbereitung. 😊

Wenn nein: Weshalb nicht?

7. Konntest du bei den Jugendlichen Fortschritte in deinen miteingeplanten überfachlichen Kompetenzen feststellen?

Ja Nein

Wenn ja: Welche Fortschritte konntest du beobachten?

klares Ziel = kleine Erfolgsschritte

Wenn nein: Was denkst du warum nicht?

8. Würdest du auch zukünftig eine solches Planungsinstrument einsetzen?

Ja Nein

Wenn nein: Weshalb nicht?

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Liebe Yoli, deine Planungshilfe ist super!!
Liebe Grüsse
☺

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Auswertung Phase 2: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der 2. Variation der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja		nein		
++	+	0	-	--
X				
X				
	X			
X				

ist ansprechend gestaltet

ist übersichtlich

ist verständlich

empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Bei der Semesterplanung habe ich bei jedem Förderziel überlegt an welchen überfachlichen Kompetenzen wir arbeiten wollen.

...

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

Ja Nein

Wenn nein: Weshalb nicht?

Ich habe wöchentlich kurz hineingeschaut und kontrolliert, ob wir noch auf dem Weg sind.

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

Super wäre es, wenn die überfachlichen Kompetenzen direkt im Lehrerooffice eintragbar wären, damit wir nicht noch ein zweites Instrument bearbeiten müssten.

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhaltes und Formulierung:

Für mich ist dies ein Arbeitspapier und muss nicht perfekt sein. Verständlich und umfangreich ist wichtig.

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

5. Hat sich etwas an deiner Vorbereitungsroutine verändert?

Ja Nein

Wenn ja: Beschreibe die Veränderung

Ich nehme mir bewusst Zeit bei der Planung für die überfachlichen Kompetenzen einzubeziehen. Ich habe besser die Übersicht, welche Kompetenzen ich abgedeckt habe.

6. Konntest du bei den Jugendlichen Fortschritte in deinen miteingeplanten überfachlichen Kompetenzen feststellen?

Ja Nein

Wenn ja: Welche Fortschritte konntest du beobachten?

Ich kann es nicht richtig beurteilen da ich diese Klasse in diesem Schuljahr neu habe. Finde aber, dass sie in verschiedenen Bereichen gute Fortschritte gemacht haben. Neu werden wir mit dem Einsatz vom Wochenplan an ihrer Selbständigkeit und Selbstwirksamkeit arbeiten.

7. Würdest du auch zukünftig eine solches Planungsinstrument einsetzen?

Ja Nein

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Auswertung Phase 2: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der 2. Variation der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja			nein	
++	+	0	-	--
	<input checked="" type="checkbox"/>			
	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/>				

ist ansprechend gestaltet
 ist übersichtlich
 ist verständlich
 empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Schnell-Check für LGS einzelne SuS:
kurzfristige Beurteilung vor dem U. / längerfristige Gedanken
zu einzelnen SuS

Wenn nein: Weshalb nicht?

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

ein täglicher Effekt tritt ja allmählich ein,
ohne das Papier wirklich heranzuziehen,
wortwörtlich

4. a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

Icons helfen dem Tempo, das ich suche habe mir erlaubt
die farbigen Felder für die Vorbereitung in den KLP zusammen-

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

Ich versende und perlierte die detaillierten Texte
sehr unterschiedlich, nehme auch neue dazu
(z.B. Umgang mit Vielfalt; Ideen von Mitsch in eigener
Arbeit integrieren/variieren/
destillieren)

Yolanda Odermatt_Auswertung Phase 2

11.11.17

5.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

a) Ziele mit doppeltem Inhalt (... und ...) auf einen Inhalt herunterbrechen?

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

b) In der Spalte mit den detaillierten Zielen setzen zwei Formen auf [Sas] verteten über Handpunkt... und sich Planung bilden... "

6. Hat sich etwas an deiner Vorbereitungsroutine verändert?

Ja Nein

Wenn ja: Beschreibe die Veränderung

Durch die visuelle / tabellarische Hilfe entsteht ein schnellerer

Wenn nein: Weshalb nicht?

Überblick, ein allmähliches Setzen von schnelleren Synapsen
Ich schlage vor das zu vereinfachen

7. Konntest du bei den Jugendlichen Fortschritte in deinen miteingeplanten überfachlichen Kompetenzen feststellen?

Ja Nein

Wenn ja: Welche Fortschritte konntest du beobachten?

Viele kleine und große: mehr Aktivitäten in Gruppen
Bereitschaft zur Zus-arbeit sowie auch ^{entgegen den Interessen} vorhandenen Spannungen...

Wenn nein: Was denkst du warum nicht?

... allerdings (!) sind die Ursachen von Fortschritten sehr schwierig dingfest zu machen...

8. Würdest du auch zukünftig eine solches Planungsinstrument einsetzen?

Ja Nein

Wenn ja: Weshalb nicht?

Das ^{von mir} zusammen gelebte Blatt (sorry) lässt sich ja sehr leicht zu den anderen Blättern jeder LG legen...

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Auswertung Phase 2: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der 2. Variation der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja					nein	
++	+	0	-	--		
	x				ist ansprechend gestaltet	
x					ist übersichtlich	
	x				ist verständlich	
	x				empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung	

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

Ja x Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

Hey, ich hab's irgendwie vergessen, ☹️ Bei mir fand gar keine Grobplanung statt, ich nehme z.Z. jede Woche, so, wie sie grad kommt.

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

Ja x Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

Siehe oben, ich kann's gar nicht richtig sagen... Meine Vorbereitung war die letzten Wochen eher Wissens-Kompetenzen-Lastig, da kam der Fragebogen gar nicht zum Zug. Ich hatte ihn zuvor gut studiert und habe noch von damals im Kopf «Ja, mach ich, check, mach ich....»

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

Den Textverlauf in der zweiten Spalte würde ich eher von links nach rechts statt von unten nach oben machen. Es liest sich einfacher.

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

keine

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

5.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

ööhhmm... siehe 4?

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

ööhhmm... siehe 4?

6. Hat sich etwas an deiner Vorbereitungsroutine verändert?

Ja Nein

Wenn ja: Beschreibe die Veränderung

Wenn nein: Weshalb nicht?

Jein. Ich bin mir sicher, dass ich diesen Plan für das nächste Schuljahr einsetzen werde. Da kann ich mir vorstellen, bewusst ganze Zeitfenster (zB eine Lektion) entsprechend einzubauen resp. den Fokus auf dieses Thema zu legen. Dieses Jahr nicht, weil ich mich noch zu wenig routiniert fühle /geföhlt habe und in der Vorbereitung der anderen Themen mehr investieren wollte (wie gestalte ich die Themen für den Wissens-kompetenz-basierten Unterricht?)

7. Konntest du bei den Jugendlichen Fortschritte in deinen miteingeplanten überfachlichen Kompetenzen feststellen?

Ja Nein

Wenn ja: Welche Fortschritte konntest du beobachten?

Sie sind selbstsicherer, selbständiger, routinierter in dem, was sie tun. Sind organisierter (überlegen sich z.B., wie sie Aufgaben starten), probieren auch mal etwas aus. (P.S. diese Veränderung ist weniger wegen dem Plan (den ich ja nicht benutzt habe), sondern wegen dem, wie ich es halt einfach «immer echli» mache. :-/ → siehe Nr. 4

Wenn nein: Was denkst du warum nicht?

8. Würdest du auch zukünftig eine solches Planungsinstrument einsetzen?

Ja, klar, siehe Nr. 6 Nein

Wenn nein: Weshalb nicht?

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Auswertung Phase 2: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der 2. Variation der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja			nein	
++	+	0	-	--
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>				
	<input checked="" type="checkbox"/>			

ist ansprechend gestaltet
ist übersichtlich
ist verständlich
empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

2-mal für den Einstieg für Klassenstunde

Wenn nein: Weshalb nicht?

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

Ist einfach noch nicht Teil davon.
Ist mir nicht präsent

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

5.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

→ siehe vorne (2-mal das gleiche?)

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

6. Hat sich etwas an deiner Vorbereitungsroutine verändert?

Ja Nein

Wenn ja: Beschreibe die Veränderung

Wenn nein: Weshalb nicht?

Habe mich persönlich nicht darauf eingelassen

7. Konntest du bei den Jugendlichen Fortschritte in deinen miteingeplanten überfachlichen Kompetenzen feststellen?

Ja Nein

Wenn ja: Welche Fortschritte konntest du beobachten?

Wenn nein: Was denkst du warum nicht?

zu wenig eingesetzt

8. Würdest du auch zukünftig eine solches Planungsinstrument einsetzen?

Ja Nein

Wenn nein: Weshalb nicht?

↳ möchte / muss es mir fest vornehmen
Neues SJ wäre ein guter Startpunkt

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Auswertung Phase 2: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der 2. Variation der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja			nein		
++	+	0	-	--	
	X				ist ansprechend gestaltet
	X				ist übersichtlich
	X				ist verständlich
		X			empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

Ich baue oftmals die überfachlichen Kompetenzen automatisch im Unterricht ein.

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

s.o.

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

Mit kurzen Beispielen versehen.

5.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

6. Hat sich etwas an deiner Vorbereitungsroutine verändert?

Ja Nein

Wenn ja: Beschreibe die Veränderung

Wenn nein: Weshalb nicht?

s.o.

7. Konntest du bei den Jugendlichen Fortschritte in deinen miteingeplanten überfachlichen Kompetenzen feststellen?

Ja Nein

Wenn ja: Welche Fortschritte konntest du beobachten?

Arbeitshaltung, Sozialkompetenz

Wenn nein: Was denkst du warum nicht?

8. Würdest du auch zukünftig eine solches Planungsinstrument einsetzen?

Ja Nein

Wenn nein: Weshalb nicht?

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Anhang 4: Leitfaden Gruppendiskussion

Leitfaden Gruppendiskussion: Planungsinstrument überfachliche Kompetenzen

Ziel: Beantwortung der Fragestellung der MA

Hauptfragestellung

Lassen sich die überfachlichen Kompetenzen des LP21 durch die Entwicklung und den Einsatz eines Planungsinstruments systematisch in den alltäglichen Unterricht implementieren?

Unterfragen

- Ist eine Gleichwertigkeit der Förderung der fachlichen und der überfachlichen Kompetenzen mittels einer im Unterrichtsheft eingebetteten und so mit wenig Aufwand einsehbarer Übersicht der überfachlichen Kompetenzen zu erreichen?
- Sind aus Sicht der Lehrpersonen durch die bewusstere Miteinplanung der überfachlichen Kompetenzen eine Steigerung der überfachlichen Kompetenzen der Schüler*innen beobachtbar?

Ablauf:

Begrüßungs-/Eröffnungsphase mit Grundreiz

- Begrüßung der Teilnehmerinnen, mich bedanken für die Mitarbeit
- Information der Teilnehmerinnen über Zeit, Ziel, Inhalt und Motivation für dieses Interview. Information über Videoaufnahme. Grundregeln für das Sprechen in der online Besprechung festlegen. (Handmeldungen und Schriftsprache)
- Grundreiz: Einladung dazu über die allgemeinen Erfahrungen bei der Erprobung der Planungshilfe frei zu berichten.

Befragungs-/Diskussionsphase mit Leitfadenfragen

Wir beginnen mit der Nutzerfreundlichkeit und der Aufbereitung wie die Gestaltung des Instruments.

• Thema Nutzerinnenfreundlichkeit:

Was haltet ihr von der Nutzerinnenfreundlichkeit des Planungsinstruments?

Wie haben euch die Einteilung in Tabellenform, die Unterstützung der Farbgestaltung und die Symbole geholfen euch zurecht zu finden?

Wieviel Zeit habt ihr gebraucht, um euch in der Darstellung zurecht zu finden?

Habt ihr Ideen oder Vorschläge wie die Darstellung für eine einfachere Übersicht noch verbessert werden könnte?

• Thema: Implementierung/Routineänderung:

Aus dem Ziel meiner Arbeit entwickelt sich die Frage wie ihr das Planungsinstrument eingesetzt habt und ob sich dadurch eure Unterrichtsplanungsroutine verändert hat?

In welchen Aspekten empfindet ihr es als Hilfe?

Habt ihr in eurer Planung eine Gewichtung der verschiedenen Kompetenzen festgestellt?

Wie wählt ihr die zu fördernden Kompetenzen aus?

Inwiefern ist es euch gelungen aktiv überfachliche Kompetenzen zu fördern. Woran habt ihr das erkannt? ein Beispiel

Habt ihr Anregungen für den Einsatz des Planungsinstruments?

Wie konntet ihr die Übersicht der Förderung behalten, v.a. bei verschiedenen Klassen?

• Fragen Förderplanung:

Welchen Nutzen seht ihr in der aktiven Miteinplanung der überfachlichen Kompetenzen für die Jugendlichen?

• Fragen Entwicklungsmöglichkeiten:

Habt ihr Ideen, wie das Instrument in Zukunft eingesetzt werden könnte? Was bräuchte es in euren Augen zusätzlich noch für eine aktivere Förderung der überfachlichen Kompetenzen?

Verabschiedungs-/Abschlussphase

- Abschluss des Interviews: Bedanken für die Mitarbeit, Schönen Feierabend

Anhang 5: Transkript der Gruppendiskussion mit Zeitmarker

Interview: Gruppendiskussion_Auswertung Planungsinstrument_20220524_190429-
Besprechungsaufzeichnung
I: Interviewer weiblich
B1: Befragter weiblich
B2: Befragter weiblich
B3: Befragter männlich
B4: Befragter weiblich
B5: Befragter weiblich
Dauer: 00:57:33.3
Transkript: Transkript_Gruppendiskussion_Auswertung Planungsinstrument_
20220524_190429-Besprechungsaufzeichnung

Start: #0:00:03.4#

1 I: Ja, sollte laufen, hoffe ich schwer. SO, herzlich willkommen, ich wechsele ins
2 Hochdeutsche, weil für die Transkription ist das dann einfacher. Wenn das für euch
3 auch ok ist. (.) Vielen Dank, dass ihr euch heute Abend dafür Zeit nehmt. Ich bin sehr,
4 sehr, sehr froh darum. (.) Kurz Zeitübersicht, ich denke so eine Stunde ungefähr,
5 spätestens nach eineinhalb brechen wir dann spätestens ab. Das wäre so (.) ein
6 bisschen der Zeitrahmen. Ziel des Gesprächs, warum wir zusammensitzen ist,
7 herauszufinden, ob die Planungshilfe, die ich euch (..) zwei Mal zur Verfügung gestellt
8 habe in verschiedener Form, ob die irgendetwas verändert hat, (.) und was man
9 vielleicht daran verbessern kann, wie es weitergehen könnte. Das ist mein Ziel daraus.
10 Wir werden die Nutzerfreundlichkeit des Instrumentes besprechen. Wir werden
11 anschauen, ob sich in eurer Art der Arbeit, in eurer Arbeitsplanungsroutine vor allem, ob
12 sich darin etwas verändert hat, anschauen und Entwicklungsmöglichkeiten noch
13 anschauen, was wäre vielleicht noch möglich. (..) Genau, (..) wie gesagt, ich bin froh,
14 wenn wir Hochdeutsch sprechen und wenn ihr etwas sagen wollt, ja ich glaube zwar, zu
15 fünft sollte das auch so gehen ohne Handheben. Wir versuchen es einmal, wenn es ein
16 Durcheinander gibt, dann machen wir das halt mit dem Händchen. Ist das ok so für
17 euch? #0:01:45.7#
18
19 B1: Tiptop, ja
20
21 B2: Das passt.
22
23 B3: Ja
24
25 I: Super, also, also (..) die Fragestellung hinter meiner Master Arbeit ist, ob sich die
26 überfachlichen Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 durch dieses Instrument (.) aktiver

27 und systematischer in den alltäglichen Unterricht implementieren lassen. Ob das
28 irgendwie möglich ist, dass wir das vom Hinterkopf nach vorne bringen, weil wir die
29 gleichwertig behandeln müssten, (.) nach unserem Berufsauftrag. (.) Genau, das ist so
30 die Hauptfragestellung. Jetzt, ihr konntet in zwei Phasen mit diesem Instrument arbeiten.
31 Ich habe es euch heute ja nochmals geschickt, damit ihr da vielleicht nochmals eine
32 Übersicht habt, wie das ausgesehen hat vorher, mit den kleineren Spalten zum Beispiel
33 und dann das zweite, (...) genau. Jetzt zur... (..) Beginnen wir doch mit der
34 Nutzerfreundlichkeit. Wie war es für euch, mit dem zu arbeiten? Habt ihr die Übersicht
35 schnell gefunden? Brauchtet ihr viel Zeit, euch da zurecht zu finden? (.) Habt ihr Ideen,
36 wie man das vielleicht besser machen könnte, so Anregungen, wie die (.) Einteilung
37 oder die Auflösung (.) besser wäre für eure Arbeit? (..) Das ist die Einstiegsfrage.

38 #0:03:19.6#

39

40 B1: Also Yoli, wir hatten ja schon Rückmeldung gegeben. (I: Genau) Und für mich hat
41 sich sehr bewährt, dass du das Querformat gewählt hattest. Das hattest du ja auch
42 begründet, dass man das ins Logbuch, Lernjournal was auch immer, hinten reinkleben
43 kann. Also das fand ich wirklich eine gute Hilfe, weil man es eben dann immer wirklich
44 bereit hat. Man legt es nicht irgendwo ab, sondern es ist griffbereit. (.) Und (.) als
45 Zweites hat mir wirklich gut gefallen, dass, das pegelt sich natürlich im Laufe der Zeit
46 immer mehr ein, dass du es farblich unterschieden hast. Ist wirklich sehr gut gemacht.
47 Das ist durchdacht, das hat einen Sinn, den kann man nachvollziehen und man nimmt
48 es an, so wie es ist. (...) Das ist immer schwierig, wenn du dich irgendwo einlesen
49 musst, und erst dahinter steigen musst, wie ist es gedacht. Das ist (..) für mich sehr
50 hilfreich gewesen. #0:04:18.9#

51

52 B2: Also mir hat...

53

54 B1: Grosser Pluspunkt für mich.

55

56 B2: Sorry

57

58 B1: Entschuldigung, bin fertig.

59

60 B2: Mir hat auch sehr gut gefallen vor allem die Komplettheit, also dass du da nicht
61 irgendwie von dir aus oder nach Gutdünken irgendwo Betonungen oder (..) wie sagt
62 man? (..) Schwerpunkte gesetzt hast. Sondern es hat einfach, es sind alle Punkte drin.
63 Das heisst, auch wenn ich überhaupt Fragen habe zum Thema, über fachliche
64 Kompetenzen, dann hilft mir das Dokument auch. Also nicht nur bei der Planung,
65 sondern überhaupt so, was ist da gemeint, was gehört dazu und dafür habe ich es vor
66 allem auch gebraucht. Ist eine schöne Übersicht über unsere Kompetenzen. Weil ich

67 weiss, die sind irgendwo im Lehrplan drin, aber jetzt die herauszusuchen und so, ich
68 denke, das war überhaupt deine Arbeit, und die schätze ich sehr. Das kommt mir erst
69 jetzt so in den Sinn, das habe ich dir nicht zurückgemeldet. Ich finde, das kommt wirklich
70 super hin, dass man da einmal einen Überblick hat und (.) ja, das hat mir... Und auch
71 mit den Farben finde ich es gut. Man könnte es vielleicht noch mehr so darstellen, dass
72 man noch mehr Platz hat für Notizen, also den farbigen Teil, den könnte man noch
73 schmaler machen. Aber (.) ja, meistens sind dann die Notizen mehr so halt auch
74 Stichworte für die Planung und weniger für jeden einzelnen Schüler, da will ich jetzt was.
75 Wobei, man kann natürlich diese Planungshilfe nehmen und sagen, ich nehme jetzt für
76 jeden Schüler dieses Dokument und fülle es dann aus. #0:05:58.9#

77

78 I: Ok, danke schön.

79

80 B4: Oder was man gut machen kann, zu jedem Thema, Dossier oder was man so
81 erstellt, dann zusätzlich zu den fachlichen Kompetenzen, die man dort ja auch auflistet,
82 sicher eines dieser Überfachlichen, und so rausnehmen und so formuliert so
83 übernehmen, denke ich. (.) Die sind ja so, eins zu eins zum Lehrplan 21. #0:06:23.8#

84

85 I: Ich habe sie ein bisschen abgewandelt. Ein bisschen simplifiziert vor allem. Aber
86 nichts wirklich verändert, ja, nur (..) gehighlightet, was ich als wichtig empfinde, genau.
87 Aber sonst, ja sind sie aus dem Lehrplan eins zu eins. Sonja, hallo, schnelle
88 Begrüssung. Wir sprechen Hochdeutsch, vor allem wegen meiner Transkribierung
89 nachher, die ich machen muss. Und... #0:06:50.0#

90

91 B4: Und, (.) es würde dann auch, wenn man das so als zweites Ziel übernehmen würde
92 in so ein Dossier oder auf ein Blatt, auch die Wichtigkeit, denke ich, es würde viel mehr
93 gewichtet für die Jugendlichen auch. Nicht nur für uns. Oder, jetzt ist es etwas, was da
94 bei uns im Logbuch ist. Aber es würde dann für die Jugendlichen auch wichtiger, denke
95 ich. #0:07:16.8#

96

97 I: Ja, also dass man es ins Dossier nachher überzieht und highlightet. Ja genau. Wir
98 sind gerade bei der Nutzerfreundlichkeit des Instruments, wie das... Ja ob man sich
99 schnell einlesen konnte, ob man sich zurechtfindet, wenn ich etwas Spezielles suche,
100 solche Sachen. #0:07:33.7#

101

102 B3: Also deine zweite Version, also ich kann das unterstützen, was schon gesagt wurde.
103 Und deine zweite Version, (.) ist für mich viel ansprechender. Irgendwie übersichtlicher,
104 wenn ich auf beide schaue, (..) gerade dieser farbliche Teil, du hast ja nochmals diese
105 (.) zweite Spalte von links, hast du ja auch nochmals farblich untermalt, etwas heller.
106 Und das... Also Farben sind für mich ganz wichtig, dann bin ich irgendwie präsenter auf

107 dem Arbeitstisch. #0:08:08.4#
108
109 I: Ja
110
111 B3: Das ist bei dieser Lerntyp-Geschichte, da brauche ich Farben. #0:08:13.1#
112
113 B1: Ich auch
114
115 B4: Für mich ist ein bisschen die... Also die Notizplanungsseite, (..) ich finde es ein
116 bisschen schwierig, unübers/ ich schreibe mir einfach die Themen dort rein, wo ich was
117 machen möchte. Aber irgendwie, (..) ist dann so viel (..) da drauf, ich kann es wie nicht...
118 Es ist so, wie eher nur Notizen und nicht... Schade, dass man es nicht verbinden kann
119 mit dem Lehrer-Office, ich ja... #0:08:49.5#
120
121 I: Ja
122
123 B3: Ja also, da habe ich auch gedacht, deshalb habe ich auch nichts reingeschrieben,
124 weil (..) ja, ich weiss, ja (..) da müsste man wie so eine (...) keine Ahnung, so einen
125 Anhang, dass man wie so etwas wechseln könnte. Also nicht digital, sondern
126 handschriftlich, weiss nicht, wie so eine Art Notizbuch. Aber da kannst du jetzt kein
127 Notizbuch anhängen. Da frage ich mich, ist diese Spalte dann überhaupt notwendig.
128 Also ja... #0:09:23.8#
129
130 I: Mhm, ja, wie sehen das die anderen?
131
132 B2: Also ganz ehrlich, diese rechte Spalte, das ist für mich so ein bisschen... Ich könnte
133 da was reinschreiben, (..) aber ich brauche es jetzt eher umgekehrt, dass ich in meiner
134 Planung, wo ich die (..) Themen und andere Kompetenzen habe vom Fach, mir schaue,
135 was kann ich von dieser überfachlichen Kompetenz, (..) in die anderen Themen hier
136 reintun. Also ich habe eher eine Zusatzspalte in der anderen Planung, wo ich dann auf
137 diese überfachlichen Kompetenzen verweise, als umgekehrt. Weil hier würde ich jetzt
138 eher Planung, Notizen, würde ich jetzt eher hinschreiben... Die Themen kommen ja
139 immer vor, personale Kompetenzen habe ich in jeder Lektion irgendwann ein bisschen.
140 Also ist es ein bisschen müssig, in der Planung hinzuschreiben, ja in der Lektion habe
141 ich dann das. Ich weiss ehrlich gesagt noch nicht, für was ich diese Spalte nutzen
142 würde. Aber ich denke, mir würde dann schon was einfallen. Weisst du, wie ich meine?
143 Also irgendwie finde ich schon, es braucht doch irgendwo, irgendwann möchtest du was
144 hinschreiben. Aber im Moment ja, schreibe ich dahin, in welchem Fach ich diese
145 Kompetenz gemacht habe, oder eine Idee, wie ich sie noch ein bisschen besser
146 fokussieren könnte. Oder rückwirkend, was mir da beim Unterricht dann aufgefallen ist

147 oder so. Also ich weiss nicht, was da reinkommt. Aber deswegen ist es ja auch bewusst
148 offen. #0:11:01.8#
149
150 B3: Also mir fällt jetzt, wenn du so fragst Stefanie, fällt mir grad spontan ein, da könnte
151 man, weil die Spalte, weil es ja recht wenig Platz hat, um da gross was zu notieren, (...)
152 fällt mir jetzt als Idee für mich ein, einfach den Schüler zu notieren, der da jetzt
153 Schwerpunktbehandlung benötigt. #0:11:25.2#
154
155 B2: Zum Beispiel
156
157 B3: Ja der braucht jetzt hier das Sprachliche, Sprachfähigkeit. Oder es ist jetzt der, ein
158 Schüler oder zwei Schüler, dann habe ich an einem anderen Ort, wo ich mehr notieren
159 kann, dann (...) mehr Informationen zu dem Schüler. #0:11:43.8#
160
161 B2: Ja, oder ich würde sogar diese Planungshilfe für jeden Schüler so eine
162 Planungshilfe haben, oder für jedes Fach, und dann kann ich zum Beispiel, wenn ich
163 jetzt im Fach WHA das habe, wer dann hinten in den Notizen, werden dann
164 entsprechende (...) Schüler, genau, die ich da reinnehmen. Oder ich nehme für jeden
165 Schüler so einen und schreibe hinten hin, ja in Geographie klappt das mit Teamarbeit
166 schon recht gut, aber in dem und dem Fach klappt es noch nicht so. Ja genau.
167 #0:12:13.4#
168
169 B3: Ja das wäre auch noch eine Variante, du hast für jeden Schüler so ein Blatt und
170 schreibst hinten dann das Unterrichtsfach rein, (...) in welchem du den Schüler fördern
171 möchtest oder unterstützen musst, kannst. #0:12:28.1#
172
173 B2: Zum Beispiel, ja
174
175 B4: Oder ich habe doch alle Themen da drauf, was ich alles gemacht habe, verteilt. Und
176 habe dann die weissen Löcher dort. Und da denke ich: AHA, an dem muss ich als
177 Nächstes arbeiten. Das fehlt jetzt zum Beispiel. #0:12:46.1#
178
179 B2: Als Gedankenstütze.
180
181 B4: Ja genau, Ziele für die Aufgaben für die Schülerinnen, Schüler, sie sollen selbst
182 Ziele setzen und Umsetzungsschritte planen. Das ist etwas, was ich finde, das können
183 sie so schlecht, das möchte ich noch. Das ist auch eine Variante. #0:13:05.9#
184
185 B3: Also wie jetzt? Du lässt eine Lücke da, wo noch Bedarf ist? #0:13:10.7#
186

187 B4: Ja
188
189 B3: Aha, ja #0:13:15.3#
190
191 I: Spannend, ja, ok, gute Anregungen. #0:13:18.5#
192
193 B2: So eigentlich als Selbstkontrolle für einen selbst. Also irgendwie, wie ■■■ gesagt
194 hat, so... #0:13:24.7#
195
196 B3: Ja, prost
197
198 B2: Wo mache ich eigentlich viel zu wenig? Dort wo es weiss ist. #0:13:29.3#
199
200 I: Sehr gut. (..) Ja danke schön, ich glaube, das Thema haben wir umrahmt. (..) Oder
201 gibt es noch etwas, was jemand dringend anmerken will? Ja das hat mir gar nicht
202 gefallen, oder...? #0:13:47.8# (...) #0:13:52.1# Nein, gut, (..) sehr schön, dann gehen
203 wir doch ein Thema weiter. Da geht es um die Implementierung, eben um das
204 eigentliche Ziel dieses Instruments, dass man mehr Fokus auch auf die überfachlichen
205 Ziele setzt und die (..) ja, gleichwertig behandelt eigentlich, wie die fachlichen. Und da
206 interessiert mich sehr, (...) ob (.) das Ziel irgendwie von meinem Ziel für euch, ob sich in
207 eurer Routine irgendetwas verändert hat. Empfindet ihr es als Hilfe zum Beispiel, um an
208 die überfachlichen Ziele zu denken und die miteinzuplanen? (..) Ja, (..) was habt ihr da
209 so für Gedanken dazu? #0:14:41.4#
210
211 B5: Ich empfinde es als Hilfe, weil es einfach ein guter Überblick ist, sage ich einmal so.
212 Oder, alles zusammen, knapp und klar. (...) Da kann man sich einen guten Überblick
213 verschaffen. #0:14:57.2#
214
215 B4: Ja und so wie ich vorher gesagt habe, oder, dass ich jetzt die Übersicht bekomme
216 und sehe, was soll ich noch als Nächstes, wo fehlt noch was. #0:15:11.6#
217
218 I: Und jetzt, wenn ihr vergleicht, eure jetzige Planungsroutine, so wie ihr das so macht
219 halt und ob das täglich ist, wöchentlich oder einfach pro Thema, hat sich daran etwas
220 verändert mit diesem Instrument jetzt? Oder nein, nicht wirklich? #0:15:33.4#
221
222 B3: Also bei mir nicht (..) extrem. #0:15:39.2#
223
224 B2: Ganz ehrlich, bei mir auch nicht.
225
226 B3: Also ich stelle einfach bei den Schülern fest, im Vergleich oder im Gegensatz zu

227 einer Regelschule, dann sind das einfach immer... Also die Themen sind immer präsent
228 für mich. #0:15:56.1#

229

230 B2: Ja also für mich ganz ehrlich, hat sich auch nicht viel verändert in der Planung,
231 eigentlich nichts. Aber (..) ich weiss, dass es etwas gäbe. Ich glaube, was mir noch fehlt
232 ist so das Bewusstsein für das Thema. Und ich denke, dass ich es nächstes Schuljahr
233 oder vielleicht auch erst übernächstes, wenn ich es dann anpacke weiss ich, ich habe
234 hier zumindest eine Übersicht und kann mir bewusster dann die Planung machen und
235 sagen: Moment, jetzt hast du das Thema immer gleich angepackt, hast den Einstieg
236 immer gleich gemacht. Überlege mal, nimm einmal diese Planung und wie könnte man
237 es anders machen, um diese oder jene Kompetenz besser zu fördern. Oder du weisst,
238 ein gewisser Schüler, (..) ist in einem Fach, in einem Thema Wissenskompetenz sehr
239 stark, was könnte man noch fördern an ihm, um da noch weitere überfachliche
240 Kompetenzen zu gewinnen? Dann wäre das auch wieder, ja, also... Ehrlich gesagt, an
241 der eigentlichen Planung hat sich bei mir nichts geändert. Aber im Kopf finde ich schon,
242 ist es deswegen überhaupt nicht irgendwie für Nichts gewesen, überhaupt nicht, weil ich
243 weiss, es ist etwas da, das mir helfen würde. Also jetzt liegt es an mir quasi. #0:17:13.4#

244

245 B3: Also ich stelle jetzt auch fest im Gespräch, dass es hilfreicher wäre, es immer vor
246 der Nase zu liegen haben, auf dem Schreibtisch, dann ist es bewusster, konkreter, ja.
247 #0:17:30.2#

248

249 (...) #0:17:40.4#

250

251 B4: Bei mir, mir hat es nichts wesentlich verändert. Aber auch durchgehen vor der
252 Planung, wo will ich bei welchem Thema was vor allem anschauen, lernen mit den
253 Jugendlichen, das sicher. Es hat sich verändert, aber auch nicht so, dass ich jetzt
254 Stunden damit verbracht hätte. (..) Ja... #0:18:06.0#

255

256 (...) #0:18:11.0#

257

258 B1: Für mich war von Vorteil, dass klare Aussagen, klare, kurze Aussagen vorhanden
259 sind, die man auch dem Schüler so weitervermitteln kann. Ja, die sind gut verständlich
260 die Aussagen, sie sind kurz gehalten, einfach, die Sprache ist klar. Du hast noch (...)
261 herausgehoben, dick gedruckt, was tatsächlich dort wichtig ist. Und das hat mir sehr
262 geholfen. (...) Verständlichkeit war wirklich sehr gut. #0:18:41.1#

263

264 B4: Der Vorteil ist natürlich, dass es nicht so wahnsinnig viel Arbeit gibt. Das würde eher
265 Widerstand auslösen bei uns, denke ich. Es muss etwas sein, was machbar und was
266 daliegt, und was wir so einfach auf dem Weg nutzen können, was nicht noch einmal

267 etwas enorm viel Zusätzliches ist. Also das ist von Vorteil. #0:19:05.6#

268

269 I: Ja

270

271 B5: Ja, das stimmt, (.) die Hürde ist so viel geringer, um es in Angriff zu nehmen. (.) Und
272 als ██████ gesagt hat, auf dem Tisch liegen, ist mir dann so plötzlich meine Pinn-
273 Wand in den Sinn gekommen, wirklich so: Ja warum nicht? Wirklich, dort wo man
274 arbeitet, am Schreibtisch vor dem Computer auf der Seite, wo wirklich als
275 Gedankenstütze, damit man diesen Teil auch wirklich miteinbezieht. #0:19:32.8#

276

277 B2: Ja man kann sich ja auch einzelne Sachen herauspicken. Also zum Beispiel, (.)
278 Diesen Monat will ich... Also das wäre etwas, was mir helfen würde, so diesen Monat
279 fokussiere ich auf das, auch wenn man es vielleicht nicht... Das vielleicht nicht sehr
280 sinnvoll ist, man muss es so nehmen, wie es passt und nicht so, wie man es plant. Aber
281 dann kann man es wenigstens integrieren, kann die Abschnitte einteilen, das sind drei,
282 drei, drei oder so was weiss ich wie viele Kompetenzen, jede Woche legt man da einen
283 Fokus. Ja, dann kann ich auch nur diesen Abschnitt irgendwo aufhängen, weil ich bin so
284 der Typ wie beim Autofahren, wenn die 50-ger Tafel immer da steht, dann siehst du sie
285 irgendeinmal nicht mehr. Wenn sie einmal wechselt auf 30, dann hast du ein Problem.
286 Das ist bei mir auch so, es lag bei mir immer herum. Und irgendwann habe ich es gar
287 nicht mehr gesehen. Also ich würde mir da so einzelne Abschnitte rausnehmen und die
288 einmal wöchentlich wechseln, als Beispiel, dass ich (.) immer weiss, ich muss da drauf
289 schauen, weil das ändert sich dauernd. Ja, (.) deswegen finde ich auch die Struktur gut
290 so. Man kann es gut aufteilen. (.) Ja, (.) ich würde es auf jeden Fall, ich würde es digital
291 wollen, dann kann ich mit dem noch ein bisschen herumbasteln, ja. #0:20:51.7#

292

293 B3: Also was ich jetzt noch gut finde, ist auch gerade nochmals zur Gestaltung, dass du
294 so (.) Kernbegriffe, (.) die ganz (.) wichtig sind, (.) schwarz hervorgehoben hast. (.) Weil
295 dann weiss ich eigentlich, dann muss ich nicht mehr alles lesen, was Sonja eben
296 meinte, dass es strukturiert ist, man muss nicht da... Oder ██████, dass man da
297 stundenlang noch was lesen muss, bis mach gecheckt hat, worum es geht. Ich kann hier
298 drauf schauen, habe es farblich, ganz wichtig und habe dann so diese Kernbegriffe
299 schwarz hervorgehoben. #0:21:31.1#

300

301 (...) #0:21:37.3#

302

303 I: Gut (..) dann würde mich noch sehr interessieren, wenn ihr es gebraucht habt jetzt,
304 diese Hilfe, (.) habt ihr bei euch festgestellt, eine Gewichtung einer speziellen
305 Kompetenz oder ist euch etwas aufgefallen bei euch selbst? Oh, da mache ich mega
306 viel immer und die anderen (.) nicht so. Oder ist das ausgeglichen? Das würde mich

307 sehr interessieren. #0:22:07.1#

308

309 B5: Also bei mir waren es vor allem soziale Kompetenzen, weil es wirklich die Thematik
310 in der Klasse war, weil es da zeitweise eher schwierig war, haben wir das in Angriff
311 genommen, auch zusammen mit Michi. Und da habe ich gemerkt, der Fokus war klar
312 auf dem roten Teil. Ich glaube, ja, ich wurde da von aussen gesteuert. #0:22:34.0#

313

314 B3: Also so habe ich das auch... Also auf Grund der vielfältigen Geschehnisse in der
315 Klasse, gerade auch fachlich logischerweise, (.) und der Individualität fachlich, aber
316 auch natürlich sozial, (..) ergibt sich das ganz aus dem Geschehen in der Klasse. Also
317 jetzt nochmals auf diese Schule, auf diese Schüler bezogen, ist das Alltagsgeschehen
318 sozusagen, das wie automatisch, wie du sagst [REDACTED], von aussen sozusagen
319 berücksichtigt werden muss. #0:23:11.7# (...) #0:23:15.9# Ja... #0:23:16.0#

320

321 B2: Ja bei mir ist es auch eher so ähnlich wie bei Sonja, dass das Fach oder
322 entsprechend der Unterricht, dass das eine oder der andere mehr mitbringt. Also zum
323 Beispiel personale Kompetenz ist bei mir von Natur aus relativ stark, das müssen sie
324 sowieso. Aber jetzt gerade die methodische Kompetenz, die kommt dafür sehr unter, ein
325 bisschen. Also die verschwindet fast. Und da hilft halt diese Übersicht schon, um wieder
326 zu sehen: Aha, wie könnte ich das ein bisschen fördern und so. Ja, (.) ich müsste
327 vielleicht die Reihenfolge ändern. Weil da fängst du an zu lesen bei Personalkompetenz:
328 Ah ja, mache ich, mache ich. (..) Und wenn du dann weiter nach unten scrollst: Oh
329 Methoden, warte schnell, bei mir müssen sie ja nie etwas lesen. Und da fängt es schon
330 an. Bei mir ist der Einsatz halt wirklich so, (..) dass ich halt reinschaue, wo hapert es bei
331 meinem Unterricht oder bei der Natur meines Unterrichts oder meines Faches, wo
332 müsste ich extra noch etwas reinton und investieren, damit es auch zum Tragen kommt.
333 #0:24:28.3#

334

335 (...) #0:24:37.8#

336

337 B4: Ich finde, ich habe es ziemlich ausgeglichen, ausser, das eine, (.) was ganz wichtig
338 ist für diese Klasse, sich in neuen Situationen zurechtfinden. Ich glaube, da sind wir
339 schon eigentlich immer dran, aber da können wir ewig dran arbeiten. Da habe ich
340 gedacht, ah ja, jetzt, vielleicht müssen wir das einmal bewusst angehen. (...) Aber sonst
341 finde ich, ja, könnte jetzt zu allem etwas, (...) sagen. #0:25:14.4#

342

343 (...) #0:25:21.3#

344

345 I: Gut, dann wie wählt ihr denn so speziell die Kompetenzen aus, die ihr fördern
346 möchtet? Also ist das eben, durch das Fach bestimmt oder ist das von aussen, Sonja

347 hast du vorher gesagt, wurde das jetzt vor allem bei dir gelenkt. Gibt es andere
348 Faktoren, die euch eine Kompetenz auswählen lassen? So gezielt? #0:25:45.1#
349
350 (...) #0:25:50.2#
351
352 B5: Also ein Stück weit denke ich schon auch so, ja, wo ich einfach denke, wo sind
353 Defizite auch halt? Halt doch auch ein bisschen, ja, das hört man nicht so gerne
354 heutzutage, aber doch auch so Defizit orientiert, was müsste jetzt einmal unbedingt so
355 einen Schritt vorwärts gehen. #0:26:08.2#
356
357 I: Also in der Klasse oder für einzelne Schüler oder beides? #0:26:14.1#
358
359 B5: Nein, einzelne Schüler würde ich sagen, einzelne Schüler und Schülerinnen, ja. (...)
360 Auch die Idee, für jeden Schüler einen Bogen zu haben, vorher, ist mir so
361 hängengeblieben, ja, könnte man sich wirklich überlegen, ja. #0:26:28.3#
362
363 B3: Mhm (bejahend)
364
365 B1: Ich konnte die überfachlichen Kompetenzen teilweise gut mit den Zielen vom
366 Elterngespräch verknüpfen, um dort voran zu kommen. Dort gab es
367 Anknüpfungspunkte, wo das eigentlich kleine Schritte waren, die dann am Ende zum
368 grösseren Ziel geführt haben. #0:26:46.1#
369
370 I: Ja sehr schöner Aspekt, den habe ich gar noch nicht in Betracht gezogen. #0:26:53.7#
371
372 B1: Ja, da gab es Verknüpfungen, und es waren so wie Untergruppen, Unterpunkte, die
373 eigentlich so zum grossen Ziel unterstützend geholfen haben. Es sind auch immer
374 Anregungen mit dabei und am Ende ist das so ein Puzzle, was für das Ganze dann
375 bestimmend ist. Es hat mir geholfen, ja. #0:27:12.7#
376
377 (...) #0:27:24.9#
378
379 I: Gut, schön, noch Anmerkungen, sonst können wir gerne eins weiter. (...) Ich hätte
380 gerne Beispiele vielleicht, (...) von euch, wie es euch gelungen ist, so ein (...) eine dieser
381 Kompetenzen zu fördern. Woran habt ihr das gemerkt: Oh, ja das hat sich gelohnt, da
382 konnten wir einen Schritt vorwärts gehen. Gibt es solche Sequenzen, die ihr erzählen
383 könnt? #0:27:52.4#
384
385 B4: Bei mir sicher das Thema Religionen, da die fünf Hauptreligionen, einander
386 verstehen. Auch die Weltsituation, auch zu der eigenen Identität stehen, das gehört

387 auch dazu dort. (...) Ja, (...) die Unterschiede sehen. Also das ist da dieser (.) auch eine
388 soziale Kompetenz das Ganze. #0:28:23.9#

389

390 I: Und hast du das irgend bei einem speziellen Schüler oder in der Klasse bemerkt, dass
391 es da einen Schritt nach vorne macht? #0:28:31.3#

392

393 B4: [REDACTED] hat da sicher an Selbstbewusstsein gewonnen, dass er wirklich auch
394 davon... Er ist sonst immer ausgewichen bei diesem Thema. Dass es so
395 selbstverständlich geworden ist, hat er auch Bilder von zu Hause geschickt, und was er
396 da aufgehängt hat, und (.) hat den Mut, jetzt davon zu erzählen, dass er in den Tempel
397 geht und seine Geschichte, ja. (.) Und natürlich [REDACTED] auch, als Muslima da in der (...) in der
398 heutigen Zeit, ist das heikel, oder? Dass auch das Verständnis dafür, dass es
399 auch anderes gibt, andere Muslime gibt, ja. #0:29:15.2#

400

401 I: Schön, danke schön. #0:29:18.7#

402

403 B5: Wir haben uns viel so am Montagmorgen über psychische Gesundheit auch
404 unterhalten. Also ausgelöst durch das ABC oder, das da ja hängt. Und da denke ich, ist
405 schon wichtig, so eigene Gefühle, Bedürfnisse, ja. (...) Und dort habe ich schon
406 festgestellt, dass es ihnen einfacher fällt, auch ja, sich vielleicht zu spüren oder sich
407 wirklich auch darauf einzulassen. Aber ich glaube, das war wirklich auch Übung. Das
408 war vor allem auch der Regelmässigkeit geschuldet. Oder: Ah, jetzt kommt sie wieder
409 mit dem. Aber, das wäre dann das Positive, dann ist was gegangen. #0:30:00.0#

410

411 B4: Differenzieren, darüber sprechen, die richtigen Begriffe kennen, ja sicher gut.
412 #0:30:07.1#

413

414 B5: Und da habe ich wieder gemerkt, das ist... Wir haben nochmals so einen
415 Persönlichkeitsfragebogen ausgefüllt. Das ist, ja wahnsinnig, wie viele Adjektive zur
416 eigenen Person und Interessen und Charaktereigenschaften sie eigentlich nicht kennen.
417 Also sie mussten so viele Adjektive nachfragen, was bedeutet das. (...) Und schon von
418 da her, ist es schon so schwierig, sich auszudrücken, ja wie fühle ich mich, wer bin ich.
419 (...) Wie verhalte ich mich. #0:30:39.5#

420

421 I: Spannend, ja #0:30:45.7#

422

423 B1: Ich habe in der Sprachfähigkeit sehr intensiv gearbeitet, habe jetzt im letzten
424 Semester beobachtet, dass der Grossteil der Klasse, (...) bewusst äussert, dass sie in
425 der Sprache besser werden wollen. Nachfragen ist der Satz richtig, ich möchte es. Also
426 bei [REDACTED] ist direkt das Lernziel, ich möchte gut oder richtig, die Wörter richtig

427 schreiben. Aber Zeit sich nehmen, nicht nur etwas zu äussern oder aufs Papier zu
428 bringen, sondern der starke Wunsch, das soll auch richtig sein. (..) Auch wenn ein
429 Fehler, Satzanfänge klein und so weiter, immer wieder wiederholt werden, also
430 eingeschliffen sind, aber der innere Wunsch ist schon da, es ist keine Gleichgültigkeit,
431 wie sie schreiben. Es ist der Wunsch da, dort sicherer zu werden, stabiler, besser. Es
432 geht nicht um Fehlerfreiheit, sondern es geht darum, (..) dass sie (..) einen Schritt voran
433 gehen und auch einmal den (..) Erfolg sehen, ja, der Satz ist dir gelungen, der ist
434 sprachlich verständlich, die Verben stehen an der richtigen Stelle. Da habe ich doch im
435 letzten Semester sehr intensiv mit ihnen gearbeitet, ja. #0:32:01.6#

436

437 I: Schön, da merkst du, dass sie mehr nachfragen und dass sie das einfordern auch?

438 #0:32:10.3#

439

440 B1: Ja genau, dass es ihnen wichtig ist, es ist keine Gleichgültigkeit oder das
441 Verstecken hinter: Bin ja sowieso hier. Sondern der Wunsch, einfach, es ist mehr für
442 mich, habe geschaut, wo liegt die Ursache da drin. Es ist eher der Grund, wir gehen aus
443 der Schule, was kann ich jetzt noch erreichen, oder? Also dieses Gespür ist schon da:
444 Jetzt bekomme ich noch die Hilfe, und dann nutze ich sie. #0:32:35.7#

445

446 I: Sorry [REDACTED], ich habe dich unterbrochen. #0:32:40.2#

447

448 B3: Ja nein, ist ja wichtig, dass du deine Fragen stellst. (..) Also warst du fertig? Bist du
449 fertig [REDACTED]? #0:32:47.6#

450

451 B1: Ja, bin fertig.

452

453 B3: Also ich habe eigentlich seit der siebten Klasse, aber besonders jetzt in diesem
454 Semester, (..) auf die (..) Selbständigkeit geschaut. (..) Weil jetzt meine Jungs, ja du
455 kennst sie ja, weil die so, ich finde, recht kindlich und auch in dem daraus, aus welchen
456 Gründen auch immer, recht unselbständig sind. Auch Ämtchen übernehmen,
457 Verantwortung übernehmen. Und dieser Aspekt, selbständig orientieren,
458 Arbeitsorganisation, Ausdauer entwickeln, das sind genau diese drei Punkte, an denen
459 ich auch gearbeitet habe, damit sie (..) also, in jedem Fach, also sie bekommen einen
460 Auftrag, müssen diese Aufgaben sich selbst, also nicht nur strukturiert ein Arbeitsblatt,
461 das sind schon die Hausaufgaben, aber sie müssen sich dann die Hausaufgaben dann
462 über eine Woche lang selbst einteilen. Das ist ja ganz wichtig, selber strukturieren, sich
463 selber orientieren, und dann auch selber sogar die Aufgaben korrigieren. Das machen
464 wir dann zwar im Klassenverband zusammen, aber sie müssen es selber korrigieren.
465 Wir besprechen das, aber sie tragen die Verantwortung für den... Also mehr die
466 Verantwortung für den Lernerfolg. (..) Also vorher der Lernprozess und nachher auch

467 der Lernerfolg, dafür auch die Verantwortung zu übernehmen. Und (.) ich muss ehrlich
468 sagen, da haben so Schüler wie ██████, (...) also einen ganz tollen Fortschritt gemacht.
469 Er nimmt die Sache viel ernster. Also besonders auch durch das Schnuppern, ganz,
470 ganz wichtig das Schnuppern, und sie darauf aufmerksam zu machen: Hey, ihr arbeitet
471 hier in der Schule für euch, für eure Lehre. Und sozusagen sie nicht ins kalte Wasser
472 werfen. Ich habe seit dem siebten Schuljahr daran gearbeitet, dass sie selbständiger
473 werden. Bei den einem mehr, bei dem anderen weniger. ██████ hat da grosse
474 Kompetenzen, aber jetzt so ein ██████ oder ██████, der sehr verspielt ist, und immer
475 etwas in der Hand hat, was auch wichtig ist, er braucht das ja, er ist ja dieser
476 kinästhetische Bewegungstyp. Die muss man da mehr fördern. Obwohl hat so ein ██████
477 denke ich einmal, der wurde mehr ins kalte Wasser geworfen, aber der hat das ganz toll
478 gemeistert und ist stolz darauf, was er da geleistet hat, in seiner Selbständigkeit. Das
479 bereitet ja dann auch Freude. Ich kann das ja, ich habe das geschafft. Und ja, das ist...
480 Also dieser ganze Teil, die Selbständigkeit mit diesen drei Aspekten, das (.) finde ich,
481 hat der Klasse sehr geholfen. Im Hinblick immer, also für mich war jetzt auch immer,
482 durch das achte Schuljahr immer Berufswahl, Berufswahl, Berufswahl, schnuppern,
483 schnuppern, wie sieht es später für dich in der Berufswelt aus. Und wie kann ich da den
484 Schüler fördern. Und da ist die Selbständigkeit für mich sehr wichtig gewesen bisher.
485 #0:36:10.0# (...) #0:36:15.3# Und auch, Entschuldigung, noch, und auch, was hier steht
486 bei der Ausdauer, selber Strategien entwickeln. Nicht der Lehrer sagt wieder, wie es
487 geht, sondern ich muss ja selber checken, wie ticke ich, wie funktioniere ich. Deshalb
488 auch das mit den Lerntypen, was für ein Lerntyp bin ich, was muss ich für Strategien
489 entwickeln, dass ich merke: Aha, der Mensch bin ich und das mache ich für mich, weil
490 das ist am besten für mich. Nicht weil das irgendjemand wieder gesagt hat, ja so geht es
491 und dann mache ich das mal, ok. Oder ich lasse es eh sein. Also selber spüren, merken:
492 Hey, das ist die Strategie, auf die bin ich gekommen. Und deshalb mache ich das.
493 #0:37:01.6#

494
495 I: Ja, danke, ██████, wolltest du noch etwas dazu sagen? Du warst vorher gerade...
496 #0:37:11.6#

497
498 B3: Bei ██████ hast du so ge/
499

500 B2: Wie gesagt, ich habe es eben gar nicht angewendet. #0:37:17.1#

501
502 I: Nein, alles gut, alles gut. #0:37:21.4#

503
504 B2: Deswegen kann ich keine Beispiele nennen. (..) Ich kann Beispiele nennen, wo es
505 bei mir sowieso stark darauf... Also personale Kompetenzen, ausser Meinungsbildung,
506 das ist bei mir jeden Tag Usus. (..) Ich weiss nicht, was du noch für Fragen hast, ich

507 habe mir aber etwas aufgeschrieben, für ganz zum Schluss, was mir noch in den Sinn
508 gekommen ist. Aber auch ganz (unv.) #0:37:46.6#

509

510 I: Gut, ich schreibe es mir auf, dass du... Oder meldest du dich nachher noch, falls es
511 nicht drankommt. (..) Noch eine letzte Frage zur Routine-Änderung, -Implementierung,
512 gibt es eine Möglichkeit oder hat es euch geholfen, das Instrument, ein bisschen eine
513 Übersicht zu behalten, wo habt ihr gefördert, wo nicht. Oder macht ihr das anders? Ja,
514 das wäre... #0:38:14.7#

515

516 B2: Also ich finde, es würde dann ganz bestimmt, was ■■■ schon am Anfang gesagt
517 hat, die Blank-Sachen da, die stechen dann schon heraus. Wo man dann sieht,
518 entweder, wenn man jetzt eine Liste hat pro Schüler, bei dem Schüler habe ich das
519 ganze Jahr nicht einmal irgendetwas zum Thema Meinungsbildung gemacht. (.) Oder
520 umgekehrt, man kann auch einmal schauen, wo sind die Stärken oder Schwächen beim
521 Schüler und schaut dann einmal auf die Planungshilfe und sieht: Aha, Kunststück, kam
522 ja gar nie dran. Oder logisch, haben wir ja jedes Mal irgendwie, das hilft auf jeden Fall,
523 ja. #0:38:49.1#

524

525 I: Danke #0:38:52.2# (...) #0:38:57.8# Ja, (..) oh, ■■■, dein Mirko ist auf stumm.
526 #0:39:01.9#

527

528 B5: Als Übersicht sicher sehr hilfreich. #0:39:06.6#

529

530 I: Ja

531

532 B5: Also das, ja das denke ich. Und es sind ja viele... Ich denke vor allem in den
533 personalen Kompetenzen, (.) ja, machen wir es ja sowieso. Und darum finde ich die
534 Zusammenstellung also in den anderen zwei Bereichen noch wertvoller, so jetzt für mich
535 persönlich, ja. (..) Also mir war auch nicht so ganz bewusst, methodische Kompetenzen,
536 die Sprachfähigkeit. Wie die jetzt dahinein kommt. Zuerst habe ich gedacht: Hä, was soll
537 jetzt das, da kann man auch Mathe nehmen oder so. Ja habe ich mich so zuerst gefragt,
538 und dann, ja finde ich, ist schon wichtig, oder, wenn du dich nicht ausdrücken kannst,
539 was mit dir geschieht, wie du lernst oder an was du arbeitest, dann wird es ja ganz
540 schwierig, ja. (..) Aber da habe ich mich zuerst gewundert. #0:39:55.3#

541

542 (...) #0:40:00.9#

543

544 I: Gut, (..) dann welchen Nutzen seht ihr für so (..) für euren Unterricht, aber vor allem
545 auch für unsere Jugendlichen in der Anwendung dieser Hilfe? (...) Gibt es einen
546 Nutzen? #0:40:17.9#

547

548 B3: Also wir haben ja am Anfang gesagt, haben wir also über die Notizen- und
549 Planungsspalte gesprochen. Und (...) wenn man die irgendwie anders gestalten könnte,
550 wie wir eben auch gesagt haben. Eva, du hattest doch da das Lückenprinzip sozusagen,
551 da muss ich noch daran arbeiten. Oder das mit da die Fächer eintragen oder den
552 Schüler eintragen. Ich weiss auch nicht, wenn da jetzt in Kombination mit (...) mehr (...)
553 Notizmöglichkeiten (...) oder mit Vermerk, irgendwie, (...) so finde ich, (...) ist das (...) eine
554 ganz tolle Übersicht und dann sehr hilfreich. #0:41:00.8#

555

556 B4: Kann man das irgendwie, kann man eben mit dem Lehrer-Office. Es gibt keine
557 Spalte dort, wo ich die eintragen kann. Ich habe es heute ausprobiert. (...) Es passt nicht,
558 hä. #0:41:17.5#

559

560 I: Ja, da hast du recht, das habe ich mit [REDACTED] auch angeschaut. Nein, das gibt es nicht
561 und ist auch noch nicht in der Planung. (...) Ja, warum, kann mir niemand sagen.

562 #0:41:28.6#

563

564 B5: Obwohl wir es eigentlich beurteilen müssen? #0:41:31.5#

565

566 I: Richtig

567

568 B5: Oder?

569

570 I: Ja

571

572 B4: Und 20% vom ganzen Unterricht soll von diesem Überfachlichen sein? Es ist so
573 geregelt im Lehrplan? Ja... #0:41:48.9#

574

575 I: Genau das ist so, das ist leider nicht unterwegs. (...) Sehen die anderen das auch als
576 sehr... #0:41:59.6#

577

578 B2: Sorry, jetzt musste ich schnell Taschentücher holen, jetzt habe ich glaube ich etwas
579 verpasst. #0:42:03.2#

580

581 I: Alles ok, wir waren gerade dabei, das (...), dass es wirklich sehr gut und
582 wünschenswert wäre, dass, man diese Förderung in die Förderplanung im Lehrer-Office
583 miteinbeziehen könnte, und die existiert halt einfach nicht in unserem Programm, wo wir
584 täglich sonst die Sachen eintragen. #0:42:21.7#

585

586 B2: Ja ich habe mich auch gefragt, wie das beurteilt und ausgewiesen wird. Kerstin hat

587 es so schön im Elterngespräch erwähnt, dass das zum Tragen kann ein bisschen, auch
588 als Orientierung. Aber irgendwo ist es ja sonst nicht festgehalten. Ich weiss ja nicht,
589 welcher Schüler sich wo stark entwickelt hat oder nicht. Und entweder, wie will man
590 dann diese 20% kontrollieren? Also kann jeder sagen: Ja, ja, habe ich gemacht.

591 #0:42:50.2#

592

593 B5: Es sind ja nur die einfachen Kreuzchen, oder? Ist ja kurz irgendwie, ich halte mich
594 an die Regeln und so, und fertig? #0:42:57.3#

595

596 B2: Ja eben genau.

597

598 I: Ja, also dieser Widerspruch ist auch schwierig für euch. Vom Zeugnis, was man dann
599 effektiv ausweisen muss im Gegensatz zu den Kompetenzen, die im Lehrplan stehen,
600 die wir fördern müssen, sollen. #0:43:14.3#

601

602 B5: Genau, und Zeugnis und ausweisen finde ich in unserem Fall sowieso sehr, sehr
603 schwierig und nicht befriedigend. Von dem her, (.) ja, denke ich, ist es ja eine gute
604 Möglichkeit, das im Elterngespräch auszuweisen oder ich denke, wir müssen wirklich
605 auch überlegen, (..) vielleicht kann es auch ein Teil der Logbuch Arbeit sein, oder?
606 Beispielsweise bei den Wochenzielen, die wir ja auch oben in unserem Logbuch haben
607 von der Oberstufe, dass wir so ein Ziel mit dem Schüler auswählen, indem wir vielleicht
608 zwei, drei Wochen daran arbeiten, es nachher dann ausweisen, ist es gelungen, im
609 Gespräch gegenseitig. Das könnte ich mir als wertvoll vorstellen. Also im Zeugnis
610 ausweisen oder so, ja das macht eh keinen Sinn, ja. #0:44:04.1#

611

612 B3: Aber wie du da... Ja, das kam ja ganz am Anfang. Das sollte im Gespräch, was du
613 gerade sagst Sonja, dass man wie so, dass man solche Sachen auch einmal als Motto
614 nehmen kann. #0:44:17.3#

615

616 B5: Ja

617

618 B3: Für die ganze Oberstufe. Das hatten wir doch schon einmal. Wie beim Einstieg auf
619 die Kleidung achten, oder... Weisst du, auf der Ebene. #0:44:29.7#

620

621 B5: Ja, dieses Jahr haben wir es ein bisschen verloren, aber als Wochenziel im
622 Wochenstart für die Oberstufe ja, also für die Sek-Stufe, ja. Wir wissen, es würde sich
623 eignen, ja. Ich habe jetzt mehr vom... #0:44:41.1#

624

625 B3: Und oben rechts an der Tafel, vom...

626

627 B5: Ja
628
629 B3: Wocheneinstieg (..) Wochenstart. #0:44:49.5#
630
631 B5: Könnte eine Idee sein. #0:44:51.0#
632
633 I: Du hast mir von... Sonja, du hast da noch angefangen, du hast mehr von...
634 #0:44:56.7#
635
636 B5: Ja ist gut, nein, nein, ich habe einfach mehr im Logbuch gemeint, für jeden
637 einzelnen noch individuell. Oder, für die ganze Oberstufe wäre ja eines für alle. Aber das
638 ist auch sehr gut denkbar. Hatten wir ja auch teilweise. Also ja... Und oft waren es dann
639 überfachliche Kompetenzen, ohne dass wir es so ausgewiesen haben. Wenn wir dann
640 schauen, was war das Ziel, kam es irgendwo bei diesen ober... Kann man das
641 unterbringen, oder. (..) Sobald es um die Gesellschaft geht und miteinander, ist das eine
642 überfachliche Kompetenz. #0:45:32.5#
643
644 I: Das ist so. (...) Ja, was denkt ihr, meine Arbeit ist dann bald einmal abgeschlossen,
645 diese Testphasen. (...) Denkt ihr, so ein Instrument jetzt wäre für unsere Oberstufe
646 nützlich dies zu behalten, es weiterzuentwickeln, wie ihr jetzt schon dran seid. Ist das
647 eine Möglichkeit oder habt ihr etwas anderes im Kopf, wie man das anders machen
648 könnte, dass wir irgendwie auf diese 20% (..) kommen? #0:46:09.1#
649
650 B1: Also ich empfinde es als eine sehr wertvolle Arbeit, eine die Bestand hat auch, die
651 fortgeführt wird. Und (.) es wird sicher jeder individuell nutzen, das ist ganz klar. Man
652 kann sich absprechen, manches übergreift auch. (..) Aber prinzipiell ist die Arbeit also
653 sehr gelungen. (...) Sie ist praktisch, anwendbar und (.) aus meiner Sicht wirklich eine
654 grosse Bereicherung. #0:46:40.4#
655
656 I: Schön, danke schön. #0:46:43.4#
657
658 B1: Bitte
659
660 B4: Was mir auch noch in den Sinn kommt, eigentlich wäre es auch noch gut... Oder
661 jeder einzelne kann das ja auch machen, so die (.) berufsorientierten Überfachlichen,
662 welche sind wesentlich für später den Beruf. Im letzten Schuljahr sind wir dann oft
663 speziell noch (.) da dran am Arbeiten. Ja, vielleicht // kann man da noch... // #0:47:13.6#
664
665 I: // So wie... Sorry // eine zusätzliche Seite, die rauspickt aus allen Kompetenzen, was
666 ist effektiv wichtig für diesen Übertritt, für den Einstieg. #0:47:23.8#

667

668 B4: Ja genau

669

670 B5: Es gibt ja den sogenannten Expertenmonitor, den habe ich auch mit der Klasse von
671 ██████ angeschaut und mit meiner. Da werden ja die Berufsbildner, also die Chefs
672 werden gefragt, welche Fähigkeiten erachten sie als absolut notwendig, um in einen
673 Beruf einzusteigen. Also (.) Berufseinstiegsreife, nicht Berufswahlreife, sondern wirklich,
674 wer kann in eine Ausbildung einsteigen. Und das ist immer so, das wird in Prozenten so
675 abgestuft. Und das könnte man sehr gut vergleichen. Und das sind alles Kompetenzen
676 wie Zuverlässigkeit, Bereitschaft zum Lernen, das sind die zwei Top, mit 98%. Also von
677 100 Chefs haben 98 diese zwei genannt. Und dann irgendwie sicher, Kopfrechnen ist
678 einmal ein Stück weiter unten, oder? (..) Und da könnte man diese Quervergleiche sehr
679 gut ziehen. #0:48:23.9#

680

681 B4: Ja, wenn wir mit den Klassen, mit den einzelnen Schülern daran am Arbeiten sind,
682 wäre das schon sinnvoll, das irgendwo noch... Oder dann, anfügen zu können oder so.
683 #0:48:36.5#

684

685 B5: Ich gebe dir das gerne einmal Yolanda. #0:48:40.6#

686

687 I: Sehr gerne

688

689 B5: Ich muss das Ganze nur irgendwie verlinken oder noch zusammenbringen.
690 #0:48:45.6#

691

692 I: Ja, absolut, ja. #0:48:47.0#

693

694 B2: Ich sehe den Nutzen halt auch, weil wir doch, also wenn ich da so in den Chat
695 hineinschaue, vier Klassenlehrer, fünf und ich als Fachlehrperson, dabei haben wir noch
696 einige weitere Fachlehrpersonen, und die arbeiten ja auch mit diesen Schülern, also
697 wenn wir den Stundenplan jetzt anschauen, sind zwei Drittel oder vielleicht drei Viertel
698 abgedeckt mit uns, aber da fehlt noch ein Teil. Und da finde ich es wirklich ein
699 hilfreiches Tool, dass man auch diese Kompetenzen bei einem Schüler mit den
700 Lehrpersonen, die involviert sind, besser abgleichen kann. Dass man sich halt einmal an
701 einer IKB zusammensetzt mit diesem Teil da. Oder einmal eine Fachlehrperson mit
702 einem Klassenlehrer und sagt: Du, ich stelle fest, der hat riesen Mängel bei
703 Personalkompetenz. (.) Aber auch da und so. Und wie könnten wir... Und dann merke
704 ich, bei mir im Unterricht kommt das jedes Mal so stark vor, ich habe den Fokus
705 einfacher da. (..) Und kann auch Rückmeldung dann geben. Und dann setzten wir uns in
706 zwei Monaten wieder zusammen. Also es gibt so ein bisschen einen Hinweis für jede

707 Lehrperson, wo man dann wirklich arbeiten kann. Weil ich finde es dann immer so ein
708 bisschen künstlich, wenn ich jetzt irgendwie meinen Unterricht irgendwie ummodelln
709 muss und verkompliziert machen muss fast, damit dann irgendwo noch eine Kompetenz
710 zum Tragen kommt, was ja keinen Sinn macht, wenn genau die Kompetenz in einem
711 anderen Fach wie automatisch gefördert wird, und umgekehrt ja auch. Also von daher
712 ist es sicher ein super Tool, dass man sich auch einmal als Lehrerteam
713 zusammensetzen kann und eine Klasse oder ein paar Schüler zusammen einmal
714 besprechen kann. Oder auch, dass man sich ein bisschen einig ist. Wir kennen das ja.
715 Der eine hat das Gefühl: Du, der ist super selbständig. Und der andere sagt, bei mir
716 macht der nichts alleine. Merkt man vielleicht auch einmal, es liegt nicht am Schüler,
717 sondern an der Unterrichtsform, was auch immer. (..) Und da finde ich es sicher eine
718 wertvolle Arbeit. (..) Und da finde ich es sicher eine wertvolle Arbeit. Dass man eben,
719 was ich am Anfang gesagt habe, jetzt hat man einmal was in den Händen und sieht,
720 worum geht es eigentlich. #0:50:57.2#

721

722 I: So als Austauschgrundlage auch ein bisschen.

723

724 B2: Genau, genau #0:51:02.3#

725

726 I: Ja, ok (..) danke schön. (..) Das sind tolle Ideen, die ihr da bringt, Stefanie, wurde dein
727 Thema angesprochen oder nicht? #0:51:13.4#

728

729 B2: Das war das, was ich sagen wollte. #0:51:15.2#

730

731 I: Super, sehr gut. (unv.) #0:51:18.0# Ja, (.) ich glaube, das ist (.) haben wir ziemlich
732 alles schon (.) rund gemacht. Seht ihr gerade etwas, was ich vergessen habe? Etwas,
733 was ihr dringend loswerden möchtet zu dieser Planungshilfe, (...) oder Arbeit?
734 #0:51:39.4#

735

736 B4: Wo ist eigentlich pünktlich sein jetzt auf diesen drei Farben? #0:51:49.1#

737

738 I: Pünktlich, pünktlich nicht, aber (unv. mehrere sprechen gleichzeitig) #0:51:57.4#

739

740 B4: Bei Arbeitsorganisation, dort ist alles eigentlich drin, was... #0:52:02.0#

741

742 B5: Ja, pünktlich Aufträge, ja, pünktlich erledigen. (..) Das sind einfach Aufträge halt.
743 #0:52:11.0#

744

745 B4: Ja, ja, genau

746

747 B5: Ist halt nicht Präsenzzeit sage ich einmal. #0:52:14.4#
748
749 I: Genau, kann aber vielleicht auch in der selbständigen Orientierung vielleicht auch
750 unterzubringen sein. #0:52:22.1#
751
752 B2: Oder auch Ausdauer, dass man halt dann Hindernisse, wenn Hindernis ist, am
753 Morgen zeitig aufstehen, dass ich den Bus nicht verpasse. #0:52:35.0#
754 (unv. zwei Sprecher reden gleichzeitig) #0:52:37.7# Was meinst du [REDACTED]? #0:52:38.9#
755
756 B5: Oder Fehler analysieren, wenn man zu spät ist wie ich, Entschuldigung. #0:52:44.1#
757
758 B4: Aha, warum? #0:52:45.9#
759
760 (...) #0:52:50.4#
761
762 I: Das sind dann die kreativen Lösungen, die man dann hat. (..) Schön, ok, ich danke
763 euch so viel Mals, dass ihr euch heute Abend frei genommen habt. Ich weiss, ihr habt
764 viel um die Ohren auch, nicht nur ich. Ich schätze es sehr diese Mitarbeit und den
765 Austausch. (.) Ja, für mich geht es weiter an die Arbeit nachher, dass ich da
766 weiterschreiben kann. Aber so, was ich herausnehme aus dieser Diskussion ist, dass (.)
767 wenn ich das richtig spüre, dass es euch wirklich ein Anliegen ist, dass wir vielleicht
768 darüber reden, wie wir das (...) ja wie soll ich sagen, dass wir das aktiver
769 miteinbeziehen können, im Austausch mit den anderen Lehrpersonen in der
770 Zusammenarbeit in der ganzen Oberstufe. (.) Sehe ich... Habe ich das richtig
771 herausgespürt in diesem Gespräch? #0:53:44.3#
772
773 B1: Ja
774
775 B2: Ja
776
777 B3: Mhm (bejahend)
778
779 B4: Ja
780
781 B5: Ja es macht Sinn, so wird das Instrument auch am Leben erhalten. Auch nur die
782 Diskussion jetzt, es ist viel präsenter, man kommt auf andere Ideen als wenn man
783 einfach alleine mit dem Papier, ja... #0:53:58.9#
784
785 B3: Und es ist (.) ein strukturierteres Fördern, was unsere Schüler benötigen. Das, was
786 du gesagt hast Stefi finde ich ganz wichtig, dass man einen Schüler dann, ich nehme als

787 Beispiel █████, dass du weisst, aha, das läuft da. Und dann machst du das auch. Ist ja
788 ganz wichtig, dass so ein Schüler dann, oder alle von uns dann so profitieren können.
789 Oder im Wochenstart oder im Logbuch. #0:54:30.5#
790
791 I: Gut, super #0:54:34.2#
792
793 B3: Dann ist es auch immer präsent, ja. #0:54:38.0#
794
795 I: Freut mich sehr.
796
797 B4: Ja, vielleicht wäre das für nächstes Mal oder ein anderes Mal, oder ein anderes Mal,
798 also ich finde die Diskussion jetzt sehr gut, da auch am Anfang schon so zusammen...
799 Weisst du, dann wären wir vielleicht ein bisschen effizienter dran gegangen. Am Anfang
800 (unv.) #0:54:58.6# zäh für dich. #0:55:00.0#
801
802 B5: Ja stimmt, oder in der Mitte oder so. Es gibt einfach mehr Ideen, es ist präsenter, ja.
803 #0:55:09.7#
804
805 B4: Aber es tut gut. #0:55:12.4#
806
807 I: Gut, gibt Anregung, danke schön. So und jetzt lasse ich euch glaube ich springen.
808 Fertig essen oder einfach nur entspannen. #0:55:24.8#
809
810 B3: Ich habe noch eine Frage, da kamen jetzt ganz viele tolle Ideen. Sind die jetzt in
811 deiner Arbeit und man muss deine ganze Arbeit lesen oder kannst du die irgendwie
812 zusammenfassen? #0:55:36.6#
813
814 I: // Natürlich, ihr bekommt alle... //
815
816 B3: // Ich fände es auch schön, wenn das so schön...//
817
818 I: Ihr bekommt alle eine gebundene Ausgabe, nein, natürlich nicht. Ich habe es extra
819 aufgezeichnet das Video, und ich habe mir die Sachen notiert. Ich werde die sicher
820 zusammenstellen, dann ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, für... #0:55:56.5#
821
822 B5: (unv.) #0:55:56.8#
823
824 I: Ja, ist vielleicht eine Möglichkeit, in den Sommerferien, in unserer Planungswoche, da
825 wäre das vielleicht auch einmal eine Möglichkeit, da drüber zu sprechen oder so.
826 #0:56:09.1#

827
828 B2: Und die Präsentation der Master Arbeit ist natürlich öffentlich? Da dürfen wir dabei
829 sein? #0:56:14.1#
830
831 I: Nein, (...) ja die ist öffentlich, aber die ist noch eine Weile hin, genau, ich habe noch ein
832 bisschen Zeit. #0:56:21.9#
833
834 B5: Den Termin verrätst du uns nicht.
835
836 I: Noch nicht. (...) Genau, vielen Dank wirklich und ich wünsche euch einen schönen
837 Abend in dem Fall. #0:56:33.5#
838
839 (unv. sprechen alle gleichzeitig, Abschiedsfloskeln) #0:56:38.1#
840
841 I: Ja gleichfalls.
842
843 B4: Schöne Woche tschüss #0:56:42.9#
844
845 B3: Morgen noch
846
847 B2: Ich schon ja
848
849 B3: Ciao
850
851 B4: Tschüss
852
853 B2: Ciao #0:56:47.2#
854
855 (...) #0:57:01.7#
856
857 I: Bye bye, Danke schön
858
859 B1: Ciao, Tschüss Yoli #0:57:05.8#
860
861
Ende: #0:57:33.3#

22

Kennzeichnungen:

#HH:MM:SS.m#	Zeitstempel
(unv.)	unverständlich
(Text??)	nicht verstanden, vermuteter Wortlaut
(...)	Sprechpause
<u>unterstrichen</u>	betont
GROSS	Sehr lautes Sprechen
...	Ellipse, Sprecher hat Satz nicht beendet
/	Sprecher hat Wort abgebrochen
(in runden Klammern)	Anmerkung der Schreiberin

Anhang 6.1: Kategoriensystem

Kodierleitfaden

Deduktive Hauptkategorien

Hauptkategorie + Definition	Code	Ankerbeispiel	Kodierregel
Design Aussagen zur Nutzerfreundlichkeit, Gestaltung und Darstellung	D	Transkript Zeile 103-105, B3 «Irgendwie übersichtlicher, wenn ich auf beide schaue, (...) gerade dieser farbliche Teil, du hast ja nochmals diese (...) zweite Spalte von links, hast du ja auch nochmals farblich untermalt, etwas heller. Und das... Also Farben sind für mich ganz wichtig, dann bin ich irgendwie präsenter auf dem Arbeitstisch.»	Alle Aussagen über die Nutzerfreundlichkeit, das Design und die visuelle Darstellung des Produkts zu erfassen. Keine Verwendungsbeispiele.
Instrumentenverwendung Aussagen zur Verwendung des Instruments	I	Transkript Zeile 80-82, B4 «was man gut machen kann, zu jedem Thema, Dossier oder was man so erstellt, dann zusätzlich zu den fachlichen Kompetenzen, die man dort ja auch auflistet, sicher eines dieser Überfachlichen, und so rausnehmen und so formuliert so übernehmen, denke ich.»	Alle Aussagen, die sich auf die Art und Weise beziehen, wie das Instrument verwendet wird.
Förderung ÜK Aussagen zur vorherigen und veränderten Förderung und Dokumentation der ÜK im Unterricht	F	Transkript Zeile 152/153, B3 «fällt mir jetzt als Idee für mich ein, einfach den Schüler zu notieren, der da jetzt Schwerpunktbehandlung benötigt.»	Alle Aspekte in Bezug auf Förderung und Festhaltung der ÜK im Unterricht auch in Bezug auf individuelle SuS.
Bewertung und Potenziale des Instruments Aussagen zur Bewertung und den Potenzialen des Instruments	B	Transkript Zeile 161-164, B2 «oder ich würde sogar diese Planungshilfe für jeden Schüler so eine Planungshilfe haben, oder für jedes Fach, und dann kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt im Fach WHA das habe, wer dann hinten in den Notizen, werden dann entsprechende (...) Schüler, genau, die ich da reinnehmen. Oder ich nehme für jeden Schüler so einen und schreibe hinten hin, ja in Geographie klappt das mit Teamarbeit schon recht gut, aber in dem und dem Fach klappt es noch nicht so.»	Alle Aussagen, die sich auf die Einschätzung, Bewertung oder Bewertung des Instruments beziehen, sowie Aussagen, die auf mögliche Potenziale oder zukünftige Entwicklungen hinweisen.

Induktive Subkategorien

Hauptkategorie	Subkategorie + Definition	Sub-code	Ankerbeispiel
Design D	Nutzerfreundlichkeit Aussagen zum Zugriff, Navigation innerhalb und der Interaktion mit dem Instrument.	D1	Transkript Zeile 71-73, B2 «Man könnte es vielleicht noch mehr so darstellen, dass man noch mehr Platz hat für Notizen, also den farbigen Teil, den könnte man noch schmaler machen.»
	Formatierung und Visualisierung Anmerkungen zur Art und Weise, wie der Text präsentiert wird, kann die Benutzerfreundlichkeit verbessern.	D2	Transkript Zeile 45/46, B1 «hat mir wirklich gut gefallen, dass, (...) dass du es farblich unterschieden hast.»
	Lesbarkeit Aussagen zur Lesbarkeit, Schriftart, Schriftgröße und Zeilenabstand. Die Verwendung von geeigneten Textformatierungen wie Fettdruck, Kursivschrift oder Unterstreichungen kann helfen, wichtige Elemente im Text hervorzuheben.	D3	Transkript Zeile 293/294, B3 «was ich jetzt noch gut finde, ist auch gerade nochmals zur Gestaltung, dass du so (.) Kernbegriffe, (.) die ganz (..) wichtig sind, (.) schwarz hervorgehoben hast.»
Instrumentenverwendung I	Veränderung der Planungsroutine bezüglich Entscheidungsfindung Aussagen zu den Auswirkungen, die das Instrument auf die übliche Vorgehensweise der Planung hat, einschließlich Effizienz, Genauigkeit und Veränderungen in der Entscheidungsfindung.	I1	Transkript Zeile 63-66, B2 «wenn ich überhaupt Fragen habe zum Thema, über fachliche Kompetenzen, dann hilft mir das Dokument auch. Also nicht nur bei der Planung, sondern überhaupt so, was ist da gemeint, was gehört dazu und dafür habe ich es vor allem auch gebraucht.»
	Veränderung der Planungsroutine bezüglich Effizienz und Produktivität Positive und negative Aussagen zu Auswirkungen auf der Ebene Produktivität, Kommunikation, Planungszeit und Qualität der Ergebnisse.	I2	Transkript Zeile 80-82 B4 «was man gut machen kann, zu jedem Thema, Dossier oder was man so erstellt, dann zusätzlich zu den fachlichen Kompetenzen, die man dort ja auch auflistet, sicher eines dieser Überfachlichen, und so rausnehmen und so formuliert so übernehmen»
Förderung ÜK F	ÜK Auswahl Aussagen über den Vorgang der Entscheidung an bestimmten ÜK zu arbeiten. Sei dies im Klassenverband oder mit einzelnen SuS.	F1	Transkript Zeile 91-93, B4 «wenn man das so als zweites Ziel übernehmen würde in so ein Dossier oder auf ein Blatt, auch die Wichtigkeit, denke ich, es würde viel mehr gewichtet für die Jugendlichen auch. Nicht nur für uns.»
	Förderplanung Aussagen zur individuellen Förderplanung und deren Dokumentation.	F2	Transkript Zeile 152/153, B3 «fällt mir jetzt als Idee für mich ein, einfach den Schüler zu notieren, der da jetzt Schwerpunktbehandlung benötigt.»
Bewertung und Potenziale B	Bewertung positiv + negativ Aussagen zur Bewertung des Instruments.	B1	Transkript Zeile 126/127, B3 «Aber da kannst du jetzt kein Notizbuch anhängen. Da frage ich mich, ist diese Spalte dann überhaupt notwendig.»
	Entwicklungsmöglichkeiten Aussagen und Ideen zur mögliche Anwendung in der Zukunft.	B2	Transkript Zeile 75/76, B2 «Wobei, man kann natürlich diese Planungshilfe nehmen und sagen, ich nehme jetzt für jeden Schüler dieses Dokument und fülle es dann aus.»

Anhang 6.2: Auswertung Transkript kodiert

Transkript Gruppendiskussion

I:	Interviewer weiblich
B1:	Befragter weiblich
B2:	Befragter weiblich
B3:	Befragter männlich
B4:	Befragter weiblich
B5:	Befragter weiblich

Zeile	Sprecher	Text	C	SC
1-17	I	Ja, sollte laufen, hoffe ich schwer. SO, herzlich willkommen, ich wechsele ins Hochdeutsche, weil für die Transkription ist das dann einfacher. Wenn das für euch auch ok ist. (.) Vielen Dank, dass ihr euch heute Abend dafür Zeit nehmt. Ich bin sehr, sehr, sehr froh darum. (.) Kurz Zeitübersicht, ich denke so eine Stunde ungefähr, spätestens nach eineinhalb brechen wir dann spätestens ab. Das wäre so (.) ein bisschen der Zeitrahmen. Ziel des Gesprächs, warum wir zusammensitzen ist, herauszufinden, ob die Planungshilfe, die ich euch (.) zwei Mal zur Verfügung gestellt habe in verschiedener Form, ob die irgendetwas verändert hat, (.) und was man vielleicht daran verbessern kann, wie es weitergehen könnte. Das ist mein Ziel daraus. Wir werden die Nutzerfreundlichkeit des Instrumentes besprechen. Wir werden anschauen, ob sich in eurer Art der Arbeit, in eurer Arbeitsplanungsroutine vor allem, ob sich darin etwas verändert hat, anschauen und Entwicklungsmöglichkeiten noch anschauen, was wäre vielleicht noch möglich. (.) Genau, (.) wie gesagt, ich bin froh, wenn wir Hochdeutsch sprechen und wenn ihr etwas sagen wollt, ja ich glaube zwar, zu fünf sollte das auch so gehen ohne Handheben. Wir versuchen es einmal, wenn es ein Durcheinander gibt, dann machen wir das halt mit dem Händchen. Ist das ok so für euch?		
19	B1	Tiptop, ja		
21	B2	Das passt.		
23	B3	Ja		
25	I	Super, also, also (.) die Fragestellung hinter meiner Master Arbeit ist, ob sich die überfachlichen Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 durch dieses Instrument (.) aktiver und systematischer in den alltäglichen Unterricht implementieren lassen. Ob das irgendwie möglich ist, dass wir das vom Hinterkopf nach vorne bringen, weil wir die gleichwertig behandeln müssten, (.) nach unserem Berufsauftrag. (.) Genau, das ist so die Hauptfragestellung. Jetzt, ihr konntet in zwei Phasen mit diesem Instrument arbeiten. Ich habe es euch heute ja nochmals geschickt, damit ihr da vielleicht nochmals eine Übersicht habt, wie das ausgesehen hat vorher, mit den kleineren Spalten zum Beispiel und dann das zweite, (...) genau. Jetzt zur... (.) Beginnen wir doch mit der Nutzerfreundlichkeit. Wie war es für euch, mit dem zu arbeiten? Habt ihr die Übersicht schnell gefunden? Brauchtet ihr viel Zeit, euch da zurecht zu finden? (.) Habt ihr Ideen, wie man das vielleicht besser machen könnte, so Anregungen, wie die (.) Einteilung oder die Auflösung (.) besser wäre für eure Arbeit? (.) Das ist die Einstiegsfrage.		
40-50	B1	Also Yoli, wir hatten ja schon Rückmeldung gegeben. (I: Genau) Und für mich hat sich sehr bewährt, dass du das Querformat	D	D1

		gewählt hattest. Das hattest du ja auch begründet, dass man das ins Logbuch, Lernjournal was auch immer, hinten reinkleben kann. Also das fand ich wirklich eine gute Hilfe, weil man es eben dann immer wirklich bereit hat. Man legt es nicht irgendwo ab, sondern es ist griffbereit. (.) Und (.) als Zweites hat mir wirklich gut gefallen, dass, das pegelt sich natürlich im Laufe der Zeit immer mehr ein, dass du es farblich unterschieden hast. Ist wirklich sehr gut gemacht. Das ist durchdacht, das hat einen Sinn, den kann man nachvollziehen und man nimmt es an, so wie es ist. (...) Das ist immer schwierig, wenn du dich irgendwo einlesen musst, und erst dahinter steigen musst, wie ist es gedacht. Das ist (.) für mich sehr hilfreich gewesen.	D D B	D1 D2 B1
52	B2	Also mir hat...		
54	B1	Grosser Pluspunkt für mich.		
56	B2	Sorry		
58	B1	Entschuldigung, bin fertig.		
60-76	B2	Mir hat auch sehr gut gefallen vor allem die Komplettheit, also dass du da nicht irgendwie von dir aus oder nach Gutdünken irgendwo Betonungen oder (.) wie sagt man? (.) Schwerpunkte gesetzt hast. Sondern es hat einfach, es sind alle Punkte drin. Das heisst, auch wenn ich überhaupt Fragen habe zum Thema, über fachliche Kompetenzen, dann hilft mir das Dokument auch. Also nicht nur bei der Planung, sondern überhaupt so, was ist da gemeint, was gehört dazu und dafür habe ich es vor allem auch gebraucht. Ist eine schöne Übersicht über unsere Kompetenzen. Weil ich weiss, die sind irgendwo im Lehrplan drin, aber jetzt die herauszusuchen und so, ich denke, das war überhaupt deine Arbeit, und die schätze ich sehr. Das kommt mir erst jetzt so in den Sinn, das habe ich dir nicht zurückgemeldet. Ich finde, das kommt wirklich super hin, dass man da einmal einen Überblick hat und (.) ja, das hat mir... Und auch mit den Farben finde ich es gut. Man könnte es vielleicht noch mehr so darstellen, dass man noch mehr Platz hat für Notizen, also den farbigen Teil, den könnte man noch schmaler machen. Aber (.) ja, meistens sind dann die Notizen mehr so halt auch Stichworte für die Planung und weniger für jeden einzelnen Schüler, da will ich jetzt was. Wobei, man kann natürlich diese Planungshilfe nehmen und sagen, ich nehme jetzt für jeden Schüler dieses Dokument und fülle es dann aus.	D I D D F B	D1 D1 I1 D1 D1 D1/D2 F1 B2
78	I	Ok, danke schön.		
80-83	B4	Oder was man gut machen kann, zu jedem Thema, Dossier oder was man so erstellt, dann zusätzlich zu den fachlichen Kompetenzen, die man dort ja auch auflistet, sicher eines dieser Überfachlichen, und so rausnehmen und so formuliert so übernehmen, denke ich. (.) Die sind ja so, eins zu eins zum Lehrplan 21.	B	B2
85-89	I	Ich habe sie ein bisschen abgewandelt. Ein bisschen simplifiziert vor allem. Aber nichts wirklich verändert, ja, nur (.) gehighlightet, was ich als wichtig empfinde, genau. Aber sonst, ja sind sie aus dem Lehrplan eins zu eins. Sonja, hallo, schnelle Begrüssung. Wir sprechen Hochdeutsch, vor allem wegen meiner Transkription nachher, die ich machen muss. Und		
91-95	B4	Und, (.) es würde dann auch, wenn man das so als zweites Ziel übernehmen würde in so ein Dossier oder auf ein Blatt, auch die Wichtigkeit, denke ich, es würde viel mehr gewichtet für die Jugendlichen auch. Nicht nur für uns. Oder, jetzt ist es etwas, was da bei uns im Logbuch ist. Aber es würde dann für die Jugendlichen auch wichtiger, denke ich.	F B	F1 B2
97-100	I	Ja, also dass man es ins Dossier nachher überzieht und highlightet. Ja genau. Wir sind gerade bei der		

		Nutzerfreundlichkeit des Instruments, wie das... Ja ob man sich schnell einlesen konnte, ob man sich zurechtfindet, wenn ich etwas Spezielles suche, solche Sachen.		
102-107	B3	Also deine zweite Version, also ich kann das unterstützen, was schon gesagt wurde. Und deine zweite Version, (.) ist für mich viel ansprechender. Irgendwie übersichtlicher, wenn ich auf beide schaue, (..) gerade dieser farbliche Teil, du hast ja nochmals diese (.) zweite Spalte von links, hast du ja auch nochmals farblich untermalt, etwas heller. Und das... Also Farben sind für mich ganz wichtig, dann bin ich irgendwie präsenter auf dem Arbeitstisch.	D	D2
109	I	Ja		
111	B3	Das ist bei dieser Lerntyp-Geschichte, da brauche ich Farben.	D	D2
113	B1	Ich auch.	D	D2
115-119	B4	Für mich ist ein bisschen die... Also die Notizplanungsseite, (..) ich finde es ein bisschen schwierig, unübers/ ich schreibe mir einfach die Themen dort rein, wo ich was machen möchte. Aber irgendwie, (..) ist dann so viel (.) da drauf, ich kann es wie nicht... Es ist so, wie eher nur Notizen und nicht... Schade, dass man es nicht verbinden kann mit dem Lehrer-Office, ich ja...	B I B B F	B1 I1 B1 B1 F2
121	I	Ja		
123-128	B3	Ja also, da habe ich auch gedacht, deshalb habe ich auch nichts reingeschrieben, weil (..) ja, ich weiss, ja (.) da müsste man wie so eine (...) keine Ahnung, so einen Anhang, dass man wie so etwas wechseln könnte. Also nicht digital, sondern handschriftlich, weiss nicht, wie so eine Art Notizbuch. Aber da kannst du jetzt kein Notizbuch anhängen. Da frage ich mich, ist diese Spalte dann überhaupt notwendig. Also ja...	I B	I2 B1
130	I	Mhm, ja, wie sehen das die anderen?		
132-148	B2	Also ganz ehrlich, diese rechte Spalte, das ist für mich so ein bisschen... Ich könnte da was reinschreiben, (.) aber ich brauche es jetzt eher umgekehrt, dass ich in meiner Planung, wo ich die (.) Themen und andere Kompetenzen habe vom Fach, mir schaue, was kann ich von dieser überfachlichen Kompetenz, (.) in die anderen Themen hier reintun. Also ich habe eher eine Zusatzspalte in der anderen Planung, wo ich dann auf diese überfachlichen Kompetenzen verweise, als umgekehrt. Weil hier würde ich jetzt eher Planung, Notizen, würde ich jetzt eher hinschreiben... Die Themen kommen ja immer vor, personale Kompetenzen habe ich in jeder Lektion irgendwann ein bisschen. Also ist es ein bisschen müssig, in der Planung hinzuschreiben, ja in der Lektion habe ich dann das. Ich weiss ehrlich gesagt noch nicht, für was ich diese Spalte nutzen würde. Aber ich denke, mir würde dann schon was einfallen. Weisst du, wie ich meine? Also irgendwie finde ich schon, es braucht doch irgendwo, irgendwann möchtest du was hinschreiben. Aber im Moment ja, schreibe ich dahin, in welchem Fach ich diese Kompetenz gemacht habe, oder eine Idee, wie ich sie noch ein bisschen besser fokussieren könnte. Oder rückwirkend, was mir da beim Unterricht dann aufgefallen ist oder so. Also ich weiss nicht, was da reinkommt. Aber deswegen ist es ja auch bewusst offen.	I I F I F D	I1 I1 F1 I1 F2 D1
150-153	B3	Also mir fällt jetzt, wenn du so fragst Stefanie, fällt mir grad spontan ein, da könnte man, weil die Spalte, weil es ja recht wenig Platz hat, um da gross was zu notieren, (..) fällt mir jetzt als Idee für mich ein, einfach den Schüler zu notieren, der da jetzt Schwerpunktbehandlung benötigt.	B F	B1 F2
155	B2	Zum Beispiel		
157-159	B3	Ja der braucht jetzt hier das Sprachliche, Sprachfähigkeit. Oder es ist jetzt der, ein Schüler oder zwei Schüler, dann habe ich an	F	F2

		einem anderen Ort, wo ich mehr notieren kann, dann (...) mehr Informationen zu dem Schüler.		
161-167	B2	Ja, oder ich würde sogar diese Planungshilfe für jeden Schüler so eine Planungshilfe haben, oder für jedes Fach, und dann kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt im Fach WHA das habe, wer dann hinten in den Notizen, werden dann entsprechende (...) Schüler, genau, die ich da reinnehmen. Oder ich nehme für jeden Schüler so einen und schreibe hinten hin, ja in Geographie klappt das mit Teamarbeit schon recht gut, aber in dem und dem Fach klappt es noch nicht so. Ja genau.	B	B2
169-171	B3	Ja das wäre auch noch eine Variante, du hast für jeden Schüler so ein Blatt und schreibst hinten dann das Unterrichtsfach rein, (...) in welchem du den Schüler fördern möchtest oder unterstützen musst, kannst.	F	F1/2
173	B2	Zum Beispiel, ja		
175-177	B4	Oder ich habe doch alle Themen da drauf, was ich alles gemacht habe, verteilt. Und habe dann die weissen Löcher dort. Und da denke ich: AHA, an dem muss ich als Nächstes arbeiten. Das fehlt jetzt zum Beispiel.	I	I2
179	B2	Als Gedankenstütze.	I	I1
181-183	B4	Ja genau, Ziele für die Aufgaben für die Schülerinnen, Schüler, sie sollen selbst Ziele setzen und Umsetzungsschritte planen. Das ist etwas, was ich finde, das können sie so schlecht, das möchte ich noch. Das ist auch eine Variante.	F	F1/2
185	B3	Also wie jetzt? Du lässt eine Lücke da, wo noch Bedarf ist?		
187	B4	Ja		
189	B3	Aha, ja		
191	I	Spannend, ja, ok, gute Anregungen.		
193/194	B2	So eigentlich als Selbstkontrolle für einen selbst. Also irgendwie, wie ■■■ gesagt hat, so	I	I1
196	B3	Ja, prost		
198	B2	Wo mache ich eigentlich viel zu wenig? Dort wo es weiss ist	I	I1
200-209	I	Sehr gut. (...) Ja danke schön, ich glaube, das Thema haben wir umrahmt. (...) Oder gibt es noch etwas, was jemand dringend anmerken will? Ja das hat mir gar nicht gefallen, oder...? #0:13:47.8# (...) #0:13:52.1# Nein, gut, (...) sehr schön, dann gehen wir doch ein Thema weiter. Da geht es um die Implementierung, eben um das eigentliche Ziel dieses Instruments, dass man mehr Fokus auch auf die überfachlichen Ziele setzt und die (...) ja, gleichwertig behandelt eigentlich, wie die fachlichen. Und da interessiert mich sehr, (...) ob (...) das Ziel irgendwie von meinem Ziel für euch, ob sich in eurer Routine irgendetwas verändert hat. Empfindet ihr es als Hilfe zum Beispiel, um an die überfachlichen Ziele zu denken und die miteinzuplanen? (...) Ja, (...) was habt ihr da so für Gedanken dazu?		
211-213	B5	Ich empfinde es als Hilfe, weil es einfach ein guter Überblick ist, sage ich einmal so. Oder, alles zusammen, knapp und klar. (...) Da kann man sich einen guten Überblick verschaffen.	D	D1
215/216	B4	Ja und so wie ich vorher gesagt habe, oder, dass ich jetzt die Übersicht bekomme und sehe, was soll ich noch als Nächstes, wo fehlt noch was.	I	I1/2
218-220	I	Und jetzt, wenn ihr vergleicht, eure jetzige Planungsroutine, so wie ihr das so macht halt und ob das täglich ist, wöchentlich oder einfach pro Thema, hat sich daran etwas verändert mit diesem Instrument jetzt? Oder nein, nicht wirklich?		
222	B3	Also bei mir nicht (...) extrem.	I	I1
224	B2	Ganz ehrlich, bei mir auch nicht.	I	I1
226-228	B3	Also ich stelle einfach bei den Schülern fest, im Vergleich oder im Gegensatz zu einer Regelschule, dann sind das einfach immer... Also die Themen sind immer präsent für mich.	F	F1

230-243	B2	Ja also für mich ganz ehrlich, hat sich auch nicht viel verändert in der Planung, eigentlich nichts. Aber (.) ich weiss, dass es etwas gäbe. Ich glaube, was mir noch fehlt ist so das Bewusstsein für das Thema. Und ich denke, dass ich es nächstes Schuljahr oder vielleicht auch erst übernächstes, wenn ich es dann anpacke weiss ich, ich habe hier zumindest eine Übersicht und kann mir bewusster dann die Planung machen und sagen: Moment, jetzt hast du das Thema immer gleich angepackt, hast den Einstieg immer gleich gemacht. Überlege mal, nimm einmal diese Planung und wie könnte man es anders machen, um diese oder jene Kompetenz besser zu fördern. Oder du weisst, ein gewisser Schüler, (.) ist in einem Fach, in einem Thema Wissenskompetenz sehr stark, was könnte man noch fördern an ihm, um da noch weitere überfachliche Kompetenzen zu gewinnen? Dann wäre das auch wieder, ja, also... Ehrlich gesagt, an der eigentlichen Planung hat sich bei mir nichts geändert. Aber im Kopf finde ich schon, ist es deswegen überhaupt nicht irgendwie für Nichts gewesen, überhaupt nicht, weil ich weiss, es ist etwas da, das mir helfen würde. Also jetzt liegt es an mir quasi.	I F B I B	I1 F2 B2 I1 B1
245/246	B3	Also ich stelle jetzt auch fest im Gespräch, dass es hilfreicher wäre, es immer vor der Nase zu liegen haben, auf dem Schreibtisch, dann ist es bewusster, konkreter, ja.	I	I1
251-254	B4	Bei mir, mir hat es nichts wesentlich verändert. Aber auch durchgehen vor der Planung, wo will ich bei welchem Thema was vor allem anschauen, lernen mit den Jugendlichen, das sicher. Es hat sich verändert, aber auch nicht so, dass ich jetzt Stunden damit verbracht hätte. (.) Ja...	I I	I1 I2
258-262	B1	Für mich war von Vorteil, dass klare Aussagen, klare, kurze Aussagen vorhanden sind, die man auch dem Schüler so weitervermitteln kann. Ja, die sind gut verständlich die Aussagen, sie sind kurz gehalten, einfach, die Sprache ist klar. Du hast noch (...) herausgehoben, dick gedruckt, was tatsächlich dort wichtig ist. Und das hat mir sehr geholfen. (...) Verständlichkeit war wirklich sehr gut.	D D	D2/3 D1
264-267	B4	Der Vorteil ist natürlich, dass es nicht so wahnsinnig viel Arbeit gibt. Das würde eher Widerstand auslösen bei uns, denke ich. Es muss etwas sein, was machbar und was da liegt, und was wir so einfach auf dem Weg nutzen können, was nicht noch einmal etwas enorm viel Zusätzliches ist. Also das ist von Vorteil.	B B	B1 B1
269	I	Ja		
271-275	B5	Ja, das stimmt, (.) die Hürde ist so viel geringer, um es in Angriff zu nehmen. (.) Und als ██████ gesagt hat, auf dem Tisch liegen, ist mir dann so plötzlich meine Pinnwand in den Sinn gekommen, wirklich so: Ja warum nicht? Wirklich, dort wo man arbeitet, am Schreibtisch vor dem Computer auf der Seite, wo wirklich als Gedankenstütze, damit man diesen Teil auch wirklich miteinbezieht.	B I	B1 I1
277-291	B2	Ja man kann sich ja auch einzelne Sachen herauspicken. Also zum Beispiel, (.) Diesen Monat will ich... Also das wäre etwas, was mir helfen würde, so diesen Monat fokussiere ich auf das, auch wenn man es vielleicht nicht... Das vielleicht nicht sehr sinnvoll ist, man muss es so nehmen, wie es passt und nicht so, wie man es plant. Aber dann kann man es wenigstens integrieren, kann die Abschnitte einteilen, das sind drei, drei, drei oder so was weiss ich wie viele Kompetenzen, jede Woche legt man da einen Fokus. Ja, dann kann ich auch nur diesen Abschnitt irgendwo aufhängen, weil ich bin so der Typ wie beim Autofahren, wenn die 50-er Tafel immer da steht, dann siehst du sie irgendeinmal nicht mehr. Wenn sie einmal wechselt auf 30, dann hast du ein Problem. Das ist bei mir auch so, es lag bei mir	F F B I I	F1 F1 B2 I1 I1

		immer herum. Und irgendwann habe ich es gar nicht mehr gesehen. Also ich würde mir da so einzelne Abschnitte rausnehmen und die einmal wöchentlich wechseln, als Beispiel, dass ich (...) immer weiss, ich muss da drauf schauen, weil das ändert sich dauernd. Ja, (...) deswegen finde ich auch die Struktur gut so. Man kann es gut aufteilen. (...) Ja, (...) ich würde es auf jeden Fall, ich würde es digital wollen, dann kann ich mit dem noch ein bisschen herumbasteln, ja.	B D B	B2 D2 B2
293-299	B3	Also was ich jetzt noch gut finde, ist auch gerade nochmals zur Gestaltung, dass du so (...) Kernbegriffe, (...) die ganz (...) wichtig sind, (...) schwarz hervorgehoben hast. (...) Weil dann weiss ich eigentlich, dann muss ich nicht mehr alles lesen, was ... eben meinte, dass es strukturiert ist, man muss nicht da... Oder ..., dass man da stundenlang noch was lesen muss, bis man gecheckt hat, worum es geht. Ich kann hier drauf schauen, habe es farblich, ganz wichtig und habe dann so diese Kernbegriffe schwarz hervorgehoben.	D D B D	D3 D1 B1 D3
303-307	I	Gut (...) dann würde mich noch sehr interessieren, wenn ihr es gebraucht habt jetzt, diese Hilfe, (...) habt ihr bei euch festgestellt, eine Gewichtung einer speziellen Kompetenz oder ist euch etwas aufgefallen bei euch selbst? Oh, da mache ich mega viel immer und die anderen (...) nicht so. Oder ist das ausgeglichen? Das würde mich sehr interessieren.		
309-319	B5	Also bei mir waren es vor allem soziale Kompetenzen, weil es wirklich die Thematik in der Klasse war, weil es da zeitweise eher schwierig war, haben wir das in Angriff genommen, auch zusammen mit Michi. Und da habe ich gemerkt, der Fokus war klar auf dem roten Teil. Ich glaube, ja, ich wurde da von aussen gesteuert.	F I	F1 I1
314-319	B3	Also so habe ich das auch... Also auf Grund der vielfältigen Geschehnisse in der Klasse, gerade auch fachlich logischerweise, (...) und der Individualität fachlich, aber auch natürlich sozial, (...) ergibt sich das ganz aus dem Geschehen in der Klasse. Also jetzt nochmals auf diese Schule, auf diese Schüler bezogen, ist das Alltagsgeschehen sozusagen, das wie automatisch, wie du sagst ..., von aussen sozusagen berücksichtigt werden muss.	F F	F1 F1
321-332	B2	Ja bei mir ist es auch eher so ähnlich wie bei ..., dass das Fach oder entsprechend der Unterricht, dass das eine oder der andere mehr mitbringt. Also zum Beispiel personale Kompetenz ist bei mir von Natur aus relativ stark, das müssen sie sowieso. Aber jetzt gerade die methodische Kompetenz, die kommt dafür sehr unter, ein bisschen. Also die verschwindet fast. Und da hilft halt diese Übersicht schon, um wieder zu sehen: Aha, wie könnte ich das ein bisschen fördern und so. Ja, (...) ich müsste vielleicht die Reihenfolge ändern. Weil da fängst du an zu lesen bei Personalkompetenz: Ah ja, mache ich, mache ich. (...) Und wenn du dann weiter nach unten scrollst: Oh Methoden, warte schnell, bei mir müssen sie ja nie etwas lesen. Und da fängt es schon an. Bei mir ist der Einsatz halt wirklich so, (...) dass ich halt reinschaue, wo hapert es bei meinem Unterricht oder bei der Natur meines Unterrichts oder meines Faches, wo müsste ich extra noch etwas reinton und investieren, damit es auch zum Tragen kommt.	F I I I	F1 I2 I1 I2
337-341	B4	Ich finde, ich habe es ziemlich ausgeglichen, ausser, das eine, (...) was ganz wichtig ist für diese Klasse, sich in neuen Situationen zurechtfinden. Ich glaube, da sind wir schon eigentlich immer dran, aber da können wir ewig dran arbeiten. Da habe ich gedacht, ah ja, jetzt, vielleicht müssen wir das einmal bewusst angehen. (...) Aber sonst finde ich, ja, könnte jetzt zu allem etwas, (...) sagen.	F F I	F1 F1 I2

345-348	I	Gut, dann wie wählt ihr denn so speziell die Kompetenzen aus, die ihr fördern möchtet? Also ist das eben, durch das Fach bestimmt oder ist das von aussen, ■■■ hast du vorher gesagt, wurde das jetzt vor allem bei dir gelenkt. Gibt es andere Faktoren, die euch eine Kompetenz auswählen lassen? So gezielt?		
352-355	B5	Also ein Stück weit denke ich schon auch so, ja, wo ich einfach denke, wo sind Defizite auch halt? Halt doch auch ein bisschen, ja, das hört man nicht so gerne heutzutage, aber doch auch so Defizit orientiert, was müsste jetzt einmal unbedingt so einen Schritt vorwärts gehen.	F	F1
357	I	Also in der Klasse oder für einzelne Schüler oder beides?		
359-361	B5	Nein, einzelne Schüler würde ich sagen, einzelne Schüler und Schülerinnen, ja. (...) Auch die Idee, für jeden Schüler einen Bogen zu haben, vorher, ist mir so hängengeblieben, ja, könnte man sich wirklich überlegen, ja.	F	F1
363	B3	Mhm (bejahend)		
365-368	B1	Ich konnte die überfachlichen Kompetenzen teilweise gut mit den Zielen vom Elterngespräch verknüpfen, um dort voran zu kommen. Dort gab es Anknüpfungspunkte, wo das eigentlich kleine Schritte waren, die dann am Ende zum grosseren Ziel geführt haben.	I	I2
370	I	Ja sehr schöner Aspekt, den habe ich gar noch nicht in Betracht gezogen.		
372-375	B1	Ja, da gab es Verknüpfungen, und es waren so wie Untergruppen, Unterpunkte, die eigentlich so zum grossen Ziel unterstützend geholfen haben. Es sind auch immer Anregungen mit dabei und am Ende ist das so ein Puzzle, was für das Ganze dann bestimmend ist. Es hat mir geholfen, ja.	I	I2
379-383	I	Gut, schön, noch Anmerkungen, sonst können wir gerne eins weiter. (...) Ich hätte gerne Beispiele vielleicht, (...) von euch, wie es euch gelungen ist, so ein (...) eine dieser Kompetenzen zu fördern. Woran habt ihr das gemerkt: Oh, ja das hat sich gelohnt, da konnten wir einen Schritt vorwärts gehen. Gibt es solche Sequenzen, die ihr erzählen könnt?		
385-388	B4	Bei mir sicher das Thema Religionen, da die fünf Hauptreligionen, einander verstehen. Auch die Weltsituation, auch zu der eigenen Identität stehen, das gehört auch dazu dort. (...) Ja, (...) die Unterschiede sehen. Also das ist da dieser (.) auch eine soziale Kompetenz das Ganze.	I	I1
390/391	I	Und hast du das irgend bei einem speziellen Schüler oder in der Klasse bemerkt, dass es da einen Schritt nach vorne macht?		
393-399	B4	■■■ hat da sicher an Selbstbewusstsein gewonnen, dass er wirklich auch davon... Er ist sonst immer ausgewichen bei diesem Thema. Dass es so selbstverständlich geworden ist, hat er auch Bilder von zu Hause geschickt, und was er da aufgehängt hat, und (.) hat den Mut, jetzt davon zu erzählen, dass er in den Tempel geht und seine Geschichte, ja. (.) Und natürlich ■■■ auch, als Muslima da in der (.) in der heutigen Zeit, ist das heikel, oder? Dass auch das Verständnis dafür, dass es auch anderes gibt, andere Muslime gibt, ja.	F	F2
401	I	Schön, danke schön.		
403-409	B5	Wir haben uns viel so am Montagmorgen über psychische Gesundheit auch unterhalten. Also ausgelöst durch das ABC oder, das da ja hängt. Und da denke ich, ist schon wichtig, so eigene Gefühle, Bedürfnisse, ja. (...) Und dort habe ich schon festgestellt, dass es ihnen einfacher fällt, auch ja, sich vielleicht zu spüren oder sich wirklich auch darauf einzulassen. Aber ich glaube, das war wirklich auch Übung. Das war vor allem auch der Regelmässigkeit geschuldet. Oder: Ah, jetzt kommt sie wieder mit dem. Aber, das wäre dann das Positive, dann ist was gegangen.	F	F1
			F	F1

411	B4	Differenzieren, darüber sprechen, die richtigen Begriffe kennen, ja sicher gut.		
414-419	B5	Und da habe ich wieder gemerkt, das ist... Wir haben nochmals so einen Persönlichkeitsfragebogen ausgefüllt. Das ist, ja wahnsinnig, wie viele Adjektive zur eigenen Person und Interessen und Charaktereigenschaften sie eigentlich nicht kennen. Also sie mussten so viele Adjektive nachfragen, was bedeutet das. (...) Und schon von daher, ist es schon so schwierig, sich auszudrücken, ja wie fühle ich mich, wer bin ich. (...) Wie verhalte ich mich.	F	F2
421	I	Spannend, ja		
423-435	B1	Ich habe in der Sprachfähigkeit sehr intensiv gearbeitet, habe jetzt im letzten Semester beobachtet, dass der Grossteil der Klasse, (...) bewusst äussert, dass sie in der Sprache besser werden wollen. Nachfragen ist der Satz richtig, ich möchte es. Also bei [REDACTED] ist direkt das Lernziel, ich möchte gut oder richtig, die Wörter richtig schreiben. Aber Zeit sich nehmen, nicht nur etwas zu äussern oder aufs Papier zu bringen, sondern der starke Wunsch, das soll auch richtig sein. (...) Auch wenn ein Fehler, Satzanfänge klein und so weiter, immer wieder wiederholt werden, also eingeschliffen sind, aber der innere Wunsch ist schon da, es ist keine Gleichgültigkeit, wie sie schreiben. Es ist der Wunsch da, dort sicherer zu werden, stabiler, besser. Es geht nicht um Fehlerfreiheit, sondern es geht darum, (...) dass sie (...) einen Schritt voran gehen und auch einmal den (...) Erfolg sehen, ja, der Satz ist dir gelungen, der ist sprachlich verständlich, die Verben stehen an der richtigen Stelle. Da habe ich doch im letzten Semester sehr intensiv mit ihnen gearbeitet, ja.	F	F1
437	I	Schön, da merkst du, dass sie mehr nachfragen und dass sie das einfordern auch?		
440-444	B1	Ja genau, dass es ihnen wichtig ist, es ist keine Gleichgültigkeit oder das Verstecken hinter. Bin ja sowieso hier. Sondern der Wunsch, einfach, es ist mehr für mich, habe geschaut, wo liegt die Ursache da drin. Es ist eher der Grund, wir gehen aus der Schule, was kann ich jetzt noch erreichen, oder? Also dieses Gespür ist schon da: Jetzt bekomme ich noch die Hilfe, und dann nutze ich sie.	F	F1
446	I	Sorry [REDACTED], ich habe dich unterbrochen.		
448/449	B3	Ja nein, ist ja wichtig, dass du deine Fragen stellst. (...) Also warst du fertig? Bist du fertig [REDACTED]?		
451	B1	Ja, bin fertig.		
453-493	B3	Also ich habe eigentlich seit der siebten Klasse, aber besonders jetzt in diesem Semester, (...) auf die (...) Selbständigkeit geschaut. (...) Weil jetzt meine Jungs, ja du kennst sie ja, weil die so, ich finde, recht kindlich und auch in dem daraus, aus welchen Gründen auch immer, recht unselbständig sind. Auch Amtchen übernehmen, Verantwortung übernehmen. Und dieser Aspekt, selbständig orientieren, Arbeitsorganisation, Ausdauer entwickeln, das sind genau diese drei Punkte, an denen ich auch gearbeitet habe, damit sie (...) also, in jedem Fach, also sie bekommen einen Auftrag, müssen diese Aufgaben sich selbst, also nicht nur strukturiert ein Arbeitsblatt, das sind schon die Hausaufgaben, aber sie müssen sich dann die Hausaufgaben dann über eine Woche lang selbst einteilen. Das ist ja ganz wichtig, selber strukturieren, sich selber orientieren, und dann auch selber sogar die Aufgaben korrigieren. Das machen wir dann zwar im Klassenverband zusammen, aber sie müssen es selber korrigieren. Wir besprechen das, aber sie tragen die Verantwortung für den... Also mehr die Verantwortung für den Lernerfolg. (...) Also vorher der Lernprozess und nachher auch der Lernerfolg, dafür auch die Verantwortung zu übernehmen. Und (...)	F F F F	F1 F1 F1 F1

		<p>ich muss ehrlich sagen, da haben so Schüler wie [REDACTED], (...) also einen ganz tollen Fortschritt gemacht. Er nimmt die Sache viel ernster. Also besonders auch durch das Schnuppern, ganz, ganz wichtig das Schnuppern, und sie darauf aufmerksam zu machen: Hey, ihr arbeitet hier in der Schule für euch, für eure Lehre. Und sozusagen sie nicht ins kalte Wasser werfen. Ich habe seit dem siebten Schuljahr daran gearbeitet, dass sie selbständiger werden. Bei den einem mehr, bei dem anderen weniger. [REDACTED] hat da grosse Kompetenzen, aber jetzt so ein [REDACTED] oder [REDACTED], der sehr verspielt ist, und immer etwas in der Hand hat, was auch wichtig ist, er braucht das ja, er ist ja dieser kinästhetische Bewegungstyp. Die muss man da mehr fördern. Obwohl hat so ein [REDACTED] denke ich einmal, der wurde mehr ins kalte Wasser geworfen, aber der hat das ganz toll gemeistert und ist stolz darauf, was er da geleistet hat, in seiner Selbständigkeit. Das bereitet ja dann auch Freude. Ich kann das ja, ich habe das geschafft. Und ja, das ist... Also dieser ganze Teil, die Selbständigkeit mit diesen drei Aspekten, das (.) finde ich, hat der Klasse sehr geholfen. Im Hinblick immer, also für mich war jetzt auch immer, durch das achte Schuljahr immer Berufswahl, Berufswahl, Berufswahl, schnuppern, schnuppern, wie sieht es später für dich in der Berufswelt aus. Und wie kann ich da den Schüler fördern. Und da ist die Selbständigkeit für mich sehr wichtig gewesen bisher. #0:36:10.0# (...) #0:36:15.3# Und auch, Entschuldigung, noch, und auch, was hier steht bei der Ausdauer, selber Strategien entwickeln. Nicht der Lehrer sagt wieder, wie es geht, sondern ich muss ja selber checken, wie ticke ich, wie funktioniere ich. Deshalb auch das mit den Lerntypen, was für ein Lerntyp bin ich, was muss ich für Strategien entwickeln, dass ich merke: Aha, der Mensch bin ich und das mache ich für mich, weil das ist am besten für mich. Nicht weil das irgendjemand wieder gesagt hat, ja so geht es und dann mache ich das mal, ok. Oder ich lasse es eh sein. Also selber spüren, merken: Hey, das ist die Strategie, auf die bin ich gekommen. Und deshalb mache ich das.</p>	F	F2
			F	F2
			F	F1
			I	I1
495	I	Ja, danke, Stefanie, wolltest du noch etwas dazu sagen? Du warst vorher gerade...		
498	B3	Bei [REDACTED] hast du so ge/		
500	B2	Wie gesagt, ich habe es eben gar nicht angewendet.	I	I1
502	I	Nein, alles gut, alles gut.		
504-508	B2	Deswegen kann ich keine Beispiele nennen. (..) Ich kann Beispiele nennen, wo es bei mir sowieso stark darauf... Also personale Kompetenzen, ausser Meinungsbildung, das ist bei mir jeden Tag Usus. (..) Ich weiss nicht, was du noch für Fragen hast, ich habe mir aber etwas aufgeschrieben, für ganz zum Schluss, was mir noch in den Sinn gekommen ist. Aber auch ganz (unv.)	F	F1
510-514	I	Gut, ich schreibe es mir auf, dass du... Oder meldest du dich nachher noch, falls es nicht drankommt. (..) Noch eine letzte Frage zur Routine-Änderung, -Implementierung, gibt es eine Möglichkeit oder hat es euch geholfen, das Instrument, ein bisschen eine Übersicht zu behalten, wo habt ihr gefördert, wo nicht. Oder macht ihr das anders? Ja, das wäre...		
516-523	B2	Also ich finde, es würde dann ganz bestimmt, was [REDACTED] schon am Anfang gesagt hat, die Blank-Sachen da, die stechen dann schon heraus. Wo man dann sieht, entweder, wenn man jetzt eine Liste hat pro Schüler, bei dem Schüler habe ich das ganze Jahr nicht einmal irgendetwas zum Thema Meinungsbildung gemacht. (..) Oder umgekehrt, man kann auch einmal schauen, wo sind die Stärken oder Schwächen beim Schüler und schaut dann einmal auf die Planungshilfe und sieht: Aha, Kunststück, kam ja gar nie dran. Oder logisch, haben wir ja jedes Mal irgendwie, das hilft auf jeden Fall, ja.	B	B2
			B	B2

525	I	Danke		
528	B5	Als Übersicht ist es sehr hilfreich.	B	B1
530	I	Ja		
532-540	B5	Also das, ja das denke ich. Und es sind ja viele... Ich denke vor allem in den personalen Kompetenzen, (.) ja, machen wir es ja sowieso. Und darum finde ich die Zusammenstellung also in den anderen zwei Bereichen noch wertvoller, so jetzt für mich persönlich, ja. (..) Also mir war auch nicht so ganz bewusst, methodische Kompetenzen, die Sprachfähigkeit. Wie die jetzt dahinein kommt. Zuerst habe ich gedacht: Hä, was soll jetzt das, da kann man auch Mathe nehmen oder so. Ja habe ich mich so zuerst gefragt, und dann, ja finde ich, ist schon wichtig, oder, wenn du dich nicht ausdrücken kannst, was mit dir geschieht, wie du lernst oder an was du arbeitest, dann wird es ja ganz schwierig, ja. (..) Aber da habe ich mich zuerst gewundert.	B I	B1 I1
544-546	I	Gut, (..) dann welchen Nutzen seht ihr für so (.) für euren Unterricht, aber vor allem auch für unsere Jugendlichen in der Anwendung dieser Hilfe? (...) Gibt es einen Nutzen?		
548-554	B3	Also wir haben ja am Anfang gesagt, haben wir also über die Notizen- und Planungsspalte gesprochen. Und (..) wenn man die irgendwie anders gestalten könnte, wie wir eben auch gesagt haben. ■■■, du hattest doch da das Lückenprinzip sozusagen, da muss ich noch daran arbeiten. Oder das mit da die Fächer eintragen oder den Schüler eintragen. Ich weiss auch nicht, wenn da jetzt in Kombination mit (..) mehr (.) Notizmöglichkeiten (..) oder mit Vermerk, irgendwie, (.) so finde ich, (..) ist das (..) eine ganz tolle Übersicht und dann sehr hilfreich.	B B B	B2 B2 B1
556-558	B4	Kann man das irgendwie, kann man eben mit dem Lehrer-Office. Es gibt keine Spalte dort, wo ich die eintragen kann. Ich habe es heute ausprobiert. (..) Es passt nicht, hä.	B	B2
560/561	I	Ja, da hast du recht, das habe ich mit ■■■ auch angeschaut. Nein, das gibt es nicht und ist auch noch nicht in der Planung. (.) Ja, warum, kann mir niemand sagen.		
564	B5	Obwohl wir es eigentlich beurteilen müssen?		
566	I	Richtig		
568	B5	Oder?		
570	I	Ja		
572/573	B4	Und 20% vom ganzen Unterricht soll von diesem Überfachlichen sein? Es ist so geregelt im Lehrplan? Ja...		
575/576	I	Genau das ist so, das ist leider nicht unterwegs. (...) Sehen die anderen das auch als sehr...		
578/579	B2	Sorry, jetzt musste ich schnell Taschentücher holen, jetzt habe ich glaube ich etwas verpasst.		
581-584	I	Alles ok, wir waren gerade dabei, das (..), dass es wirklich sehr gut und wünschenswert wäre, dass, man diese Förderung in die Förderplanung im Lehrer-Office miteinbeziehen könnte, und die existiert halt einfach nicht in unserem Programm, wo wir täglich sonst die Sachen eintragen.		
586-590	B2	Ja ich habe mich auch gefragt, wie das beurteilt und ausgewiesen wird. ■■■ hat es so schön im Elterngespräch erwähnt, dass das zum Tragen kam ein bisschen, auch als Orientierung. Aber irgendwo ist es ja sonst nicht festgehalten. Ich weiss ja nicht, welcher Schüler sich wo stark entwickelt hat oder nicht. Und entweder, wie will man dann diese 20% kontrollieren? Also kann jeder sagen: Ja, ja, habe ich gemacht.	F F	F2 F2
593/594	B5	Es sind ja nur die einfachen Kreuzchen, oder? Ist ja kurz irgendwie, ich halte mich an die Regeln und so, und fertig?		
596	B2	Ja eben genau.		
598-600	I	Ja, also dieser Widerspruch ist auch schwierig für euch. Vom Zeugnis, was man dann effektiv ausweisen muss im Gegensatz		

		zu den Kompetenzen, die im Lehrplan stehen, die wir fördern müssen, sollen.		
602-610	B5	Genau, und Zeugnis und ausweisen finde ich in unserem Fall sowieso sehr, sehr schwierig und nicht befriedigend. Von dem her, (.) ja, denke ich, ist es ja eine gute Möglichkeit, das im Elterngespräch auszuweisen oder ich denke, wir müssen wirklich auch überlegen, (.) vielleicht kann es auch ein Teil der Logbuch Arbeit sein, oder? Beispielsweise bei den Wochenzielen, die wir ja auch oben in unserem Logbuch haben von der Oberstufe, dass wir so ein Ziel mit dem Schüler auswählen, indem wir vielleicht zwei, drei Wochen daran arbeiten, es nachher dann ausweisen, ist es gelungen, im Gespräch gegenseitig. Das könnte ich mir als wertvoll vorstellen. Also im Zeugnis ausweisen oder so, ja das macht eh keinen Sinn, ja.	B	B2
612-614	B3	Aber wie du da... Ja, das kam ja ganz am Anfang. Das sollte im Gespräch, was du gerade sagst, dass man wie so, dass man solche Sachen auch einmal als Motto nehmen kann.	B	B2
616	B5	Ja		
618/619	B3	Für die ganze Oberstufe. Das hatten wir doch schon einmal. Wie beim Einstieg auf die Kleidung achten, oder... Weisst du, auf der Ebene.		
621-623	B5	Ja, dieses Jahr haben wir es ein bisschen verloren, aber als Wochenziel im Wochenstart für die Oberstufe ja, also für die Sek-Stufe, ja. Wir wissen, es würde sich eignen, ja. Ich habe jetzt mehr vom...	B	B2
625	B3	Und oben rechts an der Tafel, vom...	B	B2
627	B5	Ja		
629	B3	Wocheneinstieg (..) Wochenstart.	B	B2
631	B5	Könnte eine Idee sein.		
633	I	Du hast mir von... du hast da noch angefangen, du hast mehr von...		
636-642	B5	Ja ist gut, nein, nein, ich habe einfach mehr im Logbuch gemeint, für jeden einzelnen noch individuell. Oder, für die ganze Oberstufe wäre ja eines für alle. Aber das ist auch sehr gut denkbar. Hatten wir ja auch teilweise. Also ja... Und oft waren es dann überfachliche Kompetenzen, ohne dass wir es so ausgewiesen haben. Wenn wir dann schauen, was war das Ziel, kam es irgendwo bei diesen ober... Kann man das unterbringen, oder. (..) Sobald es um die Gesellschaft geht und miteinander, ist das eine überfachliche Kompetenz.	B	B2
644-648	I	Das ist so. (...) Ja, was denkt ihr, meine Arbeit ist dann bald einmal abgeschlossen, diese Testphasen. (...) Denkt ihr, so ein Instrument jetzt wäre für unsere Oberstufe nützlich dies zu behalten, es weiterzuentwickeln, wie ihr jetzt schon dran seid. Ist das eine Möglichkeit oder habt ihr etwas anderes im Kopf, wie man das anders machen könnte, dass wir irgendwie auf diese 20% (..) kommen?		
650-654	B1	Also ich empfinde es als eine sehr wertvolle Arbeit, eine die Bestand hat auch, die fortgeführt wird. Und (.) es wird sicher jeder individuell nutzen, das ist ganz klar. Man kann sich absprechen, manches übergreift auch. (..) Aber prinzipiell ist die Arbeit also sehr gelungen. (...) Sie ist praktisch, anwendbar und (.) aus meiner Sicht wirklich eine grosse Bereicherung.	B B B	B1 B2 B1
656	I	Schön, danke schön.		
658	B1	Bitte		
660-663	B4	Was mir auch noch in den Sinn kommt, eigentlich wäre es auch noch gut... Oder jeder einzelne kann das ja auch machen, so die (.) berufsorientierten Überfachlichen, welche sind wesentlich für später den Beruf. Im letzten Schuljahr sind wir dann oft speziell noch (.) da dran am Arbeiten. Ja, vielleicht // kann man da noch... //	B	B2

665/666	I	// So wie... Sorry // eine zusätzliche Seite, die rauspickt aus allen Kompetenzen, was ist effektiv wichtig für diesen Übertritt, für den Einstieg.		
668	B4	Ja genau		
670-679	B5	Es gibt ja den sogenannten Expertenmonitor, den habe ich auch mit der Klasse von ██████ angeschaut und mit meiner. Da werden ja die Berufsbildner, also die Chefs werden gefragt, welche Fähigkeiten erachten sie als absolut notwendig, um in einen Beruf einzusteigen. Also (.) Berufseinstiegsreife, nicht Berufswahlreife, sondern wirklich, wer kann in eine Ausbildung einsteigen. Und das ist immer so, das wird in Prozenten so abgestuft. Und das könnte man sehr gut vergleichen. Und das sind alles Kompetenzen wie Zuverlässigkeit, Bereitschaft zum Lernen, das sind die zwei Top, mit 98%. Also von 100 Chefs haben 98 diese zwei genannt. Und dann irgendwie sicher, Kopfrechnen ist einmal ein Stück weiter unten, oder? (.) Und da könnte man diese Quervergleiche sehr gut ziehen.	B	B2
681/682	B4	Ja, wenn wir mit den Klassen, mit den einzelnen Schülern daran am Arbeiten sind, wäre das schon sinnvoll, das irgendwo noch... Oder dann, anfügen zu können oder so.	B	B2
685	B5	Ich gebe dir das gerne einmal Yolanda.		
687	I	Sehr gerne.		
689	B5	Ich muss das Ganze nur irgendwie verlinken oder noch zusammenbringen.		
692	I	Ja, absolut, ja.		
694-720	B2	Ich sehe den Nutzen halt auch, weil wir doch, also wenn ich da so in den Chat hineinschaue, vier Klassenlehrer, fünf und ich als Fachlehrperson, dabei haben wir noch einige weitere Fachlehrpersonen, und die arbeiten ja auch mit diesen Schülern, also wenn wir den Stundenplan jetzt anschauen, sind zwei Drittel oder vielleicht drei Viertel abgedeckt mit uns, aber da fehlt noch ein Teil. Und da finde ich es wirklich ein hilfreiches Tool, dass man auch diese Kompetenzen bei einem Schüler mit den Lehrpersonen, die involviert sind, besser abgleichen kann. Dass man sich halt einmal an einer IKB zusammensetzt mit diesem Teil da. Oder einmal eine Fachlehrperson mit einem Klassenlehrer und sagt: Du, ich stelle fest, der hat riesen Mängel bei Personalkompetenz. (.) Aber auch da und so. Und wie könnten wir... Und dann merke ich, bei mir im Unterricht kommt das jedes Mal so stark vor, ich habe den Fokus einfacher da. (.) Und kann auch Rückmeldung dann geben. Und dann setzten wir uns in zwei Monaten wieder zusammen. Also es gibt so ein bisschen einen Hinweis für jede Lehrperson, wo man dann wirklich arbeiten kann. Weil ich finde es dann immer so ein bisschen künstlich, wenn ich jetzt irgendwie meinen Unterricht irgendwie ummodellieren muss und verkompliziert machen muss fast, damit dann irgendwo noch eine Kompetenz zum Tragen kommt, was ja keinen Sinn macht, wenn genau die Kompetenz in einem anderen Fach wie automatisch gefördert wird, und umgekehrt ja auch. Also von daher ist es sicher ein super Tool, dass man sich auch einmal als Lehrerteam zusammensetzen kann und eine Klasse oder ein paar Schüler zusammen einmal besprechen kann. Oder auch, dass man sich ein bisschen einig ist. Wir kennen das ja. Der eine hat das Gefühl: Du, der ist super selbstständig. Und der andere sagt, bei mir macht der nichts alleine. Merkt man vielleicht auch einmal, es liegt nicht am Schüler, sondern an der Unterrichtsform, was auch immer. (.) Und da finde ich es sicher eine wertvolle Arbeit. (.) Und da finde ich es sicher eine wertvolle Arbeit. Dass man eben, was ich am Anfang gesagt habe, jetzt hat man einmal was in den Händen und sieht, worum geht es eigentlich.	B2 I B B B B B	B2 I2 B2 B2 B2 B2 B1 B2 B1

722	I	So als Austauschgrundlage auch ein bisschen.		
724	B2	Genau, genau		
726/727	I	Ja, ok (...) danke schön. (...) Das sind tolle Ideen, die ihr da bringt, [REDACTED], wurde dein Thema angesprochen oder nicht?		
729	B2	Das war das, was ich sagen wollte.		
731-733	I	Super, sehr gut. (unv.) #0:51:18.0# Ja, (.) ich glaube, das ist (.) haben wir ziemlich alles schon (.) rund gemacht. Seht ihr gerade etwas, was ich vergessen habe? Etwas, was ihr dringend loswerden möchtet zu dieser Planungshilfe, (...) oder Arbeit?		
736	B4	Wo ist eigentlich pünktlich sein jetzt auf diesen drei Farben?		
738	I	Pünktlich, pünktlich nicht, aber (unv. mehrere sprechen gleichzeitig)		
740	B4	Bei Arbeitsorganisation, dort ist alles eigentlich drin, was...		
742	B5	Ja, pünktlich Aufträge, ja, pünktlich erledigen. (...) Das sind einfach Aufträge halt.		
745	B4	Ja, ja, genau		
747	B5	Ist halt nicht Präsenzzeit sage ich einmal.		
749/750	I	Genau, kann aber vielleicht auch in der selbständigen Orientierung vielleicht auch unterzubringen sein.		
752-754	B2	Oder auch Ausdauer, dass man halt dann Hindernisse, wenn Hindernis ist, am Morgen zeitig aufstehen, dass ich den Bus nicht verpasse. #0:52:35.0# (unv. zwei Sprecher reden gleichzeitig)		
756	B5	Oder Fehler analysieren, wenn man zu spät ist wie ich, Entschuldigung.		
758	B4	Aha, warum?		
762-771	I	Das sind dann die kreativen Lösungen, die man dann hat. (...) Schön, ok, ich danke euch so viel Mal, dass ihr euch heute Abend frei genommen habt. Ich weiss, ihr habt viel um die Ohren auch, nicht nur ich. Ich schätze es sehr diese Mitarbeit und den Austausch. (.) Ja, für mich geht es weiter an die Arbeit nachher, dass ich da weiterschreiben kann. Aber so, was ich herausnehme aus dieser Diskussion ist, dass (.) wenn ich das richtig spüre, dass es euch wirklich ein Anliegen ist, dass wir vielleicht darüber reden, wie wir das (...) ja wie soll ich sagen, dass wir das aktiver miteinbeziehen können, im Austausch mit den anderen Lehrpersonen in der Zusammenarbeit in der ganzen Oberstufe. (.) Sehe ich... Habe ich das richtig herausgespürt in diesem Gespräch?		
773	B1	Ja		
775	B2	Ja		
777	B3	Mhm (bejahend)		
779	B4	Ja		
781-783	B5	Ja es macht Sinn, so wird das Instrument auch am Leben erhalten. Auch nur die Diskussion jetzt, es ist viel präsenter, man kommt auf andere Ideen als wenn man einfach alleine mit dem Papier, ja...	B	B1/2
785-789	B3	Und es ist (.) ein strukturierteres Fördern, was unsere Schüler benötigen. Das, was du gesagt hast [REDACTED] finde ich ganz wichtig, dass man einen Schüler dann, ich nehme als Beispiel [REDACTED], dass du weisst, aha, das läuft da. Und dann machst du das auch. Ist ja ganz wichtig, dass so ein Schüler dann, oder alle von uns dann so profitieren können. Oder im Wochenstart oder im Logbuch.	I F B	I2 F2 B2
791	I	Gut, super		
793	B3	Dann ist es auch immer präsent, ja.		
795	I	Freut mich sehr.		
797-800	B4	Ja, vielleicht wäre das für nächstes Mal oder ein anderes Mal, oder ein anderes Mal, also ich finde die Diskussion jetzt sehr gut, da auch am Anfang schon so zusammen... Weisst du, dann	B	B2

		wären wir vielleicht ein bisschen effizienter dran gegangen. Am Anfang (unv.) zäh für dich.		
802	B5	Ja stimmt, oder in der Mitte oder so. Es gibt einfach mehr Ideen, es ist präsenter, ja.		
805	B4	Aber es tut gut.		
807/808	I	Gut, gibt Anregung, danke schön. So und jetzt lasse ich euch glaube ich springen. Fertig essen oder einfach nur entspannen.		
810-812	B3	Ich habe noch eine Frage, da kamen jetzt ganz viele tolle Ideen. Sind die jetzt in deiner Arbeit und man muss deine ganze Arbeit lesen oder kannst du die irgendwie zusammenfassen?	B	B2
814	I	// Natürlich, ihr bekommt alle... //		
816	B3	// Ich fände es auch schön, wenn das so schön... //		
818-820	I	Ihr bekommt alle eine gebundene Ausgabe, nein, natürlich nicht. Ich habe es extra aufgezeichnet das Video, und ich habe mir die Sachen notiert. Ich werde die sicher zusammenstellen, dann ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, für...		
824/825	I	Ja, ist vielleicht eine Möglichkeit, in den Sommerferien, in unserer Planungswoche, da wäre das vielleicht auch einmal eine Möglichkeit, da drüber zu sprechen oder so.		
828/829	B2	Und die Präsentation der Master Arbeit ist natürlich öffentlich? Da dürfen wir dabei sein?		
831/832	I	Nein, (...) ja die ist öffentlich, aber die ist noch eine Weile hin, genau, ich habe noch ein bisschen Zeit.		
834	B5	Den Termin verrätst du uns nicht.		
836	I	Noch nicht. (...) Genau, vielen Dank wirklich und ich wünsche euch einen schönen Abend in dem Fall.		
839	alle	(unv. sprechen alle gleichzeitig, Abschiedsfloskeln)		

- (Text??) nicht verstanden, vermuteter Wortlaut
 (...) Sprechpause
unterstrichen betont
 ... Ellipse, Sprecher hat Satz nicht beendet
 / Sprecher hat Wort abgebrochen
 (in runden Klammern) Anmerkung der Schreiberin

Reflexion	
	Die LP setzt verschiedene Reflexionsformen korrekt ein (Lernen beschreiben, Lernen begründen, Erkenntnisse ableiten).
	Die LP sorgt dafür, dass die Erkenntnisse der Reflexion für das Lernen genutzt werden.
	Die LP dokumentiert die Reflexion der Lernenden in geeigneter Form.
Binnendifferenzierung und Individualisierung	
	Die LP gibt den Lernenden individuelle und situative Unterstützung aufgrund gezielter Beobachtungen.
	Die LP ermöglicht den Lernenden verschiedene Lernzugänge (z.B. Tempo, Interesse, Hilfsmittel, Niveau) aufgrund ihrer Voraussetzungen.
	Die LP ermöglicht den Lernenden verschiedene Lernzugänge durch gezielten Methoden- / Sozialformeneinsatz.
	Die LP gestaltet den Unterricht so, dass die Lernenden weder unter- noch überfordert sind.
	Die LP veranschaulicht und vertieft Lösungen und Lösungswege der Lernenden.
	Die LP übergibt den Lernenden aufgrund ihrer Voraussetzungen Eigenverantwortung für ihre Lernziele, Lernprozesse und Lernprodukte.
Instruktion und Konstruktion	
	Die LP setzt Phasen von Instruktion und Konstruktion sinnvoll ein.
	Die LP sorgt dafür, dass sich Instruktion und Konstruktion aufeinander beziehen.
	Die LP sorgt für mehrfache und gezielte Übungsphasen (komplexere Aufgaben erfordern längere Abstände zwischen den Übungsphasen).
Kumulativer Kompetenzaufbau	
	Die LP aktiviert Vorerfahrungen und Vorverständnisse der Lernenden (z.B. frühere Kompetenzen, frühere Themen).
	Die LP sorgt dafür, dass die Lernenden ihre Kompetenzen kumulativ erwerben (1. Erinnern, 2. Verstehen, 3. Anwenden, 4. Analysieren, 5. Evaluieren, 6. Erschaffen).
Klassenführung	
	Die LP sorgt für eine effiziente Nutzung der Lernzeit (z.B. Pünktlichkeit, vorbereitete Umgebung, reibungslose Übergänge).
	Die LP sorgt für einen ablenkungs- und störungsfreien Unterricht und interveniert lösungsorientiert.
	Die LP drückt sich klar und verständlich aus.
	Die LP setzt Rituale gezielt ein und setzt Regelungen angemessen durch.
Klassenklima	
	Die LP behandelt die Lernenden respektvoll und wertschätzend.
	Die LP bevorzugt/benachteiligt keine Lernenden.
	Die LP spricht Konflikte innerhalb der Klasse an und interveniert angemessen.
	Die LP sorgt für eine positive Fehlerkultur und gegenseitige Unterstützung (LP-SuS; SuS-SuS).

Einsatz von digitalen Medien und Werkzeugen³

Luzern, 20. Oktober 2020
310535

³ Kriterien und Umsetzungsbeispiele sind zu finden unter: <http://www.zembiblog.ch> → Unterricht.

Anhang 2.1: Produkt: Planungsinstrument Variante 1/Testphase 1

Planungshilfe: Überfachliche Kompetenzen

Personale Kompetenzen	Selbstreflexion:		Notizen/Planung
Wer bin ich		<ul style="list-style-type: none"> eigene Gefühle, Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren Stärken und Schwächen des Lern- und Sozialverhaltens einschätzen, Stärken gezielt nutzen 	
Lernverhalten		<ul style="list-style-type: none"> Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken eigene Lernwege beschreiben und beurteilen eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung) und umsetzen 	
Selbstständigkeit:			
Selbständige Orientierung		<ul style="list-style-type: none"> sich in neuen Situationen zurechtfinden selbstsicher neue Herausforderungen angehen sich Hilfe holen, wenn nötig 	
Arbeitsorganisation		<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatz einrichten, eigenes Lernen planen, Zeit einteilen, nötige Pausen einschalten selbständig Hausaufgaben erledigen und für Lernkontrollen üben Aufträge genau, zuverlässig und pünktlich erledigen 	
Ausdauer entwickeln		<ul style="list-style-type: none"> Strategien nutzen um Probleme und Hindernisse einer Aufgabe zu überwinden 	
Eigenständigkeit:			
Meinungsbildung		<ul style="list-style-type: none"> sich aufgrund von Argumenten eigene Meinungen bilden und diese auch gegen die Meinung der Mehrheit vertreten vertreten ihren Standpunkt mit Hilfe von Argumenten sich aufgrund von Argumenten kritisch mit der eigenen Meinung und derer anderer auseinandersetzen 	
Flexibilität		<ul style="list-style-type: none"> ihren Standpunkt aufgrund neuer Einsichten verändern 	

Soziale Kompetenzen	Dialog- und Kooperationsfähigkeit:		Notizen/Planung
Teamarbeit		<ul style="list-style-type: none"> sich aktiv an der Zusammenarbeit beteiligen Meinungen anderer anhören und miteinbeziehen Regeln und Abmachungen aushandeln und einhalten 	
Arbeitsorganisation		<ul style="list-style-type: none"> eigene Bedürfnisse für das Gruppenwohl zurückstellen oder durchsetzen Gruppenarbeiten planen verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden 	
	Konfliktfähigkeit:		
Konflikte benennen		<ul style="list-style-type: none"> Gesprächsregeln anwenden und Konflikte ansprechen sich einfühlen was die andere Person denkt und fühlt Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden Kritik annehmen und eigene Position hinterfragen 	
Konflikte lösen		<ul style="list-style-type: none"> in Konfliktsituationen einen Konsens suchen und anerkennen 	
Lösungsvorschläge suchen		<ul style="list-style-type: none"> unlösbare Konflikte aushalten, nach neuen Lösungen suchen oder sich Hilfe holen Hilfe bei Lehrpersonen, SSA oder Betreuungspersonen holen und oder akzeptieren 	
	Umgang mit Vielfalt:		
Vielfalt als Bereicherung erfahren		<ul style="list-style-type: none"> erkennen und verstehen Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen 	
Gleichberechtigung mittragen		<ul style="list-style-type: none"> respektvoll, ohne Vorurteile mit allen Menschen umgehen verstehen die Wirkung von Sprache und achten auf wertschätzenden Sprachgebrauch erkennen herabwürdigende Sprache und wehren sich dagegen 	

Methodische Kompetenzen	Sprachfähigkeit:		Notizen/Planung
	sprachliches Repertoire	<ul style="list-style-type: none"> • erkennen und verstehen verschiedene sprachliche Ausdrucksformen 	
		<ul style="list-style-type: none"> • erklären Sachverhalte sprachlich verständlich 	
		<ul style="list-style-type: none"> • verstehen Fachausdrücke und Textsorten aus allen Fachbereichen und wenden sie an 	
	Informationen nutzen:		
	Informationen suchen, bewerten, aufbereiten	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen aus verschiedensten Quellen suchen, sammeln und zusammenstellen 	
		<ul style="list-style-type: none"> • strukturieren und fassen gesammelte Informationen nach Wesentlichem und Unwesentlichem zusammen 	
		<ul style="list-style-type: none"> • vergleichen und vernetzen Informationen 	
	präsentieren	<ul style="list-style-type: none"> • bereiten Ergebnisse in verschiedenen Darstellungsformen auf und stellen diese vor 	
	Probleme lösen:		
Lernstrategien erwerben	<ul style="list-style-type: none"> • kennen und nutzen verschiedene Lernstrategien 		
	<ul style="list-style-type: none"> • verstehen verschiedenste Aufträge und fragen bei Bedarf nach 		
	<ul style="list-style-type: none"> • schätzen den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben für sie korrekt ein 		
	<ul style="list-style-type: none"> • erkennen bekannte Muster hinter der Aufgabe und wendet passende Lösungsstrategie an 		
	<ul style="list-style-type: none"> • findet kreative Lösungen für neue Herausforderungen 		
Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren	<ul style="list-style-type: none"> • setzt Ziele für die Aufgaben und plant Umsetzungsschritte 		
	<ul style="list-style-type: none"> • löst Problemstellungen, dokumentiert und reflektiert eigene Lösungswege 		

Planungshilfe: Überfachliche Kompetenzen

Personale Kompetenzen		Notizen/Planung	
Selbstreflexion	Wer bin ich	<ul style="list-style-type: none"> eigene Gefühle, Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren Stärken und Schwächen des Lern- und Sozialverhaltens einschätzen, Stärken gezielt nutzen 	
	Lernverhalten	<ul style="list-style-type: none"> Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken eigene Lernwege beschreiben und beurteilen eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung) und umsetzen 	
Selbständigkeit	Selbständige Orientierung	<ul style="list-style-type: none"> sich in neuen Situationen zurechtfinden selbstsicher neue Herausforderungen angehen sich Hilfe holen, wenn nötig 	
	Arbeitsorganisation	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatz einrichten, eigenes Lernen planen, Zeit einteilen, nötige Pausen einschalten selbständig Hausaufgaben erledigen und für Lernkontrollen üben Aufträge genau, zuverlässig und pünktlich erledigen 	
	Ausdauer entwickeln	<ul style="list-style-type: none"> Strategien nutzen um Probleme und Hindernisse einer Aufgabe zu überwinden 	
Eigenständigkeit	Meinungsbildung	<ul style="list-style-type: none"> sich aufgrund von Argumenten eigene Meinungen bilden und diese auch gegen die Meinung der Mehrheit vertreten vertreten ihren Standpunkt mit Hilfe von Argumenten sich aufgrund von Argumenten kritisch mit der eigenen Meinung und derer anderer auseinandersetzen 	
	Flexibilität	<ul style="list-style-type: none"> ihren Standpunkt aufgrund neuer Einsichten verändern 	

Soziale Kompetenzen	 Dialog- und Kooperationsfähigkeit	Teamarbeit	<ul style="list-style-type: none"> • sich aktiv an der Zusammenarbeit beteiligen • Meinungen anderer anhören und miteinbeziehen • Regeln und Abmachungen aushandeln und einhalten • eigene Bedürfnisse für das Gruppenwohl zurückstellen oder durchsetzen 	Notizen/Planung
		Arbeitsorganisation	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppenarbeiten planen • verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden 	
	 Konfliktfähigkeit	Konflikte benennen	<ul style="list-style-type: none"> • Gesprächsregeln anwenden und Konflikte ansprechen • sich einfühlen was die andere Person denkt und fühlt • Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden • Kritik annehmen und eigene Position hinterfragen 	
		Konflikte lösen	<ul style="list-style-type: none"> • in Konfliktsituationen einen Konsens suchen und anerkennen 	
		Lösungsvorschläge suchen	<ul style="list-style-type: none"> • unlösbare Konflikte aushalten, nach neuen Lösungen suchen oder sich Hilfe holen • Hilfe bei Lehrpersonen, SSA oder Betreuungspersonen holen und oder akzeptieren 	
	 Umgang mit Vielfalt	Vielfalt als Bereicherung erfahren	<ul style="list-style-type: none"> • erkennen und verstehen Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen 	
		Gleichberechtigung mittragen	<ul style="list-style-type: none"> • respektvoll, ohne Vorurteile mit allen Menschen umgehen 	
			<ul style="list-style-type: none"> • verstehen die Wirkung von Sprache und achten auf wertschätzenden Sprachgebrauch • erkennen herabwürdigende Sprache und wehren sich dagegen 	

Methodische Kompetenzen

Methodische Kompetenzen	 Sprachfähigkeit	sprachliches Repertoire	<ul style="list-style-type: none"> • erkennen und verstehen verschiedene sprachliche Ausdrucksformen • erklären Sachverhalte sprachlich verständlich • verstehen Fachausdrücke und Textsorten aus allen Fachbereichen und wenden sie an 	Notizen/Planung
		 Informationen nutzen	Informationen suchen, bewerten, aufbereiten	
		präsentieren	<ul style="list-style-type: none"> • bereiten Ergebnisse in verschiedenen Darstellungsformen auf und stellen diese vor 	
	 Probleme lösen	Lernstrategien erwerben	<ul style="list-style-type: none"> • kennen und nutzen verschiedene Lernstrategien • verstehen verschiedenste Aufträge und fragen bei Bedarf nach • schätzen den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben für sie korrekt ein • erkennen bekannte Muster hinter der Aufgabe und wendet passende Lösungsstrategie an • findet kreative Lösungen für neue Herausforderungen 	
		Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren	<ul style="list-style-type: none"> • setzt Ziele für die Aufgaben und plant Umsetzungsschritte • löst Problemstellungen, dokumentiert und reflektiert eigene Lösungswege 	

Anhang 3.1: Fragebogen, Bestandsaufnahme Vorlage

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Erste Bestandsaufnahme Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Beantworte folgende Fragen bitte offen und ehrlich. Der Fragebogen kann anonym ausgefüllt und retourniert werden.

1. Ich weiss, wo ich die überfachlichen Kompetenzen (Personale, Soziale- und Methodische Kompetenzen) im Lehrplan 21 finde.

- Ja Nein

2. In meiner Unterrichtsplanung beziehe ich die überfachlichen Kompetenzen mit ein.

- immer manchmal nie

3. a) Ich achte darauf in meinem Unterricht personale, soziale und methodische Kompetenzen gleichermassen zu fördern.

- Ja Nein

b) Dies gelingt mir

- immer manchmal nie

4. In meinen Überlegungen zur Unterrichtsplanung befasse ich mich gleich stark mit den fachlichen wie mit den überfachlichen Kompetenzen.

- Ja Nein

5. Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen ist mir im Unterrichtsalltag ein Anliegen.

- Ja Nein

6. a) Welche überfachlichen Kompetenzen berücksichtigst du in deinem Unterricht?

b) Wie planst du diese jeweiligen Kompetenzen mit ein? Gibt es Hilfsmittel, welche dir dabei helfen?

Anhang 3.1.1: Bestandsaufnahme ausgefüllt

Erste Bestandsaufnahme Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Beantworte folgende Fragen bitte offen und ehrlich. Der Fragebogen kann anonym ausgefüllt und retourniert werden.

1. Ich weiss, wo ich die überfachlichen Kompetenzen (Personale, Soziale- und Methodische Kompetenzen) im Lehrplan 21 finde.

Ja Nein

2. In meiner Unterrichtsplanung beziehe ich die überfachlichen Kompetenzen mit ein.

immer manchmal nie

3. a) Ich achte darauf in meinem Unterricht personale, soziale und methodische Kompetenzen gleichermassen zu fördern.

Ja Nein

b) Dies gelingt mir

immer manchmal nie

4. In meinen Überlegungen zur Unterrichtsplanung befasse ich mich gleich stark mit den fachlichen wie mit den überfachlichen Kompetenzen.

Ja Nein

5. Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen ist mir im Unterrichtsalltag ein Anliegen.

Ja Nein

6. a) Welche überfachlichen Kompetenzen berücksichtigst du in deinem Unterricht?

(Soziale Kompetenz)
• Personale Kompetenz (i.e. Selbstständigkeit & Eigenständigkeit)
• Methodische Kompetenz (Mehrheit Aufgaben / Probleme lösen)

b) Wie planst du diese jeweiligen Kompetenzen mit ein? Gibt es Hilfsmittel, welche dir dabei helfen?

Entwicklung eigener Lehr- / Lernmittel

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

7. Die jeweilige Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen halte ich in der Förderplanung fest.

- immer manchmal nie

8. a) Eine kompakte Zusammenstellung der überfachlichen Kompetenzen wäre für meine Unterrichtsplanung hilfreich.

- Ja Nein

b) Wenn Ja: Welche Art der Darstellung könnte dir am ehesten helfen?

- Symbole Merksätze
 Bilder anderes: _____
 Text

Es können mehrere angekreuzt werden.

Bei Bedarf:

Bemerkungen, Gedanken, die ich mir zu diesem Thema mache.

Vielen Dank für deine Offenheit und Mithilfe!

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Erste Bestandsaufnahme Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Beantworte folgende Fragen bitte offen und ehrlich. Der Fragebogen kann anonym ausgefüllt und retourniert werden.

1. Ich weiss, wo ich die überfachlichen Kompetenzen (Personale, Soziale- und Methodische Kompetenzen) im Lehrplan 21 finde.

Ja Nein

2. In meiner Unterrichtsplanung beziehe ich die überfachlichen Kompetenzen mit ein.

immer manchmal nie

3. a) Ich achte darauf in meinem Unterricht personale, soziale und methodische Kompetenzen gleichermassen zu fördern.

Ja Nein (oder die Rückfrage: Was meint „gleichermassen“?)

b) Dies gelingt mir (beantworte ich trotzdem)

immer manchmal nie

4. In meinen Überlegungen zur Unterrichtsplanung befasse ich mich gleich stark mit den fachlichen wie mit den überfachlichen Kompetenzen.

Ja Nein

5. Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen ist mir im Unterrichtsalltag ein Anliegen.

Ja Nein

6. a) Welche überfachlichen Kompetenzen berücksichtigst du in deinem Unterricht?

durcheinander als Praxisformulierung:
Selbstständigkeit / Teilschrittplanung / Ziel-neu-formulierung /
Respekt / Selbstvertrauen / Selbstentdeckung /
Weitergeben von Infos und Wissen / Kompetenzen /
Parat sein / Sorgfalt / Pünktlichkeit / Bewegen im
Berufsweltraum / Notfallschaffung / Einholen von Infos &
Wissen (Eltern...)
WEB

b) Wie planst du diese jeweiligen Kompetenzen mit ein? Gibt es Hilfsmittel, welche dir dabei helfen?

• Gruppenbildung / Einzel- / Gespräche / Heft für Fachunterricht /
Wandtafel / ...
• „Coach“-Teams (2er Gruppen) / Lehrplanungsplakat der Klasse
für Ehrtrag zu Arbeit

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

7. Die jeweilige Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen halte ich in der Förderplanung fest.

- immer manchmal nie

8. a) Eine kompakte Zusammenstellung der überfachlichen Kompetenzen wäre für meine Unterrichtsplanung hilfreich.

- Ja Nein

b) Wenn Ja: Welche Art der Darstellung könnte dir am ehesten helfen?

Symbole

Bilder

Text

Es können mehrere angekreuzt werden.

Merksätze

anderes: Ideen für Rasterysteme, welche Zeitabläufe angeben & Entschlüsselungsmöglichkeit Bedarf werden kann für LP und SuS

Bei Bedarf:

Bemerkungen, Gedanken, die ich mir zu diesem Thema mache.

Überfachliche Kompetenzen sind zentral, ohne sie bleiben Kompetenzen isolierte Einzelfunktionen, welche nur marginal zur Persönlichkeitsbildung beitragen. Den Nutzen einer systematischen Erfassung sehe ich aber noch nicht praktisch vor mir, bin aber auch sehr gespannt auf entsprechende Versuche...

Vielen Dank für deine Offenheit und Mithilfe!

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Erste Bestandsaufnahme Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Beantworte folgende Fragen bitte offen und ehrlich. Der Fragebogen kann anonym ausgefüllt und retourniert werden.

1. Ich weiss, wo ich die überfachlichen Kompetenzen (Personale, Soziale- und Methodische Kompetenzen) im Lehrplan 21 finde.

Ja Nein

2. In meiner Unterrichtsplanung beziehe ich die überfachlichen Kompetenzen mit ein.

immer manchmal nie

3. a) Ich achte darauf in meinem Unterricht personale, soziale und methodische Kompetenzen gleichermassen zu fördern.

Ja Nein

b) Dies gelingt mir

immer manchmal nie

4. In meinen Überlegungen zur Unterrichtsplanung befasse ich mich gleich stark mit den fachlichen wie mit den überfachlichen Kompetenzen.

Ja Nein

5. Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen ist mir im Unterrichtsalltag ein Anliegen.

Ja Nein

6. a) Welche überfachlichen Kompetenzen berücksichtigst du in deinem Unterricht?

→ Interesse / Leistungsbereitschaft, Selbständigkeit,
Konzentrationsfähigkeit, Durchhaltevermögen,
Kritikfähigkeit, Frustrationstoleranz (personale K.)
→ ^{Problemlösungsverhalten} Eigenständigkeit / Flexibilität (method. K.)
→ Wertschätzung / Toleranz (soziale Kompetenz)

b) Wie planst du diese jeweiligen Kompetenzen mit ein? Gibt es Hilfsmittel, welche dir dabei helfen?

Mein offener Unterricht ermöglicht Erwerb ~~von~~ auf Komp.
ohne Planung.
Ich lege viel mehr Wert auf ÜFK als auf FK...
ÜFK als Nährboden für Kreativität und Freude am Lernen und
sich weiterentwickeln.

Yoli

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Erste Bestandsaufnahme Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Beantworte folgende Fragen bitte offen und ehrlich. Der Fragebogen kann anonym ausgefüllt und retourniert werden.

1. Ich weiss, wo ich die überfachlichen Kompetenzen (Personale, Soziale- und Methodische Kompetenzen) im Lehrplan 21 finde.

Ja Nein

2. In meiner Unterrichtsplanung beziehe ich die überfachlichen Kompetenzen mit ein.

immer manchmal nie

3. a) Ich achte darauf in meinem Unterricht personale, soziale und methodische Kompetenzen gleichermassen zu fördern.

Ja Nein

b) Dies gelingt mir

immer manchmal nie

4. In meinen Überlegungen zur Unterrichtsplanung befasse ich mich gleich stark mit den fachlichen wie mit den überfachlichen Kompetenzen.

Ja Nein

5. Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen ist mir im Unterrichtsalltag ein Anliegen.

Ja Nein

6. a) Welche überfachlichen Kompetenzen berücksichtigst du in deinem Unterricht?

Selbst- und Sozialkompetenzen
- Selbstständig lernen, Sorgfältig arbeiten,
- Mit anderen zusammenarbeiten, Konstruktiv mit Kritik umgehen, respektvoll mit anderen umgehen, Regeln einhalten
- Selbstvertrauen, Leistungsstreben, Kreativität
- Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit
- Verantwortung

b) Wie planst du diese jeweiligen Kompetenzen mit ein? Gibt es Hilfsmittel, welche dir dabei helfen?

- Gruppenarbeit (2er, 3er/4er)
- Schüler helfen sich gegenseitig
- Aufgabe alleine und als Gruppe lösen
- Vortragen
- Musik

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

7. Die jeweilige Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen halte ich in der Förderplanung fest.

- immer manchmal nie

8. a) Eine kompakte Zusammenstellung der überfachlichen Kompetenzen wäre für meine Unterrichtsplanung hilfreich.

- Ja Nein

b) Wenn Ja: Welche Art der Darstellung könnte dir am ehesten helfen?

Symbole

Merksätze

Bilder

anderes: _____

Text

Es können mehrere angekreuzt werden.

Bei Bedarf:

Bemerkungen, Gedanken, die ich mir zu diesem Thema mache.

Vielen Dank für deine Offenheit und Mithilfe!

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Erste Bestandsaufnahme Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Beantworte folgende Fragen bitte offen und ehrlich. Der Fragebogen kann anonym ausgefüllt und retourniert werden.

1. Ich weiss, wo ich die überfachlichen Kompetenzen (Personale, Soziale- und Methodische Kompetenzen) im Lehrplan 21 finde.

Ja Nein

2. In meiner Unterrichtsplanung beziehe ich die überfachlichen Kompetenzen mit ein.

immer manchmal nie

3. a) Ich achte darauf in meinem Unterricht personale, soziale und methodische Kompetenzen gleichermassen zu fördern.

Ja Nein

b) Dies gelingt mir

immer manchmal nie

4. In meinen Überlegungen zur Unterrichtsplanung befasse ich mich gleich stark mit den fachlichen wie mit den überfachlichen Kompetenzen.

Ja Nein

5. Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen ist mir im Unterrichtsalltag ein Anliegen.

Ja Nein

6. a) Welche überfachlichen Kompetenzen berücksichtigst du in deinem Unterricht?

• Regeln einhalten → Schulzimmerregeln
• mit Kritik umgehen → Feedbackkultur
• mit anderen zusammenarbeiten → mit SSA
• selbständig arbeiten → Pläne und Strukturen
• Umgang mit Stress, eigenes Verhalten kennen
Verhalten der anderen verstehen → Rituale
Lisa, Ben und Ulrich Buch

b) Wie planst du diese jeweiligen Kompetenzen mit ein? Gibt es Hilfsmittel, welche dir dabei helfen?

z.B. eigene Stärken kennen: "Themahelden"
→ liest fast in jedes Thema ein Berufskunde
"Wie lerne ich gut": Unterrichtsreihe
• Spiel: "Glaubst du an Gespenster" Kommunikationsspiel

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

7. Die jeweilige Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen halte ich in der Förderplanung fest.

- immer manchmal nie

8. a) Eine kompakte Zusammenstellung der überfachlichen Kompetenzen wäre für meine Unterrichtsplanung hilfreich.

- Ja Nein

b) Wenn Ja: Welche Art der Darstellung könnte dir am ehesten helfen?

- Symbole Merksätze
 Bilder anderes: _____
 Text

Es können mehrere angekreuzt werden.

Bei Bedarf:

Bemerkungen, Gedanken, die ich mir zu diesem Thema mache.

Für mich wäre es gut, wenn wir ein Instrument hätten, in welchem wir übersichtlich eintragen können an welcher Kompetenz wir wann, wie häufig und ev. wie arbeiten (auch Planung?)

Vielen Dank für deine Offenheit und Mithilfe!

Yoli

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Erste Bestandsaufnahme Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Beantworte folgende Fragen bitte offen und ehrlich. Der Fragebogen kann anonym ausgefüllt und retourniert werden.

1. Ich weiss, wo ich die überfachlichen Kompetenzen (Personale, Soziale- und Methodische Kompetenzen) im Lehrplan 21 finde.

Ja Nein

2. In meiner Unterrichtsplanung beziehe ich die überfachlichen Kompetenzen mit ein.

immer manchmal nie

3. a) Ich achte darauf in meinem Unterricht personale, soziale und methodische Kompetenzen gleichermassen zu fördern.

Ja Nein

b) Dies gelingt mir

immer manchmal nie

4. In meinen Überlegungen zur Unterrichtsplanung befasse ich mich gleich stark mit den fachlichen wie mit den überfachlichen Kompetenzen.

Ja Nein

5. Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen ist mir im Unterrichtsalltag ein Anliegen.

Ja Nein

6. a) Welche überfachlichen Kompetenzen berücksichtigst du in deinem Unterricht?

Selbstkompetenz: Lernbüro Deutsch / Logbuch - Wochen-
personale K. planung / Selbstkontrolle in Mathe
- psychische Gesundheit: „wie geht es Dir?“ App
und Kleber
- Selbstwertschätzung bei Prüfungen
- Wochenziele selbst setzen

b) Wie planst du diese jeweiligen Kompetenzen mit ein? Gibt es Hilfsmittel, welche dir dabei helfen?

Soziale Kompetenzen:
- Teambildungsaufgaben im Projektunterricht
- Klassenrat
- verschiedene Gruppenarbeiten

methodische K. - Lernstrategien verwenden
- ähnliche Abläufe gestalten (UK)
Yolanda Odermatt Fragebogen 1

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

7. Die jeweilige Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen halte ich in der Förderplanung fest.

- immer manchmal nie

8. a) Eine kompakte Zusammenstellung der überfachlichen Kompetenzen wäre für meine Unterrichtsplanung hilfreich.

- Ja Nein

b) Wenn Ja: Welche Art der Darstellung könnte dir am ehesten helfen?

Symbole

Merksätze

Bilder

anderes: _____

Text

Es können mehrere angekreuzt werden.

Bei Bedarf:

Bemerkungen, Gedanken, die ich mir zu diesem Thema mache.

Vielen Dank für deine Offenheit und Mithilfe!

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Erste Bestandsaufnahme Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Beantworte folgende Fragen bitte offen und ehrlich. Der Fragebogen kann anonym ausgefüllt und retourniert werden.

1. Ich weiss, wo ich die überfachlichen Kompetenzen (Personale, Soziale- und Methodische Kompetenzen) im Lehrplan 21 finde.

Ja Nein

2. In meiner Unterrichtsplanung beziehe ich die überfachlichen Kompetenzen mit ein.

immer manchmal nie

3. a) Ich achte darauf in meinem Unterricht personale, soziale und methodische Kompetenzen gleichermassen zu fördern.

Ja Nein

b) Dies gelingt mir

immer manchmal nie

4. In meinen Überlegungen zur Unterrichtsplanung befasse ich mich gleich stark mit den fachlichen wie mit den überfachlichen Kompetenzen.

Ja Nein

5. Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen ist mir im Unterrichtsalltag ein Anliegen.

Ja Nein

6. a) Welche überfachlichen Kompetenzen berücksichtigst du in deinem Unterricht?

p.k. : - Kreativität, Leistungsfreude, Selbstständigkeit
s.k. : Kommunikations-, Konfliktfähigkeit
m.k. : Arbeitsorganisation, Arbeitstechniken

b) Wie planst du diese jeweiligen Kompetenzen mit ein? Gibt es Hilfsmittel, welche dir dabei helfen?

z.B. - Stimmungsbarmeter
- Karteikarten

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Erste Bestandsaufnahme Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Beantworte folgende Fragen bitte offen und ehrlich. Der Fragebogen kann anonym ausgefüllt und retourniert werden.

1. Ich weiss, wo ich die überfachlichen Kompetenzen (Personale, Soziale- und Methodische Kompetenzen) im Lehrplan 21 finde.

- Ja Nein

2. In meiner Unterrichtsplanung beziehe ich die überfachlichen Kompetenzen mit ein.

- immer manchmal nie

3. a) Ich achte darauf in meinem Unterricht personale, soziale und methodische Kompetenzen gleichermaßen zu fördern.

- Ja Nein

wenn möglich

b) Dies gelingt mir

- immer manchmal nie

4. In meinen Überlegungen zur Unterrichtsplanung befasse ich mich gleich stark mit den fachlichen wie mit den überfachlichen Kompetenzen.

- Ja Nein

5. Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen ist mir im Unterrichtsalltag ein Anliegen.

- Ja Nein

6. a) Welche überfachlichen Kompetenzen berücksichtigst du in deinem Unterricht?

*Kommunikationsfähigkeit (Komm. Komp.)
Konfliktfähigkeit
Medienkompetenz*

b) Wie planst du diese jeweiligen Kompetenzen mit ein? Gibt es Hilfsmittel, welche dir dabei helfen?

- Zeit geben, Zeitpuffer einplanen*
- wenn möglich, bildliche Darstellung*
- Einbeziehung aktueller Themen Weltgeschehen*

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

7. Die jeweilige Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen halte ich in der Förderplanung fest.

- immer manchmal nie

8. a) Eine kompakte Zusammenstellung der überfachlichen Kompetenzen wäre für meine Unterrichtsplanung hilfreich.

- Ja Nein

b) Wenn Ja: Welche Art der Darstellung könnte dir am ehesten helfen?

Symbole

Merksätze

Bilder

anderes: Übersicht (A4 Seite, nicht A)
in Tabellenform

Text

Es können mehrere angekreuzt werden.

Bei Bedarf:

Bemerkungen, Gedanken, die ich mir zu diesem Thema mache.

Liebe Yoli
Ich wünsche dir für deine Masterarbeit einen erfolgreichen
Abschluss!
Viele Grüsse [REDACTED]

Vielen Dank für deine Offenheit und Mithilfe!

Anhang 3.2: Befragung nach 1. Testphase Vorlage

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Auswertung Phase 2: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja		nein		
++	+	0	-	--

ist ansprechend gestaltet

ist übersichtlich

ist verständlich

empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

- Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

- Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Anhang 3.2.1: Befragung nach erster Testphase ausgefüllt

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Auswertung Phase 1: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten 5 Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja		nein		
++	+	0	-	--
	x			
x				
x				
	x			

ist ansprechend gestaltet

ist übersichtlich

ist verständlich

empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

Weil ich die Grobplanung für das 2. Semester erst in den Fasnachtsferien mache. Ups!

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

Hey, ich hab's einfach irgendwie vergessen, obwohl es die ganze Zeit auf dem Pult lag. Zwischendurch habe ich einen Blick darauf geworfen und, vielleicht im Unterbewusstsein, das eine oder andere bewusster berücksichtigt. Daher glaube ich auch, dass wenn es zur Gewohnheit wird, dass man es bei jeder Planung heranzieht und sich Gedanken dazu macht, es sicher genutzt wird.

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

Mehr Platz für Notizen/Planung → Farbspalte links von unten nach oben beschriften und dafür zusätzlich die Farben in der zweiten Spalte wiederholen, halt etwas matter oder so (die find ich nämlich gut). Ich mach dir ein Vorschlag, wenn du willst... 😊

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

Gar keine, find ich tipptopp!

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Auswertung Phase 1: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten 5 Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja					nein				
++	+	0	-	--					
++									ist ansprechend gestaltet
++									ist übersichtlich
++									ist verständlich
		0							empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

___ich habe das 2. Semester nicht neu geplant...

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

___mir sind die überfachlichen Kompetenzen sehr geläufig, ich arbeite vorwiegend mit diesen.

...

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

___ev noch erweitern? _____

Auswertung Phase 1: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten 5 Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja					nein				
++	+	0	-	--	++	+	0	-	--
<input checked="" type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>									

ist ansprechend gestaltet

ist übersichtlich

ist verständlich

empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Ich habe angemerkt, wo im 1. Semester mein Schwerepunkt lag, und was ich mir geg. fürs 2. Semester vornehme.

Wenn nein: Weshalb nicht?

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

Ich habe für die tägliche Planung einiges zu berücksichtigen. Ist noch nicht Teil meines 4. Ablaufs.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

Tip: Für konkrete Umsetzung wäre eine pädagogische Sitzung im Team sehr gut geeignet.

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Yolanda Odermatt_Auswertung Phase 1

Auswertung Phase 1: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten 5 Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja			nein		
++	+	0	-	--	
	X				ist ansprechend gestaltet
	X				ist übersichtlich
	X				ist verständlich
X					empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

ist ansprechend gestaltet
ist übersichtlich
ist verständlich
empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

- war nicht konkret präsent (Hinweis), keine Vorschläge

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

- sicher 2...

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

Spalte "Notizen/Planung" nicht nötig

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

Einheitliche Formulierungen = "baum..."

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Auswertung Phase 1: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten 5 Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja			nein	
++	+	0	-	--
	X			
X	X			
	X			

- ist ansprechend gestaltet
- ist übersichtlich
- ist verständlich
- empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

→ die Sammlung, der Überblick ist sehr gut.

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

- Ja
- Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

zu wenig präsent, wo für mich war der Auftrag nicht klar, dass ich es jetzt ausprobieren sollte. "Sorry!"

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

- Ja
- Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

→ ev. irgendwie kleiner / A5 dann wäre es eine Doppelseite im Journal

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

↑
güt

Raster: "Notizen/Planung" - wie wäre dies gedacht? - ev. Beispiele, Möglichkeiten aufzeigen

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Auswertung Phase 1: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten 5 Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja			nein		
++	+	0	-	--	
	8				
8					
8					
8					

ist ansprechend gestaltet
 ist übersichtlich
 ist verständlich
 empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Als „Selbstbefragungsblatt“ // „Einstimmen“
 Ziel: Entscheidungspotenzial einer UG // (nicht täglich)
 fokussieren einzeln

Wenn nein: Weshalb nicht?

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

...und ich habe wohl die digitale Version verpasst...?

Wenn nein: Weshalb nicht?

Ich sage mal: eher nicht; dafür würde ich mir eine Schlagwort-Kürzestfassung wünschen machen

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

übersichtlich; die zweite Zeile ist für mich farblich (in Farb-Untertönen) schneller lesbar; auch mit grober

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

Überschneidungen? (Selbstständigkeit / Arbeitsplanung) Schrift
 3. Spalte in Schlagworten möglich?

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Oh mein Gott, ich hoffe, du kannst meine Kräfte lesen... 😊 ... und herzlichen Danke für Deine Arbeit!!

Anhang 3.3: Befragung nach zweiter Testphase Vorlage

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Auswertung Phase 2: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der 2. Variation der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja			nein	
++	+	0	-	--

ist ansprechend gestaltet

ist übersichtlich

ist verständlich

empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

- Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

- Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhaltes und Formulierung:

5.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

6. Hat sich etwas an deiner Vorbereitungsroutine verändert?

- Ja Nein

Wenn ja: Beschreibe die Veränderung

Wenn nein: Weshalb nicht?

7. Konntest du bei den Jugendlichen Fortschritte in deinen miteingeplanten überfachlichen Kompetenzen feststellen?

- Ja Nein

Wenn ja: Welche Fortschritte konntest du beobachten?

Wenn nein: Was denkst du warum nicht?

8. Würdest du auch zukünftig eine solches Planungsinstrument einsetzen?

- Ja Nein

Wenn nein: Weshalb nicht?

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Anhang 3: Befragung nach zweiter Testphase ausgefüllt

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Auswertung Phase 2: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der 2. Variation der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja		nein		
++	+	0	-	--
<input checked="" type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/>				

ist ansprechend gestaltet

ist übersichtlich

ist verständlich

empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Konkrete Formulierung für Lernziele einzelner Jugendliche zu formulieren

Wenn nein: Weshalb nicht?

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

Ich habe das Instrument in d. Wochenplanung genutzt und als sehr hilfreiche u. seriöse / kompetente Unterstützung geschätzt.

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

tip top

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhaltes und Formulierung:

5.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

6. Hat sich etwas an deiner Vorbereitungsroutine verändert?

Ja Nein

Wenn ja: Beschreibe die Veränderung

Ich greife „automatisch“ zur Planungshilfe. Sie ist inzwischen fester Bestandteil bei meiner Vorbereitung. 😊

Wenn nein: Weshalb nicht?

7. Konntest du bei den Jugendlichen Fortschritte in deinen miteingeplanten überfachlichen Kompetenzen feststellen?

Ja Nein

Wenn ja: Welche Fortschritte konntest du beobachten?

klares Ziel = kleine Erfolgsschritte

Wenn nein: Was denkst du warum nicht?

8. Würdest du auch zukünftig eine solches Planungsinstrument einsetzen?

Ja Nein

Wenn nein: Weshalb nicht?

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Liebe Yoli, deine Planungshilfe ist super!! ☺
Liebe Grüsse
[Redacted]

Auswertung Phase 2: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der 2. Variation der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja		nein		
++	+	0	-	--
X				
X				
	X			
X				

ist ansprechend gestaltet

ist übersichtlich

ist verständlich

empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Bei der Semesterplanung habe ich bei jedem Förderziel überlegt an welchen überfachlichen Kompetenzen wir arbeiten wollen.

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

Ja Nein

Wenn nein: Weshalb nicht?

Ich habe wöchentlich kurz hineingeschaut und kontrolliert, ob wir noch auf dem Weg sind.

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

Super wäre es, wenn die überfachlichen Kompetenzen direkt im Lehrerooffice eintragbar wären, damit wir nicht noch ein zweites Instrument bearbeiten müssten.

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhaltes und Formulierung:

Für mich ist dies ein Arbeitspapier und muss nicht perfekt sein. Verständlich und umfangreich ist wichtig.

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

5. Hat sich etwas an deiner Vorbereitungsroutine verändert?

Ja Nein

Wenn ja: Beschreibe die Veränderung

Ich nehme mir bewusst Zeit bei der Planung für die überfachlichen Kompetenzen einzubeziehen. Ich habe besser die Übersicht, welche Kompetenzen ich abgedeckt habe.

6. Konntest du bei den Jugendlichen Fortschritte in deinen miteingeplanten überfachlichen Kompetenzen feststellen?

Ja Nein

Wenn ja: Welche Fortschritte konntest du beobachten?

Ich kann es nicht richtig beurteilen da ich diese Klasse in diesem Schuljahr neu habe. Finde aber, dass sie in verschiedenen Bereichen gute Fortschritte gemacht haben. Neu werden wir mit dem Einsatz vom Wochenplan an ihrer Selbständigkeit und Selbstwirksamkeit arbeiten.

7. Würdest du auch zukünftig eine solches Planungsinstrument einsetzen?

Ja Nein

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Auswertung Phase 2: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der 2. Variation der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja			nein	
++	+	0	-	--
	<input checked="" type="checkbox"/>			
	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/>				

ist ansprechend gestaltet
 ist übersichtlich
 ist verständlich
 empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Schnell-Check für LGS einzelne SuS:
kurzfristige Beurteilung vor dem U. / längerfristige Gedanken
zu einzelnen SuS

Wenn nein: Weshalb nicht?

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

ein täglicher Effekt tritt ja allmählich ein,
ohne das Papier wirklich heranzuziehen,
wortwörtlich

4. a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

Icons helfen dem Tempo, das ich suche habe mir erlaubt
die farbigen Felder für die Vorbelegung in den KLP zusammen-

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

Ich verwerde und gestalte die detaillierten Texte
sehr unterschiedlich, nehme auch neue dazu
(z.B. Umgang mit Vielfalt; Ideen von Mitsch in eigener
Arbeit integrieren / variieren /
destillieren)

11.11.17

5.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

a) Ziele mit doppeltem Inhalt (... und ...) auf einen Inhalt herunterbrechen?

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

b) In der Spalte mit den detaillierten Zielen setzen zwei Formen auf [Sas] verteten über Handpunkt... und sich Planung bilden..."

6. Hat sich etwas an deiner Vorbereitungsroutine verändert?

Ja Nein

Wenn ja: Beschreibe die Veränderung

Durch die visuelle / tabellarische Hilfe entsteht ein schnellerer

Wenn nein: Weshalb nicht?

Überblick, ein allmähliches Setzen von schnelleren Synapsen"

Ich schlage vor das zu vereinfachen

7. Konntest du bei den Jugendlichen Fortschritte in deinen miteingeplanten überfachlichen Kompetenzen feststellen?

Ja Nein

Wenn ja: Welche Fortschritte konntest du beobachten?

Viele kleine und große: mehr Aktivitäten in Gruppen
Bereitschaft zur Zus-arbeit sowie auch ent-gegen den ~~vorhandenen~~ vorhandenen Spaltungen...

Wenn nein: Was denkst du warum nicht?

... allerdings(!) sind die Ursachen von Fortschritten sehr schwierig dingfest zu machen...

8. Würdest du auch zukünftig eine solches Planungsinstrument einsetzen?

Ja Nein

Wenn nein: Weshalb nicht?

Das von mir zusammen gelebte Blatt (sorry) lässt sich ja sehr leicht zu den anderen Blättern jeder LG legen...

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

Auswertung Phase 2: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der 2. Variation der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja					nein	
++	+	0	-	--		
	x				ist ansprechend gestaltet	
x					ist übersichtlich	
	x				ist verständlich	
	x				empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung	

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

Ja x Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

Hey, ich hab's irgendwie vergessen, ☹️ Bei mir fand gar keine Grobplanung statt, ich nehme z.Z. jede Woche, so, wie sie grad kommt.

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

Ja x Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

Siehe oben, ich kann's gar nicht richtig sagen... Meine Vorbereitung war die letzten Wochen eher Wissens-Kompetenzen-Lastig, da kam der Fragebogen gar nicht zum Zug. Ich hatte ihn zuvor gut studiert und habe noch von damals im Kopf «Ja, mach ich, check, mach ich....»

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

Den Textverlauf in der zweiten Spalte würde ich eher von links nach rechts statt von unten nach oben machen. Es liest sich einfacher.

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

keine

Masterarbeit: ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM UNTERRICHTSALLTAG

5.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

ööhhmm... siehe 4?

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

ööhhmm... siehe 4?

6. Hat sich etwas an deiner Vorbereitungsroutine verändert?

Ja Nein

Wenn ja: Beschreibe die Veränderung

Wenn nein: Weshalb nicht?

Jein. Ich bin mir sicher, dass ich diesen Plan für das nächste Schuljahr einsetzen werde. Da kann ich mir vorstellen, bewusst ganze Zeitfenster (zB eine Lektion) entsprechend einzubauen resp. den Fokus auf dieses Thema zu legen. Dieses Jahr nicht, weil ich mich noch zu wenig routiniert fühle /geföhlt habe und in der Vorbereitung der anderen Themen mehr investieren wollte (wie gestalte ich die Themen für den Wissens-kompetenz-basierten Unterricht?)

7. Konntest du bei den Jugendlichen Fortschritte in deinen miteingeplanten überfachlichen Kompetenzen feststellen?

Ja Nein

Wenn ja: Welche Fortschritte konntest du beobachten?

Sie sind selbstsicherer, selbständiger, routinierter in dem, was sie tun. Sind organisierter (überlegen sich z.B., wie sie Aufgaben starten), probieren auch mal etwas aus. (P.S. diese Veränderung ist weniger wegen dem Plan (den ich ja nicht benutzt habe), sondern wegen dem, wie ich es halt einfach «immer echli» mache. :-/ → siehe Nr. 4

Wenn nein: Was denkst du warum nicht?

8. Würdest du auch zukünftig eine solches Planungsinstrument einsetzen?

Ja, klar, siehe Nr. 6 Nein

Wenn nein: Weshalb nicht?

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Auswertung Phase 2: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der 2. Variation der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja			nein	
++	+	0	-	--
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>				
	<input checked="" type="checkbox"/>			

ist ansprechend gestaltet
ist übersichtlich
ist verständlich
empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

2-mal für den Einstieg für Klassenstunde

Wenn nein: Weshalb nicht?

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

Ist einfach noch nicht Teil davon.
Ist mir nicht präsent

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

/

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

/

5.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

→ siehe vorne (2-mal das gleiche?)

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

6. Hat sich etwas an deiner Vorbereitungsroutine verändert?

Ja Nein

Wenn ja: Beschreibe die Veränderung

Wenn nein: Weshalb nicht?

Habe mich persönlich nicht darauf eingelassen

7. Konntest du bei den Jugendlichen Fortschritte in deinen miteingeplanten überfachlichen Kompetenzen feststellen?

Ja Nein

Wenn ja: Welche Fortschritte konntest du beobachten?

Wenn nein: Was denkst du warum nicht?

zu wenig eingesetzt

8. Würdest du auch zukünftig eine solches Planungsinstrument einsetzen?

Ja Nein

Wenn nein: Weshalb nicht?

↳ möchte / muss es mir fest vornehmen
Neues SJ wäre ein guter Startpunkt

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Auswertung Phase 2: Sekundarstufe SE, KLP und Fachlehrpersonen

Folgende Fragen beziehen sich auf deinen Gebrauch der 2. Variation der Planungshilfe für Überfachliche Kompetenzen während der letzten Wochen.

1. Kreuze an:

Das Instrument...

Ja			nein		
++	+	0	-	--	
	X				ist ansprechend gestaltet
	X				ist übersichtlich
	X				ist verständlich
		X			empfinde ich als nützlich für meine Vorbereitung

2. Ich habe das Instrument für meine Grobplanung des 2. Semesters benutzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

Ich baue oftmals die überfachlichen Kompetenzen automatisch im Unterricht ein.

3. Ich habe das Instrument in meiner täglichen Planung eingesetzt.

Ja Nein

Wenn ja: Wie hast du die Hilfe genutzt?

Wenn nein: Weshalb nicht?

s.o.

4.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

Mit kurzen Beispielen versehen.

5.

a) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Gestaltung:

b) Anmerkungen und Vorschläge zum Instrument bezüglich Inhalt und Formulierung:

6. Hat sich etwas an deiner Vorbereitungsroutine verändert?

Ja Nein

Wenn ja: Beschreibe die Veränderung

Wenn nein: Weshalb nicht?

s.o.

7. Konntest du bei den Jugendlichen Fortschritte in deinen miteingeplanten überfachlichen Kompetenzen feststellen?

Ja Nein

Wenn ja: Welche Fortschritte konntest du beobachten?

Arbeitshaltung, Sozialkompetenz

Wenn nein: Was denkst du warum nicht?

8. Würdest du auch zukünftig eine solches Planungsinstrument einsetzen?

Ja Nein

Wenn nein: Weshalb nicht?

Vielen Dank für deinen Einsatz und deine Mithilfe!

Anhang 4: Leitfaden Gruppendiskussion

Leitfaden Gruppendiskussion: Planungsinstrument überfachliche Kompetenzen

Ziel: Beantwortung der Fragestellung der MA

Hauptfragestellung

Lassen sich die überfachlichen Kompetenzen des LP21 durch die Entwicklung und den Einsatz eines Planungsinstruments systematisch in den alltäglichen Unterricht implementieren?

Unterfragen

- Ist eine Gleichwertigkeit der Förderung der fachlichen und der überfachlichen Kompetenzen mittels einer im Unterrichtsheft eingebetteten und so mit wenig Aufwand einsehbare Übersicht der überfachlichen Kompetenzen zu erreichen?
- Sind aus Sicht der Lehrpersonen durch die bewusstere Miteinplanung der überfachlichen Kompetenzen eine Steigerung der überfachlichen Kompetenzen der Schüler*innen beobachtbar?

Ablauf:

Begrüßungs-/Eröffnungsphase mit Grundreiz

- Begrüßung der Teilnehmerinnen, mich bedanken für die Mitarbeit
- Information der Teilnehmerinnen über Zeit, Ziel, Inhalt und Motivation für dieses Interview. Information über Videoaufnahme. Grundregeln für das Sprechen in der online Besprechung festlegen. (Handmeldungen und Schriftsprache)
- Grundreiz: Einladung dazu über die allgemeinen Erfahrungen bei der Erprobung der Planungshilfe frei zu berichten.

Befragungs-/Diskussionsphase mit Leitfadenfragen

Wir beginnen mit der Nutzerfreundlichkeit und der Aufbereitung wie die Gestaltung des Instruments.

• Thema Nutzerinnenfreundlichkeit:

Was haltet ihr von der Nutzerinnenfreundlichkeit des Planungsinstruments?

Wie haben euch die Einteilung in Tabellenform, die Unterstützung der Farbgestaltung und die Symbole geholfen euch zurecht zu finden?

Wieviel Zeit habt ihr gebraucht, um euch in der Darstellung zurecht zu finden?

Habt ihr Ideen oder Vorschläge wie die Darstellung für eine einfachere Übersicht noch verbessert werden könnte?

• Thema: Implementierung/Routineänderung:

Aus dem Ziel meiner Arbeit entwickelt sich die Frage wie ihr das Planungsinstrument eingesetzt habt und ob sich dadurch eure Unterrichtsplanungsroutine verändert hat?

In welchen Aspekten empfindet ihr es als Hilfe?

Habt ihr in eurer Planung eine Gewichtung der verschiedenen Kompetenzen festgestellt?

Wie wählt ihr die zu fördernden Kompetenzen aus?

Inwiefern ist es euch gelungen aktiv überfachliche Kompetenzen zu fördern. Woran habt ihr das erkannt? ein Beispiel

Habt ihr Anregungen für den Einsatz des Planungsinstruments?

Wie konntet ihr die Übersicht der Förderung behalten, v.a. bei verschiedenen Klassen?

• Fragen Förderplanung:

Welchen Nutzen seht ihr in der aktiven Miteinplanung der überfachlichen Kompetenzen für die Jugendlichen?

• Fragen Entwicklungsmöglichkeiten:

Habt ihr Ideen, wie das Instrument in Zukunft eingesetzt werden könnte? Was bräuchte es in euren Augen zusätzlich noch für eine aktivere Förderung der überfachlichen Kompetenzen?

Verabschiedungs-/Abschlussphase

- Abschluss des Interviews: Bedanken für die Mitarbeit, Schönen Feierabend

Anhang 5: Transkript der Gruppendiskussion mit Zeitmarker

Interview: Gruppendiskussion_Auswertung Planungsinstrument_20220524_190429-
Besprechungsaufzeichnung
I: Interviewer weiblich
B1: Befragter weiblich
B2: Befragter weiblich
B3: Befragter männlich
B4: Befragter weiblich
B5: Befragter weiblich
Dauer: 00:57:33.3
Transkript: Transkript_Gruppendiskussion_Auswertung Planungsinstrument_
20220524_190429-Besprechungsaufzeichnung

Start: #0:00:03.4#

1 I: Ja, sollte laufen, hoffe ich schwer. SO, herzlich willkommen, ich wechsele ins
2 Hochdeutsche, weil für die Transkription ist das dann einfacher. Wenn das für euch
3 auch ok ist. (.) Vielen Dank, dass ihr euch heute Abend dafür Zeit nehmt. Ich bin sehr,
4 sehr, sehr froh darum. (.) Kurz Zeitübersicht, ich denke so eine Stunde ungefähr,
5 spätestens nach eineinhalb brechen wir dann spätestens ab. Das wäre so (.) ein
6 bisschen der Zeitrahmen. Ziel des Gesprächs, warum wir zusammensitzen ist,
7 herauszufinden, ob die Planungshilfe, die ich euch (..) zwei Mal zur Verfügung gestellt
8 habe in verschiedener Form, ob die irgendetwas verändert hat, (.) und was man
9 vielleicht daran verbessern kann, wie es weitergehen könnte. Das ist mein Ziel daraus.
10 Wir werden die Nutzerfreundlichkeit des Instrumentes besprechen. Wir werden
11 anschauen, ob sich in eurer Art der Arbeit, in eurer Arbeitsplanungsroutine vor allem, ob
12 sich darin etwas verändert hat, anschauen und Entwicklungsmöglichkeiten noch
13 anschauen, was wäre vielleicht noch möglich. (..) Genau, (..) wie gesagt, ich bin froh,
14 wenn wir Hochdeutsch sprechen und wenn ihr etwas sagen wollt, ja ich glaube zwar, zu
15 fünft sollte das auch so gehen ohne Handheben. Wir versuchen es einmal, wenn es ein
16 Durcheinander gibt, dann machen wir das halt mit dem Händchen. Ist das ok so für
17 euch? #0:01:45.7#
18
19 B1: Tiptop, ja
20
21 B2: Das passt.
22
23 B3: Ja
24
25 I: Super, also, also (..) die Fragestellung hinter meiner Master Arbeit ist, ob sich die
26 überfachlichen Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 durch dieses Instrument (.) aktiver

27 und systematischer in den alltäglichen Unterricht implementieren lassen. Ob das
28 irgendwie möglich ist, dass wir das vom Hinterkopf nach vorne bringen, weil wir die
29 gleichwertig behandeln müssten, (.) nach unserem Berufsauftrag. (.) Genau, das ist so
30 die Hauptfragestellung. Jetzt, ihr konntet in zwei Phasen mit diesem Instrument arbeiten.
31 Ich habe es euch heute ja nochmals geschickt, damit ihr da vielleicht nochmals eine
32 Übersicht habt, wie das ausgesehen hat vorher, mit den kleineren Spalten zum Beispiel
33 und dann das zweite, (...) genau. Jetzt zur... (..) Beginnen wir doch mit der
34 Nutzerfreundlichkeit. Wie war es für euch, mit dem zu arbeiten? Habt ihr die Übersicht
35 schnell gefunden? Brauchtet ihr viel Zeit, euch da zurecht zu finden? (.) Habt ihr Ideen,
36 wie man das vielleicht besser machen könnte, so Anregungen, wie die (.) Einteilung
37 oder die Auflösung (.) besser wäre für eure Arbeit? (..) Das ist die Einstiegsfrage.

38 #0:03:19.6#

39

40 B1: Also Yoli, wir hatten ja schon Rückmeldung gegeben. (I: Genau) Und für mich hat
41 sich sehr bewährt, dass du das Querformat gewählt hattest. Das hattest du ja auch
42 begründet, dass man das ins Logbuch, Lernjournal was auch immer, hinten reinkleben
43 kann. Also das fand ich wirklich eine gute Hilfe, weil man es eben dann immer wirklich
44 bereit hat. Man legt es nicht irgendwo ab, sondern es ist griffbereit. (.) Und (.) als
45 Zweites hat mir wirklich gut gefallen, dass, das pegelt sich natürlich im Laufe der Zeit
46 immer mehr ein, dass du es farblich unterschieden hast. Ist wirklich sehr gut gemacht.
47 Das ist durchdacht, das hat einen Sinn, den kann man nachvollziehen und man nimmt
48 es an, so wie es ist. (...) Das ist immer schwierig, wenn du dich irgendwo einlesen
49 musst, und erst dahinter steigen musst, wie ist es gedacht. Das ist (..) für mich sehr
50 hilfreich gewesen. #0:04:18.9#

51

52 B2: Also mir hat...

53

54 B1: Grosser Pluspunkt für mich.

55

56 B2: Sorry

57

58 B1: Entschuldigung, bin fertig.

59

60 B2: Mir hat auch sehr gut gefallen vor allem die Komplettheit, also dass du da nicht
61 irgendwie von dir aus oder nach Gutdünken irgendwo Betonungen oder (..) wie sagt
62 man? (..) Schwerpunkte gesetzt hast. Sondern es hat einfach, es sind alle Punkte drin.
63 Das heisst, auch wenn ich überhaupt Fragen habe zum Thema, über fachliche
64 Kompetenzen, dann hilft mir das Dokument auch. Also nicht nur bei der Planung,
65 sondern überhaupt so, was ist da gemeint, was gehört dazu und dafür habe ich es vor
66 allem auch gebraucht. Ist eine schöne Übersicht über unsere Kompetenzen. Weil ich

67 weiss, die sind irgendwo im Lehrplan drin, aber jetzt die herauszusuchen und so, ich
68 denke, das war überhaupt deine Arbeit, und die schätze ich sehr. Das kommt mir erst
69 jetzt so in den Sinn, das habe ich dir nicht zurückgemeldet. Ich finde, das kommt wirklich
70 super hin, dass man da einmal einen Überblick hat und (.) ja, das hat mir... Und auch
71 mit den Farben finde ich es gut. Man könnte es vielleicht noch mehr so darstellen, dass
72 man noch mehr Platz hat für Notizen, also den farbigen Teil, den könnte man noch
73 schmaler machen. Aber (.) ja, meistens sind dann die Notizen mehr so halt auch
74 Stichworte für die Planung und weniger für jeden einzelnen Schüler, da will ich jetzt was.
75 Wobei, man kann natürlich diese Planungshilfe nehmen und sagen, ich nehme jetzt für
76 jeden Schüler dieses Dokument und fülle es dann aus. #0:05:58.9#

77

78 I: Ok, danke schön.

79

80 B4: Oder was man gut machen kann, zu jedem Thema, Dossier oder was man so
81 erstellt, dann zusätzlich zu den fachlichen Kompetenzen, die man dort ja auch auflistet,
82 sicher eines dieser Überfachlichen, und so rausnehmen und so formuliert so
83 übernehmen, denke ich. (.) Die sind ja so, eins zu eins zum Lehrplan 21. #0:06:23.8#

84

85 I: Ich habe sie ein bisschen abgewandelt. Ein bisschen simplifiziert vor allem. Aber
86 nichts wirklich verändert, ja, nur (..) gehighlightet, was ich als wichtig empfinde, genau.
87 Aber sonst, ja sind sie aus dem Lehrplan eins zu eins. Sonja, hallo, schnelle
88 Begrüssung. Wir sprechen Hochdeutsch, vor allem wegen meiner Transkribierung
89 nachher, die ich machen muss. Und... #0:06:50.0#

90

91 B4: Und, (.) es würde dann auch, wenn man das so als zweites Ziel übernehmen würde
92 in so ein Dossier oder auf ein Blatt, auch die Wichtigkeit, denke ich, es würde viel mehr
93 gewichtet für die Jugendlichen auch. Nicht nur für uns. Oder, jetzt ist es etwas, was da
94 bei uns im Logbuch ist. Aber es würde dann für die Jugendlichen auch wichtiger, denke
95 ich. #0:07:16.8#

96

97 I: Ja, also dass man es ins Dossier nachher überzieht und highlightet. Ja genau. Wir
98 sind gerade bei der Nutzerfreundlichkeit des Instruments, wie das... Ja ob man sich
99 schnell einlesen konnte, ob man sich zurechtfindet, wenn ich etwas Spezielles suche,
100 solche Sachen. #0:07:33.7#

101

102 B3: Also deine zweite Version, also ich kann das unterstützen, was schon gesagt wurde.
103 Und deine zweite Version, (.) ist für mich viel ansprechender. Irgendwie übersichtlicher,
104 wenn ich auf beide schaue, (..) gerade dieser farbliche Teil, du hast ja nochmals diese
105 (.) zweite Spalte von links, hast du ja auch nochmals farblich untermalt, etwas heller.
106 Und das... Also Farben sind für mich ganz wichtig, dann bin ich irgendwie präsenter auf

107 dem Arbeitstisch. #0:08:08.4#
108
109 I: Ja
110
111 B3: Das ist bei dieser Lerntyp-Geschichte, da brauche ich Farben. #0:08:13.1#
112
113 B1: Ich auch
114
115 B4: Für mich ist ein bisschen die... Also die Notizplanungsseite, (..) ich finde es ein
116 bisschen schwierig, unübers/ ich schreibe mir einfach die Themen dort rein, wo ich was
117 machen möchte. Aber irgendwie, (..) ist dann so viel (..) da drauf, ich kann es wie nicht...
118 Es ist so, wie eher nur Notizen und nicht... Schade, dass man es nicht verbinden kann
119 mit dem Lehrer-Office, ich ja... #0:08:49.5#
120
121 I: Ja
122
123 B3: Ja also, da habe ich auch gedacht, deshalb habe ich auch nichts reingeschrieben,
124 weil (..) ja, ich weiss, ja (..) da müsste man wie so eine (...) keine Ahnung, so einen
125 Anhang, dass man wie so etwas wechseln könnte. Also nicht digital, sondern
126 handschriftlich, weiss nicht, wie so eine Art Notizbuch. Aber da kannst du jetzt kein
127 Notizbuch anhängen. Da frage ich mich, ist diese Spalte dann überhaupt notwendig.
128 Also ja... #0:09:23.8#
129
130 I: Mhm, ja, wie sehen das die anderen?
131
132 B2: Also ganz ehrlich, diese rechte Spalte, das ist für mich so ein bisschen... Ich könnte
133 da was reinschreiben, (..) aber ich brauche es jetzt eher umgekehrt, dass ich in meiner
134 Planung, wo ich die (..) Themen und andere Kompetenzen habe vom Fach, mir schaue,
135 was kann ich von dieser überfachlichen Kompetenz, (..) in die anderen Themen hier
136 reintun. Also ich habe eher eine Zusatzspalte in der anderen Planung, wo ich dann auf
137 diese überfachlichen Kompetenzen verweise, als umgekehrt. Weil hier würde ich jetzt
138 eher Planung, Notizen, würde ich jetzt eher hinschreiben... Die Themen kommen ja
139 immer vor, personale Kompetenzen habe ich in jeder Lektion irgendwann ein bisschen.
140 Also ist es ein bisschen müssig, in der Planung hinzuschreiben, ja in der Lektion habe
141 ich dann das. Ich weiss ehrlich gesagt noch nicht, für was ich diese Spalte nutzen
142 würde. Aber ich denke, mir würde dann schon was einfallen. Weisst du, wie ich meine?
143 Also irgendwie finde ich schon, es braucht doch irgendwo, irgendwann möchtest du was
144 hinschreiben. Aber im Moment ja, schreibe ich dahin, in welchem Fach ich diese
145 Kompetenz gemacht habe, oder eine Idee, wie ich sie noch ein bisschen besser
146 fokussieren könnte. Oder rückwirkend, was mir da beim Unterricht dann aufgefallen ist

147 oder so. Also ich weiss nicht, was da reinkommt. Aber deswegen ist es ja auch bewusst
148 offen. #0:11:01.8#
149
150 B3: Also mir fällt jetzt, wenn du so fragst Stefanie, fällt mir grad spontan ein, da könnte
151 man, weil die Spalte, weil es ja recht wenig Platz hat, um da gross was zu notieren, (...)
152 fällt mir jetzt als Idee für mich ein, einfach den Schüler zu notieren, der da jetzt
153 Schwerpunktbehandlung benötigt. #0:11:25.2#
154
155 B2: Zum Beispiel
156
157 B3: Ja der braucht jetzt hier das Sprachliche, Sprachfähigkeit. Oder es ist jetzt der, ein
158 Schüler oder zwei Schüler, dann habe ich an einem anderen Ort, wo ich mehr notieren
159 kann, dann (...) mehr Informationen zu dem Schüler. #0:11:43.8#
160
161 B2: Ja, oder ich würde sogar diese Planungshilfe für jeden Schüler so eine
162 Planungshilfe haben, oder für jedes Fach, und dann kann ich zum Beispiel, wenn ich
163 jetzt im Fach WHA das habe, wer dann hinten in den Notizen, werden dann
164 entsprechende (...) Schüler, genau, die ich da reinnehmen. Oder ich nehme für jeden
165 Schüler so einen und schreibe hinten hin, ja in Geographie klappt das mit Teamarbeit
166 schon recht gut, aber in dem und dem Fach klappt es noch nicht so. Ja genau.
167 #0:12:13.4#
168
169 B3: Ja das wäre auch noch eine Variante, du hast für jeden Schüler so ein Blatt und
170 schreibst hinten dann das Unterrichtsfach rein, (...) in welchem du den Schüler fördern
171 möchtest oder unterstützen musst, kannst. #0:12:28.1#
172
173 B2: Zum Beispiel, ja
174
175 B4: Oder ich habe doch alle Themen da drauf, was ich alles gemacht habe, verteilt. Und
176 habe dann die weissen Löcher dort. Und da denke ich: AHA, an dem muss ich als
177 Nächstes arbeiten. Das fehlt jetzt zum Beispiel. #0:12:46.1#
178
179 B2: Als Gedankenstütze.
180
181 B4: Ja genau, Ziele für die Aufgaben für die Schülerinnen, Schüler, sie sollen selbst
182 Ziele setzen und Umsetzungsschritte planen. Das ist etwas, was ich finde, das können
183 sie so schlecht, das möchte ich noch. Das ist auch eine Variante. #0:13:05.9#
184
185 B3: Also wie jetzt? Du lässt eine Lücke da, wo noch Bedarf ist? #0:13:10.7#
186

187 B4: Ja
188
189 B3: Aha, ja #0:13:15.3#
190
191 I: Spannend, ja, ok, gute Anregungen. #0:13:18.5#
192
193 B2: So eigentlich als Selbstkontrolle für einen selbst. Also irgendwie, wie ■■■ gesagt
194 hat, so... #0:13:24.7#
195
196 B3: Ja, prost
197
198 B2: Wo mache ich eigentlich viel zu wenig? Dort wo es weiss ist. #0:13:29.3#
199
200 I: Sehr gut. (..) Ja danke schön, ich glaube, das Thema haben wir umrahmt. (..) Oder
201 gibt es noch etwas, was jemand dringend anmerken will? Ja das hat mir gar nicht
202 gefallen, oder...? #0:13:47.8# (...) #0:13:52.1# Nein, gut, (..) sehr schön, dann gehen
203 wir doch ein Thema weiter. Da geht es um die Implementierung, eben um das
204 eigentliche Ziel dieses Instruments, dass man mehr Fokus auch auf die überfachlichen
205 Ziele setzt und die (..) ja, gleichwertig behandelt eigentlich, wie die fachlichen. Und da
206 interessiert mich sehr, (...) ob (.) das Ziel irgendwie von meinem Ziel für euch, ob sich in
207 eurer Routine irgendetwas verändert hat. Empfindet ihr es als Hilfe zum Beispiel, um an
208 die überfachlichen Ziele zu denken und die miteinzuplanen? (..) Ja, (..) was habt ihr da
209 so für Gedanken dazu? #0:14:41.4#
210
211 B5: Ich empfinde es als Hilfe, weil es einfach ein guter Überblick ist, sage ich einmal so.
212 Oder, alles zusammen, knapp und klar. (...) Da kann man sich einen guten Überblick
213 verschaffen. #0:14:57.2#
214
215 B4: Ja und so wie ich vorher gesagt habe, oder, dass ich jetzt die Übersicht bekomme
216 und sehe, was soll ich noch als Nächstes, wo fehlt noch was. #0:15:11.6#
217
218 I: Und jetzt, wenn ihr vergleicht, eure jetzige Planungsroutine, so wie ihr das so macht
219 halt und ob das täglich ist, wöchentlich oder einfach pro Thema, hat sich daran etwas
220 verändert mit diesem Instrument jetzt? Oder nein, nicht wirklich? #0:15:33.4#
221
222 B3: Also bei mir nicht (..) extrem. #0:15:39.2#
223
224 B2: Ganz ehrlich, bei mir auch nicht.
225
226 B3: Also ich stelle einfach bei den Schülern fest, im Vergleich oder im Gegensatz zu

227 einer Regelschule, dann sind das einfach immer... Also die Themen sind immer präsent
228 für mich. #0:15:56.1#

229

230 B2: Ja also für mich ganz ehrlich, hat sich auch nicht viel verändert in der Planung,
231 eigentlich nichts. Aber (..) ich weiss, dass es etwas gäbe. Ich glaube, was mir noch fehlt
232 ist so das Bewusstsein für das Thema. Und ich denke, dass ich es nächstes Schuljahr
233 oder vielleicht auch erst übernächstes, wenn ich es dann anpacke weiss ich, ich habe
234 hier zumindest eine Übersicht und kann mir bewusster dann die Planung machen und
235 sagen: Moment, jetzt hast du das Thema immer gleich angepackt, hast den Einstieg
236 immer gleich gemacht. Überlege mal, nimm einmal diese Planung und wie könnte man
237 es anders machen, um diese oder jene Kompetenz besser zu fördern. Oder du weisst,
238 ein gewisser Schüler, (..) ist in einem Fach, in einem Thema Wissenskompetenz sehr
239 stark, was könnte man noch fördern an ihm, um da noch weitere überfachliche
240 Kompetenzen zu gewinnen? Dann wäre das auch wieder, ja, also... Ehrlich gesagt, an
241 der eigentlichen Planung hat sich bei mir nichts geändert. Aber im Kopf finde ich schon,
242 ist es deswegen überhaupt nicht irgendwie für Nichts gewesen, überhaupt nicht, weil ich
243 weiss, es ist etwas da, das mir helfen würde. Also jetzt liegt es an mir quasi. #0:17:13.4#

244

245 B3: Also ich stelle jetzt auch fest im Gespräch, dass es hilfreicher wäre, es immer vor
246 der Nase zu liegen haben, auf dem Schreibtisch, dann ist es bewusster, konkreter, ja.
247 #0:17:30.2#

248

249 (...) #0:17:40.4#

250

251 B4: Bei mir, mir hat es nichts wesentlich verändert. Aber auch durchgehen vor der
252 Planung, wo will ich bei welchem Thema was vor allem anschauen, lernen mit den
253 Jugendlichen, das sicher. Es hat sich verändert, aber auch nicht so, dass ich jetzt
254 Stunden damit verbracht hätte. (..) Ja... #0:18:06.0#

255

256 (...) #0:18:11.0#

257

258 B1: Für mich war von Vorteil, dass klare Aussagen, klare, kurze Aussagen vorhanden
259 sind, die man auch dem Schüler so weitervermitteln kann. Ja, die sind gut verständlich
260 die Aussagen, sie sind kurz gehalten, einfach, die Sprache ist klar. Du hast noch (...)
261 herausgehoben, dick gedruckt, was tatsächlich dort wichtig ist. Und das hat mir sehr
262 geholfen. (...) Verständlichkeit war wirklich sehr gut. #0:18:41.1#

263

264 B4: Der Vorteil ist natürlich, dass es nicht so wahnsinnig viel Arbeit gibt. Das würde eher
265 Widerstand auslösen bei uns, denke ich. Es muss etwas sein, was machbar und was
266 daliegt, und was wir so einfach auf dem Weg nutzen können, was nicht noch einmal

267 etwas enorm viel Zusätzliches ist. Also das ist von Vorteil. #0:19:05.6#

268

269 I: Ja

270

271 B5: Ja, das stimmt, (.) die Hürde ist so viel geringer, um es in Angriff zu nehmen. (.) Und
272 als ██████ gesagt hat, auf dem Tisch liegen, ist mir dann so plötzlich meine Pinn-
273 Wand in den Sinn gekommen, wirklich so: Ja warum nicht? Wirklich, dort wo man
274 arbeitet, am Schreibtisch vor dem Computer auf der Seite, wo wirklich als
275 Gedankenstütze, damit man diesen Teil auch wirklich miteinbezieht. #0:19:32.8#

276

277 B2: Ja man kann sich ja auch einzelne Sachen herauspicken. Also zum Beispiel, (.)
278 Diesen Monat will ich... Also das wäre etwas, was mir helfen würde, so diesen Monat
279 fokussiere ich auf das, auch wenn man es vielleicht nicht... Das vielleicht nicht sehr
280 sinnvoll ist, man muss es so nehmen, wie es passt und nicht so, wie man es plant. Aber
281 dann kann man es wenigstens integrieren, kann die Abschnitte einteilen, das sind drei,
282 drei, drei oder so was weiss ich wie viele Kompetenzen, jede Woche legt man da einen
283 Fokus. Ja, dann kann ich auch nur diesen Abschnitt irgendwo aufhängen, weil ich bin so
284 der Typ wie beim Autofahren, wenn die 50-ger Tafel immer da steht, dann siehst du sie
285 irgendeinmal nicht mehr. Wenn sie einmal wechselt auf 30, dann hast du ein Problem.
286 Das ist bei mir auch so, es lag bei mir immer herum. Und irgendwann habe ich es gar
287 nicht mehr gesehen. Also ich würde mir da so einzelne Abschnitte rausnehmen und die
288 einmal wöchentlich wechseln, als Beispiel, dass ich (.) immer weiss, ich muss da drauf
289 schauen, weil das ändert sich dauernd. Ja, (.) deswegen finde ich auch die Struktur gut
290 so. Man kann es gut aufteilen. (.) Ja, (.) ich würde es auf jeden Fall, ich würde es digital
291 wollen, dann kann ich mit dem noch ein bisschen herumbasteln, ja. #0:20:51.7#

292

293 B3: Also was ich jetzt noch gut finde, ist auch gerade nochmals zur Gestaltung, dass du
294 so (.) Kernbegriffe, (.) die ganz (.) wichtig sind, (.) schwarz hervorgehoben hast. (.) Weil
295 dann weiss ich eigentlich, dann muss ich nicht mehr alles lesen, was Sonja eben
296 meinte, dass es strukturiert ist, man muss nicht da... Oder ██████, dass man da
297 stundenlang noch was lesen muss, bis mach gecheckt hat, worum es geht. Ich kann hier
298 drauf schauen, habe es farblich, ganz wichtig und habe dann so diese Kernbegriffe
299 schwarz hervorgehoben. #0:21:31.1#

300

301 (...) #0:21:37.3#

302

303 I: Gut (..) dann würde mich noch sehr interessieren, wenn ihr es gebraucht habt jetzt,
304 diese Hilfe, (.) habt ihr bei euch festgestellt, eine Gewichtung einer speziellen
305 Kompetenz oder ist euch etwas aufgefallen bei euch selbst? Oh, da mache ich mega
306 viel immer und die anderen (.) nicht so. Oder ist das ausgeglichen? Das würde mich

307 sehr interessieren. #0:22:07.1#

308

309 B5: Also bei mir waren es vor allem soziale Kompetenzen, weil es wirklich die Thematik
310 in der Klasse war, weil es da zeitweise eher schwierig war, haben wir das in Angriff
311 genommen, auch zusammen mit Michi. Und da habe ich gemerkt, der Fokus war klar
312 auf dem roten Teil. Ich glaube, ja, ich wurde da von aussen gesteuert. #0:22:34.0#

313

314 B3: Also so habe ich das auch... Also auf Grund der vielfältigen Geschehnisse in der
315 Klasse, gerade auch fachlich logischerweise, (.) und der Individualität fachlich, aber
316 auch natürlich sozial, (..) ergibt sich das ganz aus dem Geschehen in der Klasse. Also
317 jetzt nochmals auf diese Schule, auf diese Schüler bezogen, ist das Alltagsgeschehen
318 sozusagen, das wie automatisch, wie du sagst [REDACTED], von aussen sozusagen
319 berücksichtigt werden muss. #0:23:11.7# (...) #0:23:15.9# Ja... #0:23:16.0#

320

321 B2: Ja bei mir ist es auch eher so ähnlich wie bei Sonja, dass das Fach oder
322 entsprechend der Unterricht, dass das eine oder der andere mehr mitbringt. Also zum
323 Beispiel personale Kompetenz ist bei mir von Natur aus relativ stark, das müssen sie
324 sowieso. Aber jetzt gerade die methodische Kompetenz, die kommt dafür sehr unter, ein
325 bisschen. Also die verschwindet fast. Und da hilft halt diese Übersicht schon, um wieder
326 zu sehen: Aha, wie könnte ich das ein bisschen fördern und so. Ja, (.) ich müsste
327 vielleicht die Reihenfolge ändern. Weil da fängst du an zu lesen bei Personalkompetenz:
328 Ah ja, mache ich, mache ich. (..) Und wenn du dann weiter nach unten scrollst: Oh
329 Methoden, warte schnell, bei mir müssen sie ja nie etwas lesen. Und da fängt es schon
330 an. Bei mir ist der Einsatz halt wirklich so, (..) dass ich halt reinschaue, wo hapert es bei
331 meinem Unterricht oder bei der Natur meines Unterrichts oder meines Faches, wo
332 müsste ich extra noch etwas reinton und investieren, damit es auch zum Tragen kommt.
333 #0:24:28.3#

334

335 (...) #0:24:37.8#

336

337 B4: Ich finde, ich habe es ziemlich ausgeglichen, ausser, das eine, (.) was ganz wichtig
338 ist für diese Klasse, sich in neuen Situationen zurechtfinden. Ich glaube, da sind wir
339 schon eigentlich immer dran, aber da können wir ewig dran arbeiten. Da habe ich
340 gedacht, ah ja, jetzt, vielleicht müssen wir das einmal bewusst angehen. (...) Aber sonst
341 finde ich, ja, könnte jetzt zu allem etwas, (...) sagen. #0:25:14.4#

342

343 (...) #0:25:21.3#

344

345 I: Gut, dann wie wählt ihr denn so speziell die Kompetenzen aus, die ihr fördern
346 möchtet? Also ist das eben, durch das Fach bestimmt oder ist das von aussen, Sonja

347 hast du vorher gesagt, wurde das jetzt vor allem bei dir gelenkt. Gibt es andere
348 Faktoren, die euch eine Kompetenz auswählen lassen? So gezielt? #0:25:45.1#
349
350 (...) #0:25:50.2#
351
352 B5: Also ein Stück weit denke ich schon auch so, ja, wo ich einfach denke, wo sind
353 Defizite auch halt? Halt doch auch ein bisschen, ja, das hört man nicht so gerne
354 heutzutage, aber doch auch so Defizit orientiert, was müsste jetzt einmal unbedingt so
355 einen Schritt vorwärts gehen. #0:26:08.2#
356
357 I: Also in der Klasse oder für einzelne Schüler oder beides? #0:26:14.1#
358
359 B5: Nein, einzelne Schüler würde ich sagen, einzelne Schüler und Schülerinnen, ja. (...)
360 Auch die Idee, für jeden Schüler einen Bogen zu haben, vorher, ist mir so
361 hängengeblieben, ja, könnte man sich wirklich überlegen, ja. #0:26:28.3#
362
363 B3: Mhm (bejahend)
364
365 B1: Ich konnte die überfachlichen Kompetenzen teilweise gut mit den Zielen vom
366 Elterngespräch verknüpfen, um dort voran zu kommen. Dort gab es
367 Anknüpfungspunkte, wo das eigentlich kleine Schritte waren, die dann am Ende zum
368 grösseren Ziel geführt haben. #0:26:46.1#
369
370 I: Ja sehr schöner Aspekt, den habe ich gar noch nicht in Betracht gezogen. #0:26:53.7#
371
372 B1: Ja, da gab es Verknüpfungen, und es waren so wie Untergruppen, Unterpunkte, die
373 eigentlich so zum grossen Ziel unterstützend geholfen haben. Es sind auch immer
374 Anregungen mit dabei und am Ende ist das so ein Puzzle, was für das Ganze dann
375 bestimmend ist. Es hat mir geholfen, ja. #0:27:12.7#
376
377 (...) #0:27:24.9#
378
379 I: Gut, schön, noch Anmerkungen, sonst können wir gerne eins weiter. (...) Ich hätte
380 gerne Beispiele vielleicht, (...) von euch, wie es euch gelungen ist, so ein (...) eine dieser
381 Kompetenzen zu fördern. Woran habt ihr das gemerkt: Oh, ja das hat sich gelohnt, da
382 konnten wir einen Schritt vorwärts gehen. Gibt es solche Sequenzen, die ihr erzählen
383 könnt? #0:27:52.4#
384
385 B4: Bei mir sicher das Thema Religionen, da die fünf Hauptreligionen, einander
386 verstehen. Auch die Weltsituation, auch zu der eigenen Identität stehen, das gehört

387 auch dazu dort. (...) Ja, (...) die Unterschiede sehen. Also das ist da dieser (.) auch eine
388 soziale Kompetenz das Ganze. #0:28:23.9#

389

390 I: Und hast du das irgend bei einem speziellen Schüler oder in der Klasse bemerkt, dass
391 es da einen Schritt nach vorne macht? #0:28:31.3#

392

393 B4: [REDACTED] hat da sicher an Selbstbewusstsein gewonnen, dass er wirklich auch
394 davon... Er ist sonst immer ausgewichen bei diesem Thema. Dass es so
395 selbstverständlich geworden ist, hat er auch Bilder von zu Hause geschickt, und was er
396 da aufgehängt hat, und (.) hat den Mut, jetzt davon zu erzählen, dass er in den Tempel
397 geht und seine Geschichte, ja. (...) Und natürlich [REDACTED] auch, als Muslima da in der (...)
398 in der heutigen Zeit, ist das heikel, oder? Dass auch das Verständnis dafür, dass es
399 auch anderes gibt, andere Muslime gibt, ja. #0:29:15.2#

400

401 I: Schön, danke schön. #0:29:18.7#

402

403 B5: Wir haben uns viel so am Montagmorgen über psychische Gesundheit auch
404 unterhalten. Also ausgelöst durch das ABC oder, das da ja hängt. Und da denke ich, ist
405 schon wichtig, so eigene Gefühle, Bedürfnisse, ja. (...) Und dort habe ich schon
406 festgestellt, dass es ihnen einfacher fällt, auch ja, sich vielleicht zu spüren oder sich
407 wirklich auch darauf einzulassen. Aber ich glaube, das war wirklich auch Übung. Das
408 war vor allem auch der Regelmässigkeit geschuldet. Oder: Ah, jetzt kommt sie wieder
409 mit dem. Aber, das wäre dann das Positive, dann ist was gegangen. #0:30:00.0#

410

411 B4: Differenzieren, darüber sprechen, die richtigen Begriffe kennen, ja sicher gut.
412 #0:30:07.1#

413

414 B5: Und da habe ich wieder gemerkt, das ist... Wir haben nochmals so einen
415 Persönlichkeitsfragebogen ausgefüllt. Das ist, ja wahnsinnig, wie viele Adjektive zur
416 eigenen Person und Interessen und Charaktereigenschaften sie eigentlich nicht kennen.
417 Also sie mussten so viele Adjektive nachfragen, was bedeutet das. (...) Und schon von
418 da her, ist es schon so schwierig, sich auszudrücken, ja wie fühle ich mich, wer bin ich.
419 (...) Wie verhalte ich mich. #0:30:39.5#

420

421 I: Spannend, ja #0:30:45.7#

422

423 B1: Ich habe in der Sprachfähigkeit sehr intensiv gearbeitet, habe jetzt im letzten
424 Semester beobachtet, dass der Grossteil der Klasse, (...) bewusst äussert, dass sie in
425 der Sprache besser werden wollen. Nachfragen ist der Satz richtig, ich möchte es. Also
426 bei [REDACTED] ist direkt das Lernziel, ich möchte gut oder richtig, die Wörter richtig

427 schreiben. Aber Zeit sich nehmen, nicht nur etwas zu äussern oder aufs Papier zu
428 bringen, sondern der starke Wunsch, das soll auch richtig sein. (..) Auch wenn ein
429 Fehler, Satzanfänge klein und so weiter, immer wieder wiederholt werden, also
430 eingeschliffen sind, aber der innere Wunsch ist schon da, es ist keine Gleichgültigkeit,
431 wie sie schreiben. Es ist der Wunsch da, dort sicherer zu werden, stabiler, besser. Es
432 geht nicht um Fehlerfreiheit, sondern es geht darum, (..) dass sie (..) einen Schritt voran
433 gehen und auch einmal den (..) Erfolg sehen, ja, der Satz ist dir gelungen, der ist
434 sprachlich verständlich, die Verben stehen an der richtigen Stelle. Da habe ich doch im
435 letzten Semester sehr intensiv mit ihnen gearbeitet, ja. #0:32:01.6#

436

437 I: Schön, da merkst du, dass sie mehr nachfragen und dass sie das einfordern auch?

438 #0:32:10.3#

439

440 B1: Ja genau, dass es ihnen wichtig ist, es ist keine Gleichgültigkeit oder das
441 Verstecken hinter: Bin ja sowieso hier. Sondern der Wunsch, einfach, es ist mehr für
442 mich, habe geschaut, wo liegt die Ursache da drin. Es ist eher der Grund, wir gehen aus
443 der Schule, was kann ich jetzt noch erreichen, oder? Also dieses Gespür ist schon da:
444 Jetzt bekomme ich noch die Hilfe, und dann nutze ich sie. #0:32:35.7#

445

446 I: Sorry [REDACTED], ich habe dich unterbrochen. #0:32:40.2#

447

448 B3: Ja nein, ist ja wichtig, dass du deine Fragen stellst. (..) Also warst du fertig? Bist du
449 fertig [REDACTED]? #0:32:47.6#

450

451 B1: Ja, bin fertig.

452

453 B3: Also ich habe eigentlich seit der siebten Klasse, aber besonders jetzt in diesem
454 Semester, (..) auf die (..) Selbständigkeit geschaut. (..) Weil jetzt meine Jungs, ja du
455 kennst sie ja, weil die so, ich finde, recht kindlich und auch in dem daraus, aus welchen
456 Gründen auch immer, recht unselbständig sind. Auch Ämtchen übernehmen,
457 Verantwortung übernehmen. Und dieser Aspekt, selbständig orientieren,
458 Arbeitsorganisation, Ausdauer entwickeln, das sind genau diese drei Punkte, an denen
459 ich auch gearbeitet habe, damit sie (..) also, in jedem Fach, also sie bekommen einen
460 Auftrag, müssen diese Aufgaben sich selbst, also nicht nur strukturiert ein Arbeitsblatt,
461 das sind schon die Hausaufgaben, aber sie müssen sich dann die Hausaufgaben dann
462 über eine Woche lang selbst einteilen. Das ist ja ganz wichtig, selber strukturieren, sich
463 selber orientieren, und dann auch selber sogar die Aufgaben korrigieren. Das machen
464 wir dann zwar im Klassenverband zusammen, aber sie müssen es selber korrigieren.
465 Wir besprechen das, aber sie tragen die Verantwortung für den... Also mehr die
466 Verantwortung für den Lernerfolg. (..) Also vorher der Lernprozess und nachher auch

467 der Lernerfolg, dafür auch die Verantwortung zu übernehmen. Und (.) ich muss ehrlich
468 sagen, da haben so Schüler wie ██████, (...) also einen ganz tollen Fortschritt gemacht.
469 Er nimmt die Sache viel ernster. Also besonders auch durch das Schnuppern, ganz,
470 ganz wichtig das Schnuppern, und sie darauf aufmerksam zu machen: Hey, ihr arbeitet
471 hier in der Schule für euch, für eure Lehre. Und sozusagen sie nicht ins kalte Wasser
472 werfen. Ich habe seit dem siebten Schuljahr daran gearbeitet, dass sie selbständiger
473 werden. Bei den einem mehr, bei dem anderen weniger. ██████ hat da grosse
474 Kompetenzen, aber jetzt so ein ██████ oder ██████, der sehr verspielt ist, und immer
475 etwas in der Hand hat, was auch wichtig ist, er braucht das ja, er ist ja dieser
476 kinästhetische Bewegungstyp. Die muss man da mehr fördern. Obwohl hat so ein ██████
477 denke ich einmal, der wurde mehr ins kalte Wasser geworfen, aber der hat das ganz toll
478 gemeistert und ist stolz darauf, was er da geleistet hat, in seiner Selbständigkeit. Das
479 bereitet ja dann auch Freude. Ich kann das ja, ich habe das geschafft. Und ja, das ist...
480 Also dieser ganze Teil, die Selbständigkeit mit diesen drei Aspekten, das (.) finde ich,
481 hat der Klasse sehr geholfen. Im Hinblick immer, also für mich war jetzt auch immer,
482 durch das achte Schuljahr immer Berufswahl, Berufswahl, Berufswahl, schnuppern,
483 schnuppern, wie sieht es später für dich in der Berufswelt aus. Und wie kann ich da den
484 Schüler fördern. Und da ist die Selbständigkeit für mich sehr wichtig gewesen bisher.
485 #0:36:10.0# (...) #0:36:15.3# Und auch, Entschuldigung, noch, und auch, was hier steht
486 bei der Ausdauer, selber Strategien entwickeln. Nicht der Lehrer sagt wieder, wie es
487 geht, sondern ich muss ja selber checken, wie ticke ich, wie funktioniere ich. Deshalb
488 auch das mit den Lerntypen, was für ein Lerntyp bin ich, was muss ich für Strategien
489 entwickeln, dass ich merke: Aha, der Mensch bin ich und das mache ich für mich, weil
490 das ist am besten für mich. Nicht weil das irgendjemand wieder gesagt hat, ja so geht es
491 und dann mache ich das mal, ok. Oder ich lasse es eh sein. Also selber spüren, merken:
492 Hey, das ist die Strategie, auf die bin ich gekommen. Und deshalb mache ich das.
493 #0:37:01.6#

494
495 I: Ja, danke, ██████, wolltest du noch etwas dazu sagen? Du warst vorher gerade...
496 #0:37:11.6#

497
498 B3: Bei ██████ hast du so ge/
499

500 B2: Wie gesagt, ich habe es eben gar nicht angewendet. #0:37:17.1#

501
502 I: Nein, alles gut, alles gut. #0:37:21.4#

503
504 B2: Deswegen kann ich keine Beispiele nennen. (..) Ich kann Beispiele nennen, wo es
505 bei mir sowieso stark darauf... Also personale Kompetenzen, ausser Meinungsbildung,
506 das ist bei mir jeden Tag Usus. (..) Ich weiss nicht, was du noch für Fragen hast, ich

507 habe mir aber etwas aufgeschrieben, für ganz zum Schluss, was mir noch in den Sinn
508 gekommen ist. Aber auch ganz (unv.) #0:37:46.6#

509

510 I: Gut, ich schreibe es mir auf, dass du... Oder meldest du dich nachher noch, falls es
511 nicht drankommt. (..) Noch eine letzte Frage zur Routine-Änderung, -Implementierung,
512 gibt es eine Möglichkeit oder hat es euch geholfen, das Instrument, ein bisschen eine
513 Übersicht zu behalten, wo habt ihr gefördert, wo nicht. Oder macht ihr das anders? Ja,
514 das wäre... #0:38:14.7#

515

516 B2: Also ich finde, es würde dann ganz bestimmt, was ■■■ schon am Anfang gesagt
517 hat, die Blank-Sachen da, die stechen dann schon heraus. Wo man dann sieht,
518 entweder, wenn man jetzt eine Liste hat pro Schüler, bei dem Schüler habe ich das
519 ganze Jahr nicht einmal irgendetwas zum Thema Meinungsbildung gemacht. (.) Oder
520 umgekehrt, man kann auch einmal schauen, wo sind die Stärken oder Schwächen beim
521 Schüler und schaut dann einmal auf die Planungshilfe und sieht: Aha, Kunststück, kam
522 ja gar nie dran. Oder logisch, haben wir ja jedes Mal irgendwie, das hilft auf jeden Fall,
523 ja. #0:38:49.1#

524

525 I: Danke #0:38:52.2# (...) #0:38:57.8# Ja, (..) oh, ■■■, dein Mirko ist auf stumm.
526 #0:39:01.9#

527

528 B5: Als Übersicht sicher sehr hilfreich. #0:39:06.6#

529

530 I: Ja

531

532 B5: Also das, ja das denke ich. Und es sind ja viele... Ich denke vor allem in den
533 personalen Kompetenzen, (.) ja, machen wir es ja sowieso. Und darum finde ich die
534 Zusammenstellung also in den anderen zwei Bereichen noch wertvoller, so jetzt für mich
535 persönlich, ja. (..) Also mir war auch nicht so ganz bewusst, methodische Kompetenzen,
536 die Sprachfähigkeit. Wie die jetzt dahinein kommt. Zuerst habe ich gedacht: Hä, was soll
537 jetzt das, da kann man auch Mathe nehmen oder so. Ja habe ich mich so zuerst gefragt,
538 und dann, ja finde ich, ist schon wichtig, oder, wenn du dich nicht ausdrücken kannst,
539 was mit dir geschieht, wie du lernst oder an was du arbeitest, dann wird es ja ganz
540 schwierig, ja. (..) Aber da habe ich mich zuerst gewundert. #0:39:55.3#

541

542 (...) #0:40:00.9#

543

544 I: Gut, (..) dann welchen Nutzen seht ihr für so (..) für euren Unterricht, aber vor allem
545 auch für unsere Jugendlichen in der Anwendung dieser Hilfe? (...) Gibt es einen
546 Nutzen? #0:40:17.9#

547

548 B3: Also wir haben ja am Anfang gesagt, haben wir also über die Notizen- und
549 Planungsspalte gesprochen. Und (...) wenn man die irgendwie anders gestalten könnte,
550 wie wir eben auch gesagt haben. Eva, du hattest doch da das Lückenprinzip sozusagen,
551 da muss ich noch daran arbeiten. Oder das mit da die Fächer eintragen oder den
552 Schüler eintragen. Ich weiss auch nicht, wenn da jetzt in Kombination mit (...) mehr (...)
553 Notizmöglichkeiten (...) oder mit Vermerk, irgendwie, (...) so finde ich, (...) ist das (...) eine
554 ganz tolle Übersicht und dann sehr hilfreich. #0:41:00.8#

555

556 B4: Kann man das irgendwie, kann man eben mit dem Lehrer-Office. Es gibt keine
557 Spalte dort, wo ich die eintragen kann. Ich habe es heute ausprobiert. (...) Es passt nicht,
558 hä. #0:41:17.5#

559

560 I: Ja, da hast du recht, das habe ich mit [REDACTED] auch angeschaut. Nein, das gibt es nicht
561 und ist auch noch nicht in der Planung. (...) Ja, warum, kann mir niemand sagen.

562 #0:41:28.6#

563

564 B5: Obwohl wir es eigentlich beurteilen müssen? #0:41:31.5#

565

566 I: Richtig

567

568 B5: Oder?

569

570 I: Ja

571

572 B4: Und 20% vom ganzen Unterricht soll von diesem Überfachlichen sein? Es ist so
573 geregelt im Lehrplan? Ja... #0:41:48.9#

574

575 I: Genau das ist so, das ist leider nicht unterwegs. (...) Sehen die anderen das auch als
576 sehr... #0:41:59.6#

577

578 B2: Sorry, jetzt musste ich schnell Taschentücher holen, jetzt habe ich glaube ich etwas
579 verpasst. #0:42:03.2#

580

581 I: Alles ok, wir waren gerade dabei, das (...), dass es wirklich sehr gut und
582 wünschenswert wäre, dass, man diese Förderung in die Förderplanung im Lehrer-Office
583 miteinbeziehen könnte, und die existiert halt einfach nicht in unserem Programm, wo wir
584 täglich sonst die Sachen eintragen. #0:42:21.7#

585

586 B2: Ja ich habe mich auch gefragt, wie das beurteilt und ausgewiesen wird. Kerstin hat

587 es so schön im Elterngespräch erwähnt, dass das zum Tragen kann ein bisschen, auch
588 als Orientierung. Aber irgendwo ist es ja sonst nicht festgehalten. Ich weiss ja nicht,
589 welcher Schüler sich wo stark entwickelt hat oder nicht. Und entweder, wie will man
590 dann diese 20% kontrollieren? Also kann jeder sagen: Ja, ja, habe ich gemacht.

591 #0:42:50.2#

592

593 B5: Es sind ja nur die einfachen Kreuzchen, oder? Ist ja kurz irgendwie, ich halte mich
594 an die Regeln und so, und fertig? #0:42:57.3#

595

596 B2: Ja eben genau.

597

598 I: Ja, also dieser Widerspruch ist auch schwierig für euch. Vom Zeugnis, was man dann
599 effektiv ausweisen muss im Gegensatz zu den Kompetenzen, die im Lehrplan stehen,
600 die wir fördern müssen, sollen. #0:43:14.3#

601

602 B5: Genau, und Zeugnis und ausweisen finde ich in unserem Fall sowieso sehr, sehr
603 schwierig und nicht befriedigend. Von dem her, (.) ja, denke ich, ist es ja eine gute
604 Möglichkeit, das im Elterngespräch auszuweisen oder ich denke, wir müssen wirklich
605 auch überlegen, (..) vielleicht kann es auch ein Teil der Logbuch Arbeit sein, oder?
606 Beispielsweise bei den Wochenzielen, die wir ja auch oben in unserem Logbuch haben
607 von der Oberstufe, dass wir so ein Ziel mit dem Schüler auswählen, indem wir vielleicht
608 zwei, drei Wochen daran arbeiten, es nachher dann ausweisen, ist es gelungen, im
609 Gespräch gegenseitig. Das könnte ich mir als wertvoll vorstellen. Also im Zeugnis
610 ausweisen oder so, ja das macht eh keinen Sinn, ja. #0:44:04.1#

611

612 B3: Aber wie du da... Ja, das kam ja ganz am Anfang. Das sollte im Gespräch, was du
613 gerade sagst Sonja, dass man wie so, dass man solche Sachen auch einmal als Motto
614 nehmen kann. #0:44:17.3#

615

616 B5: Ja

617

618 B3: Für die ganze Oberstufe. Das hatten wir doch schon einmal. Wie beim Einstieg auf
619 die Kleidung achten, oder... Weisst du, auf der Ebene. #0:44:29.7#

620

621 B5: Ja, dieses Jahr haben wir es ein bisschen verloren, aber als Wochenziel im
622 Wochenstart für die Oberstufe ja, also für die Sek-Stufe, ja. Wir wissen, es würde sich
623 eignen, ja. Ich habe jetzt mehr vom... #0:44:41.1#

624

625 B3: Und oben rechts an der Tafel, vom...

626

627 B5: Ja
628
629 B3: Wocheneinstieg (..) Wochenstart. #0:44:49.5#
630
631 B5: Könnte eine Idee sein. #0:44:51.0#
632
633 I: Du hast mir von... Sonja, du hast da noch angefangen, du hast mehr von...
634 #0:44:56.7#
635
636 B5: Ja ist gut, nein, nein, ich habe einfach mehr im Logbuch gemeint, für jeden
637 einzelnen noch individuell. Oder, für die ganze Oberstufe wäre ja eines für alle. Aber das
638 ist auch sehr gut denkbar. Hatten wir ja auch teilweise. Also ja... Und oft waren es dann
639 überfachliche Kompetenzen, ohne dass wir es so ausgewiesen haben. Wenn wir dann
640 schauen, was war das Ziel, kam es irgendwo bei diesen ober... Kann man das
641 unterbringen, oder. (..) Sobald es um die Gesellschaft geht und miteinander, ist das eine
642 überfachliche Kompetenz. #0:45:32.5#
643
644 I: Das ist so. (...) Ja, was denkt ihr, meine Arbeit ist dann bald einmal abgeschlossen,
645 diese Testphasen. (...) Denkt ihr, so ein Instrument jetzt wäre für unsere Oberstufe
646 nützlich dies zu behalten, es weiterzuentwickeln, wie ihr jetzt schon dran seid. Ist das
647 eine Möglichkeit oder habt ihr etwas anderes im Kopf, wie man das anders machen
648 könnte, dass wir irgendwie auf diese 20% (..) kommen? #0:46:09.1#
649
650 B1: Also ich empfinde es als eine sehr wertvolle Arbeit, eine die Bestand hat auch, die
651 fortgeführt wird. Und (.) es wird sicher jeder individuell nutzen, das ist ganz klar. Man
652 kann sich absprechen, manches übergreift auch. (..) Aber prinzipiell ist die Arbeit also
653 sehr gelungen. (...) Sie ist praktisch, anwendbar und (.) aus meiner Sicht wirklich eine
654 grosse Bereicherung. #0:46:40.4#
655
656 I: Schön, danke schön. #0:46:43.4#
657
658 B1: Bitte
659
660 B4: Was mir auch noch in den Sinn kommt, eigentlich wäre es auch noch gut... Oder
661 jeder einzelne kann das ja auch machen, so die (.) berufsorientierten Überfachlichen,
662 welche sind wesentlich für später den Beruf. Im letzten Schuljahr sind wir dann oft
663 speziell noch (.) da dran am Arbeiten. Ja, vielleicht // kann man da noch... // #0:47:13.6#
664
665 I: // So wie... Sorry // eine zusätzliche Seite, die rauspickt aus allen Kompetenzen, was
666 ist effektiv wichtig für diesen Übertritt, für den Einstieg. #0:47:23.8#

667

668 B4: Ja genau

669

670 B5: Es gibt ja den sogenannten Expertenmonitor, den habe ich auch mit der Klasse von
671 ██████ angeschaut und mit meiner. Da werden ja die Berufsbildner, also die Chefs
672 werden gefragt, welche Fähigkeiten erachten sie als absolut notwendig, um in einen
673 Beruf einzusteigen. Also (.) Berufseinstiegsreife, nicht Berufswahlreife, sondern wirklich,
674 wer kann in eine Ausbildung einsteigen. Und das ist immer so, das wird in Prozenten so
675 abgestuft. Und das könnte man sehr gut vergleichen. Und das sind alles Kompetenzen
676 wie Zuverlässigkeit, Bereitschaft zum Lernen, das sind die zwei Top, mit 98%. Also von
677 100 Chefs haben 98 diese zwei genannt. Und dann irgendwie sicher, Kopfrechnen ist
678 einmal ein Stück weiter unten, oder? (..) Und da könnte man diese Quervergleiche sehr
679 gut ziehen. #0:48:23.9#

680

681 B4: Ja, wenn wir mit den Klassen, mit den einzelnen Schülern daran am Arbeiten sind,
682 wäre das schon sinnvoll, das irgendwo noch... Oder dann, anfügen zu können oder so.
683 #0:48:36.5#

684

685 B5: Ich gebe dir das gerne einmal Yolanda. #0:48:40.6#

686

687 I: Sehr gerne

688

689 B5: Ich muss das Ganze nur irgendwie verlinken oder noch zusammenbringen.
690 #0:48:45.6#

691

692 I: Ja, absolut, ja. #0:48:47.0#

693

694 B2: Ich sehe den Nutzen halt auch, weil wir doch, also wenn ich da so in den Chat
695 hineinschaue, vier Klassenlehrer, fünf und ich als Fachlehrperson, dabei haben wir noch
696 einige weitere Fachlehrpersonen, und die arbeiten ja auch mit diesen Schülern, also
697 wenn wir den Stundenplan jetzt anschauen, sind zwei Drittel oder vielleicht drei Viertel
698 abgedeckt mit uns, aber da fehlt noch ein Teil. Und da finde ich es wirklich ein
699 hilfreiches Tool, dass man auch diese Kompetenzen bei einem Schüler mit den
700 Lehrpersonen, die involviert sind, besser abgleichen kann. Dass man sich halt einmal an
701 einer IKB zusammensetzt mit diesem Teil da. Oder einmal eine Fachlehrperson mit
702 einem Klassenlehrer und sagt: Du, ich stelle fest, der hat riesen Mängel bei
703 Personalkompetenz. (.) Aber auch da und so. Und wie könnten wir... Und dann merke
704 ich, bei mir im Unterricht kommt das jedes Mal so stark vor, ich habe den Fokus
705 einfacher da. (..) Und kann auch Rückmeldung dann geben. Und dann setzten wir uns in
706 zwei Monaten wieder zusammen. Also es gibt so ein bisschen einen Hinweis für jede

707 Lehrperson, wo man dann wirklich arbeiten kann. Weil ich finde es dann immer so ein
708 bisschen künstlich, wenn ich jetzt irgendwie meinen Unterricht irgendwie ummodellern
709 muss und verkompliziert machen muss fast, damit dann irgendwo noch eine Kompetenz
710 zum Tragen kommt, was ja keinen Sinn macht, wenn genau die Kompetenz in einem
711 anderen Fach wie automatisch gefördert wird, und umgekehrt ja auch. Also von daher
712 ist es sicher ein super Tool, dass man sich auch einmal als Lehrerteam
713 zusammensetzen kann und eine Klasse oder ein paar Schüler zusammen einmal
714 besprechen kann. Oder auch, dass man sich ein bisschen einig ist. Wir kennen das ja.
715 Der eine hat das Gefühl: Du, der ist super selbständig. Und der andere sagt, bei mir
716 macht der nichts alleine. Merkt man vielleicht auch einmal, es liegt nicht am Schüler,
717 sondern an der Unterrichtsform, was auch immer. (..) Und da finde ich es sicher eine
718 wertvolle Arbeit. (..) Und da finde ich es sicher eine wertvolle Arbeit. Dass man eben,
719 was ich am Anfang gesagt habe, jetzt hat man einmal was in den Händen und sieht,
720 worum geht es eigentlich. #0:50:57.2#

721

722 I: So als Austauschgrundlage auch ein bisschen.

723

724 B2: Genau, genau #0:51:02.3#

725

726 I: Ja, ok (..) danke schön. (..) Das sind tolle Ideen, die ihr da bringt, Stefanie, wurde dein
727 Thema angesprochen oder nicht? #0:51:13.4#

728

729 B2: Das war das, was ich sagen wollte. #0:51:15.2#

730

731 I: Super, sehr gut. (unv.) #0:51:18.0# Ja, (.) ich glaube, das ist (.) haben wir ziemlich
732 alles schon (.) rund gemacht. Seht ihr gerade etwas, was ich vergessen habe? Etwas,
733 was ihr dringend loswerden möchtet zu dieser Planungshilfe, (...) oder Arbeit?

734 #0:51:39.4#

735

736 B4: Wo ist eigentlich pünktlich sein jetzt auf diesen drei Farben? #0:51:49.1#

737

738 I: Pünktlich, pünktlich nicht, aber (unv. mehrere sprechen gleichzeitig) #0:51:57.4#

739

740 B4: Bei Arbeitsorganisation, dort ist alles eigentlich drin, was... #0:52:02.0#

741

742 B5: Ja, pünktlich Aufträge, ja, pünktlich erledigen. (..) Das sind einfach Aufträge halt.

743 #0:52:11.0#

744

745 B4: Ja, ja, genau

746

747 B5: Ist halt nicht Präsenzzeit sage ich einmal. #0:52:14.4#
748
749 I: Genau, kann aber vielleicht auch in der selbständigen Orientierung vielleicht auch
750 unterzubringen sein. #0:52:22.1#
751
752 B2: Oder auch Ausdauer, dass man halt dann Hindernisse, wenn Hindernis ist, am
753 Morgen zeitig aufstehen, dass ich den Bus nicht verpasse. #0:52:35.0#
754 (unv. zwei Sprecher reden gleichzeitig) #0:52:37.7# Was meinst du [REDACTED]? #0:52:38.9#
755
756 B5: Oder Fehler analysieren, wenn man zu spät ist wie ich, Entschuldigung. #0:52:44.1#
757
758 B4: Aha, warum? #0:52:45.9#
759
760 (...) #0:52:50.4#
761
762 I: Das sind dann die kreativen Lösungen, die man dann hat. (..) Schön, ok, ich danke
763 euch so viel Mals, dass ihr euch heute Abend frei genommen habt. Ich weiss, ihr habt
764 viel um die Ohren auch, nicht nur ich. Ich schätze es sehr diese Mitarbeit und den
765 Austausch. (.) Ja, für mich geht es weiter an die Arbeit nachher, dass ich da
766 weiterschreiben kann. Aber so, was ich herausnehme aus dieser Diskussion ist, dass (.)
767 wenn ich das richtig spüre, dass es euch wirklich ein Anliegen ist, dass wir vielleicht
768 darüber reden, wie wir das (...) ja wie soll ich sagen, dass wir das aktiver
769 miteinbeziehen können, im Austausch mit den anderen Lehrpersonen in der
770 Zusammenarbeit in der ganzen Oberstufe. (.) Sehe ich... Habe ich das richtig
771 herausgespürt in diesem Gespräch? #0:53:44.3#
772
773 B1: Ja
774
775 B2: Ja
776
777 B3: Mhm (bejahend)
778
779 B4: Ja
780
781 B5: Ja es macht Sinn, so wird das Instrument auch am Leben erhalten. Auch nur die
782 Diskussion jetzt, es ist viel präsenter, man kommt auf andere Ideen als wenn man
783 einfach alleine mit dem Papier, ja... #0:53:58.9#
784
785 B3: Und es ist (.) ein strukturierteres Fördern, was unsere Schüler benötigen. Das, was
786 du gesagt hast Stefi finde ich ganz wichtig, dass man einen Schüler dann, ich nehme als

787 Beispiel █████, dass du weisst, aha, das läuft da. Und dann machst du das auch. Ist ja
788 ganz wichtig, dass so ein Schüler dann, oder alle von uns dann so profitieren können.
789 Oder im Wochenstart oder im Logbuch. #0:54:30.5#
790
791 I: Gut, super #0:54:34.2#
792
793 B3: Dann ist es auch immer präsent, ja. #0:54:38.0#
794
795 I: Freut mich sehr.
796
797 B4: Ja, vielleicht wäre das für nächstes Mal oder ein anderes Mal, oder ein anderes Mal,
798 also ich finde die Diskussion jetzt sehr gut, da auch am Anfang schon so zusammen...
799 Weisst du, dann wären wir vielleicht ein bisschen effizienter dran gegangen. Am Anfang
800 (unv.) #0:54:58.6# zäh für dich. #0:55:00.0#
801
802 B5: Ja stimmt, oder in der Mitte oder so. Es gibt einfach mehr Ideen, es ist präsenter, ja.
803 #0:55:09.7#
804
805 B4: Aber es tut gut. #0:55:12.4#
806
807 I: Gut, gibt Anregung, danke schön. So und jetzt lasse ich euch glaube ich springen.
808 Fertig essen oder einfach nur entspannen. #0:55:24.8#
809
810 B3: Ich habe noch eine Frage, da kamen jetzt ganz viele tolle Ideen. Sind die jetzt in
811 deiner Arbeit und man muss deine ganze Arbeit lesen oder kannst du die irgendwie
812 zusammenfassen? #0:55:36.6#
813
814 I: // Natürlich, ihr bekommt alle... //
815
816 B3: // Ich fände es auch schön, wenn das so schön...//
817
818 I: Ihr bekommt alle eine gebundene Ausgabe, nein, natürlich nicht. Ich habe es extra
819 aufgezeichnet das Video, und ich habe mir die Sachen notiert. Ich werde die sicher
820 zusammenstellen, dann ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, für... #0:55:56.5#
821
822 B5: (unv.) #0:55:56.8#
823
824 I: Ja, ist vielleicht eine Möglichkeit, in den Sommerferien, in unserer Planungswoche, da
825 wäre das vielleicht auch einmal eine Möglichkeit, da drüber zu sprechen oder so.
826 #0:56:09.1#

827
828 B2: Und die Präsentation der Master Arbeit ist natürlich öffentlich? Da dürfen wir dabei
829 sein? #0:56:14.1#
830
831 I: Nein, (...) ja die ist öffentlich, aber die ist noch eine Weile hin, genau, ich habe noch ein
832 bisschen Zeit. #0:56:21.9#
833
834 B5: Den Termin verrätst du uns nicht.
835
836 I: Noch nicht. (...) Genau, vielen Dank wirklich und ich wünsche euch einen schönen
837 Abend in dem Fall. #0:56:33.5#
838
839 (unv. sprechen alle gleichzeitig, Abschiedsfloskeln) #0:56:38.1#
840
841 I: Ja gleichfalls.
842
843 B4: Schöne Woche tschüss #0:56:42.9#
844
845 B3: Morgen noch
846
847 B2: Ich schon ja
848
849 B3: Ciao
850
851 B4: Tschüss
852
853 B2: Ciao #0:56:47.2#
854
855 (...) #0:57:01.7#
856
857 I: Bye bye, Danke schön
858
859 B1: Ciao, Tschüss Yoli #0:57:05.8#
860
861
Ende: #0:57:33.3#

22

Kennzeichnungen:

#HH:MM:SS.m#	Zeitstempel
(unv.)	unverständlich
(Text??)	nicht verstanden, vermuteter Wortlaut
(...)	Sprechpause
<u>unterstrichen</u>	betont
GROSS	Sehr lautes Sprechen
...	Ellipse, Sprecher hat Satz nicht beendet
/	Sprecher hat Wort abgebrochen
(in runden Klammern)	Anmerkung der Schreiberin

Anhang 6.1: Kategoriensystem

Kodierleitfaden

Deduktive Hauptkategorien

Hauptkategorie + Definition	Code	Ankerbeispiel	Kodierregel
Design Aussagen zur Nutzerfreundlichkeit, Gestaltung und Darstellung	D	Transkript Zeile 103-105, B3 «Irgendwie übersichtlicher, wenn ich auf beide schaue, (...) gerade dieser farbliche Teil, du hast ja nochmals diese (...) zweite Spalte von links, hast du ja auch nochmals farblich untermalt, etwas heller. Und das... Also Farben sind für mich ganz wichtig, dann bin ich irgendwie präsenter auf dem Arbeitstisch.»	Alle Aussagen über die Nutzerfreundlichkeit, das Design und die visuelle Darstellung des Produkts zu erfassen. Keine Verwendungsbeispiele.
Instrumentenverwendung Aussagen zur Verwendung des Instruments	I	Transkript Zeile 80-82, B4 «was man gut machen kann, zu jedem Thema, Dossier oder was man so erstellt, dann zusätzlich zu den fachlichen Kompetenzen, die man dort ja auch auflistet, sicher eines dieser Überfachlichen, und so rausnehmen und so formuliert so übernehmen, denke ich.»	Alle Aussagen, die sich auf die Art und Weise beziehen, wie das Instrument verwendet wird.
Förderung ÜK Aussagen zur vorherigen und veränderten Förderung und Dokumentation der ÜK im Unterricht	F	Transkript Zeile 152/153, B3 «fällt mir jetzt als Idee für mich ein, einfach den Schüler zu notieren, der da jetzt Schwerpunktbehandlung benötigt.»	Alle Aspekte in Bezug auf Förderung und Festhaltung der ÜK im Unterricht auch in Bezug auf individuelle SuS.
Bewertung und Potenziale des Instruments Aussagen zur Bewertung und den Potenzialen des Instruments	B	Transkript Zeile 161-164, B2 «oder ich würde sogar diese Planungshilfe für jeden Schüler so eine Planungshilfe haben, oder für jedes Fach, und dann kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt im Fach WHA das habe, wer dann hinten in den Notizen, werden dann entsprechende (...) Schüler, genau, die ich da reinnehmen. Oder ich nehme für jeden Schüler so einen und schreibe hinten hin, ja in Geographie klappt das mit Teamarbeit schon recht gut, aber in dem und dem Fach klappt es noch nicht so.»	Alle Aussagen, die sich auf die Einschätzung, Bewertung oder Bewertung des Instruments beziehen, sowie Aussagen, die auf mögliche Potenziale oder zukünftige Entwicklungen hinweisen.

Induktive Subkategorien

Hauptkategorie	Subkategorie + Definition	Sub-code	Ankerbeispiel
Design D	Nutzerfreundlichkeit Aussagen zum Zugriff, Navigation innerhalb und der Interaktion mit dem Instrument.	D1	Transkript Zeile 71-73, B2 «Man könnte es vielleicht noch mehr so darstellen, dass man noch mehr Platz hat für Notizen, also den farbigen Teil, den könnte man noch schmäler machen.»
	Formatierung und Visualisierung Anmerkungen zur Art und Weise, wie der Text präsentiert wird, kann die Benutzerfreundlichkeit verbessern.	D2	Transkript Zeile 45/46, B1 «hat mir wirklich gut gefallen, dass, (...) dass du es farblich unterschieden hast.»
	Lesbarkeit Aussagen zur Lesbarkeit, Schriftart, Schriftgröße und Zeilenabstand. Die Verwendung von geeigneten Textformatierungen wie Fettdruck, Kursivschrift oder Unterstreichungen kann helfen, wichtige Elemente im Text hervorzuheben.	D3	Transkript Zeile 293/294, B3 «was ich jetzt noch gut finde, ist auch gerade nochmals zur Gestaltung, dass du so (.) Kernbegriffe, (.) die ganz (..) wichtig sind, (.) schwarz hervorgehoben hast.»
Instrumentenverwendung I	Veränderung der Planungsroutine bezüglich Entscheidungsfindung Aussagen zu den Auswirkungen, die das Instrument auf die übliche Vorgehensweise der Planung hat, einschließlich Effizienz, Genauigkeit und Veränderungen in der Entscheidungsfindung.	I1	Transkript Zeile 63-66, B2 «wenn ich überhaupt Fragen habe zum Thema, über fachliche Kompetenzen, dann hilft mir das Dokument auch. Also nicht nur bei der Planung, sondern überhaupt so, was ist da gemeint, was gehört dazu und dafür habe ich es vor allem auch gebraucht.»
	Veränderung der Planungsroutine bezüglich Effizienz und Produktivität Positive und negative Aussagen zu Auswirkungen auf der Ebene Produktivität, Kommunikation, Planungszeit und Qualität der Ergebnisse.	I2	Transkript Zeile 80-82 B4 «was man gut machen kann, zu jedem Thema, Dossier oder was man so erstellt, dann zusätzlich zu den fachlichen Kompetenzen, die man dort ja auch auflistet, sicher eines dieser Überfachlichen, und so rausnehmen und so formuliert so übernehmen»
Förderung ÜK F	ÜK Auswahl Aussagen über den Vorgang der Entscheidung an bestimmten ÜK zu arbeiten. Sei dies im Klassenverband oder mit einzelnen SuS.	F1	Transkript Zeile 91-93, B4 «wenn man das so als zweites Ziel übernehmen würde in so ein Dossier oder auf ein Blatt, auch die Wichtigkeit, denke ich, es würde viel mehr gewichtet für die Jugendlichen auch. Nicht nur für uns.»
	Förderplanung Aussagen zur individuellen Förderplanung und deren Dokumentation.	F2	Transkript Zeile 152/153, B3 «fällt mir jetzt als Idee für mich ein, einfach den Schüler zu notieren, der da jetzt Schwerpunktbehandlung benötigt.»
Bewertung und Potenziale B	Bewertung positiv + negativ Aussagen zur Bewertung des Instruments.	B1	Transkript Zeile 126/127, B3 «Aber da kannst du jetzt kein Notizbuch anhängen. Da frage ich mich, ist diese Spalte dann überhaupt notwendig.»
	Entwicklungsmöglichkeiten Aussagen und Ideen zur mögliche Anwendung in der Zukunft.	B2	Transkript Zeile 75/76, B2 «Wobei, man kann natürlich diese Planungshilfe nehmen und sagen, ich nehme jetzt für jeden Schüler dieses Dokument und fülle es dann aus.»

Anhang 6.2: Auswertung Transkript kodiert

Transkript Gruppendiskussion

I:	Interviewer weiblich
B1:	Befragter weiblich
B2:	Befragter weiblich
B3:	Befragter männlich
B4:	Befragter weiblich
B5:	Befragter weiblich

Zeile	Sprecher	Text	C	SC
1-17	I	Ja, sollte laufen, hoffe ich schwer. SO, herzlich willkommen, ich wechsele ins Hochdeutsche, weil für die Transkription ist das dann einfacher. Wenn das für euch auch ok ist. (.) Vielen Dank, dass ihr euch heute Abend dafür Zeit nehmt. Ich bin sehr, sehr, sehr froh darum. (.) Kurz Zeitübersicht, ich denke so eine Stunde ungefähr, spätestens nach eineinhalb brechen wir dann spätestens ab. Das wäre so (.) ein bisschen der Zeitrahmen. Ziel des Gesprächs, warum wir zusammensitzen ist, herauszufinden, ob die Planungshilfe, die ich euch (.) zwei Mal zur Verfügung gestellt habe in verschiedener Form, ob die irgendetwas verändert hat, (.) und was man vielleicht daran verbessern kann, wie es weitergehen könnte. Das ist mein Ziel daraus. Wir werden die Nutzerfreundlichkeit des Instrumentes besprechen. Wir werden anschauen, ob sich in eurer Art der Arbeit, in eurer Arbeitsplanungsroutine vor allem, ob sich darin etwas verändert hat, anschauen und Entwicklungsmöglichkeiten noch anschauen, was wäre vielleicht noch möglich. (.) Genau, (.) wie gesagt, ich bin froh, wenn wir Hochdeutsch sprechen und wenn ihr etwas sagen wollt, ja ich glaube zwar, zu fünft sollte das auch so gehen ohne Handheben. Wir versuchen es einmal, wenn es ein Durcheinander gibt, dann machen wir das halt mit dem Händchen. Ist das ok so für euch?		
19	B1	Tiptop, ja		
21	B2	Das passt.		
23	B3	Ja		
25	I	Super, also, also (.) die Fragestellung hinter meiner Master Arbeit ist, ob sich die überfachlichen Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 durch dieses Instrument (.) aktiver und systematischer in den alltäglichen Unterricht implementieren lassen. Ob das irgendwie möglich ist, dass wir das vom Hinterkopf nach vorne bringen, weil wir die gleichwertig behandeln müssten, (.) nach unserem Berufsauftrag. (.) Genau, das ist so die Hauptfragestellung. Jetzt, ihr konntet in zwei Phasen mit diesem Instrument arbeiten. Ich habe es euch heute ja nochmals geschickt, damit ihr da vielleicht nochmals eine Übersicht habt, wie das ausgesehen hat vorher, mit den kleineren Spalten zum Beispiel und dann das zweite, (...) genau. Jetzt zur... (.) Beginnen wir doch mit der Nutzerfreundlichkeit. Wie war es für euch, mit dem zu arbeiten? Habt ihr die Übersicht schnell gefunden? Brauchtet ihr viel Zeit, euch da zurecht zu finden? (.) Habt ihr Ideen, wie man das vielleicht besser machen könnte, so Anregungen, wie die (.) Einteilung oder die Auflösung (.) besser wäre für eure Arbeit? (.) Das ist die Einstiegsfrage.		
40-50	B1	Also Yoli, wir hatten ja schon Rückmeldung gegeben. (I: Genau) Und für mich hat sich sehr bewährt, dass du das Querformat	D	D1

		gewählt hattest. Das hattest du ja auch begründet, dass man das ins Logbuch, Lernjournal was auch immer, hinten reinkleben kann. Also das fand ich wirklich eine gute Hilfe, weil man es eben dann immer wirklich bereit hat. Man legt es nicht irgendwo ab, sondern es ist griffbereit. (.) Und (.) als Zweites hat mir wirklich gut gefallen, dass, das pegelt sich natürlich im Laufe der Zeit immer mehr ein, dass du es farblich unterschieden hast. Ist wirklich sehr gut gemacht. Das ist durchdacht, das hat einen Sinn, den kann man nachvollziehen und man nimmt es an, so wie es ist. (...) Das ist immer schwierig, wenn du dich irgendwo einlesen musst, und erst dahinter steigen musst, wie ist es gedacht. Das ist (.) für mich sehr hilfreich gewesen.	D D B	D1 D2 B1
52	B2	Also mir hat...		
54	B1	Grosser Pluspunkt für mich.		
56	B2	Sorry		
58	B1	Entschuldigung, bin fertig.		
60-76	B2	Mir hat auch sehr gut gefallen vor allem die Komplettheit, also dass du da nicht irgendwie von dir aus oder nach Gutdünken irgendwo Betonungen oder (.) wie sagt man? (.) Schwerpunkte gesetzt hast. Sondern es hat einfach, es sind alle Punkte drin. Das heisst, auch wenn ich überhaupt Fragen habe zum Thema, über fachliche Kompetenzen, dann hilft mir das Dokument auch. Also nicht nur bei der Planung, sondern überhaupt so, was ist da gemeint, was gehört dazu und dafür habe ich es vor allem auch gebraucht. Ist eine schöne Übersicht über unsere Kompetenzen. Weil ich weiss, die sind irgendwo im Lehrplan drin, aber jetzt die herauszusuchen und so, ich denke, das war überhaupt deine Arbeit, und die schätze ich sehr. Das kommt mir erst jetzt so in den Sinn, das habe ich dir nicht zurückgemeldet. Ich finde, das kommt wirklich super hin, dass man da einmal einen Überblick hat und (.) ja, das hat mir... Und auch mit den Farben finde ich es gut. Man könnte es vielleicht noch mehr so darstellen, dass man noch mehr Platz hat für Notizen, also den farbigen Teil, den könnte man noch schmaler machen. Aber (.) ja, meistens sind dann die Notizen mehr so halt auch Stichworte für die Planung und weniger für jeden einzelnen Schüler, da will ich jetzt was. Wobei, man kann natürlich diese Planungshilfe nehmen und sagen, ich nehme jetzt für jeden Schüler dieses Dokument und fülle es dann aus.	D I D D F B	D1 D1 I1 D1 D1 D1/D2 F1 B2
78	I	Ok, danke schön.		
80-83	B4	Oder was man gut machen kann, zu jedem Thema, Dossier oder was man so erstellt, dann zusätzlich zu den fachlichen Kompetenzen, die man dort ja auch auflistet, sicher eines dieser Überfachlichen, und so rausnehmen und so formuliert so übernehmen, denke ich. (.) Die sind ja so, eins zu eins zum Lehrplan 21.	B	B2
85-89	I	Ich habe sie ein bisschen abgewandelt. Ein bisschen simplifiziert vor allem. Aber nichts wirklich verändert, ja, nur (.) gehighlightet, was ich als wichtig empfinde, genau. Aber sonst, ja sind sie aus dem Lehrplan eins zu eins. Sonja, hallo, schnelle Begrüssung. Wir sprechen Hochdeutsch, vor allem wegen meiner Transkription nachher, die ich machen muss. Und		
91-95	B4	Und, (.) es würde dann auch, wenn man das so als zweites Ziel übernehmen würde in so ein Dossier oder auf ein Blatt, auch die Wichtigkeit, denke ich, es würde viel mehr gewichtet für die Jugendlichen auch. Nicht nur für uns. Oder, jetzt ist es etwas, was da bei uns im Logbuch ist. Aber es würde dann für die Jugendlichen auch wichtiger, denke ich.	F B	F1 B2
97-100	I	Ja, also dass man es ins Dossier nachher überzieht und highlightet. Ja genau. Wir sind gerade bei der		

		Nutzerfreundlichkeit des Instruments, wie das... Ja ob man sich schnell einlesen konnte, ob man sich zurechtfindet, wenn ich etwas Spezielles suche, solche Sachen.		
102-107	B3	Also deine zweite Version, also ich kann das unterstützen, was schon gesagt wurde. Und deine zweite Version, (.) ist für mich viel ansprechender. Irgendwie übersichtlicher, wenn ich auf beide schaue, (..) gerade dieser farbliche Teil, du hast ja nochmals diese (.) zweite Spalte von links, hast du ja auch nochmals farblich untermalt, etwas heller. Und das... Also Farben sind für mich ganz wichtig, dann bin ich irgendwie präsenter auf dem Arbeitstisch.	D	D2
109	I	Ja		
111	B3	Das ist bei dieser Lerntyp-Geschichte, da brauche ich Farben.	D	D2
113	B1	Ich auch.	D	D2
115-119	B4	Für mich ist ein bisschen die... Also die Notizplanungsseite, (..) ich finde es ein bisschen schwierig, unübers/ ich schreibe mir einfach die Themen dort rein, wo ich was machen möchte. Aber irgendwie, (..) ist dann so viel (.) da drauf, ich kann es wie nicht... Es ist so, wie eher nur Notizen und nicht... Schade, dass man es nicht verbinden kann mit dem Lehrer-Office, ich ja...	B I B B F	B1 I1 B1 B1 F2
121	I	Ja		
123-128	B3	Ja also, da habe ich auch gedacht, deshalb habe ich auch nichts reingeschrieben, weil (..) ja, ich weiss, ja (.) da müsste man wie so eine (...) keine Ahnung, so einen Anhang, dass man wie so etwas wechseln könnte. Also nicht digital, sondern handschriftlich, weiss nicht, wie so eine Art Notizbuch. Aber da kannst du jetzt kein Notizbuch anhängen. Da frage ich mich, ist diese Spalte dann überhaupt notwendig. Also ja...	I B	I2 B1
130	I	Mhm, ja, wie sehen das die anderen?		
132-148	B2	Also ganz ehrlich, diese rechte Spalte, das ist für mich so ein bisschen... Ich könnte da was reinschreiben, (.) aber ich brauche es jetzt eher umgekehrt, dass ich in meiner Planung, wo ich die (.) Themen und andere Kompetenzen habe vom Fach, mir schaue, was kann ich von dieser überfachlichen Kompetenz, (.) in die anderen Themen hier reintun. Also ich habe eher eine Zusatzspalte in der anderen Planung, wo ich dann auf diese überfachlichen Kompetenzen verweise, als umgekehrt. Weil hier würde ich jetzt eher Planung, Notizen, würde ich jetzt eher hinschreiben... Die Themen kommen ja immer vor, personale Kompetenzen habe ich in jeder Lektion irgendwann ein bisschen. Also ist es ein bisschen müssig, in der Planung hinzuschreiben, ja in der Lektion habe ich dann das. Ich weiss ehrlich gesagt noch nicht, für was ich diese Spalte nutzen würde. Aber ich denke, mir würde dann schon was einfallen. Weisst du, wie ich meine? Also irgendwie finde ich schon, es braucht doch irgendwo, irgendwann möchtest du was hinschreiben. Aber im Moment ja, schreibe ich dahin, in welchem Fach ich diese Kompetenz gemacht habe, oder eine Idee, wie ich sie noch ein bisschen besser fokussieren könnte. Oder rückwirkend, was mir da beim Unterricht dann aufgefallen ist oder so. Also ich weiss nicht, was da reinkommt. Aber deswegen ist es ja auch bewusst offen.	I I F I F D	I1 I1 F1 I1 F2 D1
150-153	B3	Also mir fällt jetzt, wenn du so fragst Stefanie, fällt mir grad spontan ein, da könnte man, weil die Spalte, weil es ja recht wenig Platz hat, um da gross was zu notieren, (..) fällt mir jetzt als Idee für mich ein, einfach den Schüler zu notieren, der da jetzt Schwerpunktbehandlung benötigt.	B F	B1 F2
155	B2	Zum Beispiel		
157-159	B3	Ja der braucht jetzt hier das Sprachliche, Sprachfähigkeit. Oder es ist jetzt der, ein Schüler oder zwei Schüler, dann habe ich an	F	F2

		einem anderen Ort, wo ich mehr notieren kann, dann (...) mehr Informationen zu dem Schüler.		
161-167	B2	Ja, oder ich würde sogar diese Planungshilfe für jeden Schüler so eine Planungshilfe haben, oder für jedes Fach, und dann kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt im Fach WHA das habe, wer dann hinten in den Notizen, werden dann entsprechende (...) Schüler, genau, die ich da reinnehmen. Oder ich nehme für jeden Schüler so einen und schreibe hinten hin, ja in Geographie klappt das mit Teamarbeit schon recht gut, aber in dem und dem Fach klappt es noch nicht so. Ja genau.	B	B2
169-171	B3	Ja das wäre auch noch eine Variante, du hast für jeden Schüler so ein Blatt und schreibst hinten dann das Unterrichtsfach rein, (...) in welchem du den Schüler fördern möchtest oder unterstützen musst, kannst.	F	F1/2
173	B2	Zum Beispiel, ja		
175-177	B4	Oder ich habe doch alle Themen da drauf, was ich alles gemacht habe, verteilt. Und habe dann die weissen Löcher dort. Und da denke ich: AHA, an dem muss ich als Nächstes arbeiten. Das fehlt jetzt zum Beispiel.	I	I2
179	B2	Als Gedankenstütze.	I	I1
181-183	B4	Ja genau, Ziele für die Aufgaben für die Schülerinnen, Schüler, sie sollen selbst Ziele setzen und Umsetzungsschritte planen. Das ist etwas, was ich finde, das können sie so schlecht, das möchte ich noch. Das ist auch eine Variante.	F	F1/2
185	B3	Also wie jetzt? Du lässt eine Lücke da, wo noch Bedarf ist?		
187	B4	Ja		
189	B3	Aha, ja		
191	I	Spannend, ja, ok, gute Anregungen.		
193/194	B2	So eigentlich als Selbstkontrolle für einen selbst. Also irgendwie, wie ■■■ gesagt hat, so	I	I1
196	B3	Ja, prost		
198	B2	Wo mache ich eigentlich viel zu wenig? Dort wo es weiss ist	I	I1
200-209	I	Sehr gut. (...) Ja danke schön, ich glaube, das Thema haben wir umrahmt. (...) Oder gibt es noch etwas, was jemand dringend anmerken will? Ja das hat mir gar nicht gefallen, oder...? #0:13:47.8# (...) #0:13:52.1# Nein, gut, (...) sehr schön, dann gehen wir doch ein Thema weiter. Da geht es um die Implementierung, eben um das eigentliche Ziel dieses Instruments, dass man mehr Fokus auch auf die überfachlichen Ziele setzt und die (...) ja, gleichwertig behandelt eigentlich, wie die fachlichen. Und da interessiert mich sehr, (...) ob (...) das Ziel irgendwie von meinem Ziel für euch, ob sich in eurer Routine irgendetwas verändert hat. Empfindet ihr es als Hilfe zum Beispiel, um an die überfachlichen Ziele zu denken und die miteinzuplanen? (...) Ja, (...) was habt ihr da so für Gedanken dazu?		
211-213	B5	Ich empfinde es als Hilfe, weil es einfach ein guter Überblick ist, sage ich einmal so. Oder, alles zusammen, knapp und klar. (...) Da kann man sich einen guten Überblick verschaffen.	D	D1
215/216	B4	Ja und so wie ich vorher gesagt habe, oder, dass ich jetzt die Übersicht bekomme und sehe, was soll ich noch als Nächstes, wo fehlt noch was.	I	I1/2
218-220	I	Und jetzt, wenn ihr vergleicht, eure jetzige Planungsroutine, so wie ihr das so macht halt und ob das täglich ist, wöchentlich oder einfach pro Thema, hat sich daran etwas verändert mit diesem Instrument jetzt? Oder nein, nicht wirklich?		
222	B3	Also bei mir nicht (...) extrem.	I	I1
224	B2	Ganz ehrlich, bei mir auch nicht.	I	I1
226-228	B3	Also ich stelle einfach bei den Schülern fest, im Vergleich oder im Gegensatz zu einer Regelschule, dann sind das einfach immer... Also die Themen sind immer präsent für mich.	F	F1

230-243	B2	Ja also für mich ganz ehrlich, hat sich auch nicht viel verändert in der Planung, eigentlich nichts. Aber (.) ich weiss, dass es etwas gäbe. Ich glaube, was mir noch fehlt ist so das Bewusstsein für das Thema. Und ich denke, dass ich es nächstes Schuljahr oder vielleicht auch erst übernächstes, wenn ich es dann anpacke weiss ich, ich habe hier zumindest eine Übersicht und kann mir bewusster dann die Planung machen und sagen: Moment, jetzt hast du das Thema immer gleich angepackt, hast den Einstieg immer gleich gemacht. Überlege mal, nimm einmal diese Planung und wie könnte man es anders machen, um diese oder jene Kompetenz besser zu fördern. Oder du weisst, ein gewisser Schüler, (.) ist in einem Fach, in einem Thema Wissenskompetenz sehr stark, was könnte man noch fördern an ihm, um da noch weitere überfachliche Kompetenzen zu gewinnen? Dann wäre das auch wieder, ja, also... Ehrlich gesagt, an der eigentlichen Planung hat sich bei mir nichts geändert. Aber im Kopf finde ich schon, ist es deswegen überhaupt nicht irgendwie für Nichts gewesen, überhaupt nicht, weil ich weiss, es ist etwas da, das mir helfen würde. Also jetzt liegt es an mir quasi.	I F B I B	I1 F2 B2 I1 B1
245/246	B3	Also ich stelle jetzt auch fest im Gespräch, dass es hilfreicher wäre, es immer vor der Nase zu liegen haben, auf dem Schreibtisch, dann ist es bewusster, konkreter, ja.	I	I1
251-254	B4	Bei mir, mir hat es nichts wesentlich verändert. Aber auch durchgehen vor der Planung, wo will ich bei welchem Thema was vor allem anschauen, lernen mit den Jugendlichen, das sicher. Es hat sich verändert, aber auch nicht so, dass ich jetzt Stunden damit verbracht hätte. (.) Ja...	I I	I1 I2
258-262	B1	Für mich war von Vorteil, dass klare Aussagen, klare, kurze Aussagen vorhanden sind, die man auch dem Schüler so weitervermitteln kann. Ja, die sind gut verständlich die Aussagen, sie sind kurz gehalten, einfach, die Sprache ist klar. Du hast noch (...) herausgehoben, dick gedruckt, was tatsächlich dort wichtig ist. Und das hat mir sehr geholfen. (...) Verständlichkeit war wirklich sehr gut.	D D	D2/3 D1
264-267	B4	Der Vorteil ist natürlich, dass es nicht so wahnsinnig viel Arbeit gibt. Das würde eher Widerstand auslösen bei uns, denke ich. Es muss etwas sein, was machbar und was da liegt, und was wir so einfach auf dem Weg nutzen können, was nicht noch einmal etwas enorm viel Zusätzliches ist. Also das ist von Vorteil.	B B	B1 B1
269	I	Ja		
271-275	B5	Ja, das stimmt, (.) die Hürde ist so viel geringer, um es in Angriff zu nehmen. (.) Und als ██████ gesagt hat, auf dem Tisch liegen, ist mir dann so plötzlich meine Pinnwand in den Sinn gekommen, wirklich so: Ja warum nicht? Wirklich, dort wo man arbeitet, am Schreibtisch vor dem Computer auf der Seite, wo wirklich als Gedankenstütze, damit man diesen Teil auch wirklich miteinbezieht.	B I	B1 I1
277-291	B2	Ja man kann sich ja auch einzelne Sachen herauspicken. Also zum Beispiel, (.) Diesen Monat will ich... Also das wäre etwas, was mir helfen würde, so diesen Monat fokussiere ich auf das, auch wenn man es vielleicht nicht... Das vielleicht nicht sehr sinnvoll ist, man muss es so nehmen, wie es passt und nicht so, wie man es plant. Aber dann kann man es wenigstens integrieren, kann die Abschnitte einteilen, das sind drei, drei, drei oder so was weiss ich wie viele Kompetenzen, jede Woche legt man da einen Fokus. Ja, dann kann ich auch nur diesen Abschnitt irgendwo aufhängen, weil ich bin so der Typ wie beim Autofahren, wenn die 50-er Tafel immer da steht, dann siehst du sie irgendeinmal nicht mehr. Wenn sie einmal wechselt auf 30, dann hast du ein Problem. Das ist bei mir auch so, es lag bei mir	F F B I I	F1 F1 B2 I1 I1

		immer herum. Und irgendwann habe ich es gar nicht mehr gesehen. Also ich würde mir da so einzelne Abschnitte rausnehmen und die einmal wöchentlich wechseln, als Beispiel, dass ich (...) immer weiss, ich muss da drauf schauen, weil das ändert sich dauernd. Ja, (...) deswegen finde ich auch die Struktur gut so. Man kann es gut aufteilen. (...) Ja, (...) ich würde es auf jeden Fall, ich würde es digital wollen, dann kann ich mit dem noch ein bisschen herumbasteln, ja.	B D B	B2 D2 B2
293-299	B3	Also was ich jetzt noch gut finde, ist auch gerade nochmals zur Gestaltung, dass du so (...) Kernbegriffe, (...) die ganz (...) wichtig sind, (...) schwarz hervorgehoben hast. (...) Weil dann weiss ich eigentlich, dann muss ich nicht mehr alles lesen, was ... eben meinte, dass es strukturiert ist, man muss nicht da... Oder ..., dass man da stundenlang noch was lesen muss, bis man gecheckt hat, worum es geht. Ich kann hier drauf schauen, habe es farblich, ganz wichtig und habe dann so diese Kernbegriffe schwarz hervorgehoben.	D D B D	D3 D1 B1 D3
303-307	I	Gut (...) dann würde mich noch sehr interessieren, wenn ihr es gebraucht habt jetzt, diese Hilfe, (...) habt ihr bei euch festgestellt, eine Gewichtung einer speziellen Kompetenz oder ist euch etwas aufgefallen bei euch selbst? Oh, da mache ich mega viel immer und die anderen (...) nicht so. Oder ist das ausgeglichen? Das würde mich sehr interessieren.		
309-319	B5	Also bei mir waren es vor allem soziale Kompetenzen, weil es wirklich die Thematik in der Klasse war, weil es da zeitweise eher schwierig war, haben wir das in Angriff genommen, auch zusammen mit Michi. Und da habe ich gemerkt, der Fokus war klar auf dem roten Teil. Ich glaube, ja, ich wurde da von aussen gesteuert.	F I	F1 I1
314-319	B3	Also so habe ich das auch... Also auf Grund der vielfältigen Geschehnisse in der Klasse, gerade auch fachlich logischerweise, (...) und der Individualität fachlich, aber auch natürlich sozial, (...) ergibt sich das ganz aus dem Geschehen in der Klasse. Also jetzt nochmals auf diese Schule, auf diese Schüler bezogen, ist das Alltagsgeschehen sozusagen, das wie automatisch, wie du sagst ..., von aussen sozusagen berücksichtigt werden muss.	F F	F1 F1
321-332	B2	Ja bei mir ist es auch eher so ähnlich wie bei ..., dass das Fach oder entsprechend der Unterricht, dass das eine oder der andere mehr mitbringt. Also zum Beispiel personale Kompetenz ist bei mir von Natur aus relativ stark, das müssen sie sowieso. Aber jetzt gerade die methodische Kompetenz, die kommt dafür sehr unter, ein bisschen. Also die verschwindet fast. Und da hilft halt diese Übersicht schon, um wieder zu sehen: Aha, wie könnte ich das ein bisschen fördern und so. Ja, (...) ich müsste vielleicht die Reihenfolge ändern. Weil da fängst du an zu lesen bei Personalkompetenz: Ah ja, mache ich, mache ich. (...) Und wenn du dann weiter nach unten scrollst: Oh Methoden, warte schnell, bei mir müssen sie ja nie etwas lesen. Und da fängt es schon an. Bei mir ist der Einsatz halt wirklich so, (...) dass ich halt reinschaue, wo hapert es bei meinem Unterricht oder bei der Natur meines Unterrichts oder meines Faches, wo müsste ich extra noch etwas reinton und investieren, damit es auch zum Tragen kommt.	F I I I	F1 I2 I1 I2
337-341	B4	Ich finde, ich habe es ziemlich ausgeglichen, ausser, das eine, (...) was ganz wichtig ist für diese Klasse, sich in neuen Situationen zurechtfinden. Ich glaube, da sind wir schon eigentlich immer dran, aber da können wir ewig dran arbeiten. Da habe ich gedacht, ah ja, jetzt, vielleicht müssen wir das einmal bewusst angehen. (...) Aber sonst finde ich, ja, könnte jetzt zu allem etwas, (...) sagen.	F F I	F1 F1 I2

345-348	I	Gut, dann wie wählt ihr denn so speziell die Kompetenzen aus, die ihr fördern möchtet? Also ist das eben, durch das Fach bestimmt oder ist das von aussen, ■■■ hast du vorher gesagt, wurde das jetzt vor allem bei dir gelenkt. Gibt es andere Faktoren, die euch eine Kompetenz auswählen lassen? So gezielt?		
352-355	B5	Also ein Stück weit denke ich schon auch so, ja, wo ich einfach denke, wo sind Defizite auch halt? Halt doch auch ein bisschen, ja, das hört man nicht so gerne heutzutage, aber doch auch so Defizit orientiert, was müsste jetzt einmal unbedingt so einen Schritt vorwärts gehen.	F	F1
357	I	Also in der Klasse oder für einzelne Schüler oder beides?		
359-361	B5	Nein, einzelne Schüler würde ich sagen, einzelne Schüler und Schülerinnen, ja. (...) Auch die Idee, für jeden Schüler einen Bogen zu haben, vorher, ist mir so hängengeblieben, ja, könnte man sich wirklich überlegen, ja.	F	F1
363	B3	Mhm (bejahend)		
365-368	B1	Ich konnte die überfachlichen Kompetenzen teilweise gut mit den Zielen vom Elterngespräch verknüpfen, um dort voran zu kommen. Dort gab es Anknüpfungspunkte, wo das eigentlich kleine Schritte waren, die dann am Ende zum grosseren Ziel geführt haben.	I	I2
370	I	Ja sehr schöner Aspekt, den habe ich gar noch nicht in Betracht gezogen.		
372-375	B1	Ja, da gab es Verknüpfungen, und es waren so wie Untergruppen, Unterpunkte, die eigentlich so zum grossen Ziel unterstützend geholfen haben. Es sind auch immer Anregungen mit dabei und am Ende ist das so ein Puzzle, was für das Ganze dann bestimmend ist. Es hat mir geholfen, ja.	I	I2
379-383	I	Gut, schön, noch Anmerkungen, sonst können wir gerne eins weiter. (...) Ich hätte gerne Beispiele vielleicht, (...) von euch, wie es euch gelungen ist, so ein (...) eine dieser Kompetenzen zu fördern. Woran habt ihr das gemerkt: Oh, ja das hat sich gelohnt, da konnten wir einen Schritt vorwärts gehen. Gibt es solche Sequenzen, die ihr erzählen könnt?		
385-388	B4	Bei mir sicher das Thema Religionen, da die fünf Hauptreligionen, einander verstehen. Auch die Weltsituation, auch zu der eigenen Identität stehen, das gehört auch dazu dort. (...) Ja, (...) die Unterschiede sehen. Also das ist da dieser (.) auch eine soziale Kompetenz das Ganze.	I	I1
390/391	I	Und hast du das irgend bei einem speziellen Schüler oder in der Klasse bemerkt, dass es da einen Schritt nach vorne macht?		
393-399	B4	■■■ hat da sicher an Selbstbewusstsein gewonnen, dass er wirklich auch davon... Er ist sonst immer ausgewichen bei diesem Thema. Dass es so selbstverständlich geworden ist, hat er auch Bilder von zu Hause geschickt, und was er da aufgehängt hat, und (.) hat den Mut, jetzt davon zu erzählen, dass er in den Tempel geht und seine Geschichte, ja. (.) Und natürlich ■■■ auch, als Muslima da in der (.) in der heutigen Zeit, ist das heikel, oder? Dass auch das Verständnis dafür, dass es auch anderes gibt, andere Muslime gibt, ja.	F	F2
401	I	Schön, danke schön.		
403-409	B5	Wir haben uns viel so am Montagmorgen über psychische Gesundheit auch unterhalten. Also ausgelöst durch das ABC oder, das da ja hängt. Und da denke ich, ist schon wichtig, so eigene Gefühle, Bedürfnisse, ja. (...) Und dort habe ich schon festgestellt, dass es ihnen einfacher fällt, auch ja, sich vielleicht zu spüren oder sich wirklich auch darauf einzulassen. Aber ich glaube, das war wirklich auch Übung. Das war vor allem auch der Regelmässigkeit geschuldet. Oder: Ah, jetzt kommt sie wieder mit dem. Aber, das wäre dann das Positive, dann ist was gegangen.	F	F1
			F	F1

411	B4	Differenzieren, darüber sprechen, die richtigen Begriffe kennen, ja sicher gut.		
414-419	B5	Und da habe ich wieder gemerkt, das ist... Wir haben nochmals so einen Persönlichkeitsfragebogen ausgefüllt. Das ist, ja wahnsinnig, wie viele Adjektive zur eigenen Person und Interessen und Charaktereigenschaften sie eigentlich nicht kennen. Also sie mussten so viele Adjektive nachfragen, was bedeutet das. (...) Und schon von daher, ist es schon so schwierig, sich auszudrücken, ja wie fühle ich mich, wer bin ich. (...) Wie verhalte ich mich.	F	F2
421	I	Spannend, ja		
423-435	B1	Ich habe in der Sprachfähigkeit sehr intensiv gearbeitet, habe jetzt im letzten Semester beobachtet, dass der Grossteil der Klasse, (...) bewusst äussert, dass sie in der Sprache besser werden wollen. Nachfragen ist der Satz richtig, ich möchte es. Also bei [REDACTED] ist direkt das Lernziel, ich möchte gut oder richtig, die Wörter richtig schreiben. Aber Zeit sich nehmen, nicht nur etwas zu äussern oder aufs Papier zu bringen, sondern der starke Wunsch, das soll auch richtig sein. (...) Auch wenn ein Fehler, Satzanfänge klein und so weiter, immer wieder wiederholt werden, also eingeschliffen sind, aber der innere Wunsch ist schon da, es ist keine Gleichgültigkeit, wie sie schreiben. Es ist der Wunsch da, dort sicherer zu werden, stabiler, besser. Es geht nicht um Fehlerfreiheit, sondern es geht darum, (...) dass sie (...) einen Schritt voran gehen und auch einmal den (...) Erfolg sehen, ja, der Satz ist dir gelungen, der ist sprachlich verständlich, die Verben stehen an der richtigen Stelle. Da habe ich doch im letzten Semester sehr intensiv mit ihnen gearbeitet, ja.	F	F1
437	I	Schön, da merkst du, dass sie mehr nachfragen und dass sie das einfordern auch?		
440-444	B1	Ja genau, dass es ihnen wichtig ist, es ist keine Gleichgültigkeit oder das Verstecken hinter. Bin ja sowieso hier. Sondern der Wunsch, einfach, es ist mehr für mich, habe geschaut, wo liegt die Ursache da drin. Es ist eher der Grund, wir gehen aus der Schule, was kann ich jetzt noch erreichen, oder? Also dieses Gespür ist schon da: Jetzt bekomme ich noch die Hilfe, und dann nutze ich sie.	F	F1
446	I	Sorry [REDACTED], ich habe dich unterbrochen.		
448/449	B3	Ja nein, ist ja wichtig, dass du deine Fragen stellst. (...) Also warst du fertig? Bist du fertig [REDACTED]?		
451	B1	Ja, bin fertig.		
453-493	B3	Also ich habe eigentlich seit der siebten Klasse, aber besonders jetzt in diesem Semester, (...) auf die (...) Selbständigkeit geschaut. (...) Weil jetzt meine Jungs, ja du kennst sie ja, weil die so, ich finde, recht kindlich und auch in dem daraus, aus welchen Gründen auch immer, recht unselbständig sind. Auch Amtchen übernehmen, Verantwortung übernehmen. Und dieser Aspekt, selbständig orientieren, Arbeitsorganisation, Ausdauer entwickeln, das sind genau diese drei Punkte, an denen ich auch gearbeitet habe, damit sie (...) also, in jedem Fach, also sie bekommen einen Auftrag, müssen diese Aufgaben sich selbst, also nicht nur strukturiert ein Arbeitsblatt, das sind schon die Hausaufgaben, aber sie müssen sich dann die Hausaufgaben dann über eine Woche lang selbst einteilen. Das ist ja ganz wichtig, selber strukturieren, sich selber orientieren, und dann auch selber sogar die Aufgaben korrigieren. Das machen wir dann zwar im Klassenverband zusammen, aber sie müssen es selber korrigieren. Wir besprechen das, aber sie tragen die Verantwortung für den... Also mehr die Verantwortung für den Lernerfolg. (...) Also vorher der Lernprozess und nachher auch der Lernerfolg, dafür auch die Verantwortung zu übernehmen. Und (...)	F F F F	F1 F1 F1 F1

		<p>ich muss ehrlich sagen, da haben so Schüler wie [REDACTED], (...) also einen ganz tollen Fortschritt gemacht. Er nimmt die Sache viel ernster. Also besonders auch durch das Schnuppern, ganz, ganz wichtig das Schnuppern, und sie darauf aufmerksam zu machen: Hey, ihr arbeitet hier in der Schule für euch, für eure Lehre. Und sozusagen sie nicht ins kalte Wasser werfen. Ich habe seit dem siebten Schuljahr daran gearbeitet, dass sie selbständiger werden. Bei den einem mehr, bei dem anderen weniger. [REDACTED] hat da grosse Kompetenzen, aber jetzt so ein [REDACTED] oder [REDACTED], der sehr verspielt ist, und immer etwas in der Hand hat, was auch wichtig ist, er braucht das ja, er ist ja dieser kinästhetische Bewegungstyp. Die muss man da mehr fördern. Obwohl hat so ein [REDACTED] denke ich einmal, der wurde mehr ins kalte Wasser geworfen, aber der hat das ganz toll gemeistert und ist stolz darauf, was er da geleistet hat, in seiner Selbständigkeit. Das bereitet ja dann auch Freude. Ich kann das ja, ich habe das geschafft. Und ja, das ist... Also dieser ganze Teil, die Selbständigkeit mit diesen drei Aspekten, das (.) finde ich, hat der Klasse sehr geholfen. Im Hinblick immer, also für mich war jetzt auch immer, durch das achte Schuljahr immer Berufswahl, Berufswahl, Berufswahl, schnuppern, schnuppern, wie sieht es später für dich in der Berufswelt aus. Und wie kann ich da den Schüler fördern. Und da ist die Selbständigkeit für mich sehr wichtig gewesen bisher. #0:36:10.0# (...) #0:36:15.3# Und auch, Entschuldigung, noch, und auch, was hier steht bei der Ausdauer, selber Strategien entwickeln. Nicht der Lehrer sagt wieder, wie es geht, sondern ich muss ja selber checken, wie ticke ich, wie funktioniere ich. Deshalb auch das mit den Lerntypen, was für ein Lerntyp bin ich, was muss ich für Strategien entwickeln, dass ich merke: Aha, der Mensch bin ich und das mache ich für mich, weil das ist am besten für mich. Nicht weil das irgendjemand wieder gesagt hat, ja so geht es und dann mache ich das mal, ok. Oder ich lasse es eh sein. Also selber spüren, merken: Hey, das ist die Strategie, auf die bin ich gekommen. Und deshalb mache ich das.</p>	F	F2
			F	F2
			F	F1
			I	I1
495	I	Ja, danke, Stefanie, wolltest du noch etwas dazu sagen? Du warst vorher gerade...		
498	B3	Bei [REDACTED] hast du so ge/		
500	B2	Wie gesagt, ich habe es eben gar nicht angewendet.	I	I1
502	I	Nein, alles gut, alles gut.		
504-508	B2	Deswegen kann ich keine Beispiele nennen. (..) Ich kann Beispiele nennen, wo es bei mir sowieso stark darauf... Also personale Kompetenzen, ausser Meinungsbildung, das ist bei mir jeden Tag Usus. (..) Ich weiss nicht, was du noch für Fragen hast, ich habe mir aber etwas aufgeschrieben, für ganz zum Schluss, was mir noch in den Sinn gekommen ist. Aber auch ganz (unv.)	F	F1
510-514	I	Gut, ich schreibe es mir auf, dass du... Oder meldest du dich nachher noch, falls es nicht drankommt. (..) Noch eine letzte Frage zur Routine-Änderung, -Implementierung, gibt es eine Möglichkeit oder hat es euch geholfen, das Instrument, ein bisschen eine Übersicht zu behalten, wo habt ihr gefördert, wo nicht. Oder macht ihr das anders? Ja, das wäre...		
516-523	B2	Also ich finde, es würde dann ganz bestimmt, was [REDACTED] schon am Anfang gesagt hat, die Blank-Sachen da, die stechen dann schon heraus. Wo man dann sieht, entweder, wenn man jetzt eine Liste hat pro Schüler, bei dem Schüler habe ich das ganze Jahr nicht einmal irgendetwas zum Thema Meinungsbildung gemacht. (..) Oder umgekehrt, man kann auch einmal schauen, wo sind die Stärken oder Schwächen beim Schüler und schaut dann einmal auf die Planungshilfe und sieht: Aha, Kunststück, kam ja gar nie dran. Oder logisch, haben wir ja jedes Mal irgendwie, das hilft auf jeden Fall, ja.	B	B2
			B	B2

525	I	Danke		
528	B5	Als Übersicht ist es sehr hilfreich.	B	B1
530	I	Ja		
532-540	B5	Also das, ja das denke ich. Und es sind ja viele... Ich denke vor allem in den personalen Kompetenzen, (.) ja, machen wir es ja sowieso. Und darum finde ich die Zusammenstellung also in den anderen zwei Bereichen noch wertvoller, so jetzt für mich persönlich, ja. (..) Also mir war auch nicht so ganz bewusst, methodische Kompetenzen, die Sprachfähigkeit. Wie die jetzt dahinein kommt. Zuerst habe ich gedacht: Hä, was soll jetzt das, da kann man auch Mathe nehmen oder so. Ja habe ich mich so zuerst gefragt, und dann, ja finde ich, ist schon wichtig, oder, wenn du dich nicht ausdrücken kannst, was mit dir geschieht, wie du lernst oder an was du arbeitest, dann wird es ja ganz schwierig, ja. (..) Aber da habe ich mich zuerst gewundert.	B I	B1 I1
544-546	I	Gut, (..) dann welchen Nutzen seht ihr für so (.) für euren Unterricht, aber vor allem auch für unsere Jugendlichen in der Anwendung dieser Hilfe? (...) Gibt es einen Nutzen?		
548-554	B3	Also wir haben ja am Anfang gesagt, haben wir also über die Notizen- und Planungsspalte gesprochen. Und (..) wenn man die irgendwie anders gestalten könnte, wie wir eben auch gesagt haben. ■■■, du hattest doch da das Lückenprinzip sozusagen, da muss ich noch daran arbeiten. Oder das mit da die Fächer eintragen oder den Schüler eintragen. Ich weiss auch nicht, wenn da jetzt in Kombination mit (..) mehr (.) Notizmöglichkeiten (..) oder mit Vermerk, irgendwie, (.) so finde ich, (..) ist das (..) eine ganz tolle Übersicht und dann sehr hilfreich.	B B B	B2 B2 B1
556-558	B4	Kann man das irgendwie, kann man eben mit dem Lehrer-Office. Es gibt keine Spalte dort, wo ich die eintragen kann. Ich habe es heute ausprobiert. (..) Es passt nicht, hä.	B	B2
560/561	I	Ja, da hast du recht, das habe ich mit ■■■ auch angeschaut. Nein, das gibt es nicht und ist auch noch nicht in der Planung. (.) Ja, warum, kann mir niemand sagen.		
564	B5	Obwohl wir es eigentlich beurteilen müssen?		
566	I	Richtig		
568	B5	Oder?		
570	I	Ja		
572/573	B4	Und 20% vom ganzen Unterricht soll von diesem Überfachlichen sein? Es ist so geregelt im Lehrplan? Ja...		
575/576	I	Genau das ist so, das ist leider nicht unterwegs. (...) Sehen die anderen das auch als sehr...		
578/579	B2	Sorry, jetzt musste ich schnell Taschentücher holen, jetzt habe ich glaube ich etwas verpasst.		
581-584	I	Alles ok, wir waren gerade dabei, das (..), dass es wirklich sehr gut und wünschenswert wäre, dass, man diese Förderung in die Förderplanung im Lehrer-Office miteinbeziehen könnte, und die existiert halt einfach nicht in unserem Programm, wo wir täglich sonst die Sachen eintragen.		
586-590	B2	Ja ich habe mich auch gefragt, wie das beurteilt und ausgewiesen wird. ■■■ hat es so schön im Elterngespräch erwähnt, dass das zum Tragen kam ein bisschen, auch als Orientierung. Aber irgendwo ist es ja sonst nicht festgehalten. Ich weiss ja nicht, welcher Schüler sich wo stark entwickelt hat oder nicht. Und entweder, wie will man dann diese 20% kontrollieren? Also kann jeder sagen: Ja, ja, habe ich gemacht.	F F	F2 F2
593/594	B5	Es sind ja nur die einfachen Kreuzchen, oder? Ist ja kurz irgendwie, ich halte mich an die Regeln und so, und fertig?		
596	B2	Ja eben genau.		
598-600	I	Ja, also dieser Widerspruch ist auch schwierig für euch. Vom Zeugnis, was man dann effektiv ausweisen muss im Gegensatz		

		zu den Kompetenzen, die im Lehrplan stehen, die wir fördern müssen, sollen.		
602-610	B5	Genau, und Zeugnis und ausweisen finde ich in unserem Fall sowieso sehr, sehr schwierig und nicht befriedigend. Von dem her, (.) ja, denke ich, ist es ja eine gute Möglichkeit, das im Elterngespräch auszuweisen oder ich denke, wir müssen wirklich auch überlegen, (.) vielleicht kann es auch ein Teil der Logbuch Arbeit sein, oder? Beispielsweise bei den Wochenzielen, die wir ja auch oben in unserem Logbuch haben von der Oberstufe, dass wir so ein Ziel mit dem Schüler auswählen, indem wir vielleicht zwei, drei Wochen daran arbeiten, es nachher dann ausweisen, ist es gelungen, im Gespräch gegenseitig. Das könnte ich mir als wertvoll vorstellen. Also im Zeugnis ausweisen oder so, ja das macht eh keinen Sinn, ja.	B	B2
612-614	B3	Aber wie du da... Ja, das kam ja ganz am Anfang. Das sollte im Gespräch, was du gerade sagst, dass man wie so, dass man solche Sachen auch einmal als Motto nehmen kann.	B	B2
616	B5	Ja		
618/619	B3	Für die ganze Oberstufe. Das hatten wir doch schon einmal. Wie beim Einstieg auf die Kleidung achten, oder... Weisst du, auf der Ebene.		
621-623	B5	Ja, dieses Jahr haben wir es ein bisschen verloren, aber als Wochenziel im Wochenstart für die Oberstufe ja, also für die Sek-Stufe, ja. Wir wissen, es würde sich eignen, ja. Ich habe jetzt mehr vom...	B	B2
625	B3	Und oben rechts an der Tafel, vom...	B	B2
627	B5	Ja		
629	B3	Wocheneinstieg (..) Wochenstart.	B	B2
631	B5	Könnte eine Idee sein.		
633	I	Du hast mir von... du hast da noch angefangen, du hast mehr von...		
636-642	B5	Ja ist gut, nein, nein, ich habe einfach mehr im Logbuch gemeint, für jeden einzelnen noch individuell. Oder, für die ganze Oberstufe wäre ja eines für alle. Aber das ist auch sehr gut denkbar. Hatten wir ja auch teilweise. Also ja... Und oft waren es dann überfachliche Kompetenzen, ohne dass wir es so ausgewiesen haben. Wenn wir dann schauen, was war das Ziel, kam es irgendwo bei diesen ober... Kann man das unterbringen, oder. (..) Sobald es um die Gesellschaft geht und miteinander, ist das eine überfachliche Kompetenz.	B	B2
644-648	I	Das ist so. (...) Ja, was denkt ihr, meine Arbeit ist dann bald einmal abgeschlossen, diese Testphasen. (...) Denkt ihr, so ein Instrument jetzt wäre für unsere Oberstufe nützlich dies zu behalten, es weiterzuentwickeln, wie ihr jetzt schon dran seid. Ist das eine Möglichkeit oder habt ihr etwas anderes im Kopf, wie man das anders machen könnte, dass wir irgendwie auf diese 20% (..) kommen?		
650-654	B1	Also ich empfinde es als eine sehr wertvolle Arbeit, eine die Bestand hat auch, die fortgeführt wird. Und (.) es wird sicher jeder individuell nutzen, das ist ganz klar. Man kann sich absprechen, manches übergreift auch. (..) Aber prinzipiell ist die Arbeit also sehr gelungen. (...) Sie ist praktisch, anwendbar und (.) aus meiner Sicht wirklich eine grosse Bereicherung.	B B B	B1 B2 B1
656	I	Schön, danke schön.		
658	B1	Bitte		
660-663	B4	Was mir auch noch in den Sinn kommt, eigentlich wäre es auch noch gut... Oder jeder einzelne kann das ja auch machen, so die (.) berufsorientierten Überfachlichen, welche sind wesentlich für später den Beruf. Im letzten Schuljahr sind wir dann oft speziell noch (.) da dran am Arbeiten. Ja, vielleicht // kann man da noch... //	B	B2

665/666	I	// So wie... Sorry // eine zusätzliche Seite, die rauspickt aus allen Kompetenzen, was ist effektiv wichtig für diesen Übertritt, für den Einstieg.		
668	B4	Ja genau		
670-679	B5	Es gibt ja den sogenannten Expertenmonitor, den habe ich auch mit der Klasse von ██████ angeschaut und mit meiner. Da werden ja die Berufsbildner, also die Chefs werden gefragt, welche Fähigkeiten erachten sie als absolut notwendig, um in einen Beruf einzusteigen. Also (.) Berufseinstiegsreife, nicht Berufswahlreife, sondern wirklich, wer kann in eine Ausbildung einsteigen. Und das ist immer so, das wird in Prozenten so abgestuft. Und das könnte man sehr gut vergleichen. Und das sind alles Kompetenzen wie Zuverlässigkeit, Bereitschaft zum Lernen, das sind die zwei Top, mit 98%. Also von 100 Chefs haben 98 diese zwei genannt. Und dann irgendwie sicher, Kopfrechnen ist einmal ein Stück weiter unten, oder? (.) Und da könnte man diese Quervergleiche sehr gut ziehen.	B	B2
681/682	B4	Ja, wenn wir mit den Klassen, mit den einzelnen Schülern daran am Arbeiten sind, wäre das schon sinnvoll, das irgendwo noch... Oder dann, anfügen zu können oder so.	B	B2
685	B5	Ich gebe dir das gerne einmal Yolanda.		
687	I	Sehr gerne.		
689	B5	Ich muss das Ganze nur irgendwie verlinken oder noch zusammenbringen.		
692	I	Ja, absolut, ja.		
694-720	B2	Ich sehe den Nutzen halt auch, weil wir doch, also wenn ich da so in den Chat hineinschaue, vier Klassenlehrer, fünf und ich als Fachlehrperson, dabei haben wir noch einige weitere Fachlehrpersonen, und die arbeiten ja auch mit diesen Schülern, also wenn wir den Stundenplan jetzt anschauen, sind zwei Drittel oder vielleicht drei Viertel abgedeckt mit uns, aber da fehlt noch ein Teil. Und da finde ich es wirklich ein hilfreiches Tool, dass man auch diese Kompetenzen bei einem Schüler mit den Lehrpersonen, die involviert sind, besser abgleichen kann. Dass man sich halt einmal an einer IKB zusammensetzt mit diesem Teil da. Oder einmal eine Fachlehrperson mit einem Klassenlehrer und sagt: Du, ich stelle fest, der hat riesen Mängel bei Personalkompetenz. (.) Aber auch da und so. Und wie könnten wir... Und dann merke ich, bei mir im Unterricht kommt das jedes Mal so stark vor, ich habe den Fokus einfacher da. (.) Und kann auch Rückmeldung dann geben. Und dann setzten wir uns in zwei Monaten wieder zusammen. Also es gibt so ein bisschen einen Hinweis für jede Lehrperson, wo man dann wirklich arbeiten kann. Weil ich finde es dann immer so ein bisschen künstlich, wenn ich jetzt irgendwie meinen Unterricht irgendwie ummodellieren muss und verkompliziert machen muss fast, damit dann irgendwo noch eine Kompetenz zum Tragen kommt, was ja keinen Sinn macht, wenn genau die Kompetenz in einem anderen Fach wie automatisch gefördert wird, und umgekehrt ja auch. Also von daher ist es sicher ein super Tool, dass man sich auch einmal als Lehrerteam zusammensetzen kann und eine Klasse oder ein paar Schüler zusammen einmal besprechen kann. Oder auch, dass man sich ein bisschen einig ist. Wir kennen das ja. Der eine hat das Gefühl: Du, der ist super selbstständig. Und der andere sagt, bei mir macht der nichts alleine. Merkt man vielleicht auch einmal, es liegt nicht am Schüler, sondern an der Unterrichtsform, was auch immer. (.) Und da finde ich es sicher eine wertvolle Arbeit. (.) Und da finde ich es sicher eine wertvolle Arbeit. Dass man eben, was ich am Anfang gesagt habe, jetzt hat man einmal was in den Händen und sieht, worum geht es eigentlich.	B2 I B B B B B	B2 I2 B2 B2 B2 B1 B2 B1

722	I	So als Austauschgrundlage auch ein bisschen.		
724	B2	Genau, genau		
726/727	I	Ja, ok (...) danke schön. (...) Das sind tolle Ideen, die ihr da bringt, [REDACTED], wurde dein Thema angesprochen oder nicht?		
729	B2	Das war das, was ich sagen wollte.		
731-733	I	Super, sehr gut. (unv.) #0:51:18.0# Ja, (...) ich glaube, das ist (...) haben wir ziemlich alles schon (...) rund gemacht. Seht ihr gerade etwas, was ich vergessen habe? Etwas, was ihr dringend loswerden möchtet zu dieser Planungshilfe, (...) oder Arbeit?		
736	B4	Wo ist eigentlich pünktlich sein jetzt auf diesen drei Farben?		
738	I	Pünktlich, pünktlich nicht, aber (unv. mehrere sprechen gleichzeitig)		
740	B4	Bei Arbeitsorganisation, dort ist alles eigentlich drin, was...		
742	B5	Ja, pünktlich Aufträge, ja, pünktlich erledigen. (...) Das sind einfach Aufträge halt.		
745	B4	Ja, ja, genau		
747	B5	Ist halt nicht Präsenzzeit sage ich einmal.		
749/750	I	Genau, kann aber vielleicht auch in der selbständigen Orientierung vielleicht auch unterzubringen sein.		
752-754	B2	Oder auch Ausdauer, dass man halt dann Hindernisse, wenn Hindernis ist, am Morgen zeitig aufstehen, dass ich den Bus nicht verpasse. #0:52:35.0# (unv. zwei Sprecher reden gleichzeitig)		
756	B5	Oder Fehler analysieren, wenn man zu spät ist wie ich, Entschuldigung.		
758	B4	Aha, warum?		
762-771	I	Das sind dann die kreativen Lösungen, die man dann hat. (...) Schön, ok, ich danke euch so viel Mal, dass ihr euch heute Abend frei genommen habt. Ich weiss, ihr habt viel um die Ohren auch, nicht nur ich. Ich schätze es sehr diese Mitarbeit und den Austausch. (...) Ja, für mich geht es weiter an die Arbeit nachher, dass ich da weiterschreiben kann. Aber so, was ich herausnehme aus dieser Diskussion ist, dass (...) wenn ich das richtig spüre, dass es euch wirklich ein Anliegen ist, dass wir vielleicht darüber reden, wie wir das (...) ja wie soll ich sagen, dass wir das aktiver miteinbeziehen können, im Austausch mit den anderen Lehrpersonen in der Zusammenarbeit in der ganzen Oberstufe. (...) Sehe ich... Habe ich das richtig herausgespürt in diesem Gespräch?		
773	B1	Ja		
775	B2	Ja		
777	B3	Mhm (bejahend)		
779	B4	Ja		
781-783	B5	Ja es macht Sinn, so wird das Instrument auch am Leben erhalten. Auch nur die Diskussion jetzt, es ist viel präsenter, man kommt auf andere Ideen als wenn man einfach alleine mit dem Papier, ja...	B	B1/2
785-789	B3	Und es ist (...) ein strukturierteres Fördern, was unsere Schüler benötigen. Das, was du gesagt hast [REDACTED] finde ich ganz wichtig, dass man einen Schüler dann, ich nehme als Beispiel [REDACTED], dass du weisst, aha, das läuft da. Und dann machst du das auch. Ist ja ganz wichtig, dass so ein Schüler dann, oder alle von uns dann so profitieren können. Oder im Wochenstart oder im Logbuch.	I F B	I2 F2 B2
791	I	Gut, super		
793	B3	Dann ist es auch immer präsent, ja.		
795	I	Freut mich sehr.		
797-800	B4	Ja, vielleicht wäre das für nächstes Mal oder ein anderes Mal, oder ein anderes Mal, also ich finde die Diskussion jetzt sehr gut, da auch am Anfang schon so zusammen... Weissst du, dann	B	B2

		wären wir vielleicht ein bisschen effizienter dran gegangen. Am Anfang (unv.) zäh für dich.		
802	B5	Ja stimmt, oder in der Mitte oder so. Es gibt einfach mehr Ideen, es ist präsenter, ja.		
805	B4	Aber es tut gut.		
807/808	I	Gut, gibt Anregung, danke schön. So und jetzt lasse ich euch glaube ich springen. Fertig essen oder einfach nur entspannen.		
810-812	B3	Ich habe noch eine Frage, da kamen jetzt ganz viele tolle Ideen. Sind die jetzt in deiner Arbeit und man muss deine ganze Arbeit lesen oder kannst du die irgendwie zusammenfassen?	B	B2
814	I	// Natürlich, ihr bekommt alle... //		
816	B3	// Ich fände es auch schön, wenn das so schön... //		
818-820	I	Ihr bekommt alle eine gebundene Ausgabe, nein, natürlich nicht. Ich habe es extra aufgezeichnet das Video, und ich habe mir die Sachen notiert. Ich werde die sicher zusammenstellen, dann ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, für...		
824/825	I	Ja, ist vielleicht eine Möglichkeit, in den Sommerferien, in unserer Planungswoche, da wäre das vielleicht auch einmal eine Möglichkeit, da drüber zu sprechen oder so.		
828/829	B2	Und die Präsentation der Master Arbeit ist natürlich öffentlich? Da dürfen wir dabei sein?		
831/832	I	Nein, (...) ja die ist öffentlich, aber die ist noch eine Weile hin, genau, ich habe noch ein bisschen Zeit.		
834	B5	Den Termin verrätst du uns nicht.		
836	I	Noch nicht. (...) Genau, vielen Dank wirklich und ich wünsche euch einen schönen Abend in dem Fall.		
839	alle	(unv. sprechen alle gleichzeitig, Abschiedsfloskeln)		

(Text??)	nicht verstanden, vermuteter Wortlaut
(...)	Sprechpause
<u>unterstrichen</u>	betont
...	Ellipse, Sprecher hat Satz nicht beendet
/	Sprecher hat Wort abgebrochen
(in runden Klammern)	Anmerkung der Schreiberin

Planungshilfe: Überfachliche Kompetenzen

				Notizen/Planung
Personale Kompetenzen	 Selbstreflexion	Wer bin ich	<ul style="list-style-type: none"> eigene Gefühle, Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren Stärken und Schwächen des Lern- und Sozialverhaltens einschätzen, Stärken gezielt nutzen 	
		Lernverhalten	<ul style="list-style-type: none"> Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken eigene Lernwege beschreiben und beurteilen eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung) und umsetzen 	
	 Selbständigkeit	Selbständige Orientierung	<ul style="list-style-type: none"> sich in neuen Situationen zurechtfinden selbstsicher neue Herausforderungen angehen sich Hilfe holen, wenn nötig 	
		Arbeitsorganisation	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatz einrichten, eigenes Lernen planen, Zeit einteilen, nötige Pausen einschalten selbständig Hausaufgaben erledigen und für Lernkontrollen üben Aufträge genau, zuverlässig und pünktlich erledigen 	
		Ausdauer entwickeln	<ul style="list-style-type: none"> Strategien nutzen um Probleme und Hindernisse einer Aufgabe zu überwinden 	
	 Eigenständigkeit	Meinungsbildung	<ul style="list-style-type: none"> sich aufgrund von Argumenten eigene Meinungen bilden und diese auch gegen die Meinung der Mehrheit vertreten vertreten ihren Standpunkt mit Hilfe von Argumenten sich aufgrund von Argumenten kritisch mit der eigenen Meinung und derer anderer auseinandersetzen 	
		Flexibilität	<ul style="list-style-type: none"> ihren Standpunkt aufgrund neuer Einsichten verändern 	

Soziale Kompetenzen	 Dialog- und Kooperationsfähigkeit	Teamarbeit	<ul style="list-style-type: none"> • sich aktiv an der Zusammenarbeit beteiligen • Meinungen anderer anhören und miteinbeziehen • Regeln und Abmachungen aushandeln und einhalten • eigene Bedürfnisse für das Gruppenwohl zurückstellen oder durchsetzen 	Notizen/Planung
		Arbeitsorganisation	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppenarbeiten planen • verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden 	
	 Konfliktfähigkeit	Konflikte benennen	<ul style="list-style-type: none"> • Gesprächsregeln anwenden und Konflikte ansprechen • sich einfühlen was die andere Person denkt und fühlt • Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden • Kritik annehmen und eigene Position hinterfragen 	
		Konflikte lösen	<ul style="list-style-type: none"> • in Konfliktsituationen einen Konsens suchen und anerkennen 	
		Lösungsvorschläge suchen	<ul style="list-style-type: none"> • unlösbare Konflikte aushalten, nach neuen Lösungen suchen oder sich Hilfe holen • Hilfe bei Lehrpersonen, SSA oder Betreuungspersonen holen und oder akzeptieren 	
	 Umgang mit Vielfalt	Vielfalt als Bereicherung erfahren	<ul style="list-style-type: none"> • erkennen und verstehen Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen 	
		Gleichberechtigung mittragen	<ul style="list-style-type: none"> • respektvoll, ohne Vorurteile mit allen Menschen umgehen 	
			<ul style="list-style-type: none"> • verstehen die Wirkung von Sprache und achten auf wertschätzenden Sprachgebrauch • erkennen herabwürdigende Sprache und wehren sich dagegen 	

Methodische Kompetenzen

		Notizen/Planung		
Methodische Kompetenzen	 Sprachfähigkeit	sprachliches Repertoire	<ul style="list-style-type: none"> • erkennen und verstehen verschiedene sprachliche Ausdrucksformen • erklären Sachverhalte sprachlich verständlich • verstehen Fachausdrücke und Textsorten aus allen Fachbereichen und wenden sie an 	
	 Informationen nutzen	Informationen suchen, bewerten, aufbereiten	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen aus verschiedensten Quellen suchen, sammeln und zusammenstellen • strukturieren und fassen gesammelte Informationen nach Wesentlichem und Unwesentlichem zusammen • vergleichen und vernetzen Informationen 	
		präsentieren	<ul style="list-style-type: none"> • bereiten Ergebnisse in verschiedenen Darstellungsformen auf und stellen diese vor 	
	 Probleme lösen	Lernstrategien erwerben	<ul style="list-style-type: none"> • kennen und nutzen verschiedene Lernstrategien • verstehen verschiedenste Aufträge und fragen bei Bedarf nach • schätzen den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben für sie korrekt ein • erkennen bekannte Muster hinter der Aufgabe und wendet passende Lösungsstrategie an • findet kreative Lösungen für neue Herausforderungen 	
Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren		<ul style="list-style-type: none"> • setzt Ziele für die Aufgaben und plant Umsetzungsschritte • löst Problemstellungen, dokumentiert und reflektiert eigene Lösungswege 		